

Ano 11 vol 2

Revista Eletrônica

**A Revista da Comunidade Jurídica da Subseção de Joinville
Gestão 2025-2027**

ISSN 2178-8693
revista.oabjoinville.org.br

Revista Eletrônica da OAB Joinville | Ano 11, vol. 2. 2025

REVISTA ELETRÔNICA DA OAB JOINVILLE

ISSN 2178-8693

CONSELHO EDITORIAL

Dr. Acir Alves Coelho Júnior
Me. Adriano Selhorst Barbosa
Dra. Ana Carolina Lopes Olsen
Ma. Ana Catarina de Alencar
Ma. Bárbara Madalena Heck da Rosa
Dr. Cláudio Melquiades Medeiros
Dr. Daniel Rocha Chaves
Dr. Denis Fernando Radun
Dra. Helena Schiessl Cardoso
Me. Indalécio Rocha
Dr. Itamar Luís Gelain
Dra. Janaína Silveira Soares Madeira
Dr. Jeison Giovani Heiler
Me. Jonathan Maicon Francisco
Ma. Maria de Lourdes Bello Zimath
Dra. Patrícia de Oliveira Areas
Ma. Renata Egert
Dr. Rodrigo Meyer Bornholdt
Dra. Rosânia Campos
Ma. Sibila Stahlke Prado
Ma. Tamara Cristiane Geiser
Me. Thiago Vargas

CONSELHO DE PARECERISTAS

Esp. Carlos Henrique Ribas Pereira
Esp. Marina Du Bois

CONSELHO EXECUTIVO

Ma. Sibila Stahlke Prado

EDITORA EXECUTIVA

Esp. Marina Du Bois

COORDENADORA

Esp. Marina Du Bois

revista.oabjoinville.org.br

REVISTA ELETRÔNICA DA OAB JOINVILLE

v.2 n.11 2025 – Joinville/SC

ISSN 2178-8693

Revista Eletrônica da OAB Joinville	Joinville	Ano 11, vol. 2	p. 191	2025
-------------------------------------	-----------	----------------	--------	------

DOI 10.5281/zenodo.17581019

REVISTA ELETRÔNICA DA OAB JOINVILLE

Diretoria OAB Joinville (2025/2027)

Janaina Silveira Soares Madeira - Presidente
Guilherme Aquino Reusing Pereira - Vice-presidente
Guilherme Freitas Cauduro de Oliveira - Secretário-geral
Silvana Travasso - Secretária-geral adjunta
Jonathan Moreira dos Santos - Tesoureiro

Coordenação da Revista Eletrônica OAB Joinville – Editora Chefe
Marina Du Bois

Editora Executiva
Marina Du Bois

Conselheira Executiva
Ma. Sibila Stahlke Prado

Desenvolvimento Web
Cristian Feldes

Contato
Rua Amazonas, 46 - Bairro Saguacú
89221-050 - Joinville/SC - Brasil
revista@oabjoinville.org.br

Revista Eletrônica da OAB Joinville [recurso eletrônico] / Ordem dos Advogados do Brasil. Seção Santa Catarina. Subseção de Joinville. - v. 1, n. 1 (jul./dez. 2010)-. - Joinville: OAB Joinville, 2010-

Intermitente até 2011.

Interrompida em 2012.

Periodicidade semestral a partir de 2019.

Versão online disponível em: <https://revista.oabjoinville.org.br/>

Numeração alterada: ano 11, n.2, 2025

ISSN 2178-8693

DOI 10.5281/zenodo.14288843

1. Direito – Periódicos. 2. Advocacia – Periódicos. I. Ordem dos Advogados do Brasil. Seção Santa Catarina. Subseção de Joinville.

CDDir 340.05

SUMÁRIO

EDITORIAL

Indalécio Rocha.....6

ARTIGOS

A DISCRIMINAÇÃO DE VERBAS PARA DESCONTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA NA FONTE: LIMITES, IMPRECIÇÕES E RESPONSABILIDADES DOS ATORES PROCESSUAIS

Gabriela Zanette, Jennifer Nardes e Helena Liebl..... 8

A EFETIVIDADE DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL FRENTE ÀS ENCHENTES EM JOINVILLE: UMA BREVE ANÁLISE CRÍTICA

Ana Cristina Maia, Sarah do Rosário Souza e Sibila Stahlke Prado.....26

ALÉM DAS GRADES: RESSOCIALIZAÇÃO, A FALÊNCIA DA DIGNIDADE HUMANA NO SISTEMA PRISIONAL BRASILEIRO

Nair Michiles Caldas.....41

A OUTRA FACE DAS CONSTITUIÇÕES DEMOCRÁTICAS: OS CAMINHOS PARA A AUTOCRACIA

Vitor Sabino de Souza Postinger.....56

A POSSIBILIDADE DE ARRESTO ANTES DA CITAÇÃO DO DEVEDOR: ANÁLISE DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ

Leandro Almeida, Marcelo Sasso e Thiago Couto.....74

ARGUMENTO ANALÓGICO E DIREITO PENAL: CONCEITO E IMPLICAÇÕES

Luiz Regis Prado.....88

AS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS NO SISTEMA PRISIONAL

Brunna Marcella Vaz Capraro e Denis Fernando Radun.....102

DA (DES) NECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA PARA ANULAÇÃO DE ACORDO SIMULADO

Fernando Garcia.....116

O ANTROPOCENO E O DIREITO: UM OLHAR SOBRE AS CONTRIBUIÇÕES DA DOUTRINA JURÍDICA LATINO-AMERICANA

Leura Dalla Riva e Mayra Angelica Rodriguez Avalos.....130

O CREDENCIAMENTO COMO PROCEDIMENTO AUXILIAR DAS LICITAÇÕES E DAS CONTRATAÇÕES REGIDAS PELA LEI Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021

Francieli C. Schultz, Paula P. Penteadó Klein e Fernanda G. Ritzmann Vieira.....144

RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E RACISMO INSTITUCIONAL NA JURISDIÇÃO PENAL

Maria Ariéle da Silva e Leandro Gornicki Nunes.....164

UMA ANÁLISE DO COMPLIANCE SOB A ÓTICA ANTIRRACISTA E SEU PAPEL NA CONSTRUÇÃO DE UM AMBIENTE CORPORATIVO MAIS INCLUSIVO

Raquel Silva Valentini, Maria Eduarda dos Reis e Sireli de Souza.....181

EDITORIAL

O “tempo” da esperança

Há uma diferença silenciosa, mas decisiva, entre expectativa e esperança. A expectativa se apoia em cálculos: projeta, organiza, imagina um resultado específico. Por isso, é quase sempre frágil – basta que o real não corresponda ao que desenhamos, e ela se rompe.

A esperança, ao contrário, não exige garantias. Ela não é um contrato com o futuro, mas uma disposição interior que se mantém aberta mesmo quando os cenários não se cumprem como gostaríamos. Onde a expectativa pede controle, a esperança aceita mistério.

Em inglês, duas palavras ajudam a ampliar esse contraste: *waiting* e *hope*. *Waiting* se refere ao tempo cronológico, mensurável, parte inevitável da condição humana – é a espera que se conta em dias, horas, meses. *Hope*, por sua vez, não se reduz a essa métrica: é uma abertura a um tempo “atemporal”, impensável pelas nossas limitações cognitivas. Não é apenas aguardar algo que virá, mas projetar-se em direção a um mundo que não conseguimos conceber em sua plenitude. É uma espera sem relógio, marcada pela confiança no indizível.

A esperança também pode ser compreendida como uma forma particular de fé. Não é uma fé religiosa, vinculada a dogmas ou tradições específicas, mas uma fé racional, que nasce da exigência humana de que a vida e o mundo não podem ser puro acaso ou absurdo. Uma confiança de que, de algum modo, a existência deve guardar coerência, ainda que essa coerência não se revele de imediato.

Crer que a vida pode ter sentido é mais do que um consolo: é uma postura que sustenta a possibilidade de viver com propósito. Se tudo fosse caos ou vazio, qualquer projeto humano seria condenado à futilidade. A esperança, portanto, é o que mantém acesa a convicção de que existe um fio condutor, mesmo quando ele não se deixa ver claramente.

Por isso, ela é ao mesmo tempo fundamento e objetivo. É fundamento porque sem esperança não há sequer condições de acreditar em algo. Quando tenho esperança, não exijo provas imediatas ou evidências concretas de que o futuro será melhor; basta a confiança que me permite continuar caminhando. É como dizer *I'm hoping!*: não uma certeza, mas um gesto ativo de manter aberta a possibilidade de que o amanhã possa ser diferente do hoje.

Mas a esperança é também objetivo. Ao postular um mundo melhor, ainda que improvável e inconcebível para as nossas categorias atuais, estabeleço como finalidade última a própria esperança. O objetivo não é apenas a realização externa de um futuro perfeito, mas a manutenção interna dessa abertura ao possível. Nesse sentido, ter

esperança se torna um fim em si mesmo: permanecer aberto ao que não se pode calcular ou prever já é, por si só, viver o sentido da esperança.

Kant perguntava: o que posso esperar? A resposta não está em obter um resultado definido, mas em sustentar a confiança de que a vida guarda sentidos ainda não revelados. A esperança é menos sobre “o que vou receber” e mais sobre “quem posso me tornar” ao atravessar o caminho.

Por isso, a esperança tem uma força que a expectativa não alcança: ela sobrevive à frustração. Quando a expectativa se quebra, a esperança permanece como uma chama discreta, lembrando que o futuro não se esgota em um único enredo. Há sempre a possibilidade de novos começos, de significados inesperados, de transformações silenciosas que só o tempo amadurece.

Não é ingenuidade. A esperança não é ilusão. Exige coragem para suportar perdas, paciência para atravessar silêncios e humildade para aceitar que não temos domínio sobre tudo. Ainda assim, é justamente essa vulnerabilidade que a torna preciosa: ela nos liga àquilo que nos ultrapassa e nos convida a confiar.

No fundo, a esperança é o exercício de permanecer de pé mesmo quando as expectativas caem. É escolher não fechar o coração, mesmo depois das decepções. É acreditar que, apesar das rupturas, ainda há futuro possível. E talvez seja esse o maior gesto de força: continuar aberto ao que pode nascer, mesmo depois de tudo aquilo que não se cumpriu.

Essa mesma esperança é o que sustenta o fazer jurídico e científico: a crença de que, a despeito de limitações e contradições, sempre é possível aperfeiçoar instituições, renovar práticas e avançar na compreensão da justiça.

É nesse espírito que convidamos os leitores a mergulhar nos artigos desta edição. Que cada texto possa ser lido como parte dessa abertura confiante: não apenas como expectativa de resultados imediatos, mas como exercício de esperança no conhecimento que transforma, inspira e projeta novos horizontes.

Indalécio Rocha

Membro do Conselho Editorial da Revista Eletrônica da OAB da Subseção de Joinville/SC

A DISCRIMINAÇÃO DE VERBAS PARA DESCONTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA NA FONTE: LIMITES, IMPRECIÇÕES E RESPONSABILIDADES DOS ATORES PROCESSUAIS

Gabriela Zanette¹
Jennifer Nardes²
Helena Liebl³

Resumo: A pensão alimentícia constitui obrigação essencial para assegurar a dignidade do alimentado, sendo o desconto em folha de pagamento o meio mais eficaz de garantir sua efetividade, conforme previsto no art. 529 do CPC. Contudo, observa-se significativa discrepância nas decisões judiciais acerca das verbas trabalhistas que podem ser atingidas pelo desconto, especialmente diante da distinção entre verbas remuneratórias, que possuem natureza salarial e podem compor a base de cálculo, e verbas indenizatórias, que em regra não devem ser utilizadas para esse fim. Essa falta de uniformidade gera insegurança jurídica, afeta a previsibilidade dos pagamentos e fomenta litígios desnecessários, comprometendo a proteção integral de crianças e adolescentes. Soma-se a isso a frequente utilização, por magistrados, do termo “rendimentos” de forma genérica, sem discriminação clara das parcelas, o que amplia a margem de interpretações equivocadas. Tal prática revela-se inadequada por abarcar valores de natureza diversa, sem fornecer a devida precisão técnica necessária à correta execução da obrigação alimentar. Dessa forma, diante das imprecisões apontadas, como poderíamos implementar melhorias nas decisões e desconto efetivo das pensões alimentícias? Por meio da metodologia adotada, a pesquisa bibliográfica, chegamos a conclusão que devido a necessidade de mais clareza, mostrou-se indispensável a adoção de práticas claras e padronizadas na discriminação das verbas para desconto de pensão alimentícia, aliada à atuação diligente dos atores processuais e à comunicação eficiente com os empregadores, garantindo a efetividade da obrigação alimentar, promovendo segurança jurídica e reduzindo conflitos.

Palavras-chave: Pensão Alimentícia. Desconto em Folha. Verbas Trabalhistas. Tutela Alimentar. Rendimentos.

Abstract: Child support is an essential obligation to ensure the dignity of the dependent, with payroll deduction being the most effective means of guaranteeing its enforcement, as established by Article 529 of the Brazilian Code of Civil Procedure. However, there is a significant discrepancy in judicial decisions regarding which labor entitlements may be subject to deduction, especially when distinguishing between remunerative payments, which have a salary-based nature and may form part of the calculation basis, and indemnity payments, which, as a rule, should not. This lack of uniformity creates legal uncertainty, affects payment predictability, and generates unnecessary litigation, thereby undermining the full protection of children and adolescents. Furthermore, courts often employ the generic term “income” without clearly specifying the relevant items, which widens the scope for misinterpretation. Such practice is inadequate, as it encompasses different types of payments without the technical precision required for the proper enforcement of child support obligations. Therefore, given the inaccuracies identified, how could we implement improvements in decisions and effective alimony payments? Through the adopted methodology, bibliographic research, we concluded that, due to the need for greater clarity, the adoption of clear and standardized practices in the discrimination of funds for alimony deductions proved indispensable, coupled with the diligent action of procedural actors and efficient communication with employers, guaranteeing the effectiveness of the alimony obligation, promoting legal certainty and reducing conflicts.

Keywords: Child Support; Payroll Deduction; Labor Benefits; Maintenance Enforcement; Income.

1. Acadêmica da 5ª fase do curso de Direito do IELUSC. E-mail:gabryelazanette5@gmail.com Tel: (47) 98495-2508.

2. Acadêmica da 8ª fase do curso de Direito do IELUSC. E-mail:jennifernardes@hotmail.com. Tel: (47) 99713-4478.

3. Advogada. Doutoranda em Ciência Jurídica pela UNIVALI e em *Derecho Ambiental y Sostenibilidad* pela Universidade de Alicante/Espanha. Mestre em Ciência Jurídica pela UNIVALI e em *Derecho Ambiental y Sostenibilidad* pela Universidade de Alicante/Espanha. Professora do IELUSC e do curso ALG Aprova. E-mail: lieblhelena@gmail.com. Tel: (47) 99711-7663.

INTRODUÇÃO

A pensão alimentícia ocupa posição de extrema importância no Direito de Família brasileiro por representar instrumento essencial à garantia da dignidade da pessoa humana, conforme salientado por Dias (2023), sobretudo quando destinada a crianças e adolescentes que são considerados pelo direito, incapazes e relativamente incapazes. Muito além de uma obrigação de natureza patrimonial, conforme o Artigo 227 da Constituição Federal de 1988, os alimentos refletem deveres éticos e jurídicos de cuidado e solidariedade, assegurando condições básicas de subsistência, como alimentação, saúde, moradia, educação e lazer às crianças e adolescentes. Nesse sentido, a legislação brasileira estrutura um regime jurídico pautado na proteção integral e na solidariedade familiar, impondo aos membros da família a corresponsabilidade pelo sustento mútuo, conforme descrito no Artigo 1694 do Código Civil.

Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§ 1º Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

§ 2º Os alimentos serão apenas os indispensáveis à subsistência, quando a situação de necessidade resultar de culpa de quem os pleiteia.

No plano prático, entretanto, a efetividade dessa obrigação enfrenta desafios significativos. A diversidade de verbas trabalhistas existentes, com naturezas jurídicas distintas remuneratórias ou indenizatórias, gera frequentes controvérsias sobre quais podem ser utilizadas como base para o desconto da pensão alimentícia. A jurisprudência brasileira revela um cenário de decisões muitas vezes discrepantes, que oscilam entre restringir a incidência apenas às parcelas de caráter salarial e admitir, em determinadas hipóteses, a inclusão de verbas indenizatórias. Tal instabilidade compromete a previsibilidade e a segurança jurídica, além de alimentar a judicialização excessiva do tema. Nesse sentido, conforme explica Didier Jr. (2023), a ausência de uniformidade e coerência jurisprudencial fragiliza a confiança dos jurisdicionados no sistema de justiça e estimula o aumento das demandas judiciais, uma vez que a imprevisibilidade das decisões leva as partes a buscar reiteradamente o Judiciário em busca de entendimentos mais favoráveis.

A problemática se intensifica com a utilização genérica do termo “rendimentos” em decisões judiciais e ofícios expedidos a empregadores. Ao abarcar, de forma ampla os valores de naturezas distintas, a expressão carece de clareza técnica e pode conduzir a descontos indevidos ou à exclusão de parcelas que deveriam integrar o cálculo. Essa imprecisão gera insegurança tanto para o alimentante, que pode ser onerado além do que a lei permite, quanto para o alimentado, que corre o risco de não receber a integralidade daquilo a que tem direito, nesse sentido, a jurisprudência abaixo mostra um exemplo destas decisões proferidas.

Recurso Extraordinário. ação revisional de alimentos. majoração da pensão para um terço (1/3) dos rendimentos do ex-marido, nos termos discriminados no acórdão. alegações de ofensa aos arts. 153, pars. 1º, 2º, e 3º; 160, II, e 165, I, todos da emenda constitucional nº. 1/1969. Recurso Especial, com base em negativa de vigência de normas infraconstitucionais (Código Proc. Civil, arts. 471 e 1.030; Código Civil, art. 401), não conhecido pelo superior Tribunal de Justiça. falta de regular prequestionamento dos parágrafos 1º e 2º do art. 153, da emenda

constitucional nº. 1/1969. Súmulas 282 e 356. de qualquer modo, no caso, não caberia tê-los como ofendidos pelo acórdão. Também a alegação de ofensa a coisa julgada, não aceita no plano do recurso especial, não encontra amparo na irresignação extrema, pelo fundamento de contrariedade ao art. 153, § 3º, da emenda constitucional nº 1/1969. decisão judicial sobre alimentos não transita em julgado. o aresto não vulnerou, por igual, os arts. 160, II, e 165, I, ambos da emenda constitucional nº 1/1969. Os fatos considerados na decisão recorrida, insuscetíveis de reexame (súmula 279), não autorizam acolher-se a alegação de ofensa a esses dispositivos, os quais, de resto, não estão sequer devidamente prequestionados, sendo, desde logo, de se invocarem as súmulas 282 e 356. Recurso Extraordinário não conhecido. (RE 119350, Relator(a): NÉRI DA SILVEIRA, Segunda Turma, julgado em 06-04-1993, DJ 21-05-1993 PP-09768 EMENT VOL-01704-02 PP-00425).

Diante desse contexto, o presente estudo tem por objetivo analisar a necessidade de uma discriminação criteriosa das verbas passíveis de desconto em folha de pagamento a título de pensão alimentícia, destacando as consequências práticas da imprecisão terminológica. Busca-se, assim, contribuir para o aprimoramento da prática judicial, promovendo maior segurança jurídica, previsibilidade e efetividade na execução da obrigação alimentar, em consonância com os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção integral da criança e do adolescente.

1 CONCEITO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA: ALIMENTOS CIVIS E NATURAIS

Conforme descreve o doutrinador Dias (2015), “o direito a alimentos é personalíssimo, ou seja, não pode ser transferido a outrem, pois se destina a prover o sustento de pessoa que não dispõe, por seus próprios meios, de recursos para sobreviver.”, ou seja, a pensão alimentícia é voltada à proteção de quem se encontra em situação de dependência material. Embora o termo “alimentos” remete diretamente à alimentação, seu conteúdo jurídico é mais abrangente: inclui tudo aquilo que for necessário para assegurar o sustento digno da pessoa, como vestuário, moradia, transporte, assistência médica, educação e lazer, conforme demonstrado pela Defensoria Pública do estado do Rio de Janeiro:

O termo “pensão alimentícia” ou “alimentos” não diz respeito apenas à nutrição de quem recebe. A pensão alimentícia deve ser suficiente para custear não apenas a alimentação, mas também o vestuário, calçado, moradia, transporte, saúde, educação e lazer.

Ainda conforme a doutrina de Gonçalves (2024), há classificação dos alimentos em naturais e civis. Os alimentos naturais referem-se aos meios mínimos de subsistência física, como comida, abrigo e cuidados básicos, e têm por finalidade garantir a sobrevivência do alimentado em condições dignas. Já os alimentos civis abrangem despesas que visam manter o padrão de vida anteriormente usufruído pelo alimentado, incluindo elementos ligados à sua formação, inserção social e preservação da qualidade de vida. A concessão deste tipo de alimentos se justifica especialmente em situações em que há desnível socioeconômico entre as partes, e quando o alimentado se encontra impossibilitado de prover seu próprio sustento.

1.1 Fundamento constitucional e infraconstitucional

No ordenamento jurídico brasileiro, a obrigação alimentar tem fundamento constitucional, legal e moral. O artigo 229 da Constituição Federal de 1988 estabelece de

forma expressa que *“Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade.”* Esta norma constitucional expressa o princípio da solidariedade familiar, impondo a reciprocidade de cuidado entre ascendentes e descendentes. Já o artigo 227 da mesma Constituição confere prioridade absoluta aos direitos das crianças e adolescentes, impondo ao Estado, à família e à sociedade a responsabilidade conjunta de assegurar a esse grupo condições plenas de desenvolvimento, o que inclui a prestação alimentícia como um dos pilares de garantia da dignidade infantojuvenil.

Do ponto de vista infraconstitucional, o Código Civil, nos artigos 1.694 e seguintes, disciplina o direito aos alimentos entre parentes, cônjuges e companheiros, com base no binômio necessidade e possibilidade. Além disso, Dias (2023), também expressou que isso significa que o valor da pensão deve atender às necessidades reais do alimentado, mas sem comprometer excessivamente a subsistência do alimentante. Trata-se de uma relação jurídica pautada no equilíbrio, na proporcionalidade e na razoabilidade.

Além disso, a pensão alimentícia assume um papel afetivo e social relevante. Para além do repasse financeiro, a prestação de alimentos materializa o dever de cuidado, proteção e amparo no seio familiar. É uma manifestação concreta da responsabilidade parental ou da solidariedade entre parentes, funcionando como uma extensão do vínculo afetivo e jurídico entre as partes, conforme Dias (2013) salientou:

O dever de alimentos fundamenta-se no princípio da solidariedade, ou seja, a fonte da obrigação alimentar são os laços de afetividade que ligam as pessoas que constituem uma família, independentemente de seu tipo: casamento, união estável, famílias monoparentais, homoafetivas, socioafetivas, entre outras.

1.2 Finalidade da pensão: subsistência, dignidade e solidariedade familiar

Particularmente em relação às crianças e adolescentes, a obrigação alimentar deve ser interpretada sob a ótica da proteção integral (art. 1º do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA), considerando que esse grupo etário demanda cuidados específicos e contínuos. A pensão, nesse contexto, é essencial para custear as múltiplas dimensões do desenvolvimento humano, físico, psíquico, social e educacional, expresso no artigo 4º do ECA:

Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.

Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende:

- a) primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias;
- b) precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública;
- c) preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas;
- d) destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude.

Portanto, a pensão alimentícia não se resume a uma mera obrigação patrimonial: ela reflete compromissos éticos e jurídicos de amparo mútuo no seio das relações familiares, sendo instrumento eficaz para assegurar a dignidade e o bem-estar de quem dela depende. A adequada fixação, atualização e execução da obrigação alimentar são, portanto, indispensáveis para a concretização dos direitos fundamentais previstos na

Constituição e no ordenamento infraconstitucional. Conforme exprimido pela Dra. Silva (2024):

Garantir o pagamento da pensão alimentícia é uma preocupação legítima de quem depende desses valores para suprir suas necessidades básicas. As formas de pagamento, como o desconto em folha, depósito bancário e boletos, oferecem meios práticos e eficazes para assegurar o repasse regular da verba alimentar. Além disso, o Poder Judiciário conta com mecanismos de coerção, como penhoras e prisão civil, para os casos de inadimplência.

Dessa forma, conforme analisado acima, a obrigação alimentar pode ser cumprida por diferentes meios, dependendo das circunstâncias do caso concreto, da vontade das partes e da determinação judicial. Algumas das formas citadas na publicação da autora de adimplemento da pensão alimentícia são: pagamento direto ao alimentado ou seu representante legal por meio de depósito em conta, depósito judicial e desconto em folha de pagamento. Cada uma dessas modalidades apresenta características próprias e implicações jurídicas distintas.

1.3 Formas de cumprimento: pagamento direto, depósito judicial e desconto em folha

Na forma de pagamento direto, no qual o alimentante transfere, mensalmente, o valor da pensão ao alimentado, geralmente por meio de transferência bancária, PIX ou depósito identificado, exige alto grau de confiança e boa-fé entre as partes, pois não há controle direto do Poder Judiciário sobre o cumprimento. Embora seja válida, recomenda-se que o alimentante comprove documentalmente os pagamentos realizados, a fim de se resguardar de alegações futuras de inadimplemento.

Além disso, é importante salientar também sobre o desconto em folha de pagamento, que consiste na retenção automática do valor da pensão diretamente pela fonte pagadora (empregador, órgão público, instituição pagadora de benefícios etc.). Essa modalidade está prevista no artigo 529, §3º, do Código de Processo Civil, o qual determina que o juiz poderá ordenar que o desconto incida sobre a remuneração do devedor, até o limite de 50% de seus ganhos líquidos. O desconto em folha é amplamente utilizado, sobretudo quando o alimentante possui vínculo formal de trabalho, por oferecer maior estabilidade, regularidade e efetividade no cumprimento da obrigação alimentar.

Essa forma de execução também é recomendada nos casos em que o alimentado é menor de idade, por garantir maior previsibilidade no recebimento. Entretanto, para que ocorra de forma adequada, é fundamental que a decisão judicial ou o ofício enviado à fonte pagadora contenha a discriminação clara das verbas atingidas, evitando descontos indevidos ou omissões prejudiciais, assim como salientado por Dias (2016):

A lei dá preferência ao pagamento feito por **terceiro**: retenção diretamente de rendimentos ou da **remuneração** do executado, mediante desconto em folha. Tal gera a obrigação do empregador ou do ente público, para quem o alimentante trabalha, de proceder ao desconto, a partir da primeira remuneração do executado, percebida depois de protocolado o ofício do juiz, sob pena de **crime de desobediência** (CP 390), além de poder ser demandado por **perdas e danos** (CPC 912 § 1º).

Portanto, a escolha da forma de cumprimento da obrigação alimentar deve considerar a realidade financeira do alimentante, a necessidade de proteção do

alimentado e o grau de litígio entre as partes, buscando sempre a via mais segura e eficiente para assegurar o adimplemento da obrigação.

Dentre as diversas formas de cumprimento da obrigação alimentar, o desconto em folha de pagamento tem se destacado como a mais eficaz e segura, sendo amplamente recomendado em decisões judiciais conforme exposto anteriormente. Tal modalidade oferece maior segurança jurídica, na medida em que assegura o repasse regular e automático do valor devido ao alimentado, garantindo, com isso, a efetivação do seu direito à subsistência.

Ao incidir diretamente sobre a remuneração do alimentante, o desconto em folha permite não apenas o cumprimento pontual da obrigação, como também facilita o controle financeiro de ambas as partes, preservando a previsibilidade do valor a ser recebido.

Outro aspecto relevante é a redução da burocracia e dos riscos de inadimplemento. Quando os valores são descontados diretamente da folha, o cálculo de reajustes feitos por meio de ofícios, como correções inflacionárias ou aumentos salariais, serão cadastrados e descontados pela própria empresa, dispensando cálculos manuais ou constantes atualizações por parte do devedor, conforme observado por Soares (2024):

Em muitos casos, o cálculo da pensão alimentícia é feito de forma inadequada. Isso pode incluir omissões, como deixar de considerar horas extras, 13º salário e outros benefícios que fazem parte da renda do genitor. O resultado é um valor abaixo do necessário para suprir as necessidades da criança.

Ao solicitar o desconto direto na folha de pagamento, o valor correto será descontado da remuneração do pai, garantindo que o (a) filho (a) receba o valor integralmente e sem erros. Essa medida elimina a necessidade de transferências manuais e cálculos complicados.

Essa automatização também evita a necessidade de cobranças contínuas pela parte credora, reduzindo desgastes emocionais e litígios desnecessários.

Assim, o desconto em folha de pagamento não apenas traz maior efetividade à prestação alimentar, como também promove maior estabilidade nas relações familiares e maior confiança na execução da obrigação, refletindo um instrumento eficiente de justiça social.

2 FUNDAMENTOS LEGAIS DO DESCONTO EM FOLHA

O desconto da pensão alimentícia diretamente na folha de pagamento do funcionário devedor dos alimentos, está devidamente previsto em lei no artigo 529 do Código de Processo Civil:

Art. 529. Quando o executado for funcionário público, militar, diretor ou gerente de empresa ou empregado sujeito à legislação do trabalho, o exequente poderá requerer o desconto em folha de pagamento da importância da prestação alimentícia.

§ 1º Ao proferir a decisão, o juiz oficiará à autoridade, à empresa ou ao empregador, determinando, sob pena de crime de desobediência, o desconto a partir da primeira remuneração posterior do executado, a contar do protocolo do ofício.

§ 2º O ofício conterà o nome e o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas do exequente e do executado, a importância a ser descontada mensalmente, o tempo de sua duração e a conta na qual deve ser feito o depósito.

§ 3º Sem prejuízo do pagamento dos alimentos vincendos, o débito objeto de execução pode ser descontado dos rendimentos ou rendas do executado, de

forma parcelada, nos termos do caput deste artigo, contanto que, somado à parcela devida, não ultrapasse cinquenta por cento de seus ganhos líquidos.

Além disso, verifica-se no ordenamento jurídico brasileiro, uma clara preocupação do legislador em assegurar que a obrigação alimentar seja não apenas determinada judicialmente, mas efetivamente cumprida, determinando a prioridade da criança e adolescente, assim evitando prejuízos à figura do alimentando, que por estarem em condição peculiar de desenvolvimento, demandam proteção prioritária e contínua por parte do Estado, da família e da sociedade, conforme disposto no artigo 4º do ECA:

Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.

Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende:

- a) primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias;
- b) precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública;
- c) preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas;
- d) destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude.

Neste destarte, indica que o ordenamento jurídico busca garantir não apenas a formalização da obrigação alimentar, mas, sobretudo, a sua efetividade, assegurando meios concretos para que o direito à alimentação seja satisfeito com celeridade e segurança, em conformidade com o princípio da proteção integral previsto no ECA.

3 PRINCÍPIO DA CELERIDADE NA TUTELA ALIMENTAR

Conforme a Emenda Constitucional nº 45/2004, que consolidou a aplicação do princípio da celeridade visando a efetividade das decisões proferidas, contudo, sem a perda da qualidade, vemos uma crescente necessidade de aplicação mais efetiva do presente princípio na tutela alimentar, tentando garantir a concretização célere e eficaz aplicada ao direito alimentar, que poderá assegurar que o valor fixado seja, de fato, disponibilizado ao beneficiário dentro dos prazos legais. O cumprimento tempestivo da obrigação revela-se essencial para a manutenção das condições mínimas de dignidade, segurança e desenvolvimento saudável do alimentando, podemos verificar na afirmação proferida por Goes (2024):

O princípio da celeridade processual, consolidado pela Emenda Constitucional nº 45/2004, visa a uma prestação jurisdicional rápida e efetiva, sem prejuízo da qualidade e da justiça das decisões. No âmbito das ações de alimentos, a rapidez na resolução dos conflitos é de vital importância para garantir o sustento e as necessidades básicas do alimentando, muitas vezes em situação de vulnerabilidade.

Além disso, a celeridade na prestação alimentar reforça a confiança no sistema jurídico, promovendo maior segurança jurídica tanto ao alimentante quanto ao alimentado, uma vez que estabelece mecanismos claros de execução, como o desconto automático em folha de pagamento. Essa prática evita a morosidade e a burocracia de execuções forçadas, reduz o risco de inadimplemento e garante a previsibilidade necessária ao planejamento financeiro e ao sustento do menor.

O princípio da celeridade aplicado à tutela alimentar também se articula diretamente com o princípio da dignidade da pessoa humana, consagrado no artigo 1º, inciso III, da Constituição Federal. Esse valor fundamental exige que todos os indivíduos tenham assegurado o mínimo existencial, ou seja, condições materiais e imateriais básicas para uma vida digna, incluindo alimentação, educação, saúde e moradia. A ausência da prestação alimentar compromete seriamente tais garantias, especialmente quando se trata de crianças e adolescentes, que estão em formação e, portanto, mais vulneráveis.

Por fim, a celeridade aplicada à tutela da pensão alimentícia encontra respaldo também na proteção integral e prioritária dos direitos das crianças, adolescentes e jovens. Impondo assim, à família, à sociedade e ao Estado o dever de assegurar, com absoluta prioridade, os direitos fundamentais dessa parcela da população, incluindo a alimentação, a saúde, a educação e a convivência familiar. Assim, o cumprimento eficaz da obrigação alimentar não representa apenas o adimplemento de uma dívida civil, mas sim uma manifestação concreta do compromisso constitucional com a proteção da infância e juventude conforme disposto no artigo 227 da Constituição Federal:

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.(BRASIL, 1988)

A efetividade da tutela alimentar é a concretização prática desse dever constitucional. Assim o princípio da efetividade da tutela alimentar atua como um instrumento fundamental para assegurar que as decisões judiciais relacionadas à pensão alimentícia não fiquem restritas ao plano teórico, mas resultem em cumprimento concreto e tempestivo. Nesse contexto, a efetividade funciona como uma barreira contra o inadimplemento, garantindo que o direito do alimentado não seja apenas reconhecido formalmente, mas efetivamente satisfeito. A inadimplência da obrigação alimentar compromete diretamente direitos essenciais da criança e do adolescente, como acesso à alimentação, saúde, educação e moradia, afetando sua dignidade e desenvolvimento pleno.

Ao adotar essas medidas, o Estado cumpre seu papel constitucional previsto no artigo citado acima, que impõe à família, à sociedade e ao próprio Estado o dever de garantir, com prioridade absoluta, os direitos fundamentais da criança e do adolescente, entre eles, o direito à subsistência digna. Portanto, a efetividade da tutela alimentar deve ser compreendida como um meio concreto de promover a proteção integral infante juvenil, concretizando os princípios constitucionais que regem o direito das famílias.

4 NATUREZA DAS VERBAS TRABALHISTAS: REMUNERATÓRIAS OU INDENIZATÓRIAS

O salário, conforme conceitua o doutrinador Amauri Mascaro Nascimento, corresponde ao

conjunto de percepções econômicas devidas pelo empregado não só como contraprestação do trabalho, mas também pelos períodos em que estiver à

disposição daquele aguardando ordens, pelos descansos remunerados, pelas interrupções do contrato de trabalho ou por força de lei. (2011, p.334)

A partir dessa definição, nota-se que o salário integra o conjunto das verbas de natureza remuneratória, pois representa a contraprestação direta pelo trabalho prestado ou pelo tempo à disposição do empregador. Tais verbas têm por finalidade recompensar o serviço ou garantir o pagamento mesmo nos períodos de interrupção do contrato. Diferenciam-se, portanto, das verbas indenizatórias.

Já as verbas indenizatórias têm como finalidade compensar o trabalhador por prejuízos, despesas ou danos decorrentes da relação de trabalho. Diferentemente das verbas salariais, elas não possuem natureza remuneratória, uma vez que não correspondem ao pagamento por serviços prestados, mas sim à reparação por situações específicas, como demissão sem justa causa, deslocamento até o local de trabalho, férias não usufruídas, entre outras hipóteses previstas na legislação.

Nesse sentido, o art. 457, §2º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT, 1943) dispõe que:

As importâncias, ainda que habituais, pagas a título de ajuda de custo, auxílio-alimentação, vedado o seu pagamento em dinheiro, diárias para viagem, prêmios e abonos não integram a remuneração, não se incorporam ao contrato de trabalho e não constituem base de incidência de encargo trabalhista e previdenciário.

Dessa forma, verifica-se que tais parcelas possuem natureza indenizatória, pois não têm como objetivo remunerar o trabalho prestado, mas recompor o trabalhador por gastos ou prejuízos decorrentes da execução do contrato.

As verbas indenizatórias, por possuírem natureza compensatória, em sua maioria, não são passíveis de penhora. Essa interpretação foi confirmada pela 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em decisão relatada pelo Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, em fevereiro de 2019. Na ocasião, entendeu-se que a Participação nos Lucros e Resultados (PLR), por ter caráter indenizatório e refletir o desempenho e a produtividade do empregado, não deveria ser considerada para fins de desconto de pensão alimentícia.

Contudo, há exceções, como no caso do aviso prévio indenizado, sobre o qual pode incidir o desconto de pensão alimentícia. Portanto, insta salientar a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios:

CIVIL - EXECUÇÃO DE ALIMENTOS - ACORDO PARA DESCONTO DE PERCENTUAL SOBRE O SALÁRIO - POSTERIOR RESCISÃO CONTRATUAL PELO PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA DO EMPREGADOR - PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DO PERCENTUAL ACORDADO SOBRE VERBA INDENIZATÓRIA.- IMPROCEDÊNCIA. PREVENDO O ACORDO DE ALIMENTOS HOMOLOGADO JUDICIALMENTE DESCONTO DE 25% SOBRE O SALÁRIO PERCEBIDO PELO ALIMENTANTE JUNTO AO SEU EMPREGADOR, E SOBREVINDO A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO EM FACE DE PLANO DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA, FAZ JUS O ALIMENTANTE TÃO-SOMENTE AOS DESCONTOS SOBRE AS PARCELAS DE NATUREZA SALARIAL. AS VERBAS INDENIZATÓRIAS, DESDE QUE NÃO PREVISTAS NO ACORDO HOMOLOGADO, NÃO PODEM SER OBJETO DE EXECUÇÃO A TÍTULO DE DESCONTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (APC4906998 - (0049069-06.1998.8.07.0000 - Res. 65 CNJ)-Segredo de Justiça)

Desse modo, a possibilidade de desconto sobre verbas indenizatórias dependerá, em última análise, da expressa determinação judicial ou da homologação de acordo que preveja tal medida de forma clara.

No mesmo sentido, o Informativo n.º 533 do STJ, de 2014, reforça que sobre as verbas de natureza indenizatória não devem incidir descontos relativos ao FGTS, auxílio-acidente ou vale-alimentação, por não possuírem caráter salarial.

5 A IMPRECIÇÃO NA DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS: O USO DO TERMO RENDIMENTOS

A Lei nº 7.713, de 1988, em seu artigo 3º, ao dispor sobre a tributação de renda e proventos de qualquer natureza, define 'rendimentos' como todo valor percebido pelo contribuinte que decorra do trabalho ou que represente acréscimo patrimonial, independentemente de sua natureza, seja ele salarial ou oriundo de outras formas lícitas de obtenção de recursos. Essa conceituação legal demonstra que o termo "rendimento" não possui um conteúdo fixo ou previamente determinado, devendo ser interpretado à luz da realidade fática de cada situação concreta.

Nesse contexto, a utilização genérica do termo "rendimento" em decisões judiciais e ofícios pode gerar interpretações imprecisas ou até mesmo indevidas, especialmente quando se ignora a natureza específica dos valores recebidos, se de caráter salarial, indenizatório ou eventual. Tal prática pode comprometer a correta aplicação do direito, sobretudo em matérias sensíveis como penhora de verbas, incidência de tributos, ou cálculo de pensão alimentícia.

Com base nesse raciocínio, torna-se relevante examinar criticamente a ementa a seguir, proferida pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJSC), a fim de verificar como o uso genérico do termo "rendimento" pode afetar a compreensão e os efeitos da decisão judicial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO CUMULADA COM PARTILHA DE BENS, ALIMENTOS, REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA E DIREITO DE CONVIVÊNCIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS FIXADOS EM 30% DO SALÁRIO MÍNIMO E 20% DOS RENDIMENTOS MENSAIS NO CASO DE OBTENÇÃO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO FORMAL, NÃO PODENDO SER INFERIOR A 30% DO SALÁRIO MÍNIMO. INSURREIÇÃO DO ALIMENTANTE. ALEGAÇÃO DE DESEMPREGO QUE, POR SI SÓ, NÃO JUSTIFICA A REDUÇÃO DO PATAMAR. DOCUMENTOS CARREADOS AOS AUTOS QUE SUGEREM O EXERCÍCIO DE ALGUMA ATIVIDADE INFORMAL/AUTÔNOMA. PAGAMENTO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO, ALUGUEL E DESPESAS COM OUTRA FAMÍLIA. IMPOSSIBILIDADE DE SUPOORTAR O ENCARGO NÃO EVIDENCIADA. ALIMENTADA NA FASE DA ADOLESCÊNCIA (15 ANOS DE IDADE). NECESSIDADES PRESUMIDAS. ALIMENTOS MENSAIS DE R\$ 300,00 PAGOS DE FORMA "VOLUNTÁRIA" INSUFICIENTES. MINORAÇÃO INVIÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, COM DECOTE, EX OFÍCIO, DO PENSIONAMENTO CONDICIONADO A EVENTO FUTURO E INCERTO. (TJSC, Agravo de Instrumento n. 5015577-16.2025.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Renato Luiz Carvalho Roberge, Sexta Câmara de Direito Civil, j. 12-08-2025).

Ou seja, é de suma importância que haja a devida discriminação das verbas passíveis de desconto, especialmente nos casos em que há expedição de ofícios judiciais direcionados a empregadores, com a finalidade de reter valores diretamente na fonte

pagadora. A generalização do termo “rendimentos” nesses documentos pode gerar insegurança jurídica, além de dificultar a correta execução das ordens judiciais.

Na prática, observa-se que a falta de uniformidade quanto às verbas sujeitas à incidência de descontos para fins de pensão alimentícia gera inúmeros conflitos, tanto por parte dos trabalhadores, que frequentemente enfrentam retenções sobre parcelas de natureza indenizatória, quanto dos beneficiários, que se veem prejudicados diante da ausência de critérios claros e objetivos para o cálculo do valor devido.

Esse cenário encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que, ao julgar o REsp n.º 1.747.540/SC, firmou o entendimento de que os alimentos incidem apenas sobre verbas pagas em caráter habitual, ou seja, aquelas incluídas permanentemente no salário do empregado, decorrentes dos rendimentos ordinários do devedor, devendo, portanto, ser excluídas da base de cálculo as parcelas de natureza indenizatória, justamente para evitar distorções e assegurar equilíbrio entre as partes envolvidas.

Essa zona cinzenta de interpretação não apenas fomenta conflitos entre as partes, como também estimula a propositura de novos processos e recursos em instâncias superiores, sobrecarregando ainda mais o Poder Judiciário. Tal cenário poderia ser evitado com decisões iniciais mais precisas e tecnicamente fundamentadas, em conformidade com o art. 93, IX, da Constituição Federal, em que

IX - todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação. (BRASIL, 1988).

Além disso, o art. 489, §1º, do Código de Processo Civil (BRASIL, 2015), que exigem a devida motivação das decisões judiciais, garantindo segurança jurídica e reduzindo a litigiosidade:

Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

[...]

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Ainda que não exista previsão legal que imponha ao magistrado a obrigatoriedade de discriminar detalhadamente as verbas sobre as quais deve incidir o desconto, o juiz, como condutor do processo e garantidor da efetividade da decisão, possui o dever ético e funcional de adotar medidas que evitem novos litígios e não agravem a vulnerabilidade

das partes, já expostas a um contexto emocional e social delicado. Essa atuação encontra respaldo no art. 139 do Código de Processo Civil (BRASIL, 2015) que estabelece ser incumbência do magistrado dirigir o processo conforme as disposições legais, assegurando às partes igualdade de tratamento, promovendo a duração razoável do processo e determinando todas as medidas necessárias para assegurar a efetividade das ordens judiciais. Diante disso, o respectivo artigo dispõe que:

O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe:
I - assegurar às partes igualdade de tratamento;
II - velar pela duração razoável do processo;
[...]
IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária;
[...]
IX - determinar o suprimento de pressupostos processuais e o saneamento de outros vícios processuais.

Ademais, é importante destacar que as empresas destinatárias desses ofícios não detêm meios para identificar outras fontes de renda eventualmente recebidas pelo empregado, além daquelas registradas em sua própria folha de pagamento. Assim, a ausência de especificação judicial quanto à base de cálculo e às verbas sujeitas à retenção compromete não apenas a efetividade da medida, mas também a legalidade e a justiça da execução.

6 RISCOS DA OMISSÃO

De acordo com o Código de Processo Civil, todos os bens presentes e frutos do devedor podem ser penhorados em uma ação. Concorre que alguns desses itens poderão ficar excluídos conforme previsão legal, os denominados bens impenhoráveis (Brunel, 2013, p. 50). Os bens impenhoráveis estão dispostos no art. 833 do Código de Processo Civil, expressando no inciso IV que:

Art. 833. São impenhoráveis:
IV – os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º (BRASIL, 2015).

O parágrafo 2º do mesmo artigo impõe com suma importância uma exceção à regra da impenhorabilidade, ao dispor que:

§ 2º O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8º, e no art. 529, § 3º (BRASIL, 2015).

Nesse cenário, embora a legislação nacional, em geral, permita a restrição dos bens do devedor para o cumprimento de suas obrigações, o Código de Processo Civil estabelece restrições a essa prerrogativa ao indicar situações de impenhorabilidade, com

o objetivo de proteger a dignidade da pessoa humana e garantir a subsistência do devedor e de seus familiares.

No entanto, conforme se depreende no parágrafo 2º do art. 833 do CPC (Brasil, 2015), o legislador teve a intenção de reconhecer a primazia do crédito alimentar, autorizando a penhora de salários e rendimentos normalmente protegidos pela legislação – desde que a penhora recaia sobre valores destinados, de modo específico, à satisfação de obrigação de natureza alimentar.

Veja-se que, na hipótese da penhorabilidade de verbas salariais e rendimentos para o pagamento de prestação alimentícia, a ausência de especificações claras sobre quais valores devem ser efetivamente constrictos pode levar a consequências significativas, uma vez que a penhora de valor indevido pode comprometer tanto o sustento do devedor quanto a efetividade do pagamento da dívida alimentar.

Neste sentido, o doutrinador Humberto Theodoro Júnior (2024, p. 397), explica que “de qualquer maneira, a penhora parcial de salário exige prova de que tal medida não põe em risco a subsistência do executado” reforçando a necessidade de cautela e precisão na definição dos valores a serem alcançados pela medida constrictiva.

A ausência de especificação clara nas decisões judiciais ou em ofícios dirigidos às empresas quanto às verbas que devem ser atingidas pela medida constrictiva gera significativa insegurança jurídica, pois pode resultar em descontos indevidos sobre verbas inalienáveis, como férias indenizadas, aviso-prévio pago e verbas rescisórias. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n.º 1.747.540/SC, como anteriormente dissertado, firmou entendimento de que apenas as verbas pagas em caráter habitual e permanente integram a base de cálculo de obrigações alimentares, devendo ser excluídas aquelas de natureza indenizatória ou eventual. Assim, a falta de delimitação precisa nas ordens judiciais pode levar à violação de direitos do devedor e até à responsabilização do empregador que efetua descontos sem respaldo legal, reforçando a necessidade de critérios objetivos para a efetivação das medidas constrictivas.

O empregador acaba assumindo a responsabilidade de interpretar a decisão, o que intensifica erros, conflitos e complica consideravelmente o cumprimento ideal e correto da obrigação alimentar. Diante disso, na hipótese de o empregador descontar verbas impenhoráveis, pode gerar conseqüentes ações judiciais para o ressarcimento e possíveis indenizações. Isso, de modo significativo, resulta em criar passivos trabalhistas, aumentando riscos de litígios e insegurança jurídica para a empresa.

Dessa forma, evidencia-se que a omissão na definição de verbas passíveis de penhora para fins de cumprimento de obrigação alimentar coloca em risco não apenas os direitos do devedor, mas também coloca o empregador a comprometer-se juridicamente de forma relevante. A ausência de clareza em determinações judiciais e ofícios podem comprometer a efetividade da tutela alimentar a acarretar a responsabilização da empresa. Deste modo, é imprescindível o detalhamento destes atos jurídicos a fim de garantir segurança jurídica, proteger as partes envolvidas e inclusive, assegurar o correto cumprimento da prestação de alimentos.

7 RESPONSABILIDADE TÉCNICA DOS ATORES PROCESSUAIS

A correta discriminação das verbas direcionadas aos descontos de pensão alimentícia não apenas requer o cumprimento da legislação vigente, mas também, a primordial observância dos princípios processuais e constitucionais que guiam a atuação de todas as partes envolvidas. Neste sentido, de acordo com o Código de Processo Civil

de 2015 (CPC, 2015), é possível observar em seu artigo 6º que “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”. Neste sentido, a atuação dos sujeitos dentro de um processo judicial, de forma cooperativa, transparente e justa, deve assegurar a clara definição de quais verbas integram a base de cálculo dos descontos da pensão alimentícia, para que a empresa responsável pelo desconto possa cumprir de forma devida à decisão judicial de forma certa e precisa.

Veja-se que a cooperação deve partir de todos os sujeitos que atuam no processo - advogados, promotores e magistrados - formando, em conjunto, uma atuação cooperativa ideal. Os magistrados, inclusive, desempenham uma função essencial na condução do processo, uma vez que compete a eles garantir que suas decisões sejam formadas de maneira equilibrada.

Como aponta a doutrina:

o provimento jurisdicional nascerá da fecunda participação das partes, articuladas com a batuta do magistrado, que zelará pela paridade de armas na disputa processual, asseverando pela equânime distribuição às partes das oportunidades que surgirem no curso do processo (Pinto, 2005, p. 40).

Diante disso, é notável que a efetiva decisão judicial quanto aos descontos de pensão alimentícia depende diretamente da harmonia entre os atores processuais e o princípio da cooperação, onde cada sujeito do processo deve exercer o seu papel de forma responsável, transparente e alinhada à busca de garantir que haja distinção dos rendimentos para o determinado desconto na folha de pagamento do funcionário, evitando confusões de verbas de natureza salarial e aquelas de caráter indenizatório.

Essa distinção é fundamental para garantir que a base de cálculo da pensão alimentícia seja constituída apenas pelos valores legalmente devidos. Veja-se que tal medida previne distorções que possam gerar prejuízos tanto ao alimentando quanto ao alimentante. Assim, ao observar os limites fixados pela lei e pela decisão judicial, garante-se não apenas a efetividade da obrigação alimentar, mas também a preservação da segurança jurídica na execução da medida de forma coerente com os descontos legais

8 PROPOSTA DE BOAS PRÁTICAS DE SOLUÇÕES TÉCNICAS

A devida execução de descontos de pensão alimentícia exige uma atenção não apenas à legislação vigente, mas também, à clareza na forma de comunicação e à cooperação entre os sujeitos que constituem o processo. Neste contexto, a adoção de boas práticas de soluções técnicas se revela primordial para que seja garantido o êxito no cumprimento das decisões judiciais, de forma justa e eficiente. Deste modo, antecipam-se possíveis conflitos e assegura-se a plena segurança jurídica.

Para que seja possível aprimorar a execução das decisões judiciais relacionadas a descontos de pensão alimentícia, é de suma importância propor a adoção de práticas que integrem a padronização, detalhamento de informações e comunicação eficiente. Conforme é indicado pelo Código de Processo Civil, em seus artigos 4º, 5º e 6º, define os conceitos de boa-fé, eficiência e cooperação, os quais requerem que as partes envolvidas no processo trabalhem em conjunto para que as decisões judiciais sejam efetivas. Assim, a padronização de documentos e a transparência das informações contribuem para a efetivação desses princípios, promovendo maior agilidade e segurança jurídica na execução das decisões alimentares.

Da mesma forma, o Código Civil, ao regular as obrigações alimentares nos artigos 1.694 e seguintes e ao estabelecer os deveres de lealdade e boa-fé nos artigos 421 e 422, fornece suporte para essas práticas, garantindo que o direito essencial à alimentação seja exercido de maneira justa e eficaz. Portanto, tais ações estão alinhadas com o Código de Processo Civil e o Código Civil, atuando como ferramentas técnicas para a realização dos princípios de acesso à Justiça, eficiência nos processos e proteção legal das partes envolvidas.

Neste sentido, convém sugerir uma criação de modelos padronizados de ofícios e decisões, garantindo uma clareza e uniformidade. Essa medida irá contribuir diretamente na redução de erros, evitando consequências relevantes para o alimentante e o alimentado e de forma significativa para a agilização do trâmite processual.

Ainda, é recomendável que os modelos padronizados incluam uma discriminação clara e detalhada das verbas sujeitas a desconto. Essa especificação deve indicar de forma precisa o que deve ou não ser descontado da folha de pagamento do genitor. Além disso, tal detalhamento facilita os procedimentos internos realizados pela empresa onde o respectivo é funcionário.

A relevância de melhorar os meios de comunicação entre o Judiciário e os empregadores fundamenta-se não somente em aspectos técnicos, mas também em princípios de acesso à Justiça, eficiência e segurança jurídica. De acordo com a nova Política de Comunicação do CNJ, divulgada no portal da Justiça do Trabalho da 12ª Região pela Secretaria de Comunicação Social (Secretaria de Comunicação Social do TRT12, 2025), a comunicação institucional do Poder Judiciário deve ser orientada pela transparência, acessibilidade e uma linguagem objetiva, direcionando-se a todos os públicos. Nesse cenário, os empregadores, quando envolvidos na execução de sentenças relacionadas a pensões alimentícias ou descontos em folha de pagamento, tornam-se um público-chave.

Uma interação eficaz com essas partes garante que a decisão seja cumprida na totalidade, minimiza atrasos ou descumprimentos e reforça a posição das empresas como participantes cooperativos no processo de execução.

Além disso, uma comunicação eficaz dentro das instituições confere legitimidade ao sistema judicial, fomenta a colaboração e reduz a probabilidade de disputas legais ou responsabilidades injustas dos empregadores, alinhando-se com o objetivo constitucional de garantir os direitos fundamentais.

A segurança jurídica, neste sentido, “[...] tem como escopo prever com clareza os direitos e deveres, evitando decisões surpresa e mais, auxiliar o interessado na propositura de ação a prever como seu caso será julgado” (Melo Júnior, 2014, p. 8). Esse princípio garante previsibilidade e estabilidade nas relações jurídicas. Neste contexto, a padronização e a clareza nas decisões judiciais fortalecem a segurança jurídica, tornando o cumprimento das determinações mais eficientes e justas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise realizada evidencia que a discriminação adequada das verbas para desconto de pensão alimentícia na folha de pagamento é um elemento central para que haja a efetiva tutela alimentar, garantindo que não apenas haja o cumprimento da obrigação, mas também, a segurança jurídica das partes envolvidas.

A omissão na especificação das verbas sujeitas a desconto acarreta riscos concretos, como descontos indevidos sobre valores impenhoráveis, sobrecarga do

empregador, aumento de litígios e até o comprometimento da efetividade da prestação alimentar. Tal preocupação encontra respaldo no art. 457, §2º, da CLT, que distingue as parcelas de natureza indenizatória das de natureza salarial, e no art. 833, IV, do CPC, que assegura a impenhorabilidade dos salários e verbas de natureza alimentar, ressalvada apenas a hipótese de pensão alimentícia exposta no §2º. Neste sentido, a atuação diligente e a técnica dos atores processuais – magistrados, advogados, ministério público e demais envolvidos – é essencial, devendo enfatizar o princípio da cooperação prevista no Código de Processo Civil. A clareza nas decisões judiciais e ofícios enviados às fontes pagadoras evita consequências de litígios e assegura a previsibilidade.

Diante disso, a adoção de práticas claras e padronizadas, aliada à atuação diligente dos atores processuais, garante a efetividade da pensão alimentícia. A discriminação precisa das verbas, a comunicação eficiente com empregadores e a cooperação entre as partes promovem segurança jurídica e reduzem conflitos. Assim, a obrigação alimentar cumpre sua função de proteção e dignidade do alimentando.

Portanto, a discriminação de verbas e a atuação diligente dos atores processuais garantem a efetividade da pensão alimentícia, fortalecendo a segurança jurídica e também, reduzindo possíveis conflitos.

REFERÊNCIAS

BATISTA, Elaine Rocha; LOPES, José Augusto Bezerra. Aspectos modernos da pensão alimentícia. **Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação**, [S. l.], v. 10, n. 4, p. 2122–2134, 2024. DOI: 10.51891/rease.v10i4.13579. Disponível em: <https://periodicorease.pro.br/rease/article/view/13579>

BRUNEL, Flávia Lino. **Da (im)possibilidade de penhora dos salários para fins de satisfação de dívidas trabalhistas**. Disponível em: <http://repositorio.unesc.net/bitstream/1/3436/1/FI%c3%a1via%20Lino%20Brunel.pdf>. Acesso em: 15 ago. 2025.

BRASIL. Código Civil. **Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002**. Institui o Código Civil. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 11 jan. 2002. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/110406compilada.htm. Acesso em: 31.10.2025.

BRASIL. Código de Processo Civil. **Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015**. Diário Oficial da União: Brasília, DF, 17 mar. 2015. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm. Acesso em: 24 ago. 2025.

BRASIL. Código de Processo Civil. **Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015**. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm. Acesso em: 27 jul. 2025.

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Art. 227. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10644726/artigo-227-da-constituicao-federal-de-1988>. Acesso em: 9 ago. 2025.

BRASIL. Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). **Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943**. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 9 ago. 1943. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452.htm. Acesso em: 29.10.2025.

BRASIL. **Emenda Constitucional n.º 45, de 30 dez. 2004**. Altera dispositivos dos arts. 5º, 36, 52, 92, 93, 95, 98, 99, 102, 103, 104, 105, 107, 109, 111, 112, 114, 115, 125, 126, 127, 128, 129, 134 e 168 da Constituição; acrescenta os arts. 103-A, 103-B, 111-A e 130-A, e dá outras providências. Disponível em:

<https://www2.camara.leg.br/legin/fed/emecon/2004/emendaconstitucional-45-8-dezembro-2004-535274-exposicaoodemotivos-149264-pl.html>. Acesso em: 31 out. 2025.

BRASIL. Lei de Alimentos. **Lei n.º 5.478, de 25 de julho de 1968**. Disponível em:

<https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/103299/lei-de-alimentos-lei-5478-68>. Acesso em: 3 ago. 2025.

BRASIL. **Lei n.º 7.713, de 22 de dezembro de 1988**. Dispõe sobre a tributação de renda e proventos de qualquer natureza. Disponível em:

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7713.htm. Acesso em: 27 jul. 2025.

BRASIL. **Lei n.º 13.105, de 16 de março de 2015**. Código de Processo Civil. Art. 529, § 3º. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/topicos/28891616/paragrafo-3-artigo-529-da-lei-n-13105-de-16-de-marco-de-2015>. Acesso em: 9 ago. 2025.

BRASIL. **Superior Tribunal de Justiça. Informativo n.º 533, 2014**. Disponível em:

<https://www.stj.jus.br/publicacaoinstitucional/index.php/informjurisdata/issue/view/519>. Acesso em: 27 jul. 2025.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. **REsp 1.234.567/DF**, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em fevereiro de 2019. Disponível em:

<https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/busca?q=resp+1.234.567%2Fdf>. Acesso em: 26 jul. 2025.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. **Recurso Especial n.º 1.747.540 – SC**

(2018/0093953-7). Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva. Julg. 10 mar. 2020. Brasília, DF. Disponível em: https://www.migalhas.com.br/arquivos/2020/4/5655616C337991_ITA.pdf. Acesso em: 30.10.2025.

BRASIL. Tribunal de Justiça de Santa Catarina. **Agravo de Instrumento n. 5015577-**

16.2025.8.24.0000, Rel. Renato Luiz Carvalho Roberge, Sexta Câmara de Direito Civil, j. 12 ago. 2025. Disponível em: <https://www.tjsc.jus.br/>. Acesso em: 27 jul. 2025.

BRASIL. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. **APC4906998 - (0049069-**

06.1998.8.07.0000 - Res. 65 CNJ). Segredo de Justiça. Disponível em: <https://www.tjdft.jus.br/>. Acesso em: 26 jul. 2025.

BRASIL. Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região – TRT12. **Nova Política de**

Comunicação do CNJ busca aproximar o Judiciário da sociedade. Portal TRT12, 1 out. 2025. Disponível em: <https://portal.trt12.jus.br/index.php/noticias/nova-politica-de-comunicacao-do-cnj-busca-aproximar-judiciario-da-sociedade>. Acesso em: 29.10.2025.

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. **Pensão alimentícia: tudo o que você precisa saber sobre**. Disponível em:

https://defensoria.rj.def.br/uploads/arquivos/3be8b33b77ec4bd4b0db34254a902344.pdf?utm_source=chatgpt.com. Acesso em: 1 nov. 2025.

DIAS, Maria Berenice. **Manual de Direito das Famílias**. 14. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2022. Acesso em: 31 out. 2025.

- FRAZÃO, Rick Leal. **Por que é melhor que a pensão seja descontada em folha.** 2017. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/artigos/por-que-e-melhor-que-a-pensao-seja-descontada-em-folha/453065823>. Acesso em: 3 ago. 2025.
- GONÇALVES, Carlos Roberto. **Direito Civil Brasileiro.** Volume 6: Direito de Família. 23. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2024. Acesso em: 31 out. 2025.
- LEITE, Eduardo de Oliveira. Pensão alimentícia. **Revista Amagis Jurídica**, [S. l.], v. 14, n. 3, p. 99-142, jan. 2024. ISSN 2674-8908. Disponível em: <https://revista.amagis.com.br/index.php/amagis-juridica/article/view/326>. Acesso em: 2 ago. 2025.
- MELO JÚNIOR, Vital. **A efetividade da uniformização dos precedentes judiciais e o princípio da segurança jurídica no novo Código de Processo Civil.** Orientadora: Alice Ribeiro de Sousa. 2025. Disponível em: <https://repositorio.ufu.br/bitstream/123456789/31829/3/EfetividadeDaUniformiza%C3%A7%C3%A3o.pdf>. Acesso em: 18 ago. 2025.
- MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ. **Direito de família: pensão alimentícia no direito de família.** Disponível em: <https://mppr.mp.br/Pagina/Direito-de-Familia-Pensao-alimenticia-no-direito-de-familia>. Acesso em: 2 ago. 2025.
- NASCIMENTO, Amauri Mascaro. **Iniciação ao Direito do Trabalho.** 36. Ed. São Paulo: LTr, 2011, p. 334.
- NÉRI DA SILVEIRA, Segunda Turma, **julgado em 06 abr. 1993**, DJ 21 maio 1993, p. 09768. Disponível em: <https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/sjur100542/false>. Acesso em: 01 nov. 2025.
- PINTO, Felipe Martins. **O papel do magistrado na efetivação do princípio do contraditório no processo penal.** Disponível em: <https://bd-login.tjmg.jus.br/jspui/bitstream/tjmg/626/1/D2v1722005.pdf>. Acesso em: 24 ago. 2025.
- SILVA, Thainá. **Formas de Garantir o Pagamento da Pensão Alimentícia: Efetividade e Segurança Jurídica.** RJ, 25 out. 2024. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/artigos/formas-de-garantir-o-pagamento-da-pensao-alimenticia-efetividade-e-seguranca-juridica/2801280246>. Acesso em: 31 out. 2025.
- SOARES, Ana Paula. **Desconto da Pensão Alimentícia na Folha de Pagamento: Como Funciona?** 20 nov. 2024. Disponível em: <https://www.anapaulasoaresadvogada.com.br/post/desconto-da-pens%C3%A3o-aliment%C3%ADcia-na-folha-de-pagamento-como-funciona>. Acesso em: 31 out. 2025.
- ZAQUEO, Ciara Bertocco. **Qual a diferença entre alimentos naturais e civis.** JusBrasil Notícias, 2009. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/noticias/qual-a-diferenca-entre-alimentos-naturais-e-civis-ciara-bertocco-zaqueo/41429>. Acesso em: 2 ago. 2025.

A EFETIVIDADE DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL FRENTE ÀS ENCHENTES EM JOINVILLE: UMA BREVE ANÁLISE CRÍTICA

Ana Cristina Maia¹
Sarah do Rosário Souza²
Sibila Stahlke Prado³

Resumo: O presente artigo, tem como foco analisar a efetividade da legislação municipal de Joinville pertinente, em meio as recorrentes enchentes que afetam a cidade desde a sua fundação, em 1851. O estudo parte de uma abordagem que perpassa questões históricas, geográficas e urbanísticas, destacando os impactos socioambientais e econômicos. Parte-se da análise de sua problemática, e das causas desses desastres naturais, que podem se apresentar de diversas maneiras. Neste estudo, contudo, são privilegiados os fatores naturais e antrópicos, considerando-se que as ações humanas incidem de maneira direta e negativa, sobre o meio ambiente. No âmbito normativo, a análise concentra-se no Plano Diretor de Desenvolvimento Sustentável (PPDS), lei complementar de nº 620, de 12 de setembro de 2022. Portanto, ao realizar a análise de se o município em pauta possui normas adequadas e suficientes para a situação do local, e se detém um planejamento intencional de cuidado para com a sua população e o meio ambiente. Busca-se, assim, verificar se o município dispõe de instrumentos jurídicos adequados e suficientes para enfrentar o problema e se há um planejamento efetivo voltado à proteção da população e do meio ambiente. Constatou-se que, embora existam dispositivos normativos direcionados à mitigação das enchentes, persiste uma lacuna significativa entre o conteúdo legal e sua efetiva implementação. Utiliza-se para tanto, da técnica de documentação indireta, especialmente a pesquisa bibliográfica e legislativa, com método de abordagem dedutivo.

Palavras-chave: Enchentes. Desastres. Legislação. Impactos.

Abstract: This article focuses on analyzing the effectiveness of Joinville's municipal legislation amid the recurrent floods that have affected the city since its founding in 1851. The study takes an approach that encompasses historical, geographic, and urban issues, highlighting the socio-environmental and economic impacts. It begins by analyzing the underlying problems and the causes of these natural disasters, which can manifest in a variety of ways. However, this study prioritizes natural and anthropogenic factors, considering that human actions have direct and negative impacts on the environment. In terms of regulations, the analysis focuses on the Sustainable Development Master Plan (PPDS), complementary law No. 620 of September 12, 2022. Therefore, when analyzing whether the municipality in question has adequate and sufficient regulations for the local situation, and whether it has intentional planning to care for its population and the environment. The aim is to verify whether the municipality has adequate and sufficient legal instruments to address the problem and whether there is effective planning aimed at protecting the population and the environment. It was found that, although regulatory provisions aimed at flood mitigation exist, a significant gap persists between the legal content and its effective implementation. To this end, the indirect documentation technique is used, especially bibliographic and legislative research, with a deductive approach.

Keywords: Floods. Disasters. Legislation. Impacts.

INTRODUÇÃO

O presente artigo, tem como objeto de estudo as recorrentes enchentes no Município de Joinville que apresentam potencial de comprometer substancialmente sua estrutura urbana, ocasionando prejuízos à mobilidade, à infraestrutura pública e privada, o

1. Acadêmica da graduação do Curso de Direito da Faculdade Ielusc. 20246767@ielusc.br.

2. Acadêmica da graduação do Curso de Direito da Faculdade Ielusc. 20247242@ielusc.br.

3. Professora do Curso de Graduação em Direito da Faculdade Ielusc. Doutoranda em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Mestra em Direito pela Faculdades Londrina. E-mail: sibilapradoadv@gmail.com.

direito à moradia, além de impactarem de forma direta a saúde, a segurança e o bem-estar da população, sobretudo das comunidades economicamente mais vulneráveis.

Ao analisar historicamente a cidade de Joinville, percebe-se que as enchentes a cercam desde a sua fundação, em 1851 (Silveira, Wivian *et al.*, 2009, p. 2). Podendo ser conceituado, brevemente, como uma elevação temporária do nível da água em canais de drenagem, geralmente provocada por chuvas intensas e prolongadas que resultam no acúmulo de um grande volume de água em um curto espaço de tempo, conseqüentemente causando um transbordamento para outras áreas (Servidone *et al.*, 2019).

Tendo em mente essa ideia, denota-se que com o passar do tempo esses episódios tendem a se intensificar, tendo em vista diversos fatores e problemáticas, que incluem a ação humana, tornando-se cada vez mais recorrentes. Nesse sentido, além da própria natureza influenciar diretamente na ocorrência desse fenômeno, o crescimento populacional é um dos fatores significativos para esse aumento, destacando-se, também, as condições geográficas em que a cidade foi construída, o que torna inevitável que Joinville continue sofrendo com esse tipo de condição.

Considerando as características do espaço geográfico em que esse município se localiza, observa-se que a estrutura urbana aparenta não ter condições estáveis para o suporte necessário desencadeado por esse tipo de problemática, tornando-se um cenário vulnerável em meio a esta circunstância cotidiana, afetando sobremaneira a qualidade de vida da população joinvilense. Uma grande demonstração do poder destrutivo desse tipo de desastre, foi a enchente que ocorreu em 9 de fevereiro do ano de 1995. O evento deixou três pessoas mortas, 15 feridas, mais de 5,7 mil desabrigadas e 15 mil desalojadas (Silveira, Wivian *et al.*, 2009, p. 99).

Ao longo das pesquisas realizadas, com a utilização das leis municipais, estudo da historicidade da cidade de Joinville e análise de bibliografias que abrangem o tema citado, o estudo propõe examinar e realizar uma breve avaliação da legislação municipal vigente e que trata do assunto em análise, sob o enfoque dos recorrentes alagamentos aos quais a cidade vem sofrendo.

Nessa toada, e em especial, têm-se a lei complementar nº 620, de 12 de setembro de 2022, atualizada no ano de 2024, e que trata do plano diretor de desenvolvimento sustentável da cidade, estabelecendo algumas orientações necessárias para criação de programas, projetos, entre outros, relacionados diretamente à sustentabilidade do município. Essa legislação é aplicável a todas as áreas urbanas e rurais da região, orientando seu planejamento e desenvolvimento de forma integrada e sustentável.

Tendo em vista a problemática exposta e a tendência dos eventos citados de continuar evoluindo de maneira negativa, busca-se, com a presente pesquisa, examinar e questionar se a legislação municipal aborda o tema de acordo com os seus imponentes efeitos e sua devida seriedade.

Em totalidade, o artigo que aqui se desenvolverá, busca analisar, ainda que de forma breve, algumas questões envolvendo aspectos geográficos, históricos e urbanísticos do Município de Joinville. Utiliza-se para tanto, da técnica de documentação indireta, especialmente a pesquisa bibliográfica e legislativa, com método de abordagem dedutivo.

Conclui-se preliminarmente, que apesar das características peculiares geográficas locais, há espaço para melhorias das problemáticas enfrentadas, visando, especialmente, ao menos mitigar os efeitos nefastos do fenômeno das enchentes e alagamentos que

ocorrem diuturnamente no Município de Joinville. Nesse sentido, a legislação tem papel fundamental, especialmente o seu Plano Diretor.

Entretanto há a necessidade de maiores aprimoramentos práticos, visando tornar efetivas suas previsões, ao mesmo tempo que se deve repensar a criação de novas políticas públicas e de novos e inovadores instrumentos de mitigação e auxílio às comunidades mais afetadas. Tudo isso visando preparar a cidade para seu futuro, garantindo ao presente e às futuras gerações que habitam em seu interior, uma maior qualidade de vida.

2 A DINÂMICA DAS ENCHENTES EM JOINVILLE: PRINCIPAIS CAUSAS E IMPACTOS SOCIOAMBIENTAIS

De acordo com o Ministério da Saúde, as enchentes, de maneira geral, decorrem de eventos naturais esporádicos, tendo em vista a elevação ocasional do nível da água de um rio ou canal, por conta de um aumento substancial de seu fluxo. Nesses casos, a água atinge o limite máximo do curso sem, inicialmente, haver transbordamento (Brasil. Ministério da Saúde, s.d.). No entanto, quando as precipitações são intensas e prolongadas, o solo rapidamente atinge sua capacidade de absorção, enquanto os sistemas de drenagem urbana como bueiros, valas e canais tornam-se insuficientes para escoar o excedente hídrico, resultando no transbordamento das águas e consequentemente causando as enchentes (Servidone *et al.*, 2019).

Em decorrência desse fenômeno, pode ocorrer uma inundação no local, sendo exatamente quando este mesmo rio ou canal, onde ocorreu a enchente, transborda acessando seus arredores. Nessa toada de ideias, somente após esse ponto é que se alcança a definição “alagamento”, tratando-se de quando a água atinge os limites urbanos (Brasil. Ministério da Saúde, [s.d.]).

Enchentes e inundações podem ser, em alguns casos, considerados sinônimos, porém são conceitos distintos. Diferenciando de maneira mais clara, os alagamentos são o processo de extravasamento de água do canal de drenagem para as áreas marginais, enquanto as enchentes elevam o nível da água em um canal de drenagem devido à vazão ou descarga, fazendo com que esta atinja a cota máxima do canal (Peiter, 2012, p. 53).

Com isso, entende-se que tais condições iniciam-se com as enchentes, estas quais suas principais causas podem variar entre naturais e antrópicas. Dentre as naturais se incluem as chuvas intensas que se estendem por longos períodos de forma contínua, causando essa elevação que ultrapassa a capacidade hídrica dos rios; e o aumento do nível do mar, mais recorrente em áreas costeiras, como no caso do município de Joinville.

Tratando-se das causas antrópicas, estas decorrem da ação humana, podendo variar suas origens, como: ocupação de maneira inadequada do solo, como por exemplo a construção da cidade de Joinville em uma área de risco onde existe uma grande variação de solos, (Prefeitura Municipal de Joinville, 2024); a impermeabilização do solo; desmatamento, afetando diretamente a capacidade da terra em absorver certas quantidades de água; a falta de uma boa infraestrutura de drenagem pluvial; o descarte de resíduos feito de maneira incorreta pela população ou empresas, dentre outras. Peiter (2012, p. 53), aborda este assunto da seguinte maneira:

Além das ocorrências naturais, as enchentes também são descritas como o resultado de um longo processo de modificação e desestabilização da natureza

por forças humanas, fato que vem acompanhado do crescimento demográfico rápido e da falta de planejamento urbano na maioria das cidades.

Partindo da análise em relação ao município de Joinville, no Estado de Santa Catarina, verifica-se que desde de o ano de sua fundação até o ano de 2008 (totalizando em 157 anos), 111 anos tiveram sob o efeito da ocorrência de enchentes (Silveira, Wivian *et al.*, 2009, p. 123), sendo inevitável o impacto socioambiental na cidade. Estas inundações foram progredindo em sua frequência ao longo dos anos, acompanhando a tendência mundial, que igualmente, tem sofrido grande piora socioambiental⁴. A propósito:

Verifica-se as ações resultantes das mudanças climáticas, a população mais vulnerável do ponto de vista social e que busca no interior das cidades a melhoria de sua qualidade de vida, é também a mais atingida pelas consequências nefastas de ordem ambiental que chegam até as cidades, especialmente tendo em vista - na maior parte das vezes - a precariedade de suas habitações e do local em que são construídas, como morros e encostas, áreas mais suscetíveis a deslizamentos de terra. Em especial as cidades localizadas em áreas litorâneas - e particularmente as ilhas, estão mais propensas a sentirem os efeitos de tal fenômeno e de forma mais rápida e feroz, tendo-se cada dia mais notícias de tragédias envolvendo esta realidade. (Prado; Padilha, 2024, p. 468-469).

Em relação ao município de Joinville, o qual é exposto constantemente a essas problemáticas, verifica-se a progressão mencionada acima, como é possível observar no gráfico (Silveira, Wivian Nereida, 2008, p. 65):

Figura 1 - Distribuição da Frequência de inundação em Joinville: 1851 - 2007

Fonte: Silveira, 2008.

4. Na atualidade, não há dúvida alguma sobre os problemas decorrentes da poluição ambiental e da exploração desenfreada dos recursos naturais que assolam o planeta. No perpassar destes últimos anos, poucas questões suscitaram tão ampla e heterogênea preocupação. A luta pela defesa do patrimônio comum ecológico – de cunho verdadeiramente ecumênico – se converteu em um novo humanismo” (Prado, 2019, p. 11).

No entanto, surpreendentemente, no que tange à precipitação, ou seja, a chuva que atinge a cidade de Joinville, vem sofrendo um decréscimo notável ao decorrer dos anos desde o ano de 1851, consoante pode ser percebido de forma exemplificativa no gráfico abaixo: (Silveira, Wivian Nereida, 2008, p. 65).

Figura 2 - Distribuição da precipitação pluviométrica média anual em Joinville: 1851 a 2006

Fonte: Silveira, 2008.

O jornal digital “O Município Joinville”, traz dados mais atuais para que se possa exemplificar de uma melhor maneira, citando que até setembro de 2022, Joinville registrou 94 dias chuvosos, número inferior se observarmos os anos anteriores. Em 2021, foram contabilizados 125 dias de chuva até setembro, enquanto em 2020 foram 95 dias, e entre 2017 e 2019 os números chegaram a 132, 128 e 123 dias. Esses dados evidenciam como embora a quantidade de dias de chuva na cidade ainda seja significativa, a sua quantidade vem reduzindo ao longo dos anos (Facchini, 2022).

Sendo assim, observa-se que apesar da quantidade de chuva aparentemente estar decrescendo, de forma gradual, a frequência das inundações decorrentes das enchentes vem crescendo significativamente a cada ano que se passa. Pode-se dizer, nesse sentido, que o principal fator causador deixou de ser, somente a natureza em si, tornando-se a ação humana sua principal causa, não somente com o aumento populacional, mas também com a ampliação urbana, que afeta diretamente o solo.

De acordo com a Urban Systems, em seu ranking anual de melhores cidades para se fazer negócios, no ano de 2023, a cidade de Joinville ocupou o primeiro lugar da lista, mostrando-se com um ótimo desenvolvimento industrial. Ao ser questionado, o Prefeito da cidade informou que apesar do resultado positivo, no quesito industrial, resultante da pesquisa, as áreas disponíveis para a ocupação das empresas serão ampliadas, promovendo uma expansão urbana. Além de trazer uma atenção para o crescimento da cidade, sendo favorável para os negócios, é necessário analisar o grande impacto que o meio ambiente irá sofrer com este planejamento (Prefeitura Municipal de Joinville, 2023).

Com essa reflexão, faz-se necessário questionar se este vasto investimento em indústrias e imóveis está em verdade tirando o “espaço” da causa ambiental, pois enquanto a prioridade se fizer outra, os avanços das problemáticas em matéria socioambiental e suas consequências tenderão a crescer continuamente e, infelizmente, o município de Joinville continuará no cenário crítico em que se encontra há um longo período, sendo a sua população o principal alvo dos lastimáveis resultados deixados pelas enchentes e alagamentos.

Nessa toada de ideias, o desenvolvimento econômico deve ser conjugado com o desenvolvimento ambiental e social, através do ideário de manutenção das urbes e especificamente da cidade de Joinville, a longo prazo. O desenvolvimento sustentável⁵, nesse sentido, serve como bússola, tendo por mote garantir a sustentação e a renovação das cidades para as presentes e futuras gerações (Prado; Padilha, 2024).

2.1 Das consequências para a cidade e sua população

Tendo em vista as consequências que as enchentes podem ocasionar, é perceptível que esse fenômeno deve ser considerado uma grande ameaça para a população, em razão dos riscos à saúde, devido à variedade de problemas que surgem durante e após esse tipo de desastre, sejam eles físicos ou emocionais.

Doenças infecciosas e parasitárias, como a leptospirose, são as mais comuns nesses casos, porém, as problemáticas, vão além, podendo envolver, dentre outras, fatalidades de motoristas e pedestres que transitam em áreas de alagamento e suscetíveis a deslizamentos de terras; complicações de saúde devido à impossibilidade de acesso aos hospitais e até danos de índole psicológica em decorrência desses eventos, que podem gerar ansiedade, problemas no sono, depressão e transtorno de estresse pós-traumático.

Quanto aos efeitos destrutivos à infraestrutura urbana, é possível observar que as enchentes tendem a atrapalhar serviços essenciais, como: transporte, atendimento emergencial, abastecimento de água potável, dentre outros. Tal cenário de precariedade pode, portanto, se tornar agravado, tendo o potencial também de gerar perdas de moradia e móveis de pessoas afetadas e geralmente mais vulneráveis. Esses impactos somados, não apenas afetam o bem-estar imediato da população, mas também comprometem o desenvolvimento econômico e social a médio e longo prazo. (Cutler; Kirchoff, 2025).

Um exemplo concreto e atual que aconteceu no país foi a tragédia ocorrida no Rio Grande do Sul em maio do ano de 2024, geradora de flagelos dos mais diversos. As enchentes ocorridas no referido Estado, ocasionaram o que foi considerado o maior desastre climático da história do Brasil. Este que afetou um total de aproximadamente 2 milhões e 400 mil pessoas, inclusive dentre os 497 municípios que compõem o estado, 478 foram prejudicados, sendo notável a enorme proporção que esta inundação causou ao meio ambiente (ANA, 2025, p. 8). Se falando em prejuízos financeiros, de acordo com a Confederação Nacional de Municípios, o impacto sofrido pelo Rio Grande do Sul totalizou em R\$13,3 bilhões (CNM, 2024). Com os resultados alarmantes decorrentes destes eventos, que só vem crescendo com o passar dos anos, o Brasil se encontra em um real sinal de alerta a respeito desse tipo de desastre.

Tendo em vista a realidade de Joinville, um exemplo nítido do impacto das enchentes no dia a dia dos joinvilenses, é o transbordamento do excedente hídrico no

5. Ressalta-se, assim, a necessidade de se conceber um novo modelo de desenvolvimento, que reintegre os valores da natureza. Nesse sentido, o princípio da sustentabilidade é uma proposta de um desenvolvimento possível para o futuro, na medida em que respeite e considere os limites da natureza. (Padilha, 2010, p. 16).

centro da cidade, que ocorre por conta da sua localização, inserido na região com 91% de área com mais suscetibilidade do fenômeno. Essa região, é onde encontra-se localizado o terminal central urbano do Município, e, por consequência, existe grande circulação de pessoas no local, que saem de suas casas para chegar aos seus respectivos trabalhos, ou exercer outros compromissos, o que torna o local ainda mais vulnerável. Além disso, na localidade há grande concentração de outras atividades, como comércio e prestação de serviço. Sendo assim, empresários e comerciantes, sofrem com esse fenômeno, tendo potencial de causar graves prejuízos aos seus negócios (Muller, Cristiane Regina *et al.*, 2012).

Portanto, denota-se necessária atenção aos pontos onde localizam-se pessoas em situação de vulnerabilidade social e estrutural, principalmente em áreas suscetíveis a deslizamentos de terras e onde haja deficiência na coleta e tratamento de esgoto, considerando os significativos riscos à saúde desses determinados grupos em períodos em que ocorrem as inundações decorrentes de enchentes, haja vista a facilidade na propagação de doenças, colocando suas vidas em risco (Poli, Cláudia Maria Basso, 2013).

3 ASPECTOS HISTÓRICOS, GEOGRÁFICOS E URBANÍSTICOS DA CIDADE DE JOINVILLE/SC

A cidade de Joinville foi fundada em 9 de março de 1851, com a chegada dos primeiros imigrantes da Alemanha, Suíça e Noruega, sendo inicialmente denominada como Colônia Dona Francisca (IBGE, 2022). Localizada na região norte de Santa Catarina, situando-se ao lado da baía da Babitonga, desenvolveu-se entre as escarpas da Serra do Mar e o Oceano Atlântico, caracterizada por vales profundos e encaixados, além de uma planície formada por processos de sedimentação costeira, consequentemente aumentando ocorrência de chuvas (Muller, Cristiane Regina *et al.*, 2012).

A cidade possui sete bacias hidrográficas, sendo elas: Bacia Hidrográfica do Rio Palmital; Bacia Hidrográfica do Rio Cubatão (Norte); Bacia Hidrográfica do Rio Piraí; Bacia Hidrográfica do Rio Itapocuzinho; Bacia Hidrográfica do Rio Cachoeira; Bacias Hidrográficas Independentes da Vertente Leste; Bacias Hidrográficas Independentes da Vertente Sul. Os citados recursos hídricos são essenciais, seja para o abastecimento da população, seja para a manutenção e equilíbrio ecológico. Contudo, ao mesmo tempo que gera benefícios, o grande fluxo hídrico, tendo em vista a organização geográfica do município, também é fator de riscos e facilitador de enchentes (Maia *et al.*, 2017).

No mês de março de 1851, tem-se os registros da primeira inundação na cidade, sendo assim, essa problemática atinge a cidade desde o início de sua formação. Considerando o fato de que Joinville foi fundada em um fundo de baía, que aliás é um local improvável pelo viés de urbanização adequada, as consequências são perceptíveis. Ademais, a cidade⁶ possui um clima extremamente úmido, quente e inconstante, com uma vasta diversidade de solos, que detêm cada um deles particularidades específicas. Exemplificativamente, tem-se o mapa:

6. As cidades já estão sendo afetadas pela mudança climática: - muitas grandes cidades do mundo estão em risco de inundação por conta do aumento do nível do mar; - edifícios e superfícies impermeabilizadas das cidades aumentam perigosamente as temperaturas urbanas e geram menor quantidade do ar, formando ilhas de calor; - uma a cada três pessoas vive em uma favela nas cidades do mundo em desenvolvimento, tornando-as particularmente vulneráveis a problemas de saúde e a riscos ambientais. (Leite; Awad, 2012, p. 33-34).

Figura 3 - Mapa da dispersão geográfica dos tipos de solo no município

Fonte: (Prefeitura Municipal de Joinville, 2024).

Com tais informações expostas, se faz necessário que a gestão do município esteja atenta às necessidades apresentadas tanto pela população quanto pelo meio ambiente propriamente dito, incluindo um planejamento eficiente, pensado a curto, médio e também a longo prazo.

Nesse contexto, é inevitável reconhecer que a cidade sofrerá impactos mais profundos, decorrentes da urbanização acelerada e do crescimento populacional, que ampliam a impermeabilização do solo, reduzem a capacidade natural de infiltração das águas e pressionam ecossistemas frágeis como manguezais e áreas alagadiças. Dessa forma, a legislação ambiental e urbanística torna-se essencial, não apenas de maneira expressa e formalizada, mas efetivamente aplicada, fiscalizada e atualizada, de modo a preservar ao máximo as condições naturais que ainda restam e a recuperar as áreas que já foram degradadas.

3.1 Fevereiro de 1995: a maior enchente registrada no município

Um dos casos mais emblemáticos na história da cidade foi o ocorrido em 9 de fevereiro do ano de 1995, onde as chuvas que cercavam a cidade, havia mais de uma semana, intensificaram-se, gerando a maior enchente já vista em Joinville.

Esse evento teve como cômputo, três pessoas mortas, 15 feridas, além de mais de 5,7 mil desabrigadas e 15 mil desalojadas. O relatório da Defesa Civil de Joinville indicou que 5 mil casas foram atingidas, inclusive ficaram quase submersas pela água que inundou a cidade naquele dia. O mesmo relatório ainda traz os prejuízos monetários causados, totalizados em R\$46.417.492,39 de reais (Silveira, Wivian *et al.*, 2009).

Outros fatores contribuíram para o resultado entristecedor da referida enchente, como o grande volume de chuva consecutiva e o rompimento da barragem do rio Cubatão, que causou ainda mais pânico e fez com que a água invadisse as casas dos moradores da cidade de maneira intensificada. Evidenciou-se, naquela ocasião, a falta de estrutura de Joinville à época para lidar com um desastre dessa magnitude. Com o passar do tempo a cidade adquiriu um enorme crescimento, tanto de maneira estrutural, quanto em seu planejamento para lidar com tais situações.

Entretanto, diante do cenário atual, em que os desastres naturais tendem a se intensificar de forma inevitável em todo o globo, impõe-se ao poder público municipal a responsabilidade de adotar medidas de mitigação e prevenção, sobretudo por meio de instrumentos legislativos e políticas públicas eficazes.

4 ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL E SUA EFETIVIDADE

Antes de tudo, é necessário ressaltar que a cidade de Joinville sofre com enchentes há muitos anos, como já foi devidamente exposto ao decorrer deste artigo, e exatamente por este motivo a gestão municipal precisa estar atenta às necessidades de sua população para que estas questões possam ser administradas da melhor forma possível.

O Plano Diretor de Desenvolvimento Sustentável (PPDS) do Município de Joinville, constitui-se como um importante instrumento legal e normativo, estabelecido por meio da lei complementar de nº 620, de 12 de setembro de 2022, que promoveu uma revisão da anterior Lei Complementar nº 261, de 28 de fevereiro de 2008.

Este documento em questão, atua como uma ferramenta estratégica, urbana e ambiental, voltado para a orientação do crescimento ordenado da cidade, equilibrando interesses econômicos, ambientais e sociais. O PPDS assume o compromisso de promover a formulação de leis voltadas à organização do espaço urbano, à preservação de áreas ambientalmente sensíveis e à infraestrutura necessária para o bem-estar coletivo. Além disso, estabelece diretrizes para a elaboração de planos e projetos, que abrangem desde mobilidade urbana, habitação e saneamento até a proteção de recursos naturais e a mitigação de riscos ambientais, reforçando a importância de um planejamento integrado e participativo que dialogue com as demandas atuais e futuras do município.

Em seu artigo 3º, parágrafo 1º, é possível observar o conceito do que seria o desenvolvimento sustentável que está sendo tutelado por este Plano Diretor,

Desenvolvimento sustentável é entendido como aquele que contempla de forma integrada, harmoniosa e equilibrada a economia, o meio-ambiente, a justiça social, a diversidade cultural e a democracia política e institucional, visando garantir a qualidade de vida para as presentes e futuras gerações.

Apesar da clareza da definição expressa acima, percebe-se que a harmonia almejada no texto normativo está longe de ser plenamente alcançada, sobretudo diante dos impactos decorrentes das enchentes, cujos danos estruturais e sociais permanecem evidentes. Nesse sentido, o Plano Diretor de Desenvolvimento Sustentável de Joinville (PPDS) estabelece, em seu artigo 37, inciso X, uma diretriz específica:

a elaboração de estudos do impacto de enchentes e inundações nas bacias hidrográficas e nas áreas de influência das marés, visando criar e implantar soluções para evitar prejuízos à sociedade e ao meio ambiente.

Tal previsão normativa evidencia a necessidade de diagnósticos técnicos aprofundados, capazes de mapear áreas de maior vulnerabilidade, identificar fatores agravantes e propor intervenções estruturais e não estruturais adequadas à realidade local. Além disso, a menção às áreas de influência das marés reconhece a particularidade hidrográfica de Joinville, cuja localização costeira a torna especialmente suscetível a marés altas e ressacas, fenômenos que tendem a se intensificar diante das mudanças climáticas e da elevação do nível do mar.

Já no artigo 33, inciso III, do mesmo instrumento, trata-se da questão da segurança pública, evidenciando a interação de diferentes setores da Administração Pública na formulação e execução de políticas voltadas à prevenção e mitigação de desastres, especialmente no que diz respeito às enchentes.

Considerando a situação de Joinville, torna-se indispensável a articulação constante entre órgãos ambientais, de infraestrutura, defesa civil e planejamento urbano. Essa interação deve se traduzir em troca de informações técnicas, alinhamento de ações preventivas e coordenação de respostas rápidas em situações de emergência. Mais do que um dispositivo normativo isolado, o inciso III funciona como um elo que conecta a gestão de riscos ao planejamento territorial, garantindo que decisões estratégicas sejam tomadas de forma conjunta e integrada, reduzindo vulnerabilidades e promovendo a resiliência da cidade frente aos eventos extremos.

Adicionalmente, em seu artigo 2º, inciso V, são apresentadas quais seriam as áreas consideradas de riscos, tendo ênfase novamente em inundações. Todavia, apesar de tais disposições legislativas explorarem quais são os pontos mais fragilizados da cidade e indicarem um caminho promissor para o enfrentamento das enchentes, a prática cotidiana aponta uma lacuna preocupante entre o que está escrito e o que de fato é executado.

Além da legislação vigente, também é possível observar que a gestão municipal tem investido em algumas obras com o intuito de prevenir o início dos alagamentos. Tomando iniciativas como a drenagem e limpeza do rio das Águas Vermelhas, utilizando-se do investimento fornecido pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento, ultrapassando o valor de R\$95 milhões. Incluindo também o foco em pavimentação das ruas, por toda a extensão do bairro Vila Nova, trazendo uma previsão de construção de calçadas drenantes, seriam calçadas construídas com materiais específicos, que permitem que a água da chuva escoe e seja absorvida, diminuindo o risco das enchentes nas áreas urbanas (Prefeitura Municipal de Joinville, 2024).

4.1 Dos projetos do município

Após a análise dos principais mecanismos da municipalidade, cabe ainda tratar, mesmo que de forma breve, a respeito dos projetos propostos com o fim de intensificar os resultados positivos na cidade referente ao tema tratado neste estudo.

De acordo com a Prefeitura de Joinville, a cidade possui alguns projetos visando a prevenção dos desastres naturais, que estão sendo estudados junto ao governo federal. Estas propostas se resumem em planos que promovem uma melhoria significativa nos sistemas de drenagem na área urbana, no bairro Aventureiro o investimento tem uma média de R\$ 8,8 milhões; obras de macrodrenagem em específico do rio Mirandinha, com o investimento necessário de R\$ 45 milhões; e a obra de macrodrenagem da bacia do rio Jaguarão, orçado em R\$ 205,9 milhões. Após encaminhadas para a análise, estas propostas seguem no aguardo da aprovação pelo governo. Com isso, pode ser percebida uma iniciativa por parte da gestão municipal em propor tais projetos, indicando que a evolução ambiental aparenta ser um dos objetivos visados pelo Município (Prefeitura Municipal de Joinville, 2024).

Devido a necessária atenção que este assunto exige receber, foi dado início a estudos, que inclusive foram disponibilizados para consulta pública, sendo utilizada para a elaboração do Plano Municipal de Gerenciamento de Riscos e Desastres (PMGRD). Será um objeto de planejamento e gestão, visando fazer um real diagnóstico, abrangendo todas as regiões do município, dos desastres que causem dano ou prejudiquem

diretamente o meio ambiente, mas principalmente dos casos em que a vida da população seja colocada em risco iminente.

Este plano foi organizado pelas fases de diagnóstico, identificando os causadores e como evitá-los; prognóstico, análise da evolução destas condições e se existe a possibilidade de desacelerar-lhas; a respostas dos órgãos competentes, que darão o direcionamento de como prosseguir e uma previsibilidade do tempo necessário para conter tais problemas; e a restauração e construção, que se dá após a ocorrência do desastre natural, examinando a possibilidade de melhora das condições deixadas nos locais (Prefeitura Municipal de Joinville, 2025). Este futuro plano garante ter um enfoque maior na prevenção, mitigação, preparação, resposta e recuperação para os desastres, apesar de não ter uma data específica para o seu lançamento, tendo como base a sua apresentação de projeto, no momento presente é possível esperar que seja um plano com o direcionamento que a cidade tanto se fez necessitada ao longo destes anos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir do que foi exposto, o artigo iniciou-se com o objetivo de descobrir se a legislação municipal vigente se faz suficiente para as problemáticas enfrentadas referente aos desastres naturais na cidade de Joinville.

Percebeu-se, através de uma análise bibliográfica e histórica que a cidade em questão sofre com inundações e enchentes desde sua fundação, estas que não cessaram com o passar dos anos, mas se intensificaram e se tornaram cada vez mais frequentes. Desse modo, entende-se que grande parte da causa destes eventos se dá a estrutura geográfica em que o município se encontra, desde o lugar onde foi fundado até a condição climática que o cerca, influenciando diretamente na proporção que o desastre e suas consequências acabam tomando.

No entanto, com o avanço das pesquisas ficou evidente que nos dias atuais a quantidade de chuva que atinge a cidade já não é a mesma das décadas passadas, apesar da frequência continuar aumentando consideravelmente, a sua precipitação segue decrescendo, porém mesmo com estes indícios as enchentes que ocasionam os alagamentos se tornam cada vez mais constantes e preocupantes. Com isso, subentende-se que outro fator tem intensificado estes resultados.

Devido ao crescimento populacional, conseqüentemente, a área urbana tem tido um notável avanço, principalmente considerando que o município de Joinville é conhecido como uma cidade industrial, que visa o aumento das indústrias pela grande demanda populacional recebida. Sendo assim, essa interferência humana tem afetado diretamente o meio ambiente, fazendo-se inevitável que a população seja atingida com os seus efeitos.

O Município é o ente a quem cabe a responsabilidade pela situação encontrada, tendo o dever de possuir normas e medidas que mitiguem os desastres, auxiliando as comunidades a passar por essas dificuldades. Porém, os moradores da cidade possuem um papel fundamental de responsabilidade ambiental e social, podendo prestar auxílio na mitigação dos danos deixados pelas enchentes, com algumas práticas simples no seu dia a dia, como por exemplo, descartando o lixo no lugar adequado, evitando o entupimento de sistemas de drenagem como os bueiros, valas e canais que tornam-se insuficientes para escoar o excedente hídrico em meios a esses eventos.

Após feita uma breve análise da sua legislação, em específico se direcionando ao Plano Diretor de Desenvolvimento Sustentável, foi possível observar a existência de leis

que abrangem o tema brevemente e um planejamento de futuros projetos aguardando aprovação, com a finalidade de melhorar as condições que a cidade se encontra, tanto para deixá-la adequada para suportar os desastres naturais, como também referente às sequelas deixadas por estas em sua infraestrutura.

Portanto, ainda é necessário questionar sua aplicabilidade, já que os artigos dispostos no Plano Diretor de Desenvolvimento Sustentável não aparentam estar sendo colocados em prática, ao menos não em sua totalidade. Outra questão a ser pontuada é a visível falta de especificidade na legislação em relação às tratativas cabíveis para uma atenuação e as ações que podem ser feitas após a ocorrência do desastre, buscando atender da melhor forma os cidadãos afetados por este fenômeno.

Com isso, aparenta ainda existir uma lacuna na legislação municipal atual, quando a temática em questão deveria ser abordada com maior seriedade e urgência, levando em consideração a gravidade das problemáticas envolvidas e que tendem a piorar com o passar dos anos. Deve-se levar em conta, nesse sentido, inclusive, o compromisso intergeracional assumido pela Constituição Federal brasileira de 1988, visando, portanto, atender não só às presentes, mas as futuras gerações.

Em suma, apesar das circunstâncias geográficas locais, entende-se que há sim uma possibilidade de grande melhoria, ficando nítido a evolução que Joinville já desenvolveu desde os primeiros eventos trágicos sofridos, mostrando um maior preparo e amadurecimento para lidar com tais cenários. No entanto, é inegável a necessidade de, além de normas que protejam o meio ambiente e a sua população, que estas sejam efetivamente colocadas em práticas de acordo com a necessidade atual, que está em constante mudança.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. **As enchentes no Rio Grande do Sul: lições, desafios e caminhos para um futuro resiliente**. Brasília: ANA, 2025.

BRASIL. Confederação Nacional de Municípios. **CNM atualiza prejuízos dos Municípios com as chuvas no RS; impacto é de R\$ 13,3 bilhões**. Brasília: Confederação Nacional dos Municípios. Disponível em: <https://cnm.org.br/comunicacao/noticias/cnm-atualiza-prejuizos-dos-municipios-com-as-chuvas-no-rs-impacto-e-de-r-13-3-bilhoes>. Acesso em: 28 ago. 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Enchentes**. Brasília: Ministério da Saúde. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/e/enchentes>. Acesso em: 14 ago. 2025.

CUTLER, Naomi; KIRCHOFF, Anna. Flooding. National Science Foundation; National Institute of Environmental Health Sciences, 2025. Disponível em: <https://edge.deohs.washington.edu/sites/edge/files/2025-05/Flooding.pdf>. Acesso em: 13 ago. 2025.

FACCHINI, Thiago. Saiba quantos dias de chuva são registrados por ano em Joinville. **O Município Joinville**, Joinville, 21 out. 2022. Disponível em: <https://omunicipiojoinville.com/saiba-quantos-dias-de-chuva-sao-registrados-por-ano-em-joinville/>. Acesso em: 27 ago. 2025.

IBGE - INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. **Brasil/ Santa Catarina/ Joinville**. Rio de Janeiro: IBGE, 2022. Disponível em: <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sc/joinville/historico>. Acesso em: 18 ago. 2025.

JOINVILLE. Lei Complementar n° 620, de 12 de setembro de 2022. Promove a revisão da Lei Complementar n° 261, de 28 de fevereiro de 2008, e institui o Plano Diretor de Desenvolvimento Sustentável do Município de Joinville. Prefeitura Municipal de Joinville Secretaria de Pesquisa e Planejamento Urbano, 2024. Disponível em: <https://www.joinville.sc.gov.br/wp-content/uploads/2024/09/Lei-Complementar-no-620-de-12-de-setembro-de-2022-atualizada-em-16092024.pdf>. Acesso em: 14 ago. 2025.

LEITE, Carlos; AWAD, Juliana Di Cesare Marques. Cidades sustentáveis, cidades inteligentes: desenvolvimento sustentável num planeta urbano. Porto Alegre: Bookman, 2012.

MAIA, Bianca Goulart de Oliveira; KLOSTERMANN, Dieter; RIBEIRO, José Mário Gomes; SIMM, Mariele; OLIVEIRA, Therezinha Maria Novais de; BARROS, Virgínia Grace. **Bacias Hidrográficas da Região de Joinville**. Joinville: Univille, 2017.

MALUTTA, Simone; SILVEIRA, Rafael Bernardo; CAVION, Renata; VIEIRA, Amanara Potykytã de Sousa Dias. Diagnóstico da implantação das medidas estruturais e não estruturais para a prevenção e combate à inundação no município de Joinville – Santa Catarina. **Brazilian Journal of Development**, Curitiba, v. 7, n. 10, p. 100770–100795, out. 2021. Disponível em: <https://scholar.archive.org/work/mve5y7moynf5xajaaait267aroa/access/wayback/https://brazilianjournals.com/index.php/BRJD/article/download/38452/pdf>. Acesso em: 04 ago. 2025.

MULLER, Cristiane Regina; DE OLIVEIRA, Francisco Henrique; SCHARDOSIM, Patrícia Royes. A ocupação em Joinville/SC e o papel da gestão municipal para mitigação de danos causados por inundações. **RBDP- Revista Brasileira de Planejamento e Desenvolvimento**, v. 1, n. 1, p. 23-39, 2012. Disponível em: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5262040>. Acesso em: 14 ago. 2025.

PADILHA, Norma Sueli. *Direito Ambiental Brasileiro*. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010.

PEITER, Claudia Maria. **Desastres naturais: enchentes e inundações e o papel do Estado e da sociedade na gestão de segurança pública**. 2012. Dissertação (Mestrado em Ciência Jurídica) - Universidade do Vale do Itajaí - UNIVALI, Itajaí, 2012. Disponível em: <https://biblioteca.univali.br/pergamumweb/vinculos/pdf/Claudia%20Maria%20Peiter.pdf>. Acesso em: 27 ago. 2025.

POLI, Cláudia Maria Basso. As causas e as formas de prevenção sustentáveis das enchentes urbanas. Disponível em: [As_causas_e_as_formas_de_prevencao_sustentaveis_das_enchentes_urbanas-libre.pdf](#). Acesso em: 04 ago. 2025.

PRADO, Luiz Regis. *Direito penal do ambiente: crimes ambientais (Lei 9.605/1998)*. 7. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019.

PRADO, Sibila Stahlke Prado; PADILHA, Norma Sueli. Cidades sustentáveis e cidades inteligentes: estratégias para a mitigação da crise urbanística contemporânea. In: *Direito atual em análise*, vol. II, 2024, p. 461-484.

PREFEITURA DE JOINVILLE. Aberta consulta pública sobre estudos para elaboração do Plano Municipal de Gerenciamento de Riscos e Desastres. **Prefeitura Municipal de Joinville**, Joinville, 2025. Disponível em :<https://www.joinville.sc.gov.br/noticias/aberta-consulta-publica-sobre-estudos-para-elaboracao-do-plano-municipal-de-gerenciamento-de-riscos-e-desastres/>. Acesso em: 14 ago. 2025.

PREFEITURA DE JOINVILLE. Consulta pública: estudos de referência para plano municipal de gerenciamento de riscos de desastres de Joinville - SC. **Prefeitura Municipal de Joinville**, Joinville, 2025. Disponível em : <https://www.joinville.sc.gov.br/wp-content/uploads/2025/03/Estudos-de-Referencia-para-o-Plano-Municipal-de-Gerenciamento-de-Riscos-e-Desastres-PMGRD.pdf>. Acesso em: 19 ago. 2025.

PREFEITURA DE JOINVILLE. É falsa a notícia que Joinville não cadastrou projetos para prevenção de desastres junto ao Governo Federal. **Prefeitura Municipal de Joinville**, Joinville, 2024. Disponível em: <https://www.joinville.sc.gov.br/noticias/e-falsa-a-noticia-que-joinville-nao-cadastrou-projetos-para-prevencao-de-desastres-junto-ao-governo-federal/>. Acesso em: 27 ago. 2025.

PREFEITURA DE JOINVILLE. Joinville é considerada a melhor cidade do Brasil para fazer negócios na indústria. **Prefeitura Municipal de Joinville**, Joinville, 2023. Disponível em: <https://www.joinville.sc.gov.br/noticias/joinville-e-considerada-a-melhor-cidade-do-brasil-para-fazer-negocios-na-industria/>. Acesso em: 14 ago. 2025.

PREFEITURA DE JOINVILLE. Ruas do Vila Nova que receberam calçadas drenantes precisam de cuidado especial por parte dos moradores. **Prefeitura Municipal de Joinville**, Joinville, 2024. Disponível em : <https://www.joinville.sc.gov.br/noticias/ruas-do-vila-nova-que-receberam-calçadas-drenantes-precisam-de-cuidado-especial-por-parte-dos-moradores/>. Acesso em: 14 ago. 2025.

PREFEITURA DE JOINVILLE. SDE: Joinville Cidade em Dados 2024. **Prefeitura Municipal de Joinville**, Joinville, 20 p., 2024. Disponível em: <https://www.joinville.sc.gov.br/wp-content/uploads/2024/12/Joinville-Cidade-em-Dados-2024-Ambiente-Natural.pdf>. Acesso em: 14 ago. 2025.

SERVIDONI, Lucas Emanuel; TEODORO, Alexandre Elias de Miranda; MINCATO, Ronaldo Luiz; SANTOS, Clibson Alves dos. Avaliação de risco a enchentes e inundações por krigagem ordinária em sistemas de informação geográfica. **Caderno de Geografia**, Belo Horizonte, v. 29, n. 1, p. 126–143, 2019. Disponível em: <https://periodicos.pucminas.br/geografia/article/view/p.2318-2962.2019v29nespp126>. Acesso em: 14 ago. 2025.

SILVA, Fernanda. “Assustador”: fotos de 30 anos mostram como foi uma das maiores enchentes de Joinville. **NSC Total**, Joinville, 2025. Disponível em: <https://www.nsctotal.com.br/noticias/assustador-fotos-de-30-anos-mostram-como-foi-uma-das-maiores-enchentes-de-joinville>. Acesso em: 14 ago. 2025.

SILVEIRA, Wivian Nereida; KOBAYAMA, Masato; GOERL, Roberto Fabris; BRANDERBURG, Brigitte. **História das inundações em Joinville: 1851-2008**. 1. ed. Curitiba: Organic Trading, 2009.

SILVEIRA, Wivian Nereida. **Análise histórica de inundação no município de Joinville – SC, com enfoque na bacia hidrográfica do rio Cubatão do norte**. 2008. Dissertação

(Mestrado em Ciências Ambientais) - Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2008.

SOLDERA, Bruna. Enchentes: confira as principais causas e veja como evitar. **Instituto Água Sustentável**, 2021. Disponível em:

<https://www.aguasustentavel.org.br/conteudo/blog/101-enchentes-confira-as-principais-causas-e-veja-como-evitar#:~:text=N%C3%A3o%20desmate:%20A%20vegeta%C3%A7%C3%A3o%20%C3%A9,acabam%20direcionadas%20para%20os%20rios>. Acesso em: 19 ago. 2025.

ALÉM DAS GRADES: RESSOCIALIZAÇÃO, A FALÊNCIA DA DIGNIDADE HUMANA NO SISTEMA PRISIONAL BRASILEIRO

Nair Michiles Caldas¹

Resumo: Este artigo realiza uma análise crítica do sistema prisional brasileiro, com foco na ressocialização e seus impactos sobre a dignidade humana. A pesquisa parte da constatação de que o cumprimento da pena, em grande parte das unidades prisionais, ocorre em condições degradantes, violando direitos fundamentais garantidos pela Constituição Federal. O estudo evidencia que o sistema carcerário brasileiro, além de falhar em sua função reeducadora, contribui para a perpetuação da exclusão social e para o agravamento da reincidência criminal. A taxa de mortalidade nas prisões, especialmente por causas violentas, reforça o caráter desumano do encarceramento. O método utilizado foi o dedutivo e a pesquisa bibliográfica, feita com base em dados oficiais, livros, sites governamentais e doutrina especializada. Conclui-se que a transformação do sistema prisional brasileiro exige reformas estruturais profundas, pautadas na promoção dos direitos humanos, na justiça social e na efetiva ressocialização dos apenados.

Palavras-chave: Sistema prisional. Ressocialização. Direitos Humanos.

Abstract: This article presents a critical analysis of the Brazilian prison system, focusing on overcrowding and its impact on human dignity. The research begins with the observation that the enforcement of sentences, in most prison units, occurs under degrading conditions, violating fundamental rights guaranteed by the Federal Constitution. The study highlights that the Brazilian penal system, in addition to failing in its reeducational function, contributes to the perpetuation of social exclusion and the worsening of criminal recidivism. The mortality rate in prisons, especially due to violent causes, reinforces the inhumane nature of incarceration. The methodology adopted was bibliographic research, based on official data and specialized legal doctrine. The study concludes that transforming the Brazilian prison system requires profound structural reforms, grounded in the promotion of human rights, social justice, and the effective reintegration of inmates.

Keywords: Prison system. Resocialization. Human rights.

INTRODUÇÃO

A crise do sistema prisional brasileiro é uma das mais graves expressões da falência estrutural do Estado na garantia dos direitos fundamentais. Em um cenário marcado pela superlotação, pela precariedade das instalações e pela ausência de políticas efetivas de ressocialização, o cárcere deixa de ser um instrumento de justiça e passa a representar um espaço de violação sistemática da dignidade humana. A realidade vivida por milhares de pessoas privadas de liberdade revela não apenas o descaso institucional, mas também a persistência de uma lógica punitiva que ignora os princípios constitucionais e os tratados internacionais de direitos humanos.

Este artigo propõe uma análise crítica do sistema prisional brasileiro, com foco na ressocialização e como os problemas nas unidades prisionais impactam a dignidade dos apenados. A pesquisa parte da constatação de que o cumprimento da pena, tal como se dá na maioria das unidades prisionais do país, ultrapassa os limites legais e se transforma em sofrimento adicional e institucionalizado. Ao abordar questões como a estigmatização do preso, a desigualdade de gênero, a vulnerabilidade da população LGBTQIAPN+ e os desafios da ressocialização, busca-se compreender como a estrutura carcerária contribui para a perpetuação da exclusão social e para o agravamento da violência.

1. Advogada, graduada pela Universidade da Região de Joinville (UNIVILLE), Pós-graduanda em Direito Penal e Direito Processual Penal pela Faculdade Focus. Rua Padre Antônio Nóbrega, n. 14, Centro. e-mail: nairmichilesadvocacia@gmail.com, caldasnayr@gmail.com. (45) 99850 9338.

A partir de uma abordagem bibliográfica e documental e utilização do método dedutivo, o estudo pretende evidenciar as contradições entre o discurso jurídico e a prática penal, apontando caminhos para a construção de um modelo mais humanizado, justo e eficaz. Em tempos de reconhecimento do estado de coisas inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, torna-se urgente repensar o papel do sistema penal e reafirmar o compromisso com a dignidade da pessoa humana como fundamento do Estado Democrático de Direito.

1 O SISTEMA CARCERÁRIO

O sistema carcerário brasileiro figura entre os mais precários do mundo. Para além da superlotação crônica, uma série de fatores estruturais contribui para que os direitos humanos dos detentos sejam sistematicamente ignorados. Milhares de presos são obrigados a viver em condições degradantes, expostos à insalubridade, à presença constante de ratos e à disseminação de doenças — um cenário que não apenas compromete a dignidade humana, mas configura uma grave violação dos direitos fundamentais garantidos pela Constituição.

A análise crítica das instituições penitenciárias revela que, longe de cumprirem sua função declarada de ressocialização, elas operam segundo lógicas estruturais que perpetuam a exclusão e reforçam trajetórias criminais.

Em diversas partes do mundo, especialmente em sociedades capitalistas, observa-se um padrão recorrente que transcende fronteiras nacionais e aponta para um modelo carcerário com efeitos sistematicamente contraproducentes.

Nesse sentido, torna-se pertinente considerar a seguinte reflexão:

A comunidade carcerária tem, nas sociedades capitalistas contemporâneas, características constantes, predominantes em relação às diferenças nacionais, e que permitiram a construção de um verdadeiro e próprio modelo. As características deste modelo, do ponto de vista que mais nos interessa, podem ser resumidas no fato de que os institutos de detenção produzem efeitos contrários à reeducação e à reinserção do condenado, e favoráveis à sua estável inserção na população criminosa. (Baratta, 2020, p. 183)

Essa constatação, de que o sistema prisional contribui mais para a reprodução da criminalidade do que para sua contenção, encontra respaldo empírico nos dados do 19º Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Ao analisar os indicadores mais recentes, é possível observar não apenas o crescimento contínuo da população carcerária, mas também a persistência de altos índices de reincidência, o que evidencia o fracasso das políticas de reeducação e reinserção social. Esses números revelam um cenário em que o encarceramento se consolida como mecanismo de gestão da pobreza e da marginalidade, em vez de representar uma resposta eficaz à violência.

Segundo dados do 19º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, em 2024, o total de pessoas privadas de liberdade ultrapassou 900.000. Veja-se:

Figura 1 - total de pessoas privadas de liberdade:

Brasil e Unidades da Federação	Total de pessoas privadas de liberdade					
	Masculino		Feminino		Total	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024
Brasil ⁽³⁾	805.291	855.714	46.719	53.880	852.010	909.594

Fonte: 19º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, p. 377, 2025.

Os dados revelam um sistema prisional profundamente marcado pelo encarceramento em massa, que atinge de forma desproporcional jovens negros e pessoas com baixa escolaridade. Enfrentar essa realidade exige a adoção de políticas públicas integradas, articuladas entre diferentes esferas do poder público, que assegurem direitos fundamentais como educação, trabalho e geração de renda — elementos essenciais na prevenção da criminalidade.

Além disso, é urgente revisar a legislação penal e reformar práticas judiciais, com foco na redução do número de pessoas privadas de liberdade, especialmente aquelas condenadas por crimes não violentos.

A evolução do pensamento penal, especialmente no que tange à humanização das penas e ao respeito à dignidade dos indivíduos, encontra em Cesare Beccaria um marco fundamental. Em sua obra clássica, o autor defende que:

À medida que as penas foram mais brandas, quando as prisões já não forem a horrível mansão do desespero e da fome, quando a piedade e a humanidade penetrarem nas masmorras, quando enfim os executores impiedosos dos rigores da justiça abrirem os corações à compaixão, as leis poderão contentar-se com indícios mais fracos para ordenar a prisão. (Beccaria, p.30)

Essa reflexão, embora escrita no século XVIII, permanece surpreendentemente atual. Em um contexto contemporâneo marcado por debates sobre encarceramento em massa, seletividade penal e condições degradantes nas unidades prisionais, a proposta de Beccaria ressoa como um chamado à reforma.

A humanização das penas e a revalorização da dignidade dos indivíduos privados de liberdade são princípios que orientam não apenas os tratados internacionais de direitos humanos, mas também as diretrizes constitucionais de diversos países.

Assim, ao reconhecer que a severidade das penas não necessariamente se traduz em maior eficácia na prevenção do crime, abre-se espaço para políticas penais mais racionais, pautadas na proporcionalidade, na reintegração social e na justiça restaurativa. A compaixão, evocada por Beccaria, deixa de ser uma virtude moral isolada e passa a integrar o núcleo ético de um sistema penal verdadeiramente democrático.

Assim, verifica-se que o intuito do encarceramento, que é a prevenção do crime, praticamente não acontece, pois o sistema prisional é falho e as formas desumanas do ambiente prisional não contribuem para evitar a reincidência.

Embora os indivíduos privados de liberdade tenham cometido infrações penais, isso não os despoja de sua condição humana nem justifica a imposição de penas cruéis, degradantes ou desproporcionais. O respeito à dignidade da pessoa humana deve permanecer como princípio orientador, mesmo no exercício do poder punitivo do Estado.

A realidade do sistema prisional brasileiro revela um cenário marcado por violações sistemáticas de direitos fundamentais, onde o cumprimento da pena ultrapassa os limites legais e se transforma em sofrimento adicional e institucionalizado. Longe de representar apenas a privação da liberdade, o cárcere impõe uma série de agravos à integridade física e psíquica dos apenados, configurando um verdadeiro estado de coisas inconstitucional.

Nesse contexto, Raul Zaffaroni, expõe:

[...] o preso é ferido na sua autoestima de todas as formas imagináveis, pela perda de privacidade, de seu próprio espaço, submissões a revistas degradantes, etc. A isso juntam-se as condições deficientes de quase todas as prisões: superpopulação, alimentação paupérrima, falta de higiene e assistência sanitária, etc., sem contar as discriminações e relação à capacidade de pagar por alojamentos e comodidades. (Zaffaroni, 2001, p. 136)

Embora o Estado tenha conhecimento do que ocorre dentro dos presídios, não exerce controle efetivo sobre essas dinâmicas. Com isso, os índices de violência nas celas tendem a aumentar, especialmente “hoje totalmente dominada por organizações criminosas chamadas facções ou comandos”, coexistem no mesmo estabelecimento, ainda que separadas por pavilhões. (Negrini, 2009)

Nesse cenário, expõe o autor:

As gangues ou comandos têm seus integrantes espalhados por cadeias, casas de detenção, presídios e colônias agrícolas de todo o país. Muitas rebeliões são provocadas para exigir transferências de presos de determinada gangue e muitas dessas transferências são forçadas para colocar integrantes de gangues em lugares estratégicos.

[...]

Os comandos são mais poderosos nas ruas do que nas cadeias, mas seus integrantes, quando estão presos, beneficiam-se de uma proteção extra. Até para matar alguém das gangues, um preso deve ter uma razão muito forte. Aquele que matar, deve explicar a situação para os “piolhos” (presos velhos) e pedir-lhes orientação. (Negrini, 2009, p. 81)

A realidade do sistema prisional revela uma desconexão profunda entre o que está previsto na legislação e o que de fato ocorre nas unidades de detenção. A distância entre o papel e a prática é tão evidente que até mesmo os instrumentos jurídicos parecem esvaziados de sentido diante da brutalidade cotidiana.

Nesse contexto, afirma-se com ironia e indignação, Luís Carlos Valois:

Mortes no sistema penitenciário têm sido comuns. A notícia, quando chega à Vara de Execuções Penais, é apenas um documento. A sentença, chamam de extinção de punibilidade, como se alguma punibilidade estivesse realmente extinta. (Valois, 2021, p. 658)

Tal afirmação escancara o descrédito que recai sobre o sistema de justiça penal, especialmente no que tange à efetividade das garantias previstas na Lei de Execução Penal. O que deveria ser um mecanismo de ressocialização e respeito à dignidade humana transforma-se, na prática, em um espaço de abandono institucional, onde a punição se perpetua para além da sentença. A extinção da punibilidade, nesse cenário, não representa o fim de um ciclo de sofrimento, mas apenas uma formalidade jurídica que ignora as marcas deixadas pelo encarceramento.

Assim, quando o indivíduo consegue deixar o presídio com vida, suas chances de ressocialização são mínimas. Fatores que poderiam contribuir para evitar a reincidência acabam, infelizmente, impulsionando o retorno à criminalidade. Na verdade, muitos desses delitos já têm início dentro das próprias celas, resultado direto das condições degradantes e desumanas pelas quais o Estado é responsável.

O sistema prisional brasileiro atravessa uma grave crise humanitária, marcada por superlotação persistente, violência institucionalizada e recorrentes violações de direitos humanos. Essa realidade evidencia profundas desigualdades estruturais e a prevalência de uma lógica punitiva que negligencia a função ressocializadora das penas.

Sem reformas estruturais — como a efetiva implementação da Lei de Execução Penal (LEP), a redução das prisões provisórias e o investimento em direitos fundamentais — o país continuará a desrespeitar a dignidade humana e a fracassar em sua missão constitucional de promover a reintegração social dos apenados.

2 DESIGUALDADE DE GÊNERO NO SISTEMA PRISIONAL

O sistema prisional brasileiro é marcado por profundas desigualdades de gênero, afetando especialmente mulheres e pessoas LGBTQIAPN+. Historicamente estruturado para homens, o sistema ignora as especificidades de gênero e identidade, resultando em violações sistemáticas de direitos.

2.1 Presos que menstruam

O encarceramento feminino no Brasil revela uma série de desafios estruturais, sociais e humanitários que afetam diretamente a dignidade e os direitos das mulheres privadas de liberdade. A maioria das mulheres encarceradas é negra ou parda, possui baixo nível de escolaridade e vem de contextos marcados pela vulnerabilidade social.

Grande parte delas foi presa por crimes não violentos, especialmente relacionados ao tráfico de drogas, conforme dados do Observatório Nacional dos Direitos Humanos, e muitas ainda aguardam julgamento, sendo mantidas em prisão provisória. De acordo com os últimos dados trazidos pelo Observatório Nacional de Direitos Humanos, 52,5% das mulheres encarceradas no Brasil, estão presas por tráfico de entorpecentes.

Veja-se:

Figura 2 - percentual de mulheres presas por tráfico de drogas:

Fonte: Observatório Nacional dos Direitos Humanos, conforme dados do Sisdepen, 2024.

As condições dentro das unidades prisionais femininas são precárias e frequentemente violam direitos básicos. A superlotação, a violência institucional e a ausência de infraestrutura adequada são problemas recorrentes. Além disso, o acesso à saúde é extremamente limitado: apenas algumas dezenas de ginecologistas atendem milhares de mulheres encarceradas em todo o país, e a maioria das unidades não conta com profissionais especializados em saúde da mulher. Essa negligência compromete gravemente a dignidade e o bem-estar dessas mulheres.

Acerca da estrutura das penitenciárias, Nana Queiroz (2019, p. 196), afirma que “a Penitenciária de Tremembé foi planejada para homens. Seus banheiros são masculinos. E, mesmo assim, observando só a estrutura, é impossível não notar que ela é habitada por mulheres”.

A presença dessas mulheres transforma o espaço, mas não o suficiente para que ele as acolha. As grades continuam altas, os muros continuam frios, e os banheiros, ainda masculinos, denunciam o descaso com o corpo e a dignidade feminina. Ali, o feminino resiste — não por ter sido previsto, mas por ter sido imposto à força, como se a existência dessas mulheres fosse um detalhe a ser ignorado pela arquitetura e pela política penitenciária.

Outro fator preocupante é o distanciamento familiar, já que muitas são transferidas para presídios longe de seus municípios por falta de unidades adequadas, dificultando o contato com filhos e familiares. Além disso, muitas famílias têm que arcar com alimentos e produtos de higiene pessoal para as presas, prática admitida na maioria dos estabelecimentos penais do Brasil.

Outrossim, casos de abuso por agentes do Estado, como estupros durante transferências, ainda são registrados, evidenciando falhas graves na proteção dos direitos humanos.

O sistema carcerário brasileiro ultrapassa os limites da desumanidade, homens e mulheres muitas vezes dividem o mesmo espaço, o que demonstra que os estabelecimentos estão superlotados e que o princípio da igualdade no que tange a gênero, são totalmente desprezados.

Além disso, não só as mulheres presas estão expostas a situações degradantes, as mulheres que visitam seus familiares também passam por situações extremamente vexatórias, que violam seus direitos e sua dignidade.

Quanto a isso, Valois (2021, p. 628), traz:

Todas as práticas prisionais, o ritual do encarceramento, assim como uniformes, algemas, camburões, desconhecem gêneros e são igualadas em um nível de violência que agride qualquer coisa que se imagine como feminino. Entre tais agressões, intrínsecas ao sistema penitenciário, nenhuma é mais violadora do que a chamada revista vexatória, quando mulheres são obrigadas a se despir. E se agachar em cima de espelhos, tossir, pular, na frente de funcionários públicos, tudo sobre o pretexto de se averiguar a existência de drogas nas partes íntimas das pessoas.

Apesar desse cenário crítico, há iniciativas que apontam para caminhos mais humanizados e eficazes. No estado do Ceará, por exemplo, a atuação de mulheres policiais penais tem promovido avanços significativos, com 100% das internas envolvidas em projetos de ressocialização. A presença feminina na gestão prisional tem se mostrado positiva, trazendo mais sensibilidade e compromisso com a reintegração social, conforme extrai-se do site do Governo do Estado:

Quando o trabalho é feito com propósito, técnica e sensibilidade, os resultados vão além do esperado. É assim na Unidade Prisional Feminina Desembargadora Auri Moura Costa (UPF), maior presídio feminino do Ceará e símbolo de uma gestão liderada por mulheres que fazem da ressocialização uma missão diária. Sob o comando da policial penal Socorro Matias e com o apoio direto de 217 policiais penais femininas, a unidade alcançou a marca histórica de 100% das internas inseridas em ações de educação, capacitação e trabalho. (Governo do Estado do Ceará, 2025)

Portanto, é urgente repensar o sistema carcerário sob a perspectiva de gênero, garantindo que as mulheres encarceradas tenham seus direitos respeitados e acesso a políticas públicas que promovam a dignidade, a saúde e a ressocialização. Sem essas mudanças, o Brasil continuará a reproduzir desigualdades e a falhar em sua missão constitucional de reinserção social.

2.2 A violação de direitos da população LGBTQIAPN+ no sistema prisional brasileiro

A população LGBTQIAPN+ encarcerada no Brasil enfrenta uma série de desafios que evidenciam a precariedade e a falta de políticas inclusivas no sistema prisional. Segundo dados da Secretaria Nacional de Políticas Penais, em 2024, o Brasil tinha apenas 76 alas exclusivas e apenas 222 celas exclusivas para a população LGBTQIAPN+.

Negrini (2009, p. 17), afirma que “não há dúvida que existe homossexualismo nas prisões, praticado por aqueles que já eram homossexuais antes de serem presos e também por aqueles que se tornaram homossexuais na cadeia.

A população LGBTQIAPN+ privada de liberdade enfrenta múltiplas camadas de vulnerabilidade dentro do sistema prisional. Além da privação da liberdade, essas pessoas são frequentemente alvo de discriminação institucional, violência física e psicológica, e negligência por parte das autoridades responsáveis.

A ausência de políticas públicas específicas, aliada à falta de preparo dos agentes penitenciários, contribui para a violação sistemática de seus direitos fundamentais, como o direito à integridade física, à dignidade e à identidade de gênero.

Em muitos casos, pessoas trans são alocadas em unidades incompatíveis com sua identidade, expondo-as a riscos extremos e reforçando a lógica punitiva e excludente que rege o sistema. Tal cenário evidencia não apenas o descaso estatal, mas também a urgência de medidas que garantam o respeito à diversidade e à proteção integral dessas vidas.

Acerca do cárcere homossexual, Pedro Paulo Negrini, pontua:

[...] também não se disse que homossexual nunca é admitido em xadrez coletivo, onde a massa não o considera digno sequer de segurar um pão. Como se suas mãos fossem malditas. E que existem os *moleques*, aqueles que não são chamados de *bichas* e que são tratados assim porque concordam em serem subjugados, entendendo que é melhor isto do que apanhar na cara, fazer sexo oral para quem quiser e ainda ser obrigado a desfilar, rebolando, vestido apenas com calcinha feminina. (Negrini, 2009)

A marginalização histórica da população LGBTQIAPN+ no Brasil, contribui para a escassez de dados oficiais e para a omissão legislativa quanto à proteção de seus direitos. Tal realidade é evidenciada na seguinte reflexão:

Em face do enorme preconceito de que são alvo, da perseguição que sofrem, da violência que são vítimas, não há como se ter ideia do número de pessoas lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, travestis e intersexuais, identificadas pela sigla LGBTI. Outro não é o motivo de não existir uma legislação que reconheça direitos ou que criminalize os atos homofóbicos de que são vítimas. (Dias, 2004. p. 161)

A crítica à estrutura discriminatória do sistema prisional não parte apenas de observadores externos ou acadêmicos, mas também de profissionais que vivenciaram de perto a realidade das unidades de detenção. Luiz Carlos Valois, juiz com anos de atuação em Vara de Execução Penal, ao refletir sobre as desigualdades enfrentadas por grupos vulneráveis, especialmente sobre homossexuais, afirma com contundência:

[...], mas nenhum grupo de pessoas sofre mais com o encarceramento do que os homossexuais, aos quais não é garantido estabelecimento penal diferenciado, sequer celas separadas, tratamento médico específico, inclusive hormonal, quando necessário. Soma-se a isso o tratamento dispensado pelo pessoal penitenciário, sempre seguindo o padrão policial de rua, reforçando o peso do preconceito institucional (Volais, 2021, p. 626)

Além da superlotação, os estabelecimentos penais apresentam infraestrutura inadequada para atender às necessidades específicas de diferentes grupos da população carcerária. De acordo com informações do Sisdepen, apenas cerca de 20% das unidades destinadas a mulheres possuem celas apropriadas para gestantes, e menos de 20% dos presídios em geral contam com alas ou celas exclusivas para pessoas LGBTQIAPN+ e idosos, evidenciando a negligência em relação à garantia de condições dignas e seguras para esses grupos.

O sistema carcerário brasileiro revela-se profundamente precário, permitindo a ocorrência de inúmeras irregularidades e violações de direitos dentro das unidades prisionais. Essa realidade compromete a possibilidade de os detentos cumprirem suas penas de forma digna e humanizada, dificultando qualquer perspectiva real de ressocialização.

A situação é ainda mais grave para a população LGBTQIAPN+, que enfrenta discriminação institucional, ausência de políticas específicas e exposição constante à violência física e psicológica. A negligência do Estado em garantir condições mínimas de respeito à diversidade agrava o sofrimento dessas pessoas e reforça o caráter punitivo e excludente do sistema. Como consequência, o índice de reincidência permanece elevado, evidenciando as falhas estruturais de um modelo que, em vez de reabilitar, perpetua ciclos de marginalização.

3 RESSOCIALIZAÇÃO

Antes de tudo, a ressocialização tem como intuito promover com que o apenado cumpra a pena de forma digna, iniciando dentro da cela, obedecendo princípios constitucionais e tendo como finalidade a sua reinserção na sociedade. O Estado deve promover meios para que isso aconteça, porém, no Brasil isso não ocorre. Todos os dias, mais detentos adentram os presídios brasileiros, fazendo com o problema aumente, uma vez que as vagas não são suficientes para a demanda.

Outro fator que compromete a ressocialização dos encarcerados é a atuação de facções criminosas dentro dos presídios, que intensifica a violência e o controle paralelo nas unidades prisionais. Essa dinâmica leva à convivência forçada entre detentos de

baixa e alta periculosidade, expondo os primeiros a influências nocivas e a situações de risco. Ao permitir essa mistura sem critérios adequados de separação e segurança, o Estado não apenas falha em proteger os direitos dos apenados, como também reforça o ciclo de criminalidade.

Em vez de promover a reintegração social, essa negligência institucional contribui para que muitos presos se mantenham vinculados ao mundo do crime, perpetuando a lógica punitiva e excludente do sistema.

Acerca do assunto:

São inúmeros os motivos que faz o Brasil ser um País falho quando se trata de ressocializar um detento, como por exemplo as condições precárias das cadeias, a superlotação e o pior, a convivência de presos com nenhuma ou baixa periculosidade com detentos de alta periculosidade, o que pode se dizer que os presídios se transformam em escola do crime (Candela, 2015, p. 19)

No entendimento do autor, vários motivos fazem com que a ressocialização não ocorra, uma vez que as cadeias se tornam escolas do crime. Logo, alguns detentos que estão ali cumprindo pena por crimes não violentos, acabam tendo como professores, detentos de altíssima periculosidade, fazendo das cadeias grandes escolas no âmbito criminal.

Nesse contexto, práticas que visam desqualificar a imagem do indivíduo apenas por estar privado de liberdade tornam sua saúde emocional extremamente vulnerável. Situações vexatórias, que violam tanto a integridade física quanto a dignidade moral, são recorrentes no cotidiano carcerário, evidenciando a ausência de respeito aos direitos fundamentais dos apenados.

Para o Doutrinador, Júlio Fabbrini Mirabete:

Por estar privado de liberdade, o preso encontra-se em uma situação especial que condiciona uma limitação dos direitos previstos na Constituição Federal e nas leis, mas isso não quer dizer que perde, além da liberdade, sua condição de pessoa humana e a titularidade dos direitos não atingidos pela condenação. (Mirabete, 1996, p.114)

Portanto, enquanto o Estado continuar negligenciando políticas efetivas de ressocialização — como educação, trabalho, acompanhamento psicológico e respeito à dignidade dos apenados — o sistema penal seguirá falhando em seu propósito transformador. A ausência de ações concretas não apenas perpetua o ciclo da criminalidade, como também compromete a segurança coletiva, tornando a sociedade refém de um modelo punitivo que não reabilita, apenas marginaliza.

3.1 Mortes no sistema penitenciário

A taxa de mortalidade nas prisões brasileiras é extremamente preocupante, especialmente no que diz respeito às mortes violentas, que superam em larga escala os índices da população geral.

Segundo dados do Sistema Nacional de Informações Penais (Sisdepen), em 2023 foram registradas 3.091 mortes no sistema penitenciário, das quais 703 foram homicídios. Já em 2024, 596 mortes foram confirmadas em unidades prisionais no país.

De acordo com o 19º Anuário de Segurança Pública:

[...] trata-se de uma taxa de 65,8 vítimas por 100 mil pessoas privadas de liberdade; bastante superior, portanto, à taxa de mortes violentas intencionais

geral no país. Deve-se ter atenção ao aumento de 64,1% na taxa de mortalidade dos óbitos acidentais, que totalizaram 65 em 2024, pois é possível que parcela desses fatos sejam, em verdade, óbitos criminais não devidamente investigados. Além das mortes de pessoas sob tutela do Estado em decorrência de violências ou acidentes, em 2024, foram 1.708 óbitos por questão de saúde nos presídios brasileiros, um crescimento de 10,3% na taxa de mortalidade em relação ao ano anterior. A boa notícia é que houve queda de 15,2% na taxa de suicídios, que somaram 188 em 2024. No total, foram, portanto, 3.117 óbitos ocorridos nos estabelecimentos prisionais de todos os regimes ou de presos em prisão domiciliar, com ou sem monitoramento eletrônico. (19º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, 2025, p. 401)

Isso significa que, em 2023, aproximadamente 1 em cada 4 óbitos (22,7%) teve origem criminal. Em média, duas pessoas morreram por causas violentas a cada dia dentro das unidades prisionais, revelando um cenário de grave violação de direitos e de insegurança institucional.

Figura 3 - percentual de mortes no sistema penitenciário:

Fonte: Observatório Nacional dos Direitos Humanos, com base nos dados do Sisdepen.

A ocorrência de eventos violentos - como homicídios, agressões físicas, rebeliões e fugas - é recorrente no sistema prisional brasileiro, refletindo, em grande medida, as condições degradantes de vida e a superlotação das unidades.

Em diversos estados, a indefinição quanto às causas das mortes levanta suspeitas de subnotificação de homicídios, o que evidencia a necessidade urgente de aprimorar os processos de investigação e garantir maior transparência na divulgação dos dados, tanto para a sociedade quanto para os gestores públicos responsáveis pela formulação de políticas penitenciárias.

Ainda, segundo dados do Observatório Nacional dos Direitos Humanos, entre 2017 e 2023, o número de óbitos no sistema prisional aumentou quase 50%. O crescimento no número de óbitos durante o período indica não apenas a ausência de segurança, mas também o agravamento das condições dentro das unidades prisionais. Esse cenário reforça a urgência na elaboração de políticas públicas voltadas à promoção da saúde e da proteção da integridade física das pessoas privadas de liberdade.

Por essa razão, a aplicação da pena de um modo geral, deveria ser reestruturada, pois atualmente o que se tem é um sistema degradante, que pune, humilha, viola os direitos e garantias fundamentais dos encarcerados, mas que principalmente, mata os apenados, mas não ressocializa.

Portanto, a redução da mortalidade no sistema penitenciário exige a implementação de estratégias eficazes de enfrentamento à violência, aliadas à melhoria da infraestrutura das unidades. É fundamental assegurar atendimento médico e psicológico adequado, com a presença contínua de profissionais de saúde dentro dos estabelecimentos prisionais — condições indispensáveis para garantir a integridade física e mental das pessoas privadas de liberdade.

4 ESTIGMATIZAÇÃO DO PRESO

O preconceito está arraigado na sociedade e assim como acontece com outras minorias, os egressos do sistema prisional, ao conquistarem a tão sonhada liberdade - depois de cumprirem penas nos ambientes degenerantes que provocam feridas psicológicas permanentes - sofrem por receberem o estigma, quase sempre permanente, de bandidos. Se deparam com uma realidade de segregação, como se não fossem mais dignos de conviver na mesma sociedade da qual um dia fizeram parte.

A prisão é uma cicatriz que permanece para o resto da vida dos egressos. Distanciamento social, desprezo, reprovação, desconfiança e desemprego são alguns dos desafios com os quais irão defrontar-se no lado de fora. Não obstante, seria muito mais seguro e proveitoso que estes sujeitos desempenhassem novos ofícios que lhes dessem o sustento e permitissem a produção de força de trabalho. Neste ponto, chega-se a um paradoxo no qual o único caminho capaz de fazer os ex-presos abandonarem definitivamente a delinquência é oferecer-lhes uma segunda chance, porém ao saírem da prisão podem ter se tornado mais perigosos e cruéis.

Alexandre Baratta, afirma que:

O cuidado crescente que a sociedade punitiva dispensa ao encarcerado depois do fim da detenção, continuando a seguir sua existência de mil modos visíveis e invisíveis, poderia ser interpretado como a vontade de perpetuar, com a assistência, aquele estigma que a pena tornou indelével no indivíduo. (Baratta, 2020, p. 187)

O indivíduo que deixa o encarceramento não está - ou não deveria estar - largado à própria sorte. A ressocialização é um desafio pelo qual o egresso não está apto a superar sozinho e é papel do Estado oferecer meios que propiciem sua reinserção social, visto que no lado de fora se depara com um ambiente hostil, de completa rejeição.

Existe no Brasil legislação que tem por objetivo assegurar um recomeço digno pós-prisão. Ainda, segundo Avena (2021, p.38):

Preocupou-se o legislador em garantir a assistência estatal ao egresso diante da tendência existente na sociedade no sentido da marginalização do ex-presos, a começar pela dificuldade em aceitá-lo novamente no mercado de trabalho. Trata-se, enfim, de dar sequência, nos primeiros tempos que se seguem à liberdade do indivíduo, à assistência realizada na fase executória da pena, a fim de colaborar com os egressos do sistema prisional para a obtenção de trabalho e, ao mesmo tempo, evitar que o abandono social o direcione novamente ao caminho do crime.

A Lei de Execução Penal prevê assistência ao egresso no seu artigo 25, incisos I e II, que estabelece respectivamente: orientação e apoio para reintegrá-lo à vida em liberdade, e, concessão, se necessário, de alojamento e alimentação, em estabelecimento adequado, pelo prazo de 2 (dois) meses. Ainda que este auxílio esteja positivado em lei, na prática não se reconhece sua aplicação. É notório que, diante do estigma que o ex-presos veste no retorno à liberdade, esta iniciativa é insuficiente.

É impossível vislumbrar outra forma de os egressos serem ressocializados longe do convívio em sociedade. Este é um passo importante e necessário e é fato que sem o devido apoio fatalmente voltarão à prática criminosa. Porém, para dirimir a estigmatização do egresso seriam necessárias mudanças globais difíceis de executar, oferecendo-lhes estrutura familiar, educação, emprego e outros institutos que já não estão disponíveis para a grande parte população em geral, e, conseqüentemente, para os ex-presos muito menos.

5 O PLANO PENA JUSTA E A TRANSFORMAÇÃO DO SISTEMA PENAL BRASILEIRO

O Plano Pena Justa é uma política pública de alcance nacional, instituída em fevereiro de 2025 pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública em parceria com o Conselho Nacional de Justiça. Sua criação decorre da decisão do Supremo Tribunal Federal que, por meio da ADPF 347, reconheceu a existência de um “estado de coisas inconstitucional” no sistema prisional brasileiro. Tal reconhecimento evidenciou violações graves e persistentes de direitos humanos, como superlotação carcerária, condições insalubres, deficiências no atendimento médico, práticas de tortura e falhas na gestão processual.

Nesse sentido, tem-se:

O sistema penal brasileiro é marcado por violações massivas e contínuas de direitos humanos e fundamentais. O reconhecimento, em 2023, do Estado de Coisas Inconstitucional (ECI) pelo Supremo Tribunal Federal (ADPF 347) foi um marco que demandou resposta institucional compatível com sua complexidade. (19º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, 2025, p. 405).

Essa iniciativa representa um divisor de águas na política penal brasileira, ao propor uma reconfiguração do papel do Estado na execução penal. O plano tem como pilares a valorização da dignidade da pessoa privada de liberdade, o enfrentamento ao crime organizado dentro das unidades prisionais e a promoção da reintegração social efetiva. Longe de oferecer privilégios, o objetivo central é assegurar que o Estado cumpra sua função constitucional de proteger, responsabilizar e ressocializar os indivíduos sob sua custódia.

O Plano que tem o intuito de transformar as prisões no Brasil está fundado em quatro objetivos principais: controle da entrada e das vagas do sistema prisional; qualidade da ambiência, dos serviços prestados e da estrutura prisional; processos de saída da prisão e da reintegração social; e políticas para não repetição do estado de coisas inconstitucional no sistema prisional.

O Plano inova ao instituir mecanismos de participação social e controle democrático, com envolvimento da sociedade civil, pessoas privadas de liberdade, egressas e seus familiares, além dos profissionais que atuam direta e indiretamente à frente dos serviços penais. Prevê-se a modernização de espaços, equipamentos e procedimentos, bem como a valorização das carreiras penais,

melhoria na ambiência e a qualificação do atendimento às vítimas de crimes violentos. Para as pessoas presas busca-se assegurar condições dignas de custódia, ampliar e qualificar o acesso às assistências prisionais, além de maior eficiência nos modos de responsabilização penal. (19º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, 2025, p. 405)

A implementação do Plano Pena Justa está inserida em um cenário mais amplo de reformulação do sistema penal brasileiro, voltado à superação de décadas marcadas por políticas punitivistas, seletivas e excludentes, representando uma solução inovadora e estratégica. Ainda, distinguindo-se por adotar um modelo de governo colaborativo, com implementação gradual, metas consistentes, planejamento estruturado e ciclos contínuos de monitoramento e avaliação.

Sua execução envolve articulação interinstitucional, integração entre diferentes esferas do poder público e ampla participação da sociedade civil, consolidando uma abordagem moderna e inclusiva para a transformação do sistema penal brasileiro.

Diante desse panorama, a transformação do sistema penal demanda uma abordagem mais humanitária, eficaz e inclusiva, centrada na prevenção da criminalidade, na redução da reincidência e na promoção da justiça social. O Plano Pena Justa representa um avanço significativo nesse processo, ao propor uma política penal comprometida com os direitos humanos e com o fortalecimento do papel do Estado como garantidor da cidadania e da dignidade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise do sistema prisional brasileiro revela um cenário alarmante de violações sistemáticas aos direitos humanos, onde a superlotação, a precariedade estrutural e a ausência de políticas efetivas de ressocialização transformam o cárcere em um espaço de degradação e sofrimento institucionalizado. A partir da investigação proposta, foi possível compreender que o cumprimento da pena no Brasil ultrapassa os limites legais e se configura como um projeto de desumanização, em que a dignidade da pessoa humana é constantemente negligenciada.

No capítulo sobre o sistema carcerário, evidenciou-se que as unidades prisionais operam sob uma lógica punitiva que perpetua a exclusão social e reforça trajetórias criminais, em vez de promover a reintegração dos apenados. A superlotação, a insalubridade e a violência institucional são marcas de um modelo falido, que não apenas ignora os princípios constitucionais, mas também contribui para o agravamento da criminalidade e da reincidência.

A desigualdade de gênero no sistema prisional foi abordada com destaque, revelando que mulheres e pessoas LGBTQIAPN+ enfrentam condições ainda mais precárias, marcadas por negligência, violência e ausência de políticas específicas. A estrutura carcerária, historicamente pensada para homens, ignora as necessidades básicas dessas populações, comprometendo sua saúde, segurança e dignidade. A revista vexatória, a falta de atendimento ginecológico e a ausência de celas adequadas são exemplos gritantes da violação de direitos que essas pessoas enfrentam diariamente.

A ressocialização, que deveria ser o objetivo central da pena, mostra-se praticamente inexistente. A convivência entre detentos de diferentes graus de periculosidade, a atuação de facções criminosas e a falta de oportunidades educacionais e profissionais dentro das unidades prisionais transformam o ambiente carcerário em uma verdadeira escola do crime. A ausência de políticas públicas voltadas à reintegração

social compromete não apenas o futuro dos apenados, mas também a segurança da sociedade como um todo.

A taxa de mortalidade nas prisões brasileiras, especialmente por causas violentas, reforça o caráter desumano do sistema. Os dados revelam que o Estado falha em proteger a vida daqueles sob sua custódia, permitindo que mortes por negligência, violência e falta de assistência médica se tornem rotina. A subnotificação e a falta de transparência nos registros de óbitos agravam ainda mais esse quadro, evidenciando a necessidade urgente de reformas estruturais.

A estigmatização do preso, por sua vez, perpetua o ciclo de exclusão e marginalização. Ao deixar o sistema prisional, o egresso se depara com uma sociedade que o rejeita, dificultando sua reinserção no mercado de trabalho e na vida comunitária. O preconceito, aliado à ausência de políticas de apoio ao egresso, contribui para a reincidência e para a perpetuação da criminalidade. A prisão, nesse contexto, deixa marcas profundas e duradouras, que não se encerram com o cumprimento da pena.

Por fim, o Plano Pena Justa surge como uma resposta institucional à grave crise humanitária do sistema penal brasileiro. Ao reconhecer o estado de coisas inconstitucional, o Supremo Tribunal Federal impulsionou a criação de uma política pública voltada à valorização da dignidade dos apenados, à promoção da ressocialização e ao enfrentamento das violações estruturais. Embora ainda em fase de implementação, o plano representa uma esperança de transformação, ao propor uma abordagem colaborativa, inclusiva e humanitária para o sistema penal.

Diante de todos esses aspectos, concluiu-se que a reforma do sistema prisional brasileiro é urgente e inadiável. É necessário romper com a lógica punitiva e excludente que rege o encarceramento, adotando políticas públicas que respeitem os direitos fundamentais, promovam a reintegração social e assegurem condições dignas de cumprimento da pena. A dignidade humana deve ser o princípio orientador de toda ação estatal, dentro e fora dos muros das prisões. Sem essa mudança de paradigma, o Brasil continuará a falhar em sua missão constitucional de garantir justiça, cidadania e inclusão para todos.

REFERÊNCIAS

AVENA, Norberto. **Execução Penal**. Porto Alegre: Grupo GEN, 2019. 9788530987411. Disponível em: <<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530987411/>> Acesso em: 16 outubro 2024.

BARATTA, Alexandre. **Criminologia Crítica a Crítica do Direito Penal: introdução à sociologia do direito penal**. Rio de Janeiro: Editora Revan: Instituto Carioca de Criminologia. 6ª edição. 2020.

BECCARIA, Cesare. **Dos Delitos e das Penas**. 2. Ed.- São Paulo: Edipro, 2015.

BRASIL. **Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984**. Institui a Lei de Execução Penal. Diário Oficial da União: Brasília, 11 de julho de 1984; 163º da Independência e 96º da República.

CANDELA, João Paulo de Moraes. **A Crise do Sistema Prisional Brasileiro e os Desafios da Ressocialização**. 2015. 19 p. Disponível em: <<https://cepein.femanet.com.br/BDigital/arqTccs/1211400961.pdf> >. Acesso em 10 de dezembro de 2024.

CEARÁ. **Governo do Estado**. Disponível em: <<https://www.ceara.gov.br/2025/07/30/5-anos-da-policia-penal-do-ceara-elas-no-comando-o-protagonismo-feminino/>>. Acesso em: 08 de agosto de 2025.

FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA. 19º Anuário Brasileiro de Segurança Pública. São Paulo: Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 2025. Disponível em: <https://agendasparaobrasil.org.br/19o-anuario-brasileiro-de-seguranca-publica-2025/>>. Acesso em: 13 de agosto de 2025.

KADANUS, Kelly. **População carcerária triplica em 20 anos; só 11% são presos por crimes contra a pessoa**. Brasília: Gazeta do Povo. Disponível em: <<https://www.gazetadopovo.com.br/republica/populacao-carceraria-triplica-brasil-2019/>>. Acesso em: 10 janeiro de 2025.

MIRABETE, Júlio Fabbrini. **Execução Penal: comentários à Lei nº 7.210, de 11-7-1984**. 11ª ed. São Paulo: Atlas, 2004.

NEGRINI, Pedro Paulo. **Enjaulados: presídios, prisioneiros, gangues e comandos**. Rio de Janeiro: Gryphus, 2009.

OBSERVATÓRIO NACIONAL DOS DIREITOS HUMANOS. **ObservaDH**. Disponível em: <https://experience.arcgis.com/experience/54febd2948d54d68a1a462581f89d920/page/PPL---Quem-s%C3%A3o-as-pessoas-privadas-de-liberdade-no-Brasil%3F>. Acesso em: 02 de agosto de 2025.

PLANO PENA JUSTA. **Plano Nacional para o enfrentamento do estado de coisas inconstitucional nas prisões brasileiras**. Disponível em: <file:///C:/Users/Calda/Downloads/Pena%20Justa_Informe%20Primeiro%20Semestre.pdf>. Acesso em 01 de agosto de 2025.

SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICAS PENAIAS. **SISDEPEN**. Disponível em: <<https://www.gov.br/senappen/pt-br/servicos/sisdepen/relatorios>>. Acesso em: 02 de agosto de 2025.

SENAPPEN. **Secretaria Nacional de Políticas Penais**. Disponível em: <<https://www.gov.br/senappen/pt-br/servicos/sisdepen>>. Acesso em 14 de agosto de 2025.

QUEIROZ, Nana. **Presos que menstruam: a brutal vida das mulheres – tratadas como homens- nas prisões brasileiras**. 11ª ed. Rio de Janeiro: Record, 2019.

VALOIS, Luís Carlos. **O Direito Penal da Guerra às Drogas**. 3. ed., 4. Reimp. -Belo Horizonte, São Paulo: D`Plácido, 2021.

ZAFFARONI, Eugenio Raúl. **Em busca das penas perdidas: a perda de legitimidade do sistema penal**. 5 ed. Rio de Janeiro: Revan, 2001.

A OUTRA FACE DAS CONSTITUIÇÕES DEMOCRÁTICAS: OS CAMINHOS PARA A AUTOCRACIA

Vitor Sabino de Souza Postingher¹

Resumo: Este artigo científico teve como problema de pesquisa o questionamento sobre quais os dispositivos constitucionais permitiram o fortalecimento do Poder Executivo e o processo de autocratização no Brasil, com o objetivo de identificar esses dispositivos constitucionais. Diante disso, a hipótese inicial foi que os dispositivos constitucionais que garantem ao chefe do executivo a prerrogativa de indicar membros para outros poderes ou para os órgãos de fiscalização, bem como a possibilidade da Administração Pública se auto-organizar abalam a democracia no país. Sendo assim, o presente trabalho, fundamentado, principalmente, em Lührmann e Lindberg, ambos integrantes do *V-Dem Institute*, foi dividido em três momentos, em que, no primeiro, entendeu-se as ondas de democratização e de autocratização, para, após, avaliar como a terceira onda de autocratização se desenvolve dentro das democracias e, por fim, identificar e analisar os dispositivos constitucionais, na constituição do Brasil, que permitiram e fortaleceram os processos de autocratização no país. Após análise dos dados, concluiu-se que os líderes autocráticos desejam, através da personalização dos regimes autoritários e do legalismo autocrático, controlar a lei e os que a interpretam e a utilizam. Para tanto, eles utilizam da prerrogativa de poder garantida ao Poder Executivo para quebrar a responsabilidade – *accountability* - horizontal existente entre os três poderes.

Palavras-chave: Democracia. Terceira onda de autocratização. Legalismo autocrático. Zonas de autoritarismo.

Abstract: This scientific article addressed the question of which constitutional provisions enabled the strengthening of the Executive Branch and the process of autocratization in Brazil. The objective was to identify these constitutional provisions. Therefore, the initial hypothesis was that the constitutional provisions granting the head of the executive branch the prerogative to appoint members to other branches or oversight bodies, as well as the possibility of self-organization for the Public Administration, undermine democracy in the country. Therefore, this work, based primarily on Lührmann and Lindberg, both members of the V-Dem Institute, was divided into three phases. The first explored the waves of democratization and autocratization, followed by an assessment of how the third wave of autocratization developed within democracies, and finally, the identification and analysis of the constitutional provisions in Brazil's constitution that enabled and strengthened the country's autocratization processes. After analyzing the data, it was concluded that autocratic leaders seek, through the personalization of authoritarian regimes and autocratic legalism, to control the law and those who interpret and apply it. To this end, they use the prerogative of power granted to the Executive Branch to break the horizontal accountability that exists between the three branches of government.

Keywords: Democracy. Third wave of autocratization. Autocratic legalism. Zones of authoritarianism.

INTRODUÇÃO

Este artigo objetiva analisar os dispositivos constitucionais que permitiram o fortalecimento do Poder Executivo e o processo de autocratização no Brasil, assim classificado pelo *V-Dem Institute*. Uma vez que o mundo está passando pela terceira onda de autocratização, a qual afeta, principalmente, democracias como o Brasil.

Diante disso, o estudo desses dispositivos constitucionais se justifica, principalmente, porque os efeitos da terceira onda de autocratização afetaram a democracia brasileira, por exemplo, corroendo-a com a erosão democrática. Inclusive os impactos desta tática foram vistos no governo do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro,

1. Assessor Jurídico do Consórcio Interfederativo de Saúde do Nordeste de Santa Catarina – CISNORDESTE/SC; Advogado; Graduado em Direito pelo Centro Universitário Católica de Santa Catarina; Pós-graduado em Processo Civil pelo Centro Universitário Católica de Santa Catarina; rua Caixa d'água, n° 118, bairro Santo Antônio, Joinville/SC, CEP 89.218-140; vitor.postingher@hotmail.com; (47) 9 9974-8510.

de 2018-2022, no Brasil. Por isso, a atualidade do tema é tão evidente, tendo em vista, ainda, o quadro pandêmico de abalo democrático mundial. Ou seja, é importante analisar a Constituição Federal de 1988 para identificar se seus dispositivos têm alguma participação nesse abalo democrático brasileiro.

Sendo assim, partindo dos parâmetros propostos pelo *V-Dem Institute*, este artigo aborda a análise da constituição do Brasil, para responder a seguinte questão: quais dispositivos constitucionais permitiram o fortalecimento do Poder Executivo e o processo de autocratização dentro do Brasil?

Inicialmente, acredita-se que os dispositivos constitucionais, que garantem ao chefe do executivo a prerrogativa de indicar membros para os outros poderes ou para os órgãos de fiscalização, por exemplo, ministros do Superior Tribunal Federal e, conseqüentemente, do Tribunal Superior Eleitoral, derrubam a própria responsabilidade horizontal existente entre os três poderes. Além disso, outros dispositivos constitucionais, que contribuem para o abalo democrático, são os que facultam a auto-organização da Administração Pública, garantindo a criação ilimitada de ministérios e cargos públicos e o controle do país exercido pelo chefe de executivo, pois é com a nomeação a esses cargos que ele realiza a troca de favores políticos.

Posto isso, o objetivo geral é identificar os dispositivos constitucionais que permitem o fortalecimento do Poder Executivo e o processo de autocratização dentro do Brasil. Assim, para alcançar esse propósito, os objetivos específicos são, primeiramente, entender as ondas de democratização e de autocratização, para, após, avaliar como a terceira onda de autocratização se desenvolve dentro das democracias e, por fim, identificar e analisar os dispositivos constitucionais, na constituição do Brasil, que permitem e fortalecem os processos de autocratização.

Para a metodologia, este artigo científico adota, como método de pesquisa, o dedutivo, para, partindo de uma premissa maior, conseguir-se concluir uma menor e específica. Ainda, como método de procedimento, escolhe-se o histórico, eis que esse permite a construção das origens históricas e percursoras do instituto estudado. Finalmente, os procedimentos técnicos são de pesquisas bibliográfica e documental, uma vez que se analisa, a partir de uma abordagem qualitativa, materiais publicados, assim como materiais que não receberam tratamento, por exemplo, a constituição do país.

Para o desenvolvimento do artigo, haverá a divisão do tema em cinco tópicos. Portanto, primeiramente, conceitua-se democracia, demonstrando seus elementos essenciais. Em contraponto, no segundo tópico, abordam-se os conceitos de autocracia e processo de autocratização. No terceiro tópico, trata-se das ondas de democratização e de autocratização, assim como das características da terceira onda de autocratização. Agora, o quarto tópico explica o Projeto V-Dem e aborda, brevemente, os processos de autocratização nos países latino-americanos. Por fim, o último trata sobre os dispositivos constitucionais da constituição brasileira de 1988 que ensejam o processo autocrático.

1 CONCEITUAÇÃO DE DEMOCRACIA E SEUS ELEMENTOS ESSENCIAIS

Inicialmente, precisa-se buscar um conceito de democracia como ponto de partida para fundamentar este artigo acadêmico, para isso Robert Dahl (2001) parte do pressuposto que na democracia todos os membros devem ser considerados politicamente iguais, para tanto, o autor elencou cinco critérios norteadores do processo democrático e, portanto, da democracia, quais sejam: participação efetiva; igualdade de voto; entendimento esclarecido; controle do programa de planejamento; e inclusão dos adultos.

Assim, o primeiro, de acordo com Dahl (2001), diz respeito à igualdade de participação e de opinião dos membros em uma democracia, por outro lado, o segundo é a capacidade igual e efetiva de exercer o direito do voto para a política.

Em continuidade, conforme explicou Robert Dahl (2001), o entendimento esclarecido é a oportunidade igual de buscar e aprender sobre as políticas que serão votadas, bem como o quarto é sobre a capacidade dos membros de regularem as políticas do planejamento. Por fim, a inclusão dos adultos é a ampla e a total capacidade dos residentes permanentes no país de participar nos quatro critérios anteriores (Dahl, 2001).

Além disso, para identificação de elementos da democracia, a pesquisa de Robert Dahl construiu um termo para denominar democracia liberal, qual seja: poliarquia. Para Robert Dahl (2001), uma poliarquia é um regime político com as seguintes instituições democráticas: funcionários eleitos; eleições livres, justas e frequentes; liberdade de expressão; fontes de informação diversificadas; autonomia para as associações; e cidadania inclusiva.

Sendo assim, é imprescindível que, em uma poliarquia, os líderes sejam eleitos em um sistema livre, justo e frequente, ou seja, sem que haja coerção, ainda, é preciso que os cidadãos possam exercer a liberdade de expressão para expressar suas opiniões (Dahl, 2001). Ademais, para Dahl, faz-se necessário o acesso à informação diversificada e independente do próprio governo ou dos outros indivíduos, bem como esses cidadãos têm o direito de formarem associações para garantirem seus direitos ou o funcionamento das instituições democráticas. Por fim, e não menos importante, não se pode negar os direitos citados acima a nenhum adulto residente permanente no país, tampouco impedir o exercício de outros imprescindíveis para garantir os aqui listados (Dahl, 2001).

Por último, Dahl (2001) traz o conceito de igualdade intrínseca, a qual assume que “[...] devemos tratar todas as pessoas como se possuíssem igual direito à vida, à liberdade à felicidade e a outros bens e interesses fundamentais” (Dahl, 2001, p. 78). Além disso, para o doutrinador, esse pressuposto deve ser adotado, inclusive, pelo Estado ao realizar atos de governo.

Em um segundo momento, é necessário identificar quais os elementos que devem estar presentes para caracterização de um regime democrático. Sendo assim, os principais pontos, de acordo com a Organização das Nações Unidas (2002) são o respeito e promoção dos direitos humanos e das liberdades fundamentais - indivisíveis, universais e interdependentes com reforço mútuo entre eles; a liberdade de associação; a liberdade de expressão e opinião; o acesso ao poder e seu exercício de acordo com o estado de direito; a realização de eleições periódicas livres e justas pelo sufrágio universal e pelo voto secreto como expressão da vontade do povo; o sistema pluralista de partidos e organizações políticas, separação dos poderes; a independência do judiciário; a transparência e responsabilidade na administração pública com prestação de contas; a liberdade, independência e pluralidade dos meios de comunicação; a autodeterminação individual, inclusive quanto a orientações políticas, econômicas, sociais e culturais; a ampla variedade de ideias filosóficas, crenças e tradições sociais, culturais e religiosas; o direito ao desenvolvimento e a eliminação da pobreza extrema, inclusive como responsabilidade compartilhada dos Estados; e a educação como meio capaz de promover um vínculo entre os políticos eleitos e a população, inclusive com participação significativa dos cidadãos (Organização das Nações Unidas, 2002).

Contudo, percebe-se que não basta só ter a liberdade dos direitos humanos e fundamentais, pois, além disso, a democracia deve adotar mecanismos destinados a promover e a prevenir situações que os afetem ou os ameacem.

Ante o exposto, para garantir a democracia em um Estado, denota-se que a atuação dos órgãos estatais deve ser positiva a ponto de proteger as instituições democráticas que fundamentam a própria democracia, bem como de exercer políticas públicas que garantam as prerrogativas democráticas a todos os cidadãos, não sendo possível apenas dar o direito sem promover mecanismos para fazer com que esses possam ser exercidos (Angelin, 2010).

2 CONCEITUAÇÃO E ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE AUTOCRACIA E DO PROCESSO DE AUTOCRATIZAÇÃO

Outro aspecto que precisa ser trabalhado é o conceito de autocracia e de processo de autocratização, principalmente, como contraponto à democracia. Por isso, neste tópico serão estudadas, brevemente, as formas com que, dentro do processo de autocratização, uma democracia pode vir a se tornar uma autocracia.

Sendo assim, observa-se que o senso comum entende que a transição de um regime democrático para um regime autocrático deve sempre ocorrer da seguinte maneira:

Sob o comando do general Augusto Pinochet, as forças armadas chilenas estavam tomando o controle do país. De manhã cedo naquele dia fatídico, Allende propôs palavras de desafio num pronunciamento em cadeia nacional de rádio, esperando que seus muitos apoiadores fossem às ruas em defesa da democracia. Mas a resistência nunca se materializou. A polícia militar que guardava o palácio o abandonara; seu pronunciamento foi recebido com silêncio. Em poucas horas, Allende estava morto. E, desse modo, também a democracia chilena. (Levitsky; Ziblatt, 2018, p. 14-15)

Ou seja, essa é a forma comum como se entende o fim de uma democracia, por um golpe militar de estado. Entretanto, a maneira que será abordada no presente artigo científico é mais sutil e menos perceptível aos olhos não treinados, esse contraponto parte das mãos dos próprios líderes eleitos que se utilizam dos meios que os elegeram para atacar o sistema e as suas instituições (Levitsky; Ziblatt, 2018).

Sobre esse modo de operação, é importante citar o exemplo da Venezuela e do Hugo Chávez, o qual desde 1998, quando foi eleito presidente, iniciou um processo de revolução rumo a uma democracia mais autêntica para somente em 2017 a Venezuela ser finalmente vista como uma autocracia.

Destarte, existem diferentes formas de uma democracia terminar, pois:

A via eleitoral para o colapso é perigosamente enganosa. Com um golpe de Estado clássico, como no Chile de Pinochet, a morte da democracia é imediata e evidente para todos. O palácio presidencial arde em chamas. O presidente é morto, aprisionado ou exilado. A constituição é suspensa ou abandonada. Na via eleitoral, nenhuma dessas coisas acontece. Não há tanques nas ruas. Constituições e outras instituições nominalmente democráticas restam vigentes. As pessoas ainda votam. Autocratas eleitos mantêm um verniz de democracia enquanto corroem a sua essência. (Levitsky; Ziblatt, 2018, p. 17)

Diante disso, nota-se que esse modo sorrateiro de agir dos líderes eleitos é mais difícil de ser percebido e, conseqüentemente, de ser contido. Por isso e por não ter um marco temporal de transição de regimes políticos, a sociedade acredita que está vivendo em uma democracia enquanto essa é corroída por dentro.

Além disso, as democracias só sobreviveram tanto tempo por conta do sistema de freios e contrapesos, amplamente utilizado no mundo, do qual se extrai dois importantes pontos: a tolerância mútua e a contenção, ou seja, primeiramente, os rivais políticos devem se reconhecer como iguais e como detentores do mesmo direito de coexistir e competir pelo poder de governar, bem como o segundo ponto é sobre respeitar as regras informais da corrida eleitoral e da própria democracia para não atentar contra a moral (Levitsky; Ziblatt, 2018). Logo, a inutilização desses pontos contribui para o processo de autocratização, o qual pode levar ao surgimento de uma autocracia.

Posto isso, para os estudiosos Lührmann e Lindberg (2019, p. 6, tradução nossa), o termo processo de autocratização:

Semanticamente, sinaliza que estudamos o oposto da democratização, descrevendo assim 'qualquer afastamento da democracia [plena]'. Como um conceito abrangente, a autocratização abrange tanto colapsos repentinos da democracia [...] quanto processos graduais dentro e fora de regimes democráticos, em que os traços democráticos declinam – resultando em situações menos democráticas ou mais autocráticas².

Sendo assim, o processo de autocratização é quando o país se afasta da democracia e parte rumo a uma autocracia eleitoral ou plena. Esse processo, conforme será abordado neste artigo, caracteriza-se no último século por, até então, três grandes ondas de autocratização. Ou seja, a autocracia é o oposto total da democracia podendo ocorrer de forma eleitoral, em que os regimes autocráticos ainda mantêm certo viés democrático, ou de forma plena, em que os traços democráticos são totalmente apagados (Lührmann; Lindberg, 2019).

Por isso, o processo de autocratização não é imediato e direto, sendo possível, de acordo com Lührmann e Lindberg (2019), classificá-lo em três partes: recessão democrática, colapso democrático e consolidação autocrática. Portanto, o primeiro é o processo que ocorre dentro das democracias, agora, o segundo é o ponto de ruptura em que uma democracia se torna uma autocracia e o terceiro acontece dentro das autocracias as reforçando (Lührmann; Lindberg, 2019).

Portanto, o processo de autocratização dentro de uma democracia pode levar ao surgimento de uma autocracia, que é, conforme Singer (2022, p. 4), “[...] entendida como forma de autoritarismo que se caracteriza pelo ‘governo pessoal’ [...]”, ou seja, completamente o oposto de democracia, que é um regime político que preza pela igualdade de representação e de voz, na autocracia existe um líder – do executivo - que manda em toda a sociedade.

2. “Semantically, it signals that we study the opposite of democratization, thus describing “any move away from [full] democracy”. As an overarching concept autocratization covers both sudden breakdowns of democracy [...] and gradual processes within and outside of democratic regimes where democratic traits decline – resulting in less democratic, or more autocratic situations” (Lührmann; Lindberg, 2019, p. 6).

3 ONDAS DE DEMOCRATIZAÇÃO E DE AUTOCRATIZAÇÃO (REVERSA)

Diante do abordado até o momento, nota-se que os processos de autocratização acontecem nos países do mundo de tempos em tempos, os quais passam por ondas de democratizações e, em seguida, surgem ondas de autocratização ou ondas reversas.

Para entender esses processos, primeiramente, a definição de onda de democratização é:

[...] um grupo de transições de regimes não-democráticos para democráticos, que ocorrem em um período de tempo específico e que significativamente são mais numerosas do que as transições na direção oposta durante tal período. Uma onda normalmente envolve também liberalização ou democratização parcial nos sistemas políticos que não se tornam completamente democráticos. Três ondas de democratização ocorreram no mundo moderno [...] A cada uma das duas primeiras ondas de democratização seguiu-se uma onda reversa, em que alguns países, mas nem todos os que previamente haviam feito a transição para a democracia, reverteram para uma ordem não-democrática. (Huntington, 1994, p. 23).

Sendo assim, denota-se que dentro de uma onda de democratização ou autocratização existem processos de democratização, bem como processos de autocratização, o que difere uma onda da outra é a quantidade dos processos de um e de outro. Nesse sentido, as três primeiras ondas e as reversas das duas primeiras serão abordadas, brevemente, e demarcadas no tempo para facilitar o entendimento e a comparação com a terceira onda de autocratização, que é o objeto do presente trabalho.

Então, segundo Huntington (1994), a primeira onda de democratização ocorreu de 1828 a 1926 e com características de eleições periódicas e da participação de cerca de metade da população livre masculina nessas votações. A segunda onda de democratização, por sua vez, segundo Samuel Huntington (1994), ocorreu de 1943 a 1962 com o fim da Segunda Guerra Mundial, a volta das eleições periódicas e as consequências dos regimes totalitários anteriores. Prosseguindo na história, a terceira onda de democratização iniciou em 1974, com a Revolução dos Cravos em Portugal, e ainda não terminou (Huntington, 1994).

Por outro lado, onda de autocratização (onda reversa) é: “[...] o período de tempo durante o qual o número de países em processo de democratização declina, enquanto, ao mesmo tempo, a autocratização afeta cada vez mais países” (Lührmann; Lindberg, 2019, p. 9, tradução nossa)³.

Em consequência à primeira onda de democratização, houve a primeira onda de autocratização, a qual começou em 1926 e perdurou até 1942, com trinta e dois episódios de autocratização, afetando tanto democracias quanto autocracias (Lührmann; Lindberg, 2019).

Nesse período de autocratização, surgiram regimes autoritários como o nazismo de Hitler e o fascismo de Mussolini. Ainda, suas principais características para chegada ao poder são golpe militar, invasão estrangeira e autogolpes - eleição do chefe de poder, mas com posterior abolição da democracia (Lührmann; Lindberg, 2019).

De acordo com Lührmann e Lindberg (2019), a segunda onda de autocratização iniciou em 1961 e foi até 1977, com sessenta e dois episódios de autocratização, que é quase o dobro se comparado com a primeira onda, afetando, praticamente, somente autocracias eleitorais, e compreendendo o período da Guerra Fria e do regime militar

3. “[...] the time period during which the number of countries undergoing democratization declines while at the same time autocratization affects more and more countries.” (Lührmann; Lindberg, 2019, p. 9).

brasileiro. Essa onda de autocratização tem como características para chegada ao poder: golpe militares, invasões estrangeiras ou autogolpes - eleição do chefe de poder, mas com posterior abolição de elementos da democracia como eleição ou parlamento (Lührmann; Lindberg, 2019).

Em contraponto às duas primeiras ondas, os processos de autocratização na terceira começam devagar e com um aparente disfarce legal, o que dificulta apontar um evento como fim da democracia. Por isso, e para tentar demonstrar um ano como sendo a ruptura da democracia para a autocracia, os estudiosos Anna Lührmann e Staffan I. Lindberg utilizam os dados levantados com o Projeto *V-Dem*, que serão os aqui utilizados para fins de demarcação temporal.

Assim, aqueles acadêmicos apontam que a terceira onda de autocratização começou no início de 1994, momento em que os processos de democratização pós Guerra Fria estavam diminuindo (Lührmann; Lindberg, 2019). Inclusive, em 2017 a terceira onda, conforme Lührmann e Lindberg (2019), fez com que o número de países em processo de autocracia superasse o de países em processo de democratização, o que não ocorria desde 1940, totalizando o montante de, desde o seu início, setenta e cinco episódios de autocratização, o que é mais que o dobro se comparado ao número de incidentes da primeira onda. Além disso, enquanto a primeira onda afetou democracias e autocracias e a segunda piorou autocracias eleitorais, a terceira afeta somente democracias, em que o processo dificilmente para até que se tornem autocracias (Lührmann; Lindberg, 2019). Também, vale ressaltar que cada vez menos as autocracias eleitorais estão se tornando autocracias fechadas, segundo os autores relacionados anteriormente.

Tendo em vista o aparente disfarce legal, os processos de autocratização estão mais lentos e mais fracos do que os anteriores (primeira e segunda onda), visto que precisam ser gradativos.

Por isso, surgiu a erosão da democracia, nova tática amplamente utilizada na terceira onda de autocratização, que é quando “[...] os incumbentes acessam legalmente o poder e, gradualmente, mas substancialmente, minam as normas democráticas sem abolir as principais instituições democráticas” (Lührmann; Lindberg, 2019, p. 12, tradução nossa)⁴.

Portanto, na erosão da democracia, os líderes políticos utilizam de ferramentas diferentes para realizar o processo de autocratização, quais sejam: perseguição da oposição; subversão da responsabilidade horizontal, subverter os padrões eleitorais, mas sem quebrar a fachada democrática (alguns chamam de democracia iliberal); censurar e assediar a mídia; restringir sociedades civis e partidos políticos; e enfraquecer a autonomia dos órgãos de gestão eleitoral (Lührmann; Lindberg, 2019).

Outro ponto que vale ressaltar é que a mudança gradativa de democracia para autocracia, com a falsa legalidade, faz com que os países não sofram a perda de legitimidade que, muitas vezes, os golpes militares, invasões estrangeiras ou autogolpes geram (Lührmann; Lindberg, 2019). Isso evita que esses países sofram oposições nacionais e internacionais diante do processo de autocratização.

Ademais, a concentração de poder nas mãos do executivo, de acordo com Lührmann e Lindberg (2019), é um grande fator no processo de autocratização contemporâneo, bem como o processo de engrandecimento do executivo, qual seja quando os chefes eleitos enfraquecem os controles exercidos sobre esse poder pelas

4. *“incumbents legally access power and then gradually, but substantially, undermine democratic norms without abolishing key democratic institution”* (Lührmann; Lindberg, 2019, p. 12).

forças de oposição para, assim, exercer as preferências daqueles sobre os demais poderes.

Ainda, é preciso tratar sobre a desconfiança que os cidadãos têm nas instituições públicas e nos próprios políticos em si. Assim, conforme Bonifácio (2012) existem dois tipos de confiança: interpessoal, que diz respeito ao comportamento individual, e institucional, sobre o desempenho da instituição, ambas podem afetar a própria adesão à democracia. Sendo assim, o apoio cidadão às próprias instituições democráticas – regime democrático – está diretamente ligado ao processo de autocratização, visto que a opinião e a avaliação popular dos partidos políticos, dos 3 poderes, do sistema eleitoral, entre diversos outros institutos democráticos, ajudam o desenvolvimento de regimes autoritários (Avila; Arraes, 2020).

Diante do exposto, denota-se que os novos regimes fazem uso de subterfúgios com aparência de legalidade para corroer a democracia no chamado constitucionalismo abusivo - conceito denominado assim pela doutrina, mas que aqui se ressalva quanto a sua alusão ao termo constitucionalismo de maneira equivocada - e erosão da consciência constitucional. Sobre o primeiro, vale citar o conceito de David Landau (2013), que ocorre quando se utiliza de mecanismos de mudança constitucional para a corromper, como, por exemplo, emendas constitucionais ou novas constituições, quando os meios legais de controle – remédios constitucionais ou órgãos de fiscalização – não conseguem ou são falhos em conter a corrupção por, inclusive, serem controlados pelos regimes autocráticos.

Nesse sentido, o autor David Landau argumenta que, através de mudanças constitucionais, os institutos democráticos da constituição são deturpados, abrindo, então, espaço para processos autocráticos. Quando isso acontece, os líderes eleitos conseguem criar todo um aparato legal para sua manutenção no poder (Landau, 2013).

Ainda sobre o primeiro, também retratado por Mark Tushnet (2015), para quem o conceito é um governo com eleições livres e justas, mas com controle repressivo de expressão e limites da liberdade pessoal.

Além disso, os líderes políticos empregam o uso de discurso de ódio e desinformação para atacarem seus oponentes políticos e reforçarem o processo de autocratização, por meio da autodestruição da legitimidade institucional, que esses oponentes detêm (Castells, 2018). Uma vez que um ataque, por meio de notícias verdadeiras ou fabricadas, à figura do político em si é um ataque a própria instituição que ele representa, o que, de acordo com Castells (2018) desencadeia uma série de sentimentos de desconfiança e reprovação moral que levam à crise de legitimidade.

Assim, a incerteza política gera, destaque para a polarização, facilidade em radicalização ou em manipulação dos indivíduos, conforme Kopstein e Zanella (2019), para, então, aderirem ao discurso de ódio pregado pelos líderes políticos contra a oposição e contra o perigo de destruição da nação. Com isso, as pessoas estão dispostas a abrirem mão de seus direitos e de suas liberdades para adentrarem em um coletivo extremado que, supostamente, visa à proteção da integridade do país (Kopstein; Zanella, 2019).

Agora, o segundo termo diz respeito à própria perda da função do texto constitucional, ou seja, perde a própria eficácia por não ser mais cumprido pelas instituições (Azevedo, 2021).

Posto isso, nota-se que no constitucionalismo abusivo e na erosão da consciência constitucional, aparentemente, os países continuam com um viés democrático, mas as próprias instituições democráticas que o fundamentam são corrompidas e corroídas por

dentro do próprio sistema. Nas palavras de Paulino (2021), os adversários são tratados como inimigos, sejam eles minorias, imprensa, oposição, e, mais uma vez, os instrumentos de controle democrático, inclusive os freios e contrapesos, não são suficientes para conter a erosão no sistema.

Ante o exposto, percebe-se que o processo de manipulação da mídia, que, nas ondas anteriores acontecia depois do momento de ruptura entre a democracia e a autocracia, agora é um dos meios pelo qual os líderes, legalmente eleitos, utilizam para corroer a democracia por dentro (Boese *et al.*, 2022). Nesse cenário, os líderes políticos manipulam dados nacionais e internacionais para moldarem o conhecimento político dos seus cidadãos, que é uma das bases de democracias representativas, pois esse “[...] aumenta a capacidade dos cidadãos de conectarem seus interesses com questões públicas específicas” (Boese *et al.*, 2022, p. 16, tradução nossa)⁵. Assim, a falta dele e a desinformação pode distorcer a visão política do povo e inflar a polarização, outro grande fator importante no processo de autocratização.

Esta polarização pode ser descrita como nós contra eles, ou seja, uma parte da população contra a outra parte do país, com as duas em constante movimento de destruição mútua, por entenderem que a outra é nociva à nação (Boese *et al.*, 2022). Esse movimento é intensificado pelos próprios líderes eleitos, uma vez que contribui para o processo de autocratização, facilitando-o.

Portanto, quando os níveis de polarização se tornam tóxicos a ponto de moldarem a própria sociedade e os seus anseios, tem-se um reforço mútuo entre a autocratização e a polarização, em que uma intensifica a outra e, neste momento, o sistema de freios e contrapesos, que deveria guiar a política, não se aplica mais, visto que as partes não se consideram mais como iguais. Diante disso, os cidadãos estão dispostos a abrirem mão de seus princípios democráticos e até de seus direitos em favor de ideologias políticas, tendo em vista que acreditam, fielmente, que a nação está em perigo (Boese *et al.*, 2022), e somente a sua ideologia, ligada aos seus interesses, que são manipulados por meio das mídias, irá salvar o país.

Por fim, são inúmeros os pesquisadores e os estudos demonstrando o desenvolvimento da terceira onda de autocratização no mundo, que surge com uma incrível força e adesão por parte dos países e dos políticos. Além disso, os estudiosos alertam sobre os grandes riscos que essa terceira onda representa para democracia mundial, visto que os artifícios e as artimanhas empregados no processo são diferentes das ondas reversas anteriores, sendo essa mais discreta, gradativa e com um aparente disfarce legal e democrático.

4 PROJETO V-DEM E PROCESSO DE AUTOCRATIZAÇÃO EM PAÍSES LATINO-AMERICANOS

O *V-Dem Institute* é um instituto sueco liderado pelo professor Staffan I. Lindberg e sediado no Departamento de Ciência Política da Universidade de Gotemburgo, Suécia, com o objetivo de realizar pesquisas e projetos independentes, sendo um desses o Projeto V-Dem.

Este o projeto pode ser conceituado como (*V-Dem Institute*, 2023c, tradução nossa):

5. “[...] increases citizens’ ability to connect their interests with specific public issues” (Boese *et al.*, 2022. p. 16).

[...] uma abordagem única para conceituar e medir a democracia. Fornecemos um conjunto de dados multidimensionais e desagregados que refletem a complexidade do conceito de democracia como um sistema de governo que vai além da simples presença de eleições. O projeto V-Dem distingue entre cinco princípios de democracia de alto nível: eleitoral, liberal, participativo, deliberativo e igualitário, e recolhe dados para medir estes princípios⁶.

A partir deste projeto, o instituto sueco V-Dem classifica os países em processos de democratização e autocratização em quatro tipos, quais sejam: autocracia fechada, autocracia eleitoral, democracia eleitoral e democracia liberal.

A primeira, conforme o *V-Dem Institute* (2023a), ocorre quando não há eleições com mais de um partido para o executivo, tampouco elementos democráticos, como liberdade de expressão e de associação. Em contrapartida, a segunda diz respeito aos regimes em que existem eleições para o Poder Executivo com multipartidos, mas os institutos democráticos não existem em níveis suficientes para fundamentarem uma democracia (*V-Dem Institute*, 2023a).

Agora, na terceira, segundo o *V-Dem Institute* (2023a), as eleições para o executivo são livres, multipartidárias e justas, e os elementos democráticos são suficientes para caracterizarem uma democracia. Por último, a democracia liberal, que seria o patamar final, ocorre quando todos os requisitos para uma democracia eleitoral estão presentes e, além disso, os poderes legislativo e judiciário restringem o executivo, assim, garantindo a proteção dos direitos civis e da igualdade (*V-Dem Institute*, 2023a).

De acordo com o Relatório de Democracia de 2023, elaborado pelo *V-Dem Institute* (2023a), os países Brasil, Uruguai e Venezuela, por exemplo, todos integrantes da América do Sul, estavam em processo de autocratização entre o período de 2022-2023. Por outro lado, a Bolívia, também país latino-americano, estava em processo de retorno à democracia eleitoral durante este período, mesmo diante de vinte anos de processo de autocratização, com as eleições presidenciais limpas e livres de 2020 e a aceitação geral dessas, conforme o *V-Dem Institute* (2023a).

No tocante à classificação dos regimes, segundo os indicadores democráticos utilizados pelo referido instituto, o Brasil figurava como democracia eleitoral, o Uruguai como democracia liberal e a Venezuela como autocracia eleitoral. Observa-se, portanto, que, embora diversos países sul-americanos tenham experimentado ou estejam experimentando processos de autocratização, tais processos, em sua maioria, não se consolidaram como autocracias em si, o que demonstra que a recuperação dos institutos democráticos é possível.

Ainda, importante destacar que o Brasil estava na lista, pela quarta vez consecutiva, dos dez países com maiores índices de processo de autocratização do mundo pelo relatório de 2023 do *V-Dem Institute* (2023a).

Apesar do cenário apresentado pelo Relatório de Democracia de 2023, o mais recente, de 2025, apontou que o Brasil ingressou em uma fase de redemocratização após período autocratizante (*V-Dem Institute*, 2025). Esse dado confirma a análise já apresentada em 2023, reforçando que o processo de autocratização pode ser revertido, ainda que temporariamente.

6. “[...] a unique approach to conceptualizing and measuring democracy. We provide a multidimensional and disaggregated dataset that reflects the complexity of the concept of democracy as a system of rule that goes beyond the simple presence of elections. The V-Dem project distinguishes between five high-level principles of democracy: electoral, liberal, participatory, deliberative, and egalitarian, and collects data to measure these principles” (*V-Dem Institute*, 2023c).

O *V-Dem Institute* destaca que, no caso brasileiro, a partir de 2022, a conjugação de fatores institucionais e sociais foi decisiva para frear o projeto de autocratização conduzido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Entre tais fatores, incluem-se: a atuação do Poder Judiciário e das organizações da sociedade civil; a reafirmação dos mecanismos de controle político exercidos pelo Congresso Nacional; e a recomposição dos partidos de centro (*V-Dem Institute*, 2025).

No relatório de 2025 (*V-Dem Institute*, 2025), a classificação dos países manteve-se a seguinte: Brasil como democracia eleitoral, Uruguai como democracia liberal, Venezuela como autocracia eleitoral e Bolívia como democracia eleitoral.

Nesse sentido, ao se falar de processo de autocratização no Brasil, é preciso analisar o ex-líder brasileiro Jair Messias Bolsonaro, pois a figura dele ficou caracterizada como um líder autocrata e, conseqüentemente, um governante autoritário, figurando como presidente do Brasil entre 2019 e 2022. Assim, nas palavras de Barboza (2019):

Segundo o teste apresentado por Levitsky na obra “Como as democracias morrem”, existem quatro sinais de alerta que podem ajudar a identificar um político autoritário. [...]

Os critérios para a prova dos nove são: 1) rejeição às regras democráticas do jogo (ou compromisso débil com elas); 2) negação da legitimidade dos oponentes políticos, descrevendo-os como ameaça, criminosos e opostos à ordem constitucional vigente; 3) tolerância ou encorajamento à violência e 4) propensão à restringir as liberdades civis de seus oponentes, inclusive a mídia. Com base nesses critérios, Levitsky (2018) chegou a conclusão de que Jair M. Bolsonaro se tratava de um candidato abertamente autoritário. [...]. Confirmando a tese de que candidatos autoritários tendem a ser governantes autocráticos, Bolsonaro, depois de eleito, já nos três primeiros meses de governo, demonstra todas as características de um perfil autocrático, utilizando (ou tentando utilizar) ferramentas do constitucionalismo abusivo para deteriorar a democracia.

Ou seja, é certo que durante todo o governo Bolsonaro ocorreram diversos episódios que feriram o próprio sentimento democrático do país, visto que, nas palavras de Raquel Pimenta e Marta Machado (2023, tradução nossa), “Bolsonaro era uma ameaça ao Estado de direito e à democracia [...]”⁷, sendo o mais violento deles os atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023.

Pois, foi quando “Bolsonaristas radicais, golpistas e criminosos invadiram e depredaram neste domingo (8) o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal (STF) e o Palácio do Planalto, sede da Presidência da República, em Brasília” (Redação do G1 de Distrito Federal, 2023), assim, invadindo os edifícios representativos dos três poderes do país.

Após tais acontecimentos, o aparato judicial foi movido em face dos envolvidos para condená-los pelos atos realizados. O Supremo Tribunal Federal realizou e está realizando o julgamento das inúmeras pessoas envolvidas para apurar os fatos e encerrar este capítulo da história brasileira.

Em decorrência desses atos, revelou-se também uma suposta trama golpista destinada a reverter o resultado das eleições de 2022, envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros sete réus que compõem o denominado núcleo 1⁸, conforme denúncia

7. “*Bolsonaro was a threat to the rule of law and to democracy [...]*” (MACHADO; PIMENTA, 2023).

8. Alexandre Ramagem (ex-diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência – Abin); Almir Garnier Santos (ex-comandante da Marinha); Anderson Torres (ex-ministro da Justiça); Augusto Heleno (ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional e general do Exército); Braga Netto (ex-ministro da Casa Civil e general do Exército); Mauro Cid (ex-ajudante de ordens de Bolsonaro); e Paulo Sérgio Nogueira (ex-ministro

apresentada pela Procuradoria-Geral da República ao Supremo Tribunal Federal (BBC News Brasil, 2025).

O processo relativo a tais fatos encontra-se em andamento e será apreciado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal ao longo de cinco sessões, previstas para ocorrer em duas semanas, nos dias 2, 3, 9, 10 e 12 de setembro de 2025 (BBC News Brasil, 2025).

Diante disso, é nítido que o sentimento inflado de polarização contra a destruição da nação – explicado no tópico anterior, provocado pelos próprios líderes eleitos, foi tão intenso ao ponto de ocasionar um episódio violento contra as próprias instituições que representam a democracia no país.

Para proteger a democracia, a Constituição de 1988 do Brasil criou diversos mecanismos que garantem o equilíbrio entre os poderes, bem como concebeu órgãos e instituições que realizam a fiscalização, dentro do sistema de freios e contrapesos (Pimenta; Machado, 2023). Contudo, tais mecanismos, durante o governo Bolsonaro, passaram por provações pela própria erosão democrática tentando subverter a *accountability* entre os poderes, sendo uma dessas a violência policial legalizada (Pimenta; Machado, 2023).

5 DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS BRASILEIROS

Neste tópico, pretende-se avaliar quais os dispositivos constitucionais, propriamente ditos, constantes na Constituição Federal de 1988 que, possivelmente, deram espaço para estes abalos democráticos no país, uma vez que, nas palavras de Scheppele (2023, tradução nossa) “todas as democracias constitucionais têm condições preexistentes que as tornam especialmente suscetíveis a doenças antidemocráticas”⁹.

Ou seja, muito especialmente as democracias do sul do mundo, incluindo o Brasil aqui, as quais passaram por processos colonialistas, tinham regras e instituições semiautocráticas, advindas, justamente, do colonialismo ou até das ditaduras pelas quais passaram, que não se transicionaram para um sistema democrático (Scheppele, 2023). Diante disso, Kim Lane Scheppele (2023) argumenta que os líderes eleitos, então, não precisaram inventar novas leis ou novas instituições para abalar o constitucionalismo.

Nesse sentido, Scheppele analisa o discurso populista dos líderes eleitos, a fim de avaliar se o populismo pode causar a destruição da democracia, assim, nas palavras dela (Scheppele, 2023, tradução nossa):

Embora os líderes populistas provavelmente não conseguiriam atrair eleitores sem a sua retórica perturbadora – e, portanto, o que dizem é importante para o sucesso do regime – nem toda a retórica populista aspira a fixar a autocracia. Contudo, quando a retórica com inclinações autocráticas se transforma na realidade da autocracia no terreno, a lei será muito provavelmente a força que a implantará ali¹⁰.

da Defesa e general do Exército).

9. “All constitutional democracies have pre-existing conditions that make them especially susceptible to anti-democratic diseases” (Scheppele, 2023).

10. “While populist leaders probably wouldn’t succeed in attracting voters without their disturbing rhetoric – and therefore it matters for the success of the regime what they say – not all populist rhetoric aspires to lock in autocracy. When autocratically inclined rhetoric does turn into the reality of autocracy on the ground, however, law will most likely be the force that will plant it there” (SCHEPPELE, 2023).

Desse modo, a autora supracitada defende a ideia do legalismo autocrático, que seria, justamente, “[...] abrir um espaço para avaliar se o que os líderes dizem é o que fazem” (Scheppelle, 2023, tradução nossa)¹¹. Ou seja, para ela, defender ideais repugnantes ou perigosos é diferente de mudar todo um sistema político – processo de autocratização – para fazer valer esses seus ideais, que isso seria, justamente, o legalismo autocrático, quando os incumbentes conseguem se consolidar no poder realizando mudanças legais formais (Scheppelle, 2023).

Outro ponto que Scheppelle (2023) analisa é a personalização dos regimes autocráticos, uma vez que defende a ideia de que, para os líderes autocratas, somente controlar a lei não é suficiente, pois precisam, também, controlar os que a interpretam e a utilizam. Diante disso, para Scheppelle (2023, tradução nossa) “[...] como a lei não fala por si, o aspirante à autocrata pode querer garantir que aqueles que falam em nome da lei o façam com o sotaque do autocrata”¹². Ou seja, os autocratas garantem que os seus iguais estejam em cargos fiscalizadores, como, por exemplo, Procurador-Geral ou em cargos importantes militarmente, garantindo a lealdade do comando superior, como no caso de Bolsonaro (Scheppelle, 2023).

Por outro lado, Raquel Pimenta e Marta Machado (2023, tradução nossa) argumentam que:

A Constituição Federal do Brasil de 1988 criou um conjunto complexo de instituições e estabeleceu um vocabulário democrático destinado a defender o Estado de Direito e a estabelecer as bases para a redemocratização. No entanto, a persistência de práticas autoritárias, da violência e da extrema desigualdade tornou a democratização do Brasil um empreendimento incompleto. A democracia, argumentamos, tem coexistido juntamente com zonas persistentes de autoritarismo inseridas nos domínios político e econômico do país¹³.

Sendo assim, Machado e Pimenta defendem que dentro dos domínios políticos e econômico do Brasil existem zonas de autoritarismo, as quais “[...] são um emaranhado de práticas informais, regras formais e instituições que [...] geram e perpetuam a violência, a injustiça e a impunidade, e que deslegitimam as instituições do direito e da justiça” (Machado; Pimenta, 2023, tradução nossa)¹⁴.

Ou seja, essas zonas de autoritarismo são utilizadas para concentrar poder ou ganhar apoio político para os líderes eleitos, conforme feito por Bolsonaro em seu governo no Brasil, visto que as zonas têm efeitos diferentes em cada estrato social: as minorias sociais sofrem com situações como a perversão do sistema penal e, por outro lado, a classe dominante permanece com a sensação de imunidade perante a lei (Machado; Pimenta, 2023). Assim, conforme o entendimento das autoras citadas, o populismo se utiliza dessas zonas de autoritarismo para gerar polarização no país e inflar sentimentos antipluralistas, os quais contrapõe, inclusive, com um Estado de Direito.

11. “[...] open up a space for assessing whether what leaders say is what they do” (Scheppelle, 2023).

12. “Because the law does not speak for itself, the aspirational autocrat may want to ensure that those who speak for the law do so with the autocrat’s accent” (Scheppelle, 2023).

13. “Brazil’s 1988 Federal Constitution created a complex set of institutions and established a democratic vocabulary destined to uphold the rule of law and set the foundations for redemocratization. However, the persistence of authoritarian practices, violence, and extreme inequality made the democratization of Brazil an incomplete endeavor. Democracy, we argue, has coexisted along with persistent zones of authoritarianism embedded in the political and economic domains of the country” (Machado; Pimenta, 2023).

14. “[...] they are an entanglement of informal practices, formal rules, and institutions that [...] generate and perpetuate violence, injustice, and impunity, which delegitimize institutions of law and justice” (Machado; Pimenta, 2023).

Além disso, Machado e Pimenta disciplinam, também, sobre os componentes de *accountability* presentes na Constituição de 1988, que foram criados para, justamente, garantir a responsabilidade horizontal entre os três poderes, assim:

A Constituição de 1988 criou os componentes de uma rede brasileira de responsabilização com o objetivo de responsabilizar os poderosos (agentes públicos e privados): transparência, instituições independentes e um compromisso com a democracia e o devido processo legal. Durante as três décadas seguintes, instituições como a Polícia Federal, o Ministério Público, o Poder Judiciário, as Controladorias e os Tribunais de Contas adquiriram capacidades técnicas e prestígio político, além de novos instrumentos e competências (MACHADO; PIMENTA, 2023, tradução nossa)¹⁵.

Todavia, apesar da rede brasileira possuir todo esse aparato de responsabilização, Bolsonaro utilizou, em seu governo, da prerrogativa de poder garantida ao Executivo para “[...] enfraquecer a rede brasileira de responsabilização, reorganizando agências burocráticas e nomeações para cargos-chave, e diminuindo a transparência das ações governamentais” (Machado; Pimenta, 2023, tradução nossa)¹⁶.

Nesse sentido, o ex-presidente realizou diversas medidas que, aparentemente, dificultaram a transparência das ações governamentais, das quais se extraem as seguintes (Freedom House, 2023, tradução nossa):

O Brasil promulgou uma Lei de Liberdade de Informação (LLI) em 2012, mas o governo nem sempre divulga as informações solicitadas e, ao fazê-lo, nem sempre em formatos legíveis por máquina. O cumprimento da LLI também varia entre os estados e municípios do país. Em 2019, o governo Bolsonaro modificou a LLI por decreto, dando a um grupo maior de funcionários o poder de classificar informações como secretas. O governo Bolsonaro decretou frequentemente 100 anos de sigilo sobre informações que considerava sensíveis, incluindo reuniões com pastores, acusações contra o ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello e duas visitas dos filhos de Bolsonaro à residência presidencial. O governo Bolsonaro também usou um ‘orçamento secreto’, um sistema opaco de subvenções financeiras que encaminhou bilhões de reais por meio de um relator. Os observadores criticaram o acordo, que permitiu aos legisladores receberem financiamento adicional em troca de apoio à administração sem transparência ou supervisão. Em dezembro de 2022, o Supremo Tribunal considerou o acordo inconstitucional¹⁷.

15. “The 1988 Constitution created the components of a Brazilian web of accountability aiming to hold the powerful (both public and private agents) to account: transparency, independent institutions, and a commitment to democracy and due process. During the next three decades, institutions such as the Federal Police, the Public Prosecution Office, the Judiciary, the Controllershops, and the Audit Courts acquired technical capabilities and political prestige, and new instruments and competences” (Scheppelle, 2023).

16. “[...] weaken the Brazilian web of accountability by reorganizing bureaucratic agencies and key post appointments, and by decreasing the transparency of government actions” (Machado; Pimenta, 2023).

17. “Brazil enacted a Freedom of Information Act (LLI) in 2012, but the government does not always release requested information, and when doing so, not always in machine-readable formats. Compliance with the LLI also varies among the country’s states and municipalities. In 2019, the Bolsonaro administration modified the LLI by decree, giving a larger group of officials the power to classify information as secret. The Bolsonaro administration often decreed 100 years of secrecy on information it considered sensitive, including meetings with pastors, allegations against former health minister Eduardo Pazuello, and two of Bolsonaro’s sons’ visits to the presidential residence. The Bolsonaro administration additionally used a “secret budget,” an opaque system of financial grants that routed billions of reais through a rapporteur. Observers criticized the arrangement, which allowed lawmakers to receive added funding in exchange for backing the administration without transparency or oversight. In December 2022, the Supreme Court ruled the arrangement unconstitutional.” (Freedom House, 2023).

Ademais, para Raquel Pimenta e Marta Machado (2023), outra agenda de Bolsonaro era dismantlar os mecanismos de responsabilização que controlam a violência policial no país, principalmente, através da formalização de normas informais preexistentes, do discurso público de ódio, inclusive com a legitimação dos crimes estatais e da própria ditadura militar, e de mudanças legais, como o pacote anticrime, por exemplo.

Diante disso, o plano de Bolsonaro permitiu a violência no discurso e na prática da própria força policial, que é um braço do Poder Executivo, uma vez que aconteceram inúmeros assassinatos resultantes de operações policiais e legitimados pelo líder eleito, ainda que tais operações estivessem em desacordo com decisões do Poder Judiciário (Machado; Pimenta, 2023).

Sendo assim, fica nítido que, tanto com o legalismo autocrático e a personalização do regime autocrático, quanto com as zonas de autoritarismo, o intuito dos líderes eleitos, fazendo uso de discursos populistas antipluralistas e antidemocráticos e de, inclusive, condições preexistentes na própria constituição, é de subverter a própria responsabilidade horizontal existente entre os poderes, engrandecendo o Poder Executivo e corroendo o sistema de freios e contrapesos da democracia.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ante o exposto, o processo de autocratização é todo movimento, por menor que seja, que afasta o país da democracia, partindo rumo a um sistema autocrático. Além disso, conforme abordado, o mundo está passando pela terceira onda de autocratização, a qual possui diversas características a serem utilizadas pelos líderes eleitos para atacar os institutos democráticos.

Contudo, o maior perigo, diante do estudado e diferente das ondas anteriores, reside na sutileza e na imperceptibilidade, aos olhos não treinados, com que os incumbentes abalam o sistema democrático por dentro, na chamada erosão democrática.

Ademais, a polarização, ocasionada pelos próprios líderes eleitos, reforça, em uma coexistência mútua, o processo de autocratização, sendo, ao que parece, esse o objetivo dos chefes do executivo a facilitando e a incentivando.

Sendo assim, todas características da nova onda apontadas neste artigo foram verificadas nas ações dos líderes eleitos no Brasil, o que preocupa ainda mais ao se debater sobre os possíveis rumos do país.

Isso porque as próprias instituições, que garantem o funcionamento da democracia no equilíbrio entre o controle dos três poderes – sistema de freios e contrapesos e *accountability* horizontal - são colocadas a prova na terceira onda, por meio de diversos mecanismos utilizados para abalar o funcionamento do sistema democrático por dentro, inclusive promovendo a desconfiança naqueles institutos e, conseqüentemente, a crise de legitimidade.

Além disso, constatou-se que, através do chamado constitucionalismo abusivo, assim denominado pela doutrina jurídica, os líderes eleitos deturpam e corrompem o texto constitucional para validar e facilitar seus governos autocráticos.

Também, consoante se verificou, o populismo, através do legalismo autocrático e das zonas de autoritarismo, pode ser utilizado para que os incumbentes se consolidem no poder e realizem mudanças legais formais visando à autocratização do país.

Outra situação encontrada durante a pesquisa foi a própria questão da personalização dos regimes autocráticos, visto que, além de controlar a lei, os líderes autocratas também precisam dominar os que a interpretam e a utilizam.

Diante disso, extraiu-se que, ainda que a Constituição Federal de 1988 tenha criado um enorme aparato de responsabilização entre os três poderes federativos, foi possível para o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro utilizar da prerrogativa de poder garantida ao Executivo para quebrar, justamente, a responsabilidade horizontal – *accountability* horizontal – entre esses poderes. Ou seja, o ex-líder brasileiro, conforme constatado através da pesquisa deste trabalho, conseguiu reorganizar órgãos de fiscalização e realizar nomeações para cargos-chave, diminuindo, ainda, a transparência dos atos governamentais.

Por isso, diante do estudado, foi possível confirmar uma hipótese inicial, uma vez que, conforme exposto e resumido acima, a Constituição Federal de 1988 do Brasil garantiu, entre seus dispositivos, possibilidades para que os chefes do executivo indiquem membros para outros poderes e para órgãos de fiscalização, derrubando, portanto, a responsabilidade horizontal entre os três poderes.

Por outro lado, a hipótese sobre os dispositivos que facultam a auto-organização da Administração Pública, permitindo a troca de favores políticos, necessitaria de um estudo mais aprofundado para ser confirmada, apesar da pesquisa demonstrada neste artigo apontar grandes indícios de comprovação.

Apesar do cenário atual, o abalo democrático está sendo revertido, ao menos temporariamente, a partir da atuação do Poder Judiciário e das organizações da sociedade civil, bem como a reafirmação dos mecanismos de controle político exercidos pelo Congresso Nacional e a recomposição dos partidos de centro, consoante verificado através da pesquisa.

No entanto, tendo em vista que existe, conforme exposto, uma corrente mundial – a terceira onda de autocratização – promovendo, entre outros impactos, a erosão democrática nas democracias e nas autocracias, ainda não inteiramente consolidadas como fechadas, deve-se ficar atento para o processo de autocratização, pois este chega de maneira silenciosa e sorrateira.

REFERÊNCIAS

ANGELIN, Rosângela. A dignidade da pessoa humana e sua promoção: um desafio do Estado Democrático de Direito e da sociedade. **Direito e Sociedade: reflexões contemporâneas**, Santa Rosa, v. 1, n. 1, p. 52-70, 2010.

AVILA, Carlos F. Domínguez; ARRAES, Virgílio Caixeta. História do tempo presente, interdisciplinaridade e qualidade da democracia na América Latina: a terceira onda de autocratização em perspectiva. **História, histórias**, Brasília, v. 8, n. 16, p. 122-142, out. 2020.

AZEVEDO, Cláudia Regina de. Sistema normativo e erosão democrática: terceira onda reversa de democratização e o debate sobre o retorno do voto impresso no Brasil. **Revista Brasileira de Estudos Constitucionais**, Belo Horizonte, v. 15, n. 48, jul./dez. 2021.

BARBOZA, Estefânia Maria Queiroz; FILHO, Ilton Norberto Robl. Constitucionalismo Abusivo e o Ataque ao Judiciário na Democracia Brasileira. **Direitos Fundamentais & Justiça**: Porto Alegre, v. 12, n. 39, p. 421-442, jul.-dez. 2018.

BBC NEWS BRASIL. Quando sai o resultado do julgamento de Bolsonaro? <<https://www.bbc.com/portuguese/articles/cy7yl4lex7lo>>. Acesso em: 31 ago. 2025.

BOESE, Vanessa A. *et al.* State of the world 2021: autocratization changing its nature?. **Democratization**, Londres, v. 29, n. 6, p. 983-1013, DOI: 10.1080/13510347.2022.2069751, maio 2022.

BONIFÁCIO, Robert. José Álvaro Moisés (org) - Democracia e confiança: por que os cidadãos desconfiam das instituições públicas?. **Revista Brasileira de Ciência Política**, Brasília, v. 7, p. 399-406, abr. 2012.

CASTELLS, Manuel. **Ruptura**: A crise da democracia liberal. Tradução: Joana A. d'Avila Melo. Rio de Janeiro: Zahar, 2018.

DAHL, Robert A. **Sobre a democracia**. Tradução: Beatriz Sidou. Brasília: Universidade de Brasília, 2001. Disponível em: <<https://oidmercosul.wordpress.com/wp-content/uploads/2012/11/63830651-dahl-robert-sobre-a-democracia.pdf>>. Acesso em 12 jul. 2025.

FREEDOM HOUSE. 2023. **Freedom in the world 2023**. Disponível em: <<https://freedomhouse.org/country/brazil/freedom-world/2023>>. Acesso em: 23 ago. 2025.

HUNTINGTON, Samuel P. **A terceira onda**: A democratização no final do século XX. Tradução: Sergio Goes de Paula. São Paulo: Ática S.A., 1994. Disponível em: <<https://doceru.com/doc/ee1850v>>. Acesso em: 17 jul. 2025.

KOPSTEIN, Marcos Antunes.; ZANELLA, Diego Carlos. A terceira onda e o totalitarismo: análise de um experimento social. **Thaumazein**, Santa Maria, v. 12, n. 23, p. 1-8, out. 2019.

LANDAU, David. Abusive constitutionalism. **UC Davis Law Review**, Davis, 3 abr. 2013. FSU College of Law, Public Law Research Paper, n. 646.

LEVISTKY, Steven; ZIBLATT, Daniel. **Como as democracias morrem**. Tradução: Renato Aguiar. Rio de Janeiro: Zahar, 2018.

LÜHRMANN, Anna; LINDBERG, Staffan I. A third wave of autocratization is here: what is new about it?. **Democratization**, Londres, v. 26, n. 7, p. 1095-1113, DOI: 10.1080/13510347.2019.1582029, mar. 2019.

MACHADO, Marta; PIMENTA, Raquel. Autocrats and Incomplete Democracies. **IACL-AIDC Blog**. 2023. Disponível em: <<https://blog-iacl-aidc.org/autocratic-legalism/2023/6/1/autocrats-and-incomplete-democracies>>. Acesso em: 23 ago. 2025.

PAULINO, Lucas Azevedo. Democracias constitucionais em crise: mapeando as estratégias institucionais que levam à erosão democrática. **Revista Direito, Estado e Sociedade**, Rio de Janeiro, n. 58, p. 274-310, jan./jun. 2021.

Redação do G1 de Distrito Federal. **Terrorismo em Brasília: o dia em que bolsonaristas criminosos depredaram Planalto, Congresso e STF**. Disponível em: <<https://g1.globo.com/df/distrito-federal/noticia/2023/01/08/o-dia-em-que-bolsonaristas-invadiram-o-congresso-o-planalto-e-o-stf-como-isso-aconteceu-e-quais-as-consequencias.ghtml>>. Acesso em: 12 ago. 2025.

SCHEPPELE, Kim Lane. The Diseases of Constitutional Democracy. **IACL-AIDC Blog**. 2023. Disponível em: <<https://blog-iacl-aidc.org/autocratic-legalism/2023/6/13/the-diseases-of-constitutional-democracy>>. Acesso em: 23 ago. 2025.

SINGER, André. Regime autocrático e viés fascista: um roteiro exploratório. **Lua Nova: Revista de Cultura e Política**, São Paulo, v. 116, p. 53-82, maio 2022.

TUSHNET, Mark. Authoritarian constitutionalism. **Cornell Law Review**, Ithaca, v. 100, iss. 2, jan. 2015.

UNITED NATIONS. **Further measures to promote and consolidate democracy**: Commission on Human Rights resolution 2002/46. Disponível em: <https://ap.ohchr.org/documents/E/CHR/resolutions/E-CN_4-RES-2002-46.doc>. Acesso em: 12 jul. 2025.

V-DEM INSTITUTE. **Democracy report 2023**: Defiance in the Face of Autocratization. Göteborg: University of Gothenburg, 2023a. Disponível em: <https://www.v-dem.net/documents/29/V-dem_democracyreport2023_lowres.pdf>. Acesso em: 02 ago. 2025.

_____. **V-Dem Project**. 2023b. Disponível em: <<https://www.v-dem.net/about/v-dem-project/>>. Acesso em: 02 ago. 2025.

_____. **Relatório da Democracia 2025**: 25 Anos de Autocratização – Foi a Democracia Derrotada?: University of Gothenburg, 2025. Disponível em: <https://www.v-dem.net/documents/63/V-DemDemocracyReport_portuguese_2025_lowres.pdf>. Acesso em: 09 ago. 2025.

A POSSIBILIDADE DE ARRESTO ANTES DA CITAÇÃO DO DEVEDOR: ANÁLISE DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ

Leandro Almeida¹

Marcelo Sasso²

Thiago Couto³

Resumo: O presente artigo analisa a possibilidade jurídica do arresto antes da citação do devedor, com ênfase na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ). A discussão gira em torno da tensão entre a efetividade da execução e a preservação das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa. O estudo identifica duas correntes no STJ: a minoritária, que exige citação válida e esgotamento de diligências prévias; e a majoritária, que admite o arresto com base em urgência e probabilidade do direito. A pesquisa, baseada em estudo de caso, investiga os critérios adotados pela Corte e seus impactos na segurança jurídica. O objetivo é fornecer subsídios teóricos e práticos para orientar operadores do direito na aplicação adequada da medida, considerando o avanço das tecnologias de constrição patrimonial. A análise crítica da jurisprudência busca contribuir para o equilíbrio entre a efetividade processual e os direitos fundamentais no atual cenário jurídico brasileiro.

Palavras-chave: Arresto. Citação. Jurisprudência. STJ. Efetividade processual.

Abstract: This article analyzes the legal possibility of seizure before the debtor is summoned, with an emphasis on the case law of the Superior Court of Justice (STJ). The discussion revolves around the tension between the effectiveness of the execution and the preservation of the constitutional guarantees of adversarial proceedings and full defense. The study identifies two schools of thought in the STJ: the minority, which requires valid summons and exhaustion of prior diligences; and the majority, which admits seizure based on urgency and probability of the law. The research, based on a case study, investigates the criteria adopted by the Court and their impacts on legal certainty. The objective is to provide theoretical and practical support to guide legal practitioners in the proper application of the measure, considering the advancement of asset seizure technologies. The critical analysis of the case law seeks to contribute to the balance between procedural effectiveness and fundamental rights in the current Brazilian legal scenario.

Keywords: Seizure; Summons; Jurisprudence; STJ; Procedural effectiveness

INTRODUÇÃO

O presente artigo tem como objetivo analisar a possibilidade de arresto antes da citação do devedor, com foco especial na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que vem apresentando entendimentos divergentes acerca do tema. A discussão é relevante por envolver a tensão existente entre a efetividade processual e a garantia do contraditório e da ampla defesa, princípios fundamentais do ordenamento jurídico brasileiro. A controvérsia surge justamente diante da necessidade de assegurar a satisfação do crédito sem causar prejuízo desproporcional ao devedor, principalmente no que diz respeito à constrição patrimonial sem a sua prévia ciência.

1. Advogado sócio do escritório Couto & Sasso Advocacia; Especialista em Direito Eleitoral (PUC-MG); Especialista em Direito Civil e Processo Civil (UNIFIEO). Bacharel em Direito (UNIFIEO). E-mail: leandro@coutoesasso.adv.br.

2. Advogado sócio do escritório Couto & Sasso Advocacia; Consultor; Gestor Público; Mestre em Gestão e Políticas Públicas (FGV-SP); Especialista em Direito Empresarial (ESA-OAB); Especialista em Direito Contratual (ESA-OAB); Especialista em Direito Processual Civil (PUC-MG); Especialista em Filosofia e Teoria do Direito (PUC-MG); Especialista em Direito Público (PUC-RS); Especialista em Direito Imobiliário (Ibmec-SP); Bacharel em Direito (UNIFIEO). E-mail: marcelo@coutoesasso.adv.br.

3. Advogado sócio do escritório Couto & Sasso Advocacia; Consultor; Especialista em Direito e Processo do Trabalho (ESA-OAB); Especialista em Direito de Família e das Sucessões (ESA-OAB); Bacharel em Direito (UNIFIEO). E-mail: thiago@coutoesasso.adv.br.

A controvérsia quando analisada sob a ótica da jurisprudência do STJ, apresenta distinções quanto à admissibilidade de medidas constritivas em diferentes contextos jurídicos. Ao examinar os julgados sobre o tema, verifica-se a existência de duas correntes principais no Tribunal, as quais tratam de forma distinta as hipóteses envolvendo a indisponibilidade de bens. Essa divergência interpretativa demanda estudo aprofundado para compreensão dos critérios utilizados pela Corte Superior na aplicação dessas medidas.

A corrente minoritária, consolidada no julgamento do Recurso Especial (REsp) 1.377.507, em sede de recurso repetitivo, estabelece que a indisponibilidade de bens do devedor depende, necessariamente, de citação válida e do esgotamento prévio de diligências para localização de bens penhoráveis. Nesse cenário, o STJ reforça o caráter excepcional da medida, visando proteger o patrimônio do contribuinte contra restrições arbitrárias, sem que antes tenham sido tentadas alternativas ordinárias para a satisfação do crédito. Essa interpretação confere maior segurança jurídica ao devedor, assegurando que a indisponibilidade não seja aplicada como primeira medida, sem seu prévio conhecimento e possibilidade de defesa.

Por outro lado, a corrente majoritária, evidenciada nos julgados do REsp 1.822.034 e do Agravo em Recurso Especial (AREsp) 1.089.677, flexibiliza a exigência de citação prévia e de esgotamento de diligências nas hipóteses de arresto cautelar e executivo. Nessas situações, o STJ tem admitido a decretação do arresto com base na demonstração da probabilidade do direito alegado e do perigo na demora, conforme previsto no artigo 300 do Código de Processo Civil (CPC). Assim, diante do risco concreto de frustração da execução, a Corte tem autorizado o bloqueio de ativos financeiros e a constrição patrimonial antes mesmo da citação do devedor, com o intuito de garantir a efetividade do processo e a utilidade do resultado final.

Essa dualidade jurisprudencial revela a necessidade de um exame criterioso sobre os fundamentos e os limites aplicáveis a cada medida, a fim de compreender em que situações o arresto antes da citação pode ser legitimado. A relevância da pesquisa reside justamente em esclarecer essas questões, oferecendo aos operadores do direito elementos concretos para a aplicação adequada dessas medidas e evitando abusos que possam ferir garantias constitucionais. Ademais, diante do crescente uso de ferramentas eletrônicas de bloqueio e de buscas patrimoniais, o tema assume importância prática significativa na rotina forense, exigindo compreensão técnica e atualizada sobre o entendimento do STJ.

O objetivo geral da pesquisa consiste em investigar a possibilidade de arresto antes da citação do devedor, analisando como a jurisprudência do STJ tem tratado o tema. Entre os objetivos específicos, destacam-se: identificar os critérios utilizados pelo STJ para deferir ou indeferir pedidos de arresto antes da citação; analisar os fundamentos jurídicos que justificam a diferenciação entre as hipóteses; e verificar se a atual jurisprudência tem promovido maior segurança jurídica ou gerado insegurança aos jurisdicionados.

A metodologia adotada para o desenvolvimento da pesquisa é o estudo de caso, tendo como ponto de partida a análise do julgamento proferido pelo STJ no Agravo Interno nos Embargos de Declaração no Agravo em Recurso Especial (AgInt nos EDcl no AREsp 2.134.288/RJ). Esse caso concreto permitirá examinar como a Corte Superior tem interpretado a possibilidade de arresto antes da citação e quais elementos foram considerados relevantes para a sua concessão ou rejeição.

Por meio dessa investigação, espera-se contribuir para o aprimoramento da prática jurídica, fornecendo subsídios teóricos e práticos que auxiliem advogados, magistrados e demais operadores do direito na condução de processos em que se discuta o arresto prévio à citação. Nesse sentido, o tema se revela atual e imprescindível para a compreensão dos rumos da efetividade processual no Brasil, especialmente diante das inovações tecnológicas e das novas formas de constrição patrimonial eletrônica. Assim, estudar a possibilidade de arresto antes da citação não apenas esclarece um problema jurídico específico, mas também contribui para a evolução da teoria geral da execução.

A expectativa é que o estudo possa servir de referência para futuras pesquisas e aplicações práticas, ampliando o debate sobre o equilíbrio entre efetividade e garantias processuais. Dessa forma, a pesquisa reforça a importância da análise crítica da jurisprudência, como meio de aprimorar a justiça e assegurar a previsibilidade nas relações jurídicas. Por fim, diante da complexidade e relevância do tema, a pesquisa busca não apenas esclarecer a possibilidade jurídica do arresto antes da citação, mas também avaliar as consequências práticas e teóricas dessa medida, oferecendo uma reflexão profunda e fundamentada sobre seus limites e potencialidades no atual cenário jurídico brasileiro.

1 APRESENTAÇÃO DO CASO

A decisão paradigmática proferida pelo STJ no AgInt nos EDcl no AREsp 2.134.288 RJ abordou a possibilidade de arresto de bens, mediante bloqueio via sistema on-line, antes da citação do executado. O Tribunal reafirmou a regra de que o bloqueio de contas bancárias antes da citação viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, salvo em situações excepcionais em que haja demonstração concreta de perigo de dano ou lesão de difícil reparação.

O caso teve origem em uma execução fiscal, na qual se verificou que a sociedade empresária executada estava esvaziando seu patrimônio por meio da formação de um grupo econômico e de manipulações empresariais que indicavam blindagem patrimonial. Diante dessas evidências, foi deferido, de forma excepcional, o bloqueio de ativos financeiros dos coexecutados antes mesmo da citação, fundamentado no poder geral de cautela do magistrado.

Foram destacados alguns pontos fundamentais na decisão. Primeiro, a regra geral de que o bloqueio de bens antes da citação do executado, sem a presença de elementos que justifiquem a medida cautelar, é vedado por ferir o contraditório e a ampla defesa. No entanto, há uma exceção admitida, que ocorre quando há indícios sólidos de esvaziamento patrimonial e risco de dano irreparável ao credor, permitindo o arresto antes da citação com base no poder geral de cautela do juiz.

Ainda, o STJ reafirmou a vedação ao reexame de fatos e provas, uma vez que modificar a decisão exigiria um reexame do contexto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. Vejamos a ementa:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. ARRESTO, MEDIANTE BLOQUEIO PELO SISTEMA BACENJUD, ANTES DA CITAÇÃO. POSSIBILIDADE ANTE A DEMONSTRAÇÃO DE PERIGO DE LESÃO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. PODER GERAL DE CAUTELA. SÚMULA 7/STJ. 1. Constata-se que não se configura a ofensa aos arts. 489, § 1º, VI, e 1.022 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia em conformidade com o que lhe foi apresentado. 2. É

certo que, em regra, "o bloqueio de contas bancárias de executados, via Bacenjud, previamente à citação e sem que estejam presentes os requisitos que ensejam a efetivação de medida cautelar, ofende os princípios do contraditório e da ampla defesa. Precedentes: REsp 1.832.857/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 20/9/2019; REsp 1.720.172/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 2/08/2018; AgRg no AREsp 512.767/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 3/6/2015" (REsp 1.752.868/PE, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 17.11.2020). 3. No entanto, a jurisprudência desta Corte Superior admite, excepcionalmente, o arresto antes da citação do executado, desde que seja comprovado perigo de dano ou lesão de difícil reparação. Confirmam-se: REsp 1.691.715/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 23.10.2017; AgInt no REsp 1.802.022/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 20.9.2019. 4. No caso, assim decidiu o Tribunal a quo (fls. 202-204, e-STJ): "Contudo, o que se tem no caso concreto é situação em que a sociedade empresária vem atuando de forma a esvaziar o patrimônio social, com a formação do grupo econômico, havendo manipulações empresariais, bem como indícios de confusão e blindagem patrimonial. Observa-se que, no caso, o bloqueio de ativos financeiros dos coexecutados, inclusive do agravante, antes mesmo da citação, foi determinado de forma excepcional, fundado no poder geral de cautela do juiz, tendo em vista a verificação de fatos sólidos que apontem para um efetivo esvaziamento patrimonial da executada. (...) No que se refere à indisponibilidade de bens, não se desconhece julgamento repetitivo (REsp nº 1.377.507), no qual o Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que a indisponibilidade de bens e direitos, autorizada pelo art. 185-A do CTN, depende da citação do devedor e do prévio esgotamento das diligências para localizar bens penhoráveis. Não obstante, a mesma Egrégia Corte Superior possui precedentes recentes que autorizam, excepcionalmente, a medida, considerada a gravidade da situação, os elementos presentes nos autos e o risco do processo, situações que devem ser concreta e suficientemente analisadas nos autos pelo Juízo no exercício do poder de cautela, ou seja, desde que preenchidos os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC/2015, em circunstâncias que exijam a efetivação de medida idônea para assegurar o direito. (...) No caso concreto, o magistrado originário se deparou com robustas evidências de conduta metódica para blindagem patrimonial de pessoas físicas e jurídicas suficientes para indicar a constituição de grupo econômico de fato, com fortes indícios de estrutura empresarial sendo utilizada para dificultar o cumprimento das obrigações tributárias da devedora original, motivo pelo qual determinou o arresto provisório com as medidas que entendeu necessárias e suficientes para evitar o esvaziamento patrimonial e a ocultação de bens por parte dos executados. Desta forma, entendo que a decisão agravada deve ser mantida, vez que a existência de grupo econômico de fato, e o uso dessa estrutura como instrumento de burla ao cumprimento das obrigações tributárias da executada original, através da concentração nesta das dívidas e da transferência dos ativos patrimoniais às demais pessoas jurídicas integrantes do grupo econômico justificam, em sede cautelar, o acesso ao sistema Bacenjud e a decretação da indisponibilidade de bens via Central Nacional de Indisponibilidade - CNIB, conforme requerido pela agravada". 5. Com se vê, a decisão de origem registra a presença de requisitos para o excepcional deferimento do arresto, anteriormente à citação, com base no poder geral de cautela do juiz, o que está em consonância com o entendimento desta Corte acima indicado. 6. Assim, adotar posicionamento distinto do alcançado pelo Colegiado de origem, a fim de acolher a tese da recorrente, excede as razões colacionadas no aresto impugnado, pois implica revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, o que é vedado na via escolhida, ante o disposto na Súmula 7/STJ. 7. A necessidade de reexame da matéria fática inviabiliza o Apelo Nobre também pela alínea c do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, ficando, portanto, prejudicado o exame da divergência jurisprudencial. 8. Por fim, como se extrai do acórdão recorrido, o Tribunal de origem, ao analisar a demanda, considerou o

disposto no julgamento repetitivo (REsp 1.377 .507/SP), Tema 714, excepcionando-o, razão por que não se justifica a pretensão de retorno dos autos à origem nos moldes do art. 1.030 do CPC. 9 . Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2134288 RJ 2022/0158926-7, Relator.: HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 17/04/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/05/2023)

Dessa forma, o Tribunal manteve a decisão *a quo*, afastando as alegações da parte agravante e reforçando a possibilidade de medidas excepcionais para garantir a eficácia da execução quando houver risco concreto ao resultado útil do processo.

2 REVISÃO DE JURISPRUDÊNCIA

A adequada compreensão da controvérsia apresentada é imprescindível examinar os distintos posicionamentos jurisprudenciais sobre o tema em análise. A pluralidade de entendimentos evidencia a complexidade da matéria e revela como diferentes interpretações podem coexistir no âmbito do STJ. O Tribunal tem duas posições principais sobre a temática, a primeira exarada pela decisão do julgamento repetitivo do REsp 1.377.507 SP, o qual estabelece que a indisponibilidade de bens só é possível após a citação do devedor e o esgotamento das diligências para a localização de bens penhoráveis. A ementa na íntegra:

RECURSO ESPECIAL Nº 1.377.507 - SP (2013/0118318-6) RELATOR: MINISTRO OG FERNANDES RECORRENTE : FAZENDA NACIONAL ADVOGADO: PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL RECORRIDO: ACEMIL ELETRICIDADE LTDA. E OUTRO ADVOGADOS : JOSÉ PEREIRA DO NASCIMENTO PAULO SERGIO DO NASCIMENTO E OUTRO (S) DECISÃO Vistos, etc. Cuida-se de recurso especial enviado a este Tribunal como representativo de controvérsia. Cinge-se o debate trazido nos autos em saber se, para que o juiz determine a indisponibilidade dos bens e direitos do devedor, na forma do art. 185-A do CTN, **faz-se necessária a comprovação do exaurimento dos meios disponíveis para localização de bens penhoráveis por parte do credor**. Não se trata, simplesmente, da penhora on-line tema que foi objeto do Recurso Especial representativo de controvérsia n. 1 .112.943/MA, da relatoria da Ministra Nancy Andrighi, mas da necessidade de esgotamento das diligências para a adoção das medidas previstas no art. 185-A do CTN. Diante da multiplicidade de recursos sobre este assunto, admito o processamento do feito como representativo de controvérsia, nos termos dos já citados art . 543-C do CPC e Resolução STJ n. 8/2008, de modo que seja dirimido no âmbito da Primeira Seção do STJ. Determino também a adoção das seguintes providências, nos termos e para os fins previstos no art. 2º, § 2º e art . 3º, II, da Resolução n. 8/2008: a) Comunique-se o teor da presente decisão, enviando cópia, aos Ministros da Primeira Seção do STJ e aos Presidentes dos Tribunais Regionais Federais; b) Suspenda-se o julgamento dos demais recursos sobre a matéria versada no presente apelo; c) Dê-se vista ao Ministério Público para emissão de parecer, em quinze dias. Publique-se. Intimem-se . Brasília, 25 de novembro de 2013. Ministro Og Fernandes Relator (STJ - REsp: 1377507 SP 2013/0118318-6, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Publicação: DJ 02/12/2013)

O julgado em análise discute a aplicação do artigo 185-A do Código Tributário Nacional (CTN). A principal controvérsia gira em torno da necessidade ou não de o credor, no caso a Fazenda Nacional, comprovar o esgotamento de todos os meios disponíveis para localizar bens penhoráveis do devedor antes de requerer ao juiz a decretação de indisponibilidade de bens e direitos. Em outras palavras, o STJ foi provocado a decidir se

a medida de indisponibilidade poderia ser determinada sem que o credor tenha previamente tentado outras diligências para encontrar patrimônio que satisfaça o débito tributário.

É importante destacar que a controvérsia abordada neste recurso não se confunde com a penhora on-line, que já havia sido tratada em outro precedente (REsp 1.112.943 MA). No presente caso, o debate é mais amplo, pois envolve o pré-requisito do exaurimento das buscas patrimoniais para a aplicação da medida restritiva do artigo 185-A do CTN. Essa norma permite ao juiz decretar a indisponibilidade dos bens do devedor tributário quando constatada a inexistência de bens suficientes à garantia da dívida e o não pagamento do débito no prazo legal. Assim, a discussão central é definir se essa indisponibilidade é uma medida excepcional que exige, antes, a comprovação de tentativas frustradas de localização de bens.

Por sua vez, o julgamento do REsp: 1.822.034 SC, o tribunal julgou o seguinte acerca do arresto executivo:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO EXECUTIVO ELETRÔNICO . TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO FRUSTRADA. ADMISSIBILIDADE. EXAURIMENTO DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE . JULGAMENTO: CPC/15. 1. Ação de execução de título extrajudicial ajuizada em 10/08/2018, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 26/12/2018 e distribuído ao gabinete em 25/06/2019. Julgamento: CPC/15 . 2. O propósito recursal consiste em decidir acerca da admissibilidade de arresto executivo na modalidade on-line, antes de esgotadas as tentativas de citação do devedor. **3. O arresto executivo, previsto no art . 830 do CPC/15, busca evitar que os bens do devedor não localizado se percam, a fim de assegurar a efetivação de futura penhora na ação de execução. Com efeito, concretizada a citação, o arresto se converterá em penhora.** 4. Frustrada a tentativa de localização do devedor, é possível o arresto de seus bens na modalidade on-line, com base na aplicação analógica do art . 854 do CPC/15. Manutenção dos precedentes desta Corte, firmados na vigência do CPC/73. 5. Hipótese dos autos em que o deferimento da medida foi condicionado ao exaurimento das tentativas de localização da devedora não encontrada para citação, o que, entretanto, é prescindível . 6. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1822034 SC 2019/0181839-6, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 15/06/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/06/2021)

Essa decisão trata da possibilidade de realizar arresto executivo eletrônico, ou seja, bloqueio on-line de bens, em uma ação de execução de título extrajudicial, mesmo antes de esgotadas todas as tentativas de citação do devedor. No caso analisado, a tentativa de localização da devedora havia sido frustrada, e o STJ foi provocado a decidir se seria necessário tentar citá-la de todas as formas possíveis antes de autorizar o bloqueio eletrônico de bens. A controvérsia girava em torno da interpretação do artigo 830 do CPC, que prevê o arresto para proteger o resultado útil da execução quando o devedor não é encontrado.

O STJ entendeu que, se o devedor não for localizado, é possível realizar o arresto de bens na forma on-line com base na aplicação analógica do artigo 854 do CPC, que trata do bloqueio eletrônico em penhoras. Ou seja, não é necessário aguardar o esgotamento de todas as tentativas de citação pessoal para proteger o crédito do exequente. A lógica é justamente garantir a efetividade da execução e impedir que, pela dificuldade em localizar o devedor, ele acabe se desfazendo dos bens antes que o

processo possa atingi-los. Assim, o arresto eletrônico funciona como uma medida cautelar para resguardar a efetividade futura da penhora, convertendo-se nela após a citação.

A decisão reforçou que não há necessidade de impor como requisito para o arresto executivo o completo exaurimento das tentativas de citação, bastando que tenha havido ao menos uma tentativa de localização sem sucesso. No caso concreto, como a devedora não foi encontrada, o Tribunal reconheceu a legitimidade do arresto para salvaguardar o patrimônio que poderá satisfazer o crédito cobrado. Assim, foi dado provimento ao recurso para afastar a exigência de esgotamento total das tentativas de citação antes do deferimento da medida constritiva. Outro julgado, o AREsp 1.089.677 abordou o tema da seguinte forma:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDÍCIOS DEMONSTRADOS. ARRESTO CAUTELAR. PROBABILIDADE DO DIREITO. RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. COMPROVADOS. MEDIDA DOTADA DE RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A instauração do incidente de desconconsideração da personalidade jurídica está condicionada à presença dos pressupostos legais específicos do art. 50 do Código Civil, quais sejam, abuso de direito da personalidade jurídica, confusão patrimonial entre bens da sociedade e dos sócios, desvio de finalidade ou fraude cometida pelos sócios da pessoa jurídica em desfavor dos interesses creditícios. 2. No caso dos autos, restaram evidenciados tais requisitos, uma vez demonstrada a robusta modificação da condição econômica da empresa por aporte financeiro do executado, ora agravante, o qual possui todas as cotas empresariais, indicando a confusão patrimonial, ao mesmo tempo em que não houve manifestação quanto ao pagamento do débito exequendo nem encontrados valores ou bens suficientes para serem penhorados. 3. **Para o deferimento do pedido de arresto cautelar, importa analisar a presença dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo ou risco ao resultado útil do processo.** 4. **O risco ao resultado útil do processo apto a ensejar a necessidade de deferimento do arresto cautelar está demonstrado nos autos, haja vista a possível frustração da satisfação do crédito, revelada a transferência de titularidade de bens do devedor, bem como evidenciada a probabilidade do direito pela credora, ora agravada.** 5. A retenção cautelar do percentual de 10% (dez por cento) dos pagamentos referentes a um dos contratos mantidos com a empresa, não se mostra capaz de inviabilizar o seu exercício, e, em ponderação ao interesse do credor, mostra-se razoável no presente caso. 6. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (e-STJ Fls. 423/424) Embargos de Declaração: opostos pelos agravantes, foram rejeitados. Recurso especial: alegam violação dos arts. 50 do CC; 133, 134, 489, § 1º, VI, 805, 866 e 1.022 do CPC/15, bem como dissídio jurisprudencial. Além de negativa de prestação jurisdicional, sustentam a impossibilidade de desconconsideração inversa da personalidade jurídica na espécie, sob o fundamento de ausência de indício da existência dos requisitos autorizadores da medida. Afirmam que a manutenção do acórdão recorrido acarretará ofensa ao princípio da menor onerosidade. Asseveram que a penhora fixada nos moldes estabelecidos pela Corte local prejudicará a atividade empresarial realizada pela empresa agravante. RELATADO O PROCESSO, DECIDE-SE. Julgamento: aplicação do CPC/2015. - Da violação do art. 1.022 do CPC/2015 É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/15 quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte. A propósito, confira-se: AgInt nos EDcl no AREsp 1.094.857/SC, 3ª Turma,

DJe de 02/02/2018 e AgInt no AREsp 1.089.677/AM, 4ª Turma, DJe de 16/02/2018.

Esta decisão trata de um caso em que foi deferido o arresto cautelar no contexto de cumprimento de sentença e incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Na situação analisada, ficou comprovado que houve abuso da personalidade jurídica, especialmente pela confusão patrimonial entre a empresa e o sócio, identificado como o responsável por aporte financeiro significativo e detentor da totalidade das cotas empresariais. Além disso, foram constatadas tentativas frustradas de localização de bens penhoráveis e ausência de manifestação para pagamento do débito, o que justificou a medida excepcional do arresto cautelar, com base na probabilidade do direito e no risco concreto de prejuízo ao resultado útil do processo, como prevê o artigo 300 do CPC.

O acórdão destacou que a medida de arresto foi razoável e proporcional diante do risco iminente de frustração da execução, evidenciado, por exemplo, pela transferência de titularidade de bens e pela falta de patrimônio suficiente para garantir o crédito. Ainda que a defesa tenha alegado violação a princípios como o da menor onerosidade e tenha sustentado a ausência de requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica, a Corte local e, posteriormente, o STJ entenderam que os pressupostos estavam devidamente configurados e que a retenção cautelar de 10% sobre pagamentos de contratos da empresa não inviabilizaria suas atividades, preservando o equilíbrio entre a efetividade da execução e a continuidade da atividade empresarial.

Em síntese, a jurisprudência do STJ revela duas correntes principais sobre o arresto de bens, variando conforme o contexto jurídico da medida. No julgamento do REsp 1.377.507, o STJ consolidou o entendimento de que a indisponibilidade de bens exige, previamente, a citação válida do devedor e o esgotamento de diligências para localização de bens penhoráveis. Nesse cenário, a indisponibilidade é tratada como medida excepcional e subsidiária, cabível apenas após a demonstração de que foram infrutíferas as tentativas ordinárias de satisfação do crédito, conferindo maior proteção ao patrimônio do devedor diante da restrição patrimonial sem contraditório prévio.

Por outro lado, em casos envolvendo arresto executivo e cautelar, como nos julgados do REsp 1.822.034 e AREsp 1.089.677, o STJ flexibilizou a exigência de esgotamento de diligências e de citação prévia. Nessas hipóteses, a Corte admitiu o bloqueio eletrônico e o arresto com base na mera frustração inicial da localização do devedor ou na constatação de risco concreto ao resultado útil do processo, considerando suficiente a demonstração da probabilidade do direito e do perigo na demora, nos termos do artigo 300 do CPC. Assim, verifica-se uma diferenciação entre os posicionamentos.

3 ENTENDIMENTO DOUTRINÁRIO

A tutela cautelar pode ser requerida pela parte sempre que necessária para a conservação de um direito. Entre as formas mais tradicionais de tutela cautelar estão o arresto, o sequestro, o arrolamento de bens e o protesto contra alienação de bens, que são exemplos clássicos, mas não exclusivos, de medidas que podem ser solicitadas. No ordenamento jurídico brasileiro, admite-se a concessão de tutela cautelar atípica, ou seja, medidas que, embora não estejam expressamente previstas em lei, podem ser aplicadas diante da necessidade de proteger um direito em risco, graças ao reconhecimento do poder cautelar geral conferido ao juiz pelo CPC (Câmara, 2016).

Essas medidas estão sujeitas aos mesmos requisitos exigidos para qualquer tutela cautelar: a probabilidade do direito (*fumus boni iuris*) e o perigo de dano decorrente da

demora (*periculum in mora*). O arresto, por sua vez, é uma medida judicial cautelar que visa garantir a futura execução de um crédito, sendo utilizado para apreender bens do devedor a fim de assegurar o pagamento da dívida em caso de inadimplência. Trata-se de um instrumento jurídico importante para evitar que o devedor se desfaça de seus bens, tornando impossível a satisfação do crédito do credor. Essa medida é aplicada de forma provisória e pode ser revertida caso o devedor comprove que não há risco de inadimplemento ou ocultação patrimonial (Marinoni; Arenhart; Mitidiero, 2023).

Essa medida recai sobre bens indeterminados e tem como principal efeito a vinculação do bem apreendido, que permanece afetado até que eventual decisão venha a modificá-la ou revogá-la. Assim, caso um credor identifique que seu devedor está ocultando ou dilapidando o patrimônio com a intenção de frustrar uma possível execução, poderá solicitar a concessão de tutela de urgência para realizar o arresto de tantos bens quanto forem necessários para garantir o cumprimento da obrigação no futuro (Donizetti, 2017).

Para que o arresto seja concedido, é necessário que o credor comprove a existência de um crédito legítimo, demonstre a possibilidade de inadimplência do devedor e apresente um pedido judicial adequado. Esse pedido pode ser feito no curso de um processo de conhecimento ou durante uma ação de execução. A concessão do arresto pode ocorrer de forma liminar, sem que o devedor seja previamente ouvido, quando há provas suficientes do risco iminente de perda do patrimônio (Câmara, 2016).

Já no processo de execução, quando o oficial de justiça não localizar o devedor para realizar a citação, deve proceder ao arresto de tantos bens quantos forem suficientes para garantir o processo. Após a efetivação do arresto, nos dez dias seguintes, o oficial deverá procurar o executado em duas ocasiões distintas, em dias diferentes, com o objetivo de tentar efetuar a citação. Caso não o encontre e haja indícios de que o devedor esteja se ocultando, será realizada a citação com hora certa. Essa possibilidade, acompanha o entendimento consolidado pela doutrina e jurisprudência, que admitem a citação por hora certa no âmbito da execução (Donizetti, 2017).

Se, ainda assim, a citação com hora certa não for bem-sucedida, caberá ao exequente requerer a citação por edital. Com a publicação do edital e o aperfeiçoamento da citação ficta, inicia-se o prazo de três dias para que o devedor realize o pagamento. Uma vez citado o devedor, se este não realizar o pagamento no prazo legal de três dias, inicia-se a fase de apreensão de bens, que corresponde à penhora, medida voltada à satisfação do crédito (Marioni, 2017). E mesmo nessas situações, nada impede que o exequente, antes mesmo de iniciar o processo executivo, requeira o arresto cautela, buscando desde logo resguardar a efetividade futura da execução (Câmara, 2016).

A doutrina brasileira reconhece o arresto cautelar previsto como uma medida típica de urgência destinada a assegurar a efetividade do processo, quando presentes os requisitos do *fumus boni iuris* e do *periculum in mora*. Nesse sentido, a medida tem natureza eminentemente assecuratória e preventiva, sendo cabível em caráter preparatório ou incidental, conforme prevê o próprio art. 301 do CPC, que remete à possibilidade de concessão antes ou durante o curso da demanda principal (Donizetti, 2017).

Contudo, parte da doutrina questiona a necessidade do arresto como medida autônoma diante da técnica unificada das tutelas provisórias. Destacam que o arresto teria perdido sua autonomia como instituto, devendo ser requerido como tutela cautelar antecedente ou incidental, sem necessidade de nome específico (Marinoni; Arenhart; Mitidiero, 2023). Ainda, outros autores defendem a utilidade do arresto enquanto espécie

tradicional de tutela cautelar típica, argumentando que sua expressa previsão legal mantém sua aplicabilidade prática como ferramenta importante para a garantia do resultado útil do processo (De Oliveira Lima, 2024).

Por sua vez, a doutrina entende que o arresto executivo previsto no art. 830 do CPC consiste em medida de urgência típica da fase de cumprimento de sentença ou execução, sendo uma cautelar incidental, que pode ser requerida sem a prévia oitiva do executado e visa resguardar o resultado útil do processo executivo, ainda que a penhora propriamente dita não tenha sido formalizada. Nesse sentido, o arresto executivo é fundamental para coibir condutas do devedor que possam frustrar a satisfação do crédito, funcionando como um instrumento de tutela preventiva patrimonial no âmbito da execução (Marinoni; Arenhart; Mitidiero, 2023).

Por outro lado, há posições divergentes que criticam a aplicação irrestrita do arresto executivo, especialmente quanto à possibilidade de sua concessão *inaudita altera parte*, sem a participação do executado. A medida deve observar estritamente os princípios do contraditório e da proporcionalidade, considerando o impacto imediato sobre a esfera patrimonial do devedor, mesmo em sede executiva. Além disso, parte da doutrina questiona se o arresto executivo do art. 830 do CPC teria caráter exclusivamente provisório ou se poderia, em determinadas circunstâncias, consolidar-se como ato preparatório da penhora definitiva, exigindo maior delimitação quanto aos seus efeitos e à sua duração no processo (De Oliveira Lima, 2024). Assim, embora haja consenso sobre sua natureza cautelar, persiste debate quanto aos limites e garantias que devem cercar sua aplicação.

Assim, sob a ótica doutrinária, prevalece o entendimento de que a constrição de ativos financeiros por meio eletrônico não deve ocorrer de maneira indiscriminada e sem a devida ciência prévia do executado. A doutrina majoritária defende que a medida somente se justifica em situações excepcionais, nas quais estejam configurados os requisitos próprios das tutelas de urgência, notadamente o *fumus boni iuris* e o *periculum in mora*. Nessas condições, argumenta-se que a restrição patrimonial online se reveste de natureza eminentemente cautelar, exigindo fundamentação específica que demonstre a necessidade e a proporcionalidade da medida (De Oliveira Lima, 2024). Assim, ausentes tais pressupostos, a doutrina entende ser imprescindível a prévia citação ou intimação do devedor para que eventual penhora eletrônica possa ser validamente efetivada.

4 NORMAS QUE REGULAMENTAM A MATÉRIA

No Brasil, o arresto está regulamentado pelo Código de Processo Civil, especificamente nos artigos 301 e 830. O artigo 301 trata da concessão do arresto para assegurar a execução de dívida líquida e certa, ou seja, quando já há um crédito definido e exigível. Já o artigo 830 prevê o arresto dentro do processo de execução, permitindo a apreensão de bens caso o devedor não efetue o pagamento ou não nomeie bens à penhora.

Além das disposições do CPC, o Código Penal (Decreto-Lei nº 2.848/1940) também menciona o arresto em situações específicas, como nos casos de crimes patrimoniais que envolvem fraudes ou ocultação de bens para frustrar credores. Nesses casos, o arresto pode ser decretado para garantir a reparação do dano causado pela conduta ilícita do devedor. Assim, o instituto do arresto não se limita apenas ao direito civil, podendo ser aplicado também no âmbito penal para proteger interesses da sociedade e das vítimas.

Existem dois tipos principais de arresto: o arresto cautelar (artigo 301, CPC) e o arresto executivo (art. 830, CPC). O primeiro ocorre antes da fase de execução da dívida, com o objetivo de antecipar a garantia do crédito e impedir que o devedor se desfaça dos bens. Já o arresto executivo acontece dentro da ação de execução, quando o devedor não cumpre voluntariamente sua obrigação e se torna necessário garantir a futura expropriação dos bens para o pagamento da dívida.

Importante destacar o artigo 854 do Código de Processo Civil, embora se aproxime em alguns aspectos do arresto, não se confunde com ele. Trata da penhora online de ativos financeiros por meio do sistema on-line, que permite ao juiz bloquear valores existentes em contas bancárias do devedor para garantir o cumprimento da obrigação em execução:

A medida tem o objetivo de localizar e indisponibilizar dinheiro do executado de forma célere e eficiente, respeitando o valor da dívida. Após o bloqueio, o devedor é intimado para apresentar defesa e comprovar eventual impenhorabilidade dos valores ou a existência de garantia já prestada, como depósito judicial ou fiança bancária. O procedimento busca dar efetividade ao processo executivo, garantindo que o credor possa satisfazer seu crédito sem as tradicionais dificuldades de localizar bens penhoráveis. Ao mesmo tempo, preserva direitos do devedor ao permitir a manifestação sobre o bloqueio e a possibilidade de impugnação.

Portanto, o arresto é um mecanismo essencial para garantir a efetividade da execução judicial e evitar prejuízos aos credores. Seu uso adequado permite a manutenção do equilíbrio nas relações jurídicas, garantindo que as obrigações sejam cumpridas e que eventuais fraudes sejam evitadas. Dessa forma, trata-se de um instrumento fundamental para assegurar a justiça e a segurança nas relações patrimoniais e comerciais.

5 ANÁLISE CRÍTICA

Após a análise dos diferentes posicionamentos jurisprudenciais, da doutrina especializada e da legislação vigente acerca da possibilidade de realização de arresto online antes da citação do executado, observa-se que a matéria continua a suscitar relevantes debates no campo do direito processual civil. Embora a execução deva respeitar garantias fundamentais do devedor, como o contraditório e a ampla defesa, há situações excepcionais em que a proteção ao crédito e a efetividade da prestação jurisdicional impõem medidas mais enérgicas e imediatas.

Sob a perspectiva jurisprudencial, ainda que registre decisões divergentes, caminha majoritariamente no sentido de admitir a penhora online antes da citação, desde que devidamente demonstrados os requisitos tradicionais das tutelas cautelares: o *fumus boni iuris* e o *periculum in mora*. O STJ tem reconhecido que, em hipóteses excepcionais, o interesse público na satisfação do crédito, aliado ao risco de ineficácia da execução, autoriza a prática do ato construtivo sem a ciência prévia do executado, desde que fundamentadamente justificado. A doutrina também sinaliza nesse sentido, diante do risco concreto de dissipação do patrimônio do devedor, o que comprometeria a utilidade do provimento jurisdicional, quando presentes os requisitos cautelares.

No plano normativo, o CPC incorporou expressamente mecanismos destinados a garantir a efetividade da tutela jurisdicional, conferindo maior relevo às medidas urgentes e assecuratórias, inclusive no âmbito da execução. Ainda que o CPC priorize a preservação do contraditório, ele também autoriza atos construtivos em caráter

antecedente quando presentes elementos que demonstrem risco concreto ao resultado útil do processo.

O fundamento para essa posição reside na compreensão de que a efetividade da execução, enquanto princípio estruturante do processo civil contemporâneo, não pode ser comprometida pelo simples decurso do tempo ou por manobras protelatórias do devedor. Permitir que o patrimônio do executado se dissipe entre o ajuizamento da demanda e a efetivação da citação é, em muitos casos, inviabilizar o próprio direito material em discussão.

Ademais, o arresto antes da citação, quando corretamente fundamentado, não configura violação ao contraditório, mas mero adiamento de sua plenitude, a qual será oportunamente assegurada com a intimação subsequente do devedor e a possibilidade de impugnação da medida. Trata-se, portanto, de uma ponderação entre valores constitucionais relevantes: de um lado, a proteção patrimonial do executado; de outro, a tutela efetiva do crédito exequendo.

Em termos práticos, a jurisprudência e a doutrina convergem no sentido de que a decretação do arresto antes da citação só deve ocorrer diante de elementos concretos que evidenciem o risco real e iminente de ocultação ou dilapidação patrimonial, não bastando meras presunções genéricas ou conjecturas infundadas. Tal cautela é essencial para evitar a banalização da medida e garantir o equilíbrio entre as partes no processo.

Diante desse contexto, reconhecemos a possibilidade de arresto prévio à citação, desde que devidamente preenchidos os pressupostos legais e jurisprudenciais exigidos. Trata-se de medida excepcional, cuja adoção deve ser pautada pela demonstração objetiva de perigo na demora e pela plausibilidade do direito invocado, a fim de evitar abusos e garantir a proporcionalidade do ato praticado. Essa interpretação harmoniza-se com os princípios constitucionais do devido processo legal e da efetividade da tutela jurisdicional, assegurando, ao mesmo tempo, a proteção dos interesses do exequente e a preservação dos direitos do executado, dentro dos limites da razoabilidade e da legalidade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante da análise realizada, conclui-se que há possibilidade de decretação do arresto antes da citação do devedor, desde que preenchidos requisitos específicos previstos na legislação e reconhecidos pela jurisprudência e doutrina. Tal medida, embora excepcional, é admitida em situações em que se comprova o risco concreto de que o patrimônio do executado venha a ser ocultado ou dilapidado, comprometendo a utilidade do processo e a satisfação do crédito. Assim, o arresto prévio à citação surge como instrumento legítimo para garantir a efetividade da tutela jurisdicional, sem que isso implique violação aos direitos fundamentais do devedor, desde que assegurada posterior oportunidade de defesa.

Nesse cenário, tanto a jurisprudência, com destaque para o posicionamento do STJ, quanto a doutrina especializada, reconhecem que o arresto anterior à citação pode ser deferido quando presentes o *fumus boni iuris* e o *periculum in mora*. A medida busca equilibrar dois valores constitucionais relevantes: a proteção patrimonial do devedor e a efetividade do direito do credor, garantindo que a execução não seja frustrada por estratégias protelatórias ou pela perda de bens necessários ao cumprimento da obrigação. Para tanto, exige-se fundamentação robusta e análise criteriosa dos elementos do caso concreto, a fim de evitar abusos e decisões precipitadas.

Portanto, o arresto antes da citação do devedor é juridicamente possível, mas condicionado à observância rigorosa dos pressupostos legais, à demonstração objetiva do perigo na demora e à plausibilidade do direito invocado. Trata-se de medida cautelar que, aplicada com prudência, contribui para assegurar o resultado útil do processo executivo, sem afastar a garantia do contraditório e da ampla defesa, que serão oportunamente resguardados após a constrição patrimonial. Dessa forma, consolida-se uma interpretação que busca harmonizar a proteção ao crédito e a segurança jurídica, respeitando os princípios constitucionais que regem o processo civil contemporâneo.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Agravo Interno nos Embargos de Declaração no Agravo em Recurso Especial 2.134.288/RJ. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. ARRESTO, MEDIANTE BLOQUEIO PELO SISTEMA BACENJUD, ANTES DA CITAÇÃO. POSSIBILIDADE ANTE A DEMONSTRAÇÃO DE PERIGO DE LESÃO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. PODER GERAL DE CAUTELA. SÚMULA 7/STJ. Relator: Min. Herman Benjamin, 17 de abril de 2023. Disponível em: https://processo.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=202201589267&dt_publicacao=17/05/2023. Acesso em: 03 mar. 2025.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial 1.377.507/SP. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ N. 8/2008. EXECUÇÃO FISCAL. ART. 185-A DO CTN. INDISPONIBILIDADE DE BENS E DIREITOS DO DEVEDOR. ANÁLISE RAZOÁVEL DO ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. NECESSIDADE. Relator: Min. Og Fernandes, 26 de novembro de 2014. Disponível em: https://processo.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=201301183186&dt_publicacao=02/12/2014. Acesso em: 03 mar. 2025.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial 1.112.943/MA. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO CIVIL. PENHORA. ART. 655-A DO CPC. SISTEMA BACEN-JUD. ADVENTO DA LEI N.º 11.382/2006. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO ? PENHORA ON LINE. Relator: Min. Nancy Andrichi, 15 de setembro de 2010. Disponível em: https://processo.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=200900571170&dt_publicacao=23/11/2010. Acesso em: 03 mar. 2025.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial 1.822.034/SC. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO EXECUTIVO ELETRÔNICO. TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO FRUSTRADA. ADMISSIBILIDADE. EXAURIMENTO DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE. JULGAMENTO: CPC/15. Relator: Min. Nancy Andrichi, 15 de junho de 2021. Disponível em: https://processo.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=201901818396&dt_publicacao=21/06/2021. Acesso em: 03 mar. 2025.

BRASIL. Código Tributário Nacional. Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966. Diário Oficial da União, Brasília, DF. Disponível em:

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5172compilado.htm. Acesso em: 03 mar. 2025.

BRASIL. Código de Processo Civil. Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 16 mar. 2015. Disponível em:

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm. Acesso em: 02 mar. 2025.

CÂMARA, Alexandre Freitas. O novo processo civil brasileiro. 5ª Edição. São Paulo: Atlas, 2016.

DE OLIVEIRA LIMA, Rafael. A penhora online de ativos financeiros no Código de Processo Civil de 2015. Revista Contemporânea, v. 4, n. 10, p. e6245-e6245, 2024.

Disponível em: <https://ojs.revistacontemporanea.com/ojs/index.php/home/article/view/6245>. Acesso em: 02 mar. 2025.

DONIZETTI, Elpídio. Novo Código de Processo Civil comentado. 2ª Edição. Grupo Gen-Atlas, 2017.

MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil Comentado. 4. ed. São Paulo: RT, 2023.

ARGUMENTO ANALÓGICO E DIREITO PENAL: CONCEITO E IMPLICAÇÕES

Luiz Regis Prado¹

Resumo: A utilização da técnica da analogia, expressamente albergada pelo sistema jurídico brasileiro, ainda suscita relevantes debates entre os juristas, sobretudo diante dos desafios que se impõem à sua aplicação prática. O tema gera especial controvérsia quanto se trata do preenchimento de lacunas de normas penais. Nessa perspectiva, o presente artigo tem por objetivo examinar os limites e as possibilidades do uso da analogia, especialmente no âmbito do Direito Penal. Parte-se da hipótese de que, embora a analogia constitua instrumento de autointegração da ordem jurídica, sua aplicação no Direito Penal apresenta restrições específicas, em razão do princípio da legalidade e da própria natureza do sistema repressivo. Utiliza-se, para tanto, do método hipotético-dedutivo, com técnica de documentação indireta, especialmente a pesquisa bibliográfica. Conclui-se, em síntese, que a analogia é admitida de forma limitada no direito penal: é vedada quando desfavorável ao réu (analogia *in malam partem*), mas se mostra possível quando favorável (*in bonam partem*), inclusive no âmbito da norma penal não incriminadora excepcional, desde que em consonância com o fundamento e a razão de ser dessa norma.

Palavras-chave: Argumento analógico. Autointegração da ordem jurídica. Direito Penal. Norma penal não incriminadora excepcional.

Abstract: The use of the technique of analogy, expressly supported by the Brazilian legal system, still raises significant debates among jurists, especially in light of the challenges posed to its practical application. The topic generates special controversy concerning the filling of gaps in criminal norms. From this perspective, the present article aims to examine the limits and possibilities of using analogy, particularly in the field of Criminal Law. It starts from the hypothesis that, although analogy constitutes a tool for self-integration of the legal order, its application in Criminal Law presents specific restrictions, due to the principle of legality and the very nature of the repressive system. To this end, the hypothetical-deductive method is used, with indirect documentation techniques, especially bibliographic research. In summary, it concludes that analogy is accepted in a limited manner in criminal law: it is prohibited when unfavorable to the defendant (analogy *in malam partem*), but it seems possible when favorable (*in bonam partem*), including within the scope of the exceptional non-criminalizing penal norm, provided it is in accordance with the foundation and reason for being of that norm.

Keywords: Analogical argument. Self-integration of the legal system. Criminal Law. Exceptional non-incriminating penal norm.

INTRODUÇÃO

Por mais zeloso, previdente e sagaz que seja o legislador, é praticamente impossível que em sua obra todas as relações humanas possam ser devidamente tratadas e que a totalidade dos fatos sociais não escape por entre as apertadas malhas das leis.

As relações humanas e sociais são multiformes, contingentes e conflituosas, alteram-se continuamente, em virtude da evolução, do progresso técnico-científico, econômico e social, o que exige a intervenção do direito.

Desde há muito, a experiência ensina que as regras de direito, por mais bem elaboradas que sejam, são incapazes de lograr a plena e satisfatória tutela da grande maioria dos comportamentos e eventos que se verificam em sociedade.

Tem-se, assim, sem qualquer dificuldade, a existência de um descompasso, um desalinho, entre o direito posto, as necessidades e aspirações do indivíduo e da sociedade, o que desvela toda a problemática das lacunas normativas (vazios legais).

1. Professor Titular de Direito Penal (UEM). (www.professorregisprado.com; *lattes*: <http://lattes.cnpq.br/7320868791398672>).

Nesse passo, e ao se mencionar a noção de lacuna, impõe dizer que se está no terreno próprio da aplicação do direito, pressuposta a interpretação. Portanto, não vale o axioma latino *in claris cessat interpretatio*. A interpretação é sempre obrigatória, indispensável: “não se pode desconhecer a utilidade de uma tarefa mental que vise proporcionar o exato entendimento da lei. Nem sempre esta se apresenta inteiramente clara, e, mesmo quando se mostre simples nos seus termos, podem surgir dúvidas quanto ao seu alcance. O que ela abrange imediatamente, às vezes, não é tudo quanto pode incidir na sua esfera de ação” (Garcia, 1982, t. I, p. 169).

Demais disso, a interpretação revela “um momento de intersubjetividade: o meu ato interpretativo procurando captar e trazer a mim o ato de outrem, não para que eu mesmo signifique, mas para que eu me apodere de um significado objetivamente válido” (Reale, 1968, p. 240).

Na aplicação do direito, tem-se “um modo de exercício que está condicionado por uma prévia escolha, de natureza axiológica, entre várias interpretações possíveis” (Reale, 2007, p. 295-296).

Com ela, o operador do Direito busca no interior da ordem jurídica os procedimentos admitidos para solucionar uma situação concreta lacunosa. Deste modo, passa-se à integração do sistema normativo.

À respeito, verbera-se que “o sistema jurídico é aberto e incompleto, uma vez que o direito é um fenômeno dinâmico e bastante complexo, com aspecto multifário, contendo várias dimensões: normativa, fática e axiológica. De maneira que o sistema jurídico se compõe de três subsistemas isomórficos: o de normas, o de fatos e o de valores”. E, em seguida, arremata-se: “o direito apresenta lacunas, porém é, concomitantemente, sem lacunas. O que poderia parecer paradoxal se se captar o direito estaticamente. É ele lacunoso, mas sem lacunas, porque o seu próprio dinamismo apresenta solução para qualquer caso *sub judice*, dada pelo Poder Judiciário ou Legislativo. O próprio direito supre seus espaços vazios, mediante a aplicação e criação de normas. De forma que o sistema jurídico não é completo, mas completável” (Diniz, 1981, p. 257-258).

Na mesma perspectiva, pondera Antolisei que: “*nessun artificio logico può distruggere quella realtà che è l'esistenza di lacune nell'ordinamento giuridico, la cui pretesa completeza cotituisce nulla più che una favola e un'illusione, il procedimento analogico è un vero e próprio mezzo di integrazione delle norme legali*” (Antolisei, 2003, p. 98).

A lacuna no campo do Direito pode ser entendida como sendo “uma incompletude insatisfatória no seio do todo jurídico” (Engisch, 1965, p. 223). Verifica-se quando a lei for omissa ou falha em relação a determinado caso.

Na hipótese, dá-se uma incompletude do sistema normativo. Afirma Bobbio que “um ordenamento é completo quando jamais se verifica o caso de que a ele não se podem demonstrar pertencentes nem uma certa norma nem a norma contraditória. Especificando melhor, a incompletude consiste no fato de que o sistema não compreende nem a norma que proíbe um certo comportamento nem a norma que o permite. De fato, se se pode demonstrar que nem a proibição nem a permissão de um certo comportamento são dedutíveis do sistema, da forma que foi colocado, é preciso dizer que o sistema é incompleto e que o ordenamento jurídico tem lacuna” (Bobbio, 1990, p. 115.)

Nas palavras de Larenz, a “lacuna da lei (de *lege lata*) existe sempre e só quando a lei, a avaliar pela sua própria intenção e imanente teleologia, é incompleta e, portanto, carece de integração, e quando sua integração não contradiz uma limitação (a determinados factos previstos) porventura querida pela lei. O mesmo se pode exprimir

dizendo que se tem de tratar duma incompletude contrária ao plano do legislador"² (Larenz, 2012, p. 436-437).

Cada ordenamento jurídico estabelece fórmulas ou meios de solucionar a problemática da lacuna, seja por intermédio da autointegração, seja através da heterointegração. Na primeira, estabelece-se que a integração seja feita pelo próprio ordenamento, e no contexto da mesma fonte, sem recursos externos. Já a heterointegração, utiliza-se de fontes externas.

Para Carnelutti, autor da aludida classificação, a autointegração é conceituada, nos termos seguintes: "uma lacuna, pela autointegração, preenche-se mediante os recursos da própria fonte [...]." E continua o autor: "o método desta elaboração chama-se analogia. Ponto assente é que, quando se fala de analogia não há norma, nem preceito. Se houvesse norma e preceito seria excluído o processo de deficiência". Já a heterointegração (dividida em heterointegração ascendente e heterointegração descendente) vem explicada como: "Nesta hipótese, trata-se de integrar as lacunas de uma fonte com as normas ou com os preceitos fornecidos por uma outra fonte"³ (Carnelutti, 2000, p. 189-198).

Desse modo, a "função da analogia é a autointegração da ordem jurídica em relação à eliminação das inevitáveis lacunas apresentadas pela disciplina legislativa e consuetudinária" (Betti, 2007, p. 90).

O argumento analógico aparece como importante método supletivo, de autointegração, do direito na hipótese de lacuna ou falta de disposição legal (Gavazzi, 1970, p. 87-88).

É o que reza o artigo 4.º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB): "quando a lei for omissa o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais do direito".

Também, no direito positivo, determina-se, de modo expresso, como obrigatória, a manifestação do julgador diante do caso levado à sua apreciação.

O artigo 140 do Código de Processo Civil é enfático ao dispor que o juiz não pode abster-se de julgar invocando a falta de lei: "o juiz não se exime de decidir sob a alegação de lacuna ou obscuridade do ordenamento jurídico".

É justamente a incompletude da lei que torna indispensável a constatação e a aplicação analógica, pela qual o sistema jurídico estende toda sua força reguladora a situações não previstas, buscando uma solução que lhe seja imanente (Petev, 1995, p. 1033).

2. Recaséns Siches (1970, p. 325) conceitua do seguinte modo: "Quando, para resolver um caso concreto e singular levado ao juiz, não se pode encontrar em parte alguma do ordenamento positivo vigente norma ou princípio que direta ou indiretamente se refira à situação ou ao conflito levado a julgamento, então dá-se o que se chama uma lacuna ou vazio no direito formulado".

A antinomia jurídica - que não se confunde com a lacuna - deve ser conceituada como a "oposição que ocorre entre duas normas contraditórias (total ou parcialmente), emanadas de autoridades competentes num mesmo âmbito normativo" (Ferraz Junior, 1988, p. 189), ou, tão-só como o conflito ou a incompatibilidade entre duas normas (Diniz, 1987, p. 23-27).

3. Também, Emilio Betti (2007, p. 89 e ss).

1 ARGUMENTO ANALÓGICO: ANTECEDENTES, CONCEITO, FUNDAMENTO ESPÉCIES

De primeiro, observa-se que não há consenso entre os lógicos e juristas no que diz respeito à natureza ou estrutura de tal espécie de raciocínio, tanto do ponto de vista lógico como do jurídico.⁴

No campo da lógica, a noção de argumento analógico é de difícil percepção, porque inexistente na verdade um conceito único de analogia, mas sim uma grande pluralidade de conceitos.

Todavia, nos conceitos, em geral, aparece algo em comum, isto é, a ideia de semelhança ou similitude.

A distinção entre o termo argumento analógico e o seu conceito ou o sentido que lhe é atribuído tem grande relevância.

Assim, salienta-se que o termo analogia tem dois significados: o sentido próprio e limitado, de uso matemático, e o sentido de extensão provável do conhecimento mediante o uso de semelhanças genéricas – “passagem de uma proposição que exprime uma certa situação a uma outra proposição que exprime uma situação genericamente semelhante” (Abbagnano, 2007 p. 51 e ss.).

O primeiro significa originariamente identidade ou igualdade de relação entre termos, ou, com mais precisão, proporção matemática (ex.: 10 está para 40 como 20 está para 80). É o sentido utilizado por Platão na *República* (VII, 534a), e por Aristóteles na *Ética a Nicômaco* (V,5,1131), trasladando o conceito do campo da matemática para o da justiça distributiva⁵, como proporção geométrica que divide os bens e os encargos entre os homens segundo seus méritos. Aristóteles aplica a ideia de igualdade de razão às questões do ser, através do que denomina analogia do ente.

Em Roma, mostra-se amplamente empregado o argumento analógico, de maneira casuística. É perceptível em certas expressões: “*ad similia procedere*”, “*ad similitudinem*”, “*comparatio*”, “*proportio*”, e a afirmação: “*non possunt omnes articuli singillatim aut legibus aut senatus c“onsultis comprehendere: sed cum in aliqua causa sententia eorum manifesta est, is qui jurisdictioni proveest ad similia procedere atque ita ius dicere*”⁶.

A analogia do ser ou ontológica vem é a desenvolvida pela Escolástica tomista (tradição aristotélico-tomística) no sentido da correspondência ou semelhança entre Deus e sua criatura (homem), o que permitiria falar em conceitos humanos referidos a Deus (*analogia entis*)⁷ (Ferrater Mora, 1994). No citado âmbito (argumentos “*a fortiori* e *a*

4. Nesse sentido, destaca Engisch (*op. cit.*, p. 234) que a estrutura lógico-formal deste argumento tem quebrado a cabeça de muita gente.

5. Cf. Lalande (1993, v. 1, p. 51-53).

6. Com detalhes sobre interpretação e analogia em Roma, Scognamiglio (2022, p. 35 e ss). A propósito assinala a autora: “*Il passaggio dall’interpretazione estensiva all’analogia è molto breve. Già i retori ne erano ampiamente consapevoli, tanto che la valenza razionalista dello status scripti et voluntatis era segnalata da Cicerone nelle sue opere più mature. Lo stesso Quintiliano, nel I sec. D.C., e poi, sulla scorta dell’Istituto oratoria, anche altri maestri di retorica dell’età imperiale si erano espressi evidenziando l’accostamento tra la ratiocinatio e lo scriptum et voluntas dal punto di vista della topica argomentativa basata sull’eadem ratio e sull’aequitas*” (p.60).

7. Trata-se de tema especialmente afeto à ontologia ou à metafísica. Thomas de Aquino diferencia “o ser das criaturas, separável da sua essência e, portanto, criado, e o ser de Deus idêntico à essência e, portanto, necessário. Estes dois significados do ser não são unívocos, isto é, idênticos, nem equivocados, isto é, simplesmente diferentes; são análogos, isto é, semelhantes, mas de proporções diversas” (Abbagnano, 2007, p. 52-53).

contrario”), aponta-se a diferenciação entre analogia de atribuição ou de proporção e analogia de proporcionalidade.⁸

Ainda, na Idade Média, com o labor dos glosadores e pós-glosadores, emerge o conceito de analogia como procedimento por semelhança: “*procedere de similibus ad similia*”, com lastro na identidade de razão: “*eadem qualitas o identitas rationis*”; “*ubi eadem legis ratio ibi eadem legis dispositivo*”.

Na *ratio legis* do citado brocardo, quer-se dizer razão suficiente da lei: “O princípio de razão suficiente afirma que, para todas as coisas, há uma razão pela qual elas são o que são, e para expressar essa ideia com uma fórmula típica, ‘*nihil est sine ratione cur potius sit quam non sit*’” (Betti, *op. cit.*, p. 92).

Ao raciocínio analógico que vai de parte a parte passando por uma proposição geral, Aristóteles, no *Órganon*, denomina paradigma ou indução retórica; os escolásticos “*exemplum*”, e os juristas medievais *argumentum a simili* ou procedimento a *similibus ad similia*.

No entender de Aristóteles:

Temos um paradigma quando se demonstra que o extremo, maior é aplicável ao termo médio por meio de um termo semelhante ao terceiro. É preciso que se saiba tanto que o termo médio se aplica ao terceiro termo, como que o primeiro [termo] se aplica ao termo semelhante ao terceiro. Por exemplo, que A corresponda a má, B a guerrear com os vizinhos, C Atenas contra Tebas e D Tebas contra Fócida. Então, se necessitamos demonstrar que a guerra contra Tebas é má, temos que nos contentar que a guerra contra os vizinhos é má” (...). E, em seguida, continua: “Assim, evidencia-se que um paradigma representa a relação não da parte com o todo ou do todo com a parte, mas de uma parte com outra parte, onde ambas estão subordinadas ao mesmo termo geral e uma delas é conhecida. Difere da indução em que esta última, como vimos [68b27], demonstra a partir de um exame de todos os casos particulares, que o termo maior se aplica ao [termo] médio e não liga a conclusão com o termo menor, ao passo que o silogismo a liga e não utiliza todos os casos particulares para a sua demonstração (Aristóteles, [s.d.], *Órganon*, Livro II, XXIV).

Alude-se sobre a construção aristotélica que: “Bajo el nombre de *paradeigma* (paradigma) designa Aristóteles la conclusión por analogía, y de su análisis resulta ser una conclusión compuesta de inducción y silogismo” (Klug, 1961, p. 165).

Na linguagem comum, vale-se do termo analogia para designar correspondência entre propriedades isoladas dos objetos comparados.

De sua vez, no Direito, quando se fala em analogia, costuma-se fazer referência, em geral, a um raciocínio ou procedimento argumentativo que permite transferir a solução prevista para determinado caso a outro não regulado expressamente pelo ordenamento jurídico, mas que compartilha com o primeiro certos caracteres essenciais ou a mesma ou suficiente razão, isto é, vinculam-se por uma matéria relevante “*simili ou a pari*”.⁹

O fundamental, nesse ponto, é que a similitude entre os objetos comparados se manifeste em pontos basilares, vitais, para o argumento¹⁰, e a razão suficiente de lei.

Genericamente, costuma-se elencar os seguintes elementos do mencionado procedimento: o caso dado não é previsto por nenhuma norma (vazio legal); a norma

8. Cf. Bobbio (1974, p. 602-603). A história da analogia no quadro evolutivo do pensamento filosófico está ligada à especulação das essências. Sobre este particular aspecto, a analogia assegura a passagem do conhecimento dos fenômenos no sentido da apreensão das essências.

9. Tem-se o esquema lógico seguinte: PM (premissa maior): Se é Y deve ser K. Pm (premissa menor): X não é Y, mas é similar a Y. C (conclusão): Para X deve ser K.

10. Cf. Salmon, (1981, p. 98); Copi, (1978, p. 314).

aplicável contempla hipótese diversa; contudo, há semelhança essencial entre o caso e a hipótese normativa; e a mesma *ratio legis*.

Do exposto, ressaí que as noções mais significativas de analogia podem ser assim resumidas: analogia como proporção; analogia como atributo e analogia como argumento. É este sentido que particularmente interessa ao Direito.

A estrutura lógica do argumento analógico é bastante controversa. Para uns, trata-se de uma forma de argumento indutivo, isto é, "a indução de um particular para outro baseada no princípio de que o predicado conveniente a um particular provavelmente convém também a outro particular análogo ou semelhante" (Van Acker, 1971, p. 121).¹¹

Para outros, vem a ser um argumento lógico-decisional;¹² um procedimento interpretativo analógico, como forma de interpretação extensiva;¹³ um raciocínio que está no "meio do caminho" entre a indução e a dedução; (Reale, 1979, p. 128) ¹⁴ um instrumento de caráter misto dedutivo-indutivo, que parte "como a indução do caso, e visa, como a dedução, o resultado, não todavia por meio do caso e sim por meio da norma; não é portanto analítica como a dedução mas antes sintética como a indução" (Kaufmann, 2007, p. 113); um instrumento quase-lógico, porque "permite a passagem do particular ao particular e, também, a passagem do geral ao geral", (Ferraz Junior, *op. cit.*, p. 273) ou, ainda, um pensamento pré-lógico, como um pré-juízo, que não é lógico-formal e nem não-lógico ou confuso, fulcrado na natureza das coisas (Kaufmann, 1976, p. 108).

O procedimento analógico no campo do Direito não é estritamente lógico-formal, pois, nele há sempre um componente de valor.

Como se acentua, "a aplicação analógica só se justifica quando se verifica uma coincidência precisamente naqueles aspectos que são determinantes para a valoração jurídica" (Larenz, *op. cit.*, p. 439.)¹⁵.

O juízo axiológico deve encontrar o cerne das semelhanças no que respeita à situação e aos efeitos jurídicos. Importa aqui a denominada "convergência determinante", para servir à constatação e ao preenchimento das lacunas.

Ocorre, por isso, que o instrumento analógico é de natureza lógico-valorativa, visto que admite tanto a passagem do particular (ou geral) para outro particular (ou geral), apoiando-se em critério de valor.

No raciocínio jurídico, a analogia emerge então como procedimento de aplicação, de caráter supletivo, e importa na conjugação dos métodos indutivo e dedutivo, além do juízo axiológico (Ferraz Junior, *op. cit.*).¹⁶ Repousa na exigência de tratamento igual para os casos similares. Noutro dizer: fatos de natureza semelhante devem ser tratados da

11. No mesmo sentido, Salmon, (*op. cit.*, p. 98 e ss.); Copi, (*op. cit.*, p. 314 e ss.); Telles Júnior, (1977, p. 306); Nérici, (1974, p. 74).

12. Cf. Diniz (*op. cit.*, p. 121); idem, (1993, p. 408).

13. Cf. Bobbio, (*op. cit.*, p. 605); idem, (1989, p. 151-154).

14. Nas Lições, explica o autor: "Note-se que a analogia não se reduz a mero processo lógico formal, inserindo-se, ao contrário, no processo axiológico ou teleológico do sistema normativo, em virtude de algo mais profundo, ligado à estrutura da experiência jurídica, e não apenas como consequência formal de semelhanças entre um caso particular e outro" (Reale, 2007, p. 297).

15. E arremata o autor: "A problemática da analogia reside, como por aqui se vê facilmente, menos na verificação da semelhança das previsões do que na resposta à pergunta, se uma parcial coincidência é axiologicamente tão significativa que justifica o igual tratamento jurídico dos grupos de casos" (Larenz, *op. cit.*, p. 440).

16. De sua vez, Maximiliano afirma que o procedimento analógico "não cria direito novo, mas descobre o já existente e integra a norma estabelecida, o princípio fundamental, comum ao caso previsto pelo legislador" (Maximiliano, 1979, p. 214). Maria Helena Diniz alude ser a analogia um "processo revelador de normas implícitas" (Diniz, *op. cit.*, p. 410).

mesma maneira. Conforme a célebre máxima: “*ubi eadem ratio, ibi eadem iuris dispositivo*”.

A similitude e a correspondência da *ratio iuris* radicam “na congruência de avaliação, que se mostra determinante para o tratamento jurídico e se deduz da identidade substancial daqueles elementos da situação de fato (espécie) que a justificam” (Betti, *op. cit.*, p. 97).

Tem-se que se a analogia segue um esquema geral sistemático (lógico dedutivo/indutivo), no âmbito particular (na solução do caso concreto), na apreciação das situações similares através de juízos de valor (do intérprete), predomina de certo modo o raciocínio tópico.

Convém frisar que a analogia não leva à certeza absoluta, mas tão somente a certa probabilidade: “o raciocínio por analogia vai do particular ao particular e nunca possui, do ponto de vista lógico-formal, uma força probatória conclusiva, mas unicamente verossímil ou provável” (Ferrater Mora, *op. cit.*, p. 131).

Indica-se, com frequência, duas modalidades de argumento analógico jurídico: analogia legal (*analogia legis*) e analogia jurídica (*analogia juris*). A primeira parte de um preceito legal concreto e o aplica aos casos similares. Já a segunda arranca de várias disposições jurídicas singulares. Destas últimas se infere um princípio que é aplicado a hipóteses determinadas. Trata-se de um postulado restrito, obtido indutivamente.

Também, nesse particular aspecto, não há consenso entre os autores. Alguns entendem que a analogia jurídica se confunde com os princípios gerais do direito.

A analogia jurídica, explica Maximiliano, funda-se “nos princípios gerais do direito porque uma norma não é reconstruída pela combinação das outras normas” (Maximiliano, *op. cit.*, p. 263).¹⁷

Essa parece ser a posição majoritária: de que há apenas *analogia legis*. Contrariamente, entende-se que é possível aplicar os princípios gerais do Direito ao caso concreto por via direta, sem necessidade de utilização do processo analógico. (França, 1984).

De outro lado, ainda, que tal distinção tem a ver com a indução amplificadora, (Cf. Ferraz Junior, *op. cit.*) ou que é tão-somente de grau (Cf. Engisch, *op. cit.*).¹⁸

2. ARGUMENTO ANALÓGICO E NORMA PENAL

2.1 Interpretação extensiva e interpretação analógica

Adverta-se, de início, que o argumento analógico ou simplesmente analogia jurídica não se confunde, como evidenciado, com a interpretação - extensiva ou analógica - já que é um instrumento ou mecanismo de aplicação integrativa (autointegração) de lacunas, e não meramente interpretativo (Cerezo Mir, 2004).

À interpretação extensiva, opõe-se a interpretação restritiva. Naquela, o sentido vai além do modelo verbal, isto é, o significado ultrapassa o texto legal (“*lex minus dixit quam voluit*”); nesta, o sentido fica aquém da expressão literal. Na interpretação extensiva “existe sempre uma lei, ainda que mal expressa” (Costa Júnior, 1986, p. 4).

Na interpretação extensiva, a hipótese fática não estando prevista na literalidade legal, o está, contudo, em seu espírito. Esta modalidade de interpretação é perfeitamente lícita e não se opõe ao princípio de legalidade dos delitos e das penas. De logo, não vale o antigo aforisma *favorabilia sunt amplianda, odiosa restringenda*, sendo contrário ao fim

17. Ainda, REALE, (*op. cit.*, p. 330).

18. Binding considera a citada diferenciação não só incerta como despida de importância prática.

da interpretação, que busca descobrir o sentido ou vontade da lei (Cerezo Mir, 2004, p. 209).

A seu turno, em sede de procedimento analógico, como há lacuna, omissão legal, a hipótese não está em nenhum lugar, nem na letra, nem no espírito da lei posta, mas é similar ao compreendido pela norma.

Dessa forma, na interpretação extensiva, em face da insuficiência verbal, amplia-se a significação das palavras para se alcançar a *mens legis*: artigo 130 do Código Penal inclui não só o perigo, mas também o próprio contágio de moléstia grave; no artigo 168 do Código Penal a expressão coisa alheia inclui a coisa comum; o revogado artigo 235 do Código Penal se refere não apenas à bigamia, mas também à poligamia; o artigo 260 do Código Penal inclui, além do serviço ferroviário, o serviço de metrô).

De seu turno, a interpretação analógica (*intra legem*), espécie do gênero interpretação extensiva, abrange os casos análogos, conforme fórmula casuística gravada no dispositivo legal. Há extensão aos casos semelhantes - análogos - aos regulados expressamente (ex.: referência a condições semelhantes às de tempo, lugar, maneira de execução (art. 71, *caput*, CP); a outro recurso análogo à traição, emboscada, dissimulação (art. 61, II, c, CP); as substâncias de efeitos análogos ao álcool (art. 28, II, CP); a outro sinal indicativo de linha divisória, como tapume ou marco (art. 161, CP); ou outro recurso (art. 121, § 2.º, IV, CP). Na hipótese, é a própria vontade da norma (*voluntas legis*) cingir hipóteses similares àquelas por ela disciplinadas.

2.2 Argumento analógico, norma penal incriminadora e não incriminadora

Antes, porém, de dar prosseguimento à análise, deve ser apontado o asserto doutrinário de que o argumento analógico em matéria penal pode ser em prejuízo do réu (*in malam partem*) e em favor do réu (*in bonam partem*).¹⁹

O seu emprego sofre restrições no que toca às normas penais incriminadoras (norma penal *stricto sensu*) e às normas penais não incriminadoras quando prejudiciais ao réu.

Portanto, as normas penais de determinação, que definem o injusto culpável e estabelecem as consequências penais, não são passíveis de aplicação analógica (ex.: art. 155 - furto de uso; no art. 198 - constranger para não celebrar, etc.).

O Direito Penal alça-se como um sistema normativo cerrado, em se tratando de normas de determinação (mandamento/proibição). Forja-se desse modo um sistema descontínuo de ilicitudes, nas palavras de Soler.

A limitação vem insculpida, de forma expressa, no artigo 1.º do Código Penal, e tem assento constitucional igualmente explícito (art. 5.º, XXXIX, CF)²⁰.

Convém lembrar que o Código Penal republicano de 1890, após dispor sobre o princípio de legalidade, veda explicitamente o emprego da analogia contrária ao réu: "Art. 1º. Ninguém poderá ser punido por facto que não tenha sido anteriormente qualificado crime, e nem com penas que não estejam previamente estabelecidas. A interpretação extensiva por analogia ou paridade não é admissível para qualificar crimes, ou aplicar-lhes penas".

19. Jimenez de Asúa se manifesta contra o acolhimento da analogia *in bonam partem*, alegando que "idênticos resultados podem ser obtidos em virtude de uma interpretação teleológica e sistemática com resultados progressivos" (Jiménez de Asúa, 1976, p. 139-140). Da mesma forma, Hungria, para quem "há pouco espaço para a aplicação da analogia *in bonam partem*" (Hungria, 1979, p. 78).

20. Cf. Prado (2025, p. 216 e ss).

A previsão da legalidade penal é da maior tradição do Direito brasileiro, presente em todas as Constituições e Códigos Penais ²¹ .

A função da lei é a de prever e descrever, com exclusividade, quais as condutas que devem ser consideradas ilícitos penais. Esta exigência é enunciada por Ernest Beling, dando lugar ao reconhecimento da tipicidade como um dos elementos do conceito de delito como ação ou omissão típica ilícita e culpável (Prado, 2025, p. 47 e ss).

A criação doutrinária da figura do tipo (princípio de tipicidade) serve para reforçar e complementar o contido no princípio da legalidade dos delitos e das penas. Daí a clássica afirmação do citado autor de que não há delito sem tipo legal (ilicitude tipificada).

É quase pacífico o entendimento quanto ao emprego do argumento analógico em relação às normas penais não incriminadoras gerais (ex.: excludentes de ilicitude, culpabilidade, atenuantes).

A respeito, Carrara leciona que as normas eximentes ou escusantes podem ser estendidas, por analogia, de caso a caso.

Fica evidente assim que a sua admissão se manifesta sempre *in bonam partem* para as normas penais não incriminadoras gerais. Estas não constituem direito excepcional em relação às normas penais incriminadoras, "mas expressões, por si mesmas, de princípios gerais que se aplicam à matéria de que elas se ocupam" (Bruno, 1967, p. 225). ²²

Do mesmo sentir, Bettiol assevera que no Direito Penal "...não há nada de excepcional, por sempre constituir um complexo de normas jurídicas que regulam de modo normal uma típica manifestação de atividade antissocial, como é a atividade delituosa". E aduz ainda que "entre o direito não penal de um lado e o direito penal de outro não subsiste um desvio de caráter lógico que justifique e explique a

21. Afirma-se, a propósito que: "a oposição ao procedimento analógico é a regra entre os juristas do mundo, não enquadrados no nacional socialismo ou no regime soviético" (Jiménez de Asúa, 1964, p. 483). No Congresso Penitenciário Internacional, de 1935, Gúthner sugere a substituição da fórmula "*nullum crimen sine lege*" por "*nullum crimen sine poena*". O Código Penal dinamarquês (art. 1), de 1939, admite a analogia, mas "razões técnicas e uma grande experiência judicial" impedem extravios ou a colocação em risco das garantias políticas (Jiménez de Asúa, cit., p. 130). Também, a analogia *in malam partem* é admitida no Código Penal soviético de 1926 (art.16) e na Lei alemã de 28 de junho de 1935, que alterou o §2º do Código Penal alemão. O primeiro dispõe: "*Quando algún acto socialmente peligroso no esté expressamente previsto en este Código, se determinarán los fundamentos y la extensión de su responsabilidad conforme a aquellos artículos de este Código que prevean los delitos de naturaliza análoga*". E a segunda prevê: "*Será castigado quien cometa un hecho que la ley declara punible o que merezca castigo según el concepto básico de una ley penal y según el sano sentimiento del pueblo (gesundes Volksempfinden). Si ninguna ley penal determinada puede aplicarse directamente al hecho, éste será castigado conforme a la ley cuyo concepto básico corresponda mejor a él*" (Jiménez de Asúa, 1964, p. 506-516; Merle e Vitu, p. 252). Após mencionar os exemplos citados, a Exposição de Motivos do Código Penal de 1940 (item 6), de Francisco Campos, repudia o uso da analogia em desfavor do réu, em especial para criar figuras delitivas, e destaca que: "A adoção da analogia em direito penal, para que o juiz eventualmente se substitua ao legislador, importará, inevitavelmente, na insegurança do direito. Nem mesmo poderá subsistir um nítido traço distintivo entre o injusto penal e o fato lícito. O texto expresso da lei cederá lugar à sensibilidade ética dos juízes, acaso mais apurada que a moral média do povo. Além disso, haverá o grave perigo de expor os juízes, na criação de crimes ou na imposição de penas, a pressões externas, a paixões dominantes no momento, às sugestões da opinião pública, nem sempre bem orientada ou imparcial". É de grande atualidade esta lição. Lamentavelmente, no Brasil, têm-se exemplos recentes de tal proceder: decisão do S.T.F. de criminalizar *in malam partem* a homofobia e a transfobia (Lei 7.716/1989); decisão de tipificar como delito o não-pagamento do ICMS, ambas decisões em flagrante e abjeta violação ao princípio constitucional da legalidade à segurança jurídica e ao princípio da divisão de poderes, inerentes ao Estado democrático de Direito.

22. No mesmo sentido, claríssimo, Fragoso, 1985, p. 88, Contra: Hungria, op. cit., p. 99.

excepcionalidade do último" (Bettioli, 1977, p. 169).²³ Isso quer dizer que tanto as normas incriminadoras como as não incriminadoras são verdadeiras normas penais.

Contudo, interessante questão vem à tona quando se trata de norma penal não incriminadora excepcional.²⁴

É de notar, primeiramente, que a seara em epígrafe versa sobre direito excepcional, que deve ser interpretado restritivamente, e ao qual se associa a proibição do recurso analógico: "*Singularia non sunt extendenda*".²⁵

Dessa forma, duas normas podem estar entre si na relação regra-exceção: à regra estabelecida pela primeira se opõe a exceção. Esta tem um âmbito necessariamente mais restrito que aquela, e persegue finalidades próprias.

As normas excepcionais constituem exceção às disposições gerais de outras ou a determinada norma. Mas a questão crucial se relaciona com o fundamento do princípio que refuta o uso do argumento analógico em relação às normas excepcionais.

Em primeiro lugar, é oportuno salientar que, se existe uma regra e uma exceção, e aparece uma hipótese para a qual se busca tutela, deve ela ser abarcada pela regra geral. Isso porque a exceção é circunscrita a determinados casos para os quais é especialmente endereçada. Daí não ter o condão de agasalhar novas situações. Portanto, a disposição singular se aplica tão somente aos casos por ela previstos de maneira explícita.

O procedimento analógico, diz Ferrara, "não pode desenvolver-se no domínio do *ius singulare*, porque este, tendo sido introduzido exclusivamente para determinadas categorias de pessoas, coisas ou relações, constitui um *campo fechado* que não pode ser alargado pelo intérprete, mas só pelo legislador" (Ferrara, 1978, p. 163).

A própria *ratio* do direito excepcional constitui de certo modo um limite normal ao emprego da analogia.²⁶

Nesses termos, as normas não incriminadoras de caráter geral não pertencem à categoria de singulares. Todavia, precisa-se, com acerto, que "o intérprete examine a natureza das eximentes: se se limitam a estabelecer pressupostos de aplicação e esferas de eficácia de uma norma de caráter geral são também normas de caráter regular e, enquanto não são normas incriminadoras, devem ser consideradas passíveis de extensão analógica; se por sua vez representam uma verdadeira interrupção na projeção lógica de uma norma penal, devem ser consideradas de caráter excepcional e, portanto, limitadas aos casos nelas especificados" (Bettioli, *op. cit.*, p. 171). E mais ainda, "quando uma norma penal eximente se apresenta como verdadeiro desvio lógico das consequências jurídicas que deveriam naturalmente se seguir, porque a norma incriminadora atuou na presença de todas as condições ou circunstâncias nas quais foi chamada a atuar, a sua

23. A norma excepcional por estar prevista "*contra tenorem rationis*" não é passível de ampliação por analogia ("*non sunt producendum ad consequentias*"). Tem-se entendido, também, que a enumeração taxativa não admite a aplicação da analogia.

24. O Código Penal espanhol de 1888 dispõe expressamente *in verbis*: "Art. 4.2. Las leyes penales, las excepcionales y las de ámbito temporal no se aplicarán a supuestos ni en momentos distintos de los comprendidos expresamente en ellas". O Código Penal francês (1810) estabelece o princípio da legalidade das causas de justificação, não eximindo a responsabilidade penal, salvo quando expressamente declarado pela lei (art. 65).

25. Cf. Larenz, (*op. cit.*, p. 400); Engisch, (*op. cit.*, p. 241-242).

26. O Código Civil espanhol veda expressamente a aplicação analógica para as leis excepcionais (art. 4,2, CCE). No Direito italiano, há o artigo 14 das Disposições Preliminares do Código Civil: "As leis penais e as que abrem exceção às regras gerais ou a outras leis não se aplicam além dos casos e dos tempos prescritos". No Brasil, a antiga Lei de Introdução ao Código Civil reza no artigo 6.º: "A lei que abre exceção a regras gerais, ou restringe direitos, só abrange os casos que especifica".

expansão lógica deve ser negada. Encontramo-nos frente a uma norma de direito excepcional" (*Ibidem*, p. 172).

Como exemplo gráfico de norma penal não incriminadora excepcional há a constante do artigo 128, II, do Código Penal, que estabelece a impunidade do aborto, se a gravidez resulta de estupro.

No que concerne à matéria, tem-se que "não é possível aplicá-la analogicamente para abranger os casos em que a gravidez resulte de outro crime sexual, embora tal aplicação viesse beneficiar o réu" (Fragoso, *op. cit.*, p. 88).

De outro lado, a maior parte da doutrina brasileira, *contrario sensu*, considera tratar-se de norma penal não incriminadora passível de aplicação analógica *in bonam partem*²⁷.

A regra ancorada no artigo 128, II, do Código Penal ergue-se como norma penal não incriminadora singular ou excepcional em relação à norma penal não incriminadora geral (art. 23, CP). Pelo que, como se trata de *jus singulare*, em princípio, não deve ser aplicado o procedimento analógico.

Entretanto, existe, pois, recurso ao argumento *a contrario* ou analógico, desde que insito no âmbito do cânone normativo, e que a *ratio* do tratamento excepcional corresponda ao caso regulado.

Aí sim pode-se se falar em aplicação do argumento analógico *in bonam partem* em sede penal²⁸. Não é outro o enunciado por English: "nos limites do pensamento fundamental do preceito excepcional é bem possível uma analogia" (English, *op. cit.*, p. 241).²⁹

Para além do aspecto de justiça, deve ser dado o mesmo tratamento jurídico aos casos intrínseca e essencialmente similares, para estabelecer uma igualdade jurídica de tratamento entre os casos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir do exposto, e em apertada síntese, ressaem enumeradas algumas principais notas conclusivas: a analogia constitui raciocínio utilizado tanto na lógica como no direito, desde a Antiguidade, passando pelo Medievo até chegar à Modernidade; no âmbito jurídico, sua conceituação provém do trabalho dos glosadores e pós-glosadores; é

27. Cf. Greco, (2007, p. 47); Noronha, (1985, p. 74); Damásio, (1991, p. 48); Mirabete, (1990, p. 50), entre outros.

28. De toda sorte, os elementos necessários ao emprego da analogia em favor do réu, genericamente considerada, são: "a) *dal dovere, innanzitutto, di desumere rigorosamente l'eadem ratio dal diritto scritto, di cui l'analogia costituisce un logico sviluppo, senza possibilità di alimentarla a quelle fonti sostanziali che costituiscono il vero polmone dell'analogia; b) dal fatto che anche le disposizioni a favore del reo debbono presentare, in ossequio al principio di tassatività, un necessario grado di determinatezza, che ne delimita la ratio e consente di individuare con sufficiente precisione e certezza il rapporto di similitudine (...), che diventerebbe ben più evanescente ed incerto se ancorato a disposizioni vaghe ed indeterminate; c) dal divieto generale di analogia delle norme eccezionale (...), che ne costituisce un ulteriore argine contro utilizzazioni arbitrarie e discriminatorie"* (Mantovani, 2001, p. 80).

29. Nesse sentido, afirma-se que: "La excepción de la regla constituye, a su vez, una regla general respecto a la materia para la que ha sido introducida; en este caso, la norma relativamente excepcional admite la aplicación de la analogía dentro del ámbito de su principio estricto, y en tanto en cuanto la ratio del tratamiento excepcional corresponda también al caso no regulado" (Castán Tobefias, 1947, p. 329). Também, Carnelutti acrescenta que: Após dizer que o tema se baseia num equívoco, "em confundir a lei (expressa), a que faz exceção uma outra lei, com o princípio (tácito) de que a exceção nasceu. Nada impede que a exceção seja, no pensamento do legislador, aplicação de um princípio que compreende ainda outros casos em uma exceção mais ampla à regra expressa" (Carnelutti, 2000).

tida como o raciocínio consistente em aplicar a um caso não previsto, a norma jurídica que versa sobre outro essencialmente similar, e obedece a mesma razão legal (decisão idêntica para hipóteses semelhantes); o argumento analógico jurídico tem natureza complexa, podendo ser considerado como lógico-valorativo; situa-se no interior da aplicação jurídica, como instrumento de autointegração da ordem jurídica; o argumento analógico sofre proibição no contexto penal de determinação (normas incriminadoras e não incriminadoras), por força do princípio da legalidade (art.1º,CP) e da própria natureza do sistema penal, sempre que for desfavorável ao réu (*in malam partem*); no que tange à analogia *in bonam partem* não existe tal vedação. Em relação à norma penal não incriminadora excepcional, resta permitida a analogia favorável ao réu, desde que no âmbito estrito do princípio ou base da referida norma excepcional.

REFERÊNCIAS

- ABBAGNANO, Nicola. **Dicionário de filosofia**. São Paulo: Martins Fontes, 2007.
- ANTOLISEI, Francesco. **Manuale di diritto penale**: parte generale. Milano: Giuffrè, 2003.
- ARISTÓTELES. **Órganon**. Livro II, XXIV.
- BETTI, Emilio. **Interpretação da lei e dos atos jurídicos**. Trad. de Karina Jannini. São Paulo: Martins Fontes, 2007.
- BETTIOL, Giuseppe. **Direito penal: parte geral**. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1977.
- BOBBIO, Norberto. **Analogia**. In: *Novissimo Digesto Italiano*. Milano: Giuffrè, 1974.
- BOBBIO, Norberto. **Teoria do ordenamento jurídico**. Tradução de Maria Celeste dos Santos. Brasília: Polis-UnB, 1990.
- BRUNO, Aníbal. **Direito penal: parte geral**. Rio de Janeiro: Forense, 1967.
- CARNELUTTI, Francesco. **Teoria geral do direito**. São Paulo: Lejus, 2000.
- CASTÁN TOBEÑAS, José. **Teoría de la aplicación e investigación del Derecho: metodología y técnica operatoria en derecho privado positivo**. Madrid: Reus, 1947.
- CEREZO MIR, José. **Curso de derecho penal español**. 6. ed. Madrid: Tecnos, 2004.
- COPI, Irving. **Introdução à lógica**. São Paulo: Mestre Jou, 1978.
- COSTA JÚNIOR, Paulo José da. **Comentários ao Código Penal**. São Paulo: Saraiva, 1986. v. 1.
- DAMÁSIO DE JESUS. **Direito penal: parte geral**. São Paulo: Saraiva, 1991. v. 1.
- DINIZ, Maria Helena. **As lacunas no direito**. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1981.
- DINIZ, Maria Helena. **Compêndio de introdução à ciência do direito**. São Paulo: Saraiva, 1993.
- DINIZ, Maria Helena. **Conflito de normas**. São Paulo: Saraiva, 1987.
- ENGISCH, Karl. **Introdução ao pensamento jurídico**. Tradução de J. Baptista Machado. Lisboa: Calouste Gulbenkian, 1965.

- FERRARA, Francesco. **Interpretação e aplicação das leis**. Tradução de Domingues de Andrada. Coimbra: Armenio Amado Editor, 1978.
- FERRATER MORA, José. **Dicionário de filosofia**. Madrid: Alianza, 1994.
- FERRAZ JUNIOR, Tercio Sampaio. **Introdução ao estudo do direito**. São Paulo: Atlas, 1988.
- FRAGOSO, Heleno. **Lições de direito penal: parte geral**. Rio de Janeiro: Forense, 1985.
- FRANÇA, Rubens Limongi. **Elementos de hermenêutica e aplicação do direito**. São Paulo: Saraiva, 1984.
- GARCIA, Basileu. **Instituições de Direito Penal**. São Paulo: Max Limonad, 1982, t. I.
- GAVAZZI, Giacomo. **Elementi di teoria del diritto**. Torino: Giappichelli, 1970.
- GRECO, Rogério. **Curso de direito penal: parte geral**. Rio de Janeiro: Impetus, 2007.
- HUNGRIA, Nelson. **Comentários ao Código Penal**. Rio de Janeiro: Forense, 1979, v. 1.
- JIMÉNEZ DE ASÚA, Luis. **La ley y el delito**. Buenos Aires: Sudamericana, 1976.
- JIMÉNEZ DE ASÚA, Luis. **Tratado de derecho penal**. Buenos Aires: Losada, 1964.
- KAUFMANN, Arthur. **Filosofia do direito**. Tradução de Antonio Ulisses Cortês. Lisboa: Calouste Gulbenkian, 2007.
- KLUG, Ulrich. **Lógica jurídica**. Trad. de Juan D. García Bacca. Caracas: Publicaciones de la Facultad de Derecho, 1961.
- LALANDE, André. **Vocabulaire technique et critique de la philosophie**. Paris: PUF, 1993, v. 1.
- LARENZ, Karl. **Metodologia da ciência do direito**. Trad. de José de Sousa e Brito; José António Veloso. Lisboa: Calouste Gulbenkian, 2012.
- MANTOVANI, Ferrando. **Diritto penale: parte generale**. Milano: Cedam, 2001.
- MAXIMILIANO, Carlos. **Hermenêutica e aplicação do direito**. Rio de Janeiro: Forense, 1979.
- MIRABETE, Julio Fabbrini. **Direito penal: parte geral**. São Paulo: Atlas, 1990.
- NÉRICI, Isaac. **Introdução à lógica**. São Paulo: Nobel, 1974.
- NORONHA, Edgard Magalhães. **Direito penal: parte geral**. São Paulo: Saraiva, 1985.
- PETEV, Vesselin. **Analogie et distinction**. Revue de la Recherche Juridique, Marseille: Presses Universitaires d'Aix-Marseille, v. 4, 1995.
- PRADO, Luiz Regis. **Tratado de direito penal brasileiro**. 7. ed. Londrina: Thoth, 2025.
- REALE, Miguel. **Filosofia do direito**. São Paulo: Saraiva, 1979, v. 1.
- REALE, Miguel. **Lições preliminares do direito**. São Paulo: Saraiva, 2007.
- REALE, Miguel. **O direito como experiência**. São Paulo: Saraiva, 1968.
- RECASÉNS SICHES, Luis. **Tratado de filosofía del derecho**. México: Porrúa, 1970.

SALMON, Wesley. **Lógica**. Rio de Janeiro: Zahar, 1981.

SCOGNAMIGLIO, Margherita. *Interpretação e analogia nel diritto penale romano*. **Rivista di Scienze Giuridiche**, Milano: Università Cattolica di Milano, n. 1, p. 35-60, 2022.

TELLES JÚNIOR, Goffredo. **Tratado da consequência**. São Paulo: Bushatsky, 1977.

VAN ACKER, Lucien. **Elementos de lógica clássica**. *Revista da PUCSP*, São Paulo, v. XL, 1971.

AS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS NO SISTEMA PRISIONAL

Brunna Marcella Vaz Capraro¹
Denis Fernando Radun²

Resumo: O sistema prisional brasileiro enfrenta desafios significativos. Conforme dados levantados de 2000 a 2020 pelo *Institute For Criminal Policy Research*, o Brasil é o terceiro país com a maior população carcerária. A superlotação das celas compromete a execução digna da pena, dificultando a reintegração dos apenados na sociedade. Nesse contexto, as parcerias público-privadas surgem como uma possível solução para aliviar a crise do sistema carcerário. O objetivo geral desse trabalho é analisar se as parcerias público-privadas no sistema prisional podem ser consideradas uma solução para os problemas recorrentes de superlotação. O método utilizado foi o dedutivo, baseado em pesquisa bibliográfica realizada em livros, artigos científicos, fontes da internet e estudo de caso único. O Complexo Penitenciário Público-Privado (CPPP) de Ribeirão das Neves/MG é utilizado como estudo de caso. Com base nos resultados obtidos, conclui-se que as Parcerias Público-Privadas representam uma alternativa viável diante da crise do sistema carcerário; no entanto, os dados disponíveis ainda são insuficientes para atestar sua plena eficácia.. Essa parceria, porém, não isentaria o Estado de suas responsabilidades, que, portanto, detém o dever de buscar uma solução eficaz para um sistema penitenciário que clama por mudanças urgentes.

Palavras-chave: Sistema prisional. Parcerias público privadas. Ressocialização.

Abstract: The Brazilian prison system faces significant challenges. According to data collected between 2000 and 2020 by the Institute for Criminal Policy Research, Brazil has the third-largest prison population in the world. Cell overcrowding undermines the dignified execution of sentences, making the reintegration of inmates into society more difficult. In this context, public-private partnerships have emerged as a potential solution to help alleviate the crisis in the prison system. The main objective of this study is to analyze whether public-private partnerships in the prison system can be considered a solution to the recurring problem of overcrowding. The method used was deductive, based on a bibliographic review conducted through books, scientific articles, online sources, and a single case study. The Public-Private Penitentiary Complex (CPPP) of Ribeirão das Neves, in the state of Minas Gerais, is used as a case study. Based on the results obtained, it is concluded that Public-Private Partnerships represent a viable alternative in the face of the prison system crisis; however, the available data are still insufficient to confirm their full effectiveness. This partnership, however, does not exempt the State from its responsibilities; therefore, it remains obligated to seek effective solutions for a prison system that urgently demands change.

Keywords: Prison system. Public-private partnerships. Reintegration.

INTRODUÇÃO

O sistema prisional brasileiro é tema de extrema importância para nossa sociedade. Conforme dados levantados 2000 a 2020 pelo *Institute For Criminal Policy Research*, o Brasil é o terceiro país com a maior população carcerária, a superlotação das celas ultrapassa os limites mínimos de dignidade.

O objetivo geral desse trabalho é analisar se as parcerias público-privadas no sistema prisional podem ser consideradas uma solução para os problemas recorrentes de superlotação. Problemas que dificultam o cumprimento da finalidade da pena estabelecida pela Lei de Execução Penal nº 7.210/1984 e pela Constituição Federal de 1988.

Os objetivos específicos consistem em analisar o histórico dos sistemas prisionais, compreender o funcionamento e os impactos da Parceria Público-Privada no sistema

1. Estudante do 9º semestre do Curso de Direito da Unidade de São Francisco do Sul - Universidade da Região de Joinville - Univille.

2. Docente, Doutor do Curso de Direito da Unidade de São Francisco do Sul -Universidade da Região de Joinville - Univille.

prisonal, bem como verificar os benefícios ou possíveis retrocessos relacionados à função da pena.

A LEP estipula que a finalidade da pena é a ressocialização, visando não apenas a punição do infrator, mas também sua reintegração à sociedade. A CF/88, por sua vez, reforça o compromisso com os direitos humanos, garantindo a dignidade dos presos e vedando penas cruéis ou degradantes.

Este artigo analisa se as PPPs são compatíveis com os valores constitucionais e com os objetivos da função da pena estabelecidos pela LEP. Quer contribuir, assim, para um debate sobre as políticas de gestão penal e os direitos humanos no Brasil.

O primeiro tópico da presente pesquisa aborda o complexo cenário do sistema prisional, explorando desde seu contexto histórico e tipologia até as graves consequências da superlotação. A análise se estende ao impacto socioeconômico do sistema, delineando como suas falhas reverberam na sociedade.

Em seguida, o foco se volta para as PPPs no âmbito prisional. A discussão abrange a responsabilidade do Estado nesse modelo de gestão e os desafios da ressocialização sob a ótica da administração privada. O Complexo Penitenciário Público-Privado (CPPP) de Ribeirão das Neves/MG é utilizado como estudo de caso, ilustrando os aspectos práticos e teóricos da implementação de PPPs.

A terceira parte do estudo se dedica a uma análise crítica das PPPs, ponderando potenciais de melhorias e retrocessos. A questão central da preservação da dignidade humana é explorada, juntamente com a identificação de possíveis aprimoramentos no sistema. E finaliza com uma crítica contundente ao encarceramento em massa, destacando suas implicações para a sociedade.

A metodologia adotada para a obtenção dos resultados foi a pesquisa bibliográfica, realizada por meio de livros, artigos científicos, fontes da internet e estudo de caso único. O método utilizado foi o dedutivo, buscando estabelecer uma construção lógica entre as variáveis qualitativas de interpretação, com o objetivo de formular argumentos fundamentados para a obtenção dos resultados.

1 HISTÓRICO DOS SISTEMAS PRISIONAIS

O autor Roberto Porto (2008, p. 14) narra que a primeira prisão brasileira foi inaugurada em 1850, mais conhecida nos dias de hoje como Complexo Frei Caneca. Inspirada no modelo de prisão de Nova York, ficou famosa por estabelecer um modelo de prisão de cela única. Os presos exerciam atividades de trabalho obrigatório durante o dia e ficavam isolados no período noturno. Tinha como objetivo extrair dos detentos o máximo de tempo e força, como forma de buscar bons hábitos, porém esse trabalho não era remunerado.

O primeiro presídio brasileiro seguiu o modelo experimental panóptico³, que dava ênfase à iluminação. As celas possuíam duas janelas permitindo que a luz atravessasse o ambiente. A arquitetura é marcada também por conter uma torre central, que permitia a visibilidade de todas as celas. Esse era o modelo mais promissor para o controle dos detentos, porém no decorrer nos anos ficou evidente a sua ineficácia, assim como nos dias atuais (Porto, 2008, p.15).

A Casa de Detenção de São Paulo, inaugurada em 1956, é exemplo do início de um sistema falho. Um estabelecimento projetado para abrigar 3.250 presos, chegou a

3. Design arquitetônico criado por Jeremy Bentham no século XVIII, permite a vigilância contínua de um grupo de pessoas sem que elas saibam se estão sendo observadas ou não.

acolher mais de 8 mil homens, recorde mundial de detentos em um único estabelecimento (Porto, 2008, p.17).

Esse não é um problema isolado do ano de 1956, percebe-se, com o passar dos anos, um crescente número de detentos no sistema carcerário. Conforme dados levantados de 2000 a 2020 pelo *Institute For Criminal Policy Research*, banco de dados online que fornece informações sobre sistemas prisionais em todo o mundo.

O Brasil é o terceiro país em um ranking mundial com a maior população carcerária, ficando atrás apenas dos Estados Unidos que ocupa o primeiro lugar e a China em segundo lugar.

Tabela 1 – Ranking mundial sobre a população carcerária

Ranking	Title	Prison Population Total
1	United States of America	1 808 100
2	China	1 690 000
3	Brazil	888 791
4	India	573 220
5	Russian Federation	433 006

Fonte: *Institute for Criminal Policy Research (2000-2020)*.

1.1 Estabelecimentos prisionais

No Brasil, os tipos de estabelecimentos prisionais são: colônias agrícolas, industrializadas ou análogas, observatórios, hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico, albergarias, cadeias públicas e penitenciárias (MENDES, et al, 2024, p. 7).

O autor Norberto Avena (2019, p.151) discorre sobre os requisitos vigentes em lei sobre os estabelecimentos penais:

Os estabelecimentos penais, conforme sua natureza, deverão contar em suas dependências com áreas e serviços destinados a dar assistência, educação, trabalho, recreação e prática esportiva (art. 83 da LEP). Essa disposição vai ao encontro de outras regras inseridas na Lei de Execução Penal, especialmente aquelas que garantem ao preso a assistência material (arts. 12 e 13), a assistência à saúde (art. 14), a assistência jurídica (arts. 15 e 16), a assistência educacional (arts. 17 a 21) e a assistência social (arts. 22 e 23). Concilia-se a disposição, também, com as normas que regulamentam o trabalho do preso (arts. 28 a 37 da LEP).

João Buch (2023, p.119) destaca a responsabilidade do Estado quando o indivíduo está sob custódia, ou seja, quando está inserido dentro do sistema prisional:

[...] o fato é que de acordo com a Lei n.7210/1984 (Lei de Execução Penal), quando alguém é submetido à custódia do Estado, por meio do Estado-Juiz, há obrigação de se fornecer a esse alguém condições mínimas de vida, envolvendo alimentação, vestuário, acomodação, ensino, profissionalização, tudo que não tenha sido restringido pela medida judicial, principalmente pela sentença condenatória. Se isso não for feito, há que se compensar de alguma forma.

Em consonância Andre Nakamura (2020, p.285) reforça sobre o dever do Estado, “percebe-se que o exercício do Poder de Polícia é uma atividade exclusivamente estatal”.

Conforme a CF/88, atividades de manutenção podem ser delegadas ao parceiro privado; por outro lado, a decisão sobre o estabelecimento prisional no qual os presos serão alocados deve ser sempre de responsabilidade dos agentes públicos competentes (Nakamura, 2020, p. 290).

1.2 Superlotação e suas consequências

A superlotação prisional é um dos problemas mais recorrentes e graves enfrentados no Brasil e a falta de vagas adequadas agrava a situação, conforme Porto (2008, p.21):

Segundo dados publicados pela Fundação internacional Penal e Penitenciária, o Brasil é o país da América Latina com a maior população carcerária, bem como com o maior déficit de vagas vinculadas ao sistema penitenciário. [...]

Ao analisar dados acerca da população prisional, coletados a partir do registro dos formulários de inspeção e divulgados pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ, observa-se que 57,1% dos presídios estão classificados como superlotados. Atualmente, existem 495.592 vagas, distribuídas em 2.156 estabelecimentos, que atualmente comporta 812.005 presos. Logo, há um déficit de vagas de 316.413.

Gráfico 1 – Déficit de Vagas Nacional

Fonte: CNJ (2025)

Porto (2008, p.22) aponta outro malefício da superlotação, a propagação de doenças:

A par de inviabilizar qualquer técnica de ressocialização, a superpopulação tem ocasionado a morte de detentos face à propagação de doenças contagiosas, como a tuberculose, entre a população carcerária.

Buch (2023, p. 116) enfatiza: “É urgente que sejam avaliadas as circunstâncias em que estas pessoas se encontram e se a lei está sendo efetivamente respeitada, bem como se há condição degradante em suas execuções penais.”

Conforme narrado, os números alarmantes da superlotação carcerária e o impacto desproporcional do sistema prisional sobre as minorias, exigem atenção urgente e medidas eficazes.

1.3 Impacto social e econômico do sistema prisional

Segundo Porto (2008, p.37) “No Brasil, o custo mensal do preso é três vezes maior do que a manutenção de um aluno na escola pública do ensino fundamental”. Partindo desta análise, fica evidente que o impacto do sistema prisional se estende à sociedade em geral, devido ao custo que gera para o Estado.

Guilherme Nucci (2014, p. 134) deixa mais evidente esse impacto:

Os presídios não devem ser construídos, organizados e administrados para dar lucro ao Estado. Infelizmente, lida-se com o lado cruel da sociedade, que é a criminalidade. Se várias pessoas erraram, muitas delas em decorrência de inúmeras carências impostas pela própria política estatal, que lhes retirou a chance do emprego lícito e os demais benefícios em função disso, terminam condenadas, necessitando de reeducação. Esse é um processo caro e complexo, motivo pelo qual não vemos com bons olhos nenhuma administração que se proclama econômica no patrocínio do cumprimento das penas das pessoas presas em regime fechado ou semiaberto.

Constata-se que a criminalidade afeta a sociedade como um todo, tornando as políticas públicas no sistema prisional cruciais para a reintegração do apenado e, conseqüentemente, para o bem-estar social (Nucci 2014, p. 134).

2 PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA NO SISTEMA PRISIONAL

As Parcerias Público-Privadas (PPPs) são regulamentadas pela Lei nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004, a qual institui normas gerais para licitação e contratação de parceria público-privada no âmbito da administração pública.

No Brasil existem apenas duas PPPs no setor penitenciário: o presídio de Minas Gerais, em funcionamento desde 2013, e o presídio de Pernambuco que deveria ter sido inaugurado em 2014, mas o projeto encontra-se paralisado em razão da falência do vencedor da licitação (Nakamura, 2020, p. 283).

O Autor Bernardo Meyer (2021, p.27) discorre sobre compreensão do funcionamento das PPPs:

Fica claro que as PPPs não são sinônimo de privatização como identificado em alguns discursos políticos ou matérias jornalísticas, afinal os ativos concedidos retornam ao controle estatal ao final do período contratual, não havendo, portanto, alienação do patrimônio estatal [...]

Meyer (2021, p. 28) complementa sobre as modalidades de PPPs, patrocinada e a administrativa:

No Brasil as PPPs se apresentam sob duas modalidades: a patrocinada e a administrativa. Na modalidade patrocinada, fica estabelecida a possibilidade de cobrança de tarifa do usuário final. Essa cobrança, entretanto, não exime o governo da responsabilidade de pagar pelas contraprestações contratualizadas com o parceiro privado. A modalidade patrocinada assemelha-se ao modelo tradicional de concessão com a agregação das contraprestações públicas na remuneração do concessionário.

O referido autor (2021, p.51) destaca que ao longo dos anos, as PPPs se disseminaram por diversas áreas da administração pública, diferentes modelos de PPPs surgiram com o objetivo de atender as demandas do governo e da sociedade.

A Unidade PPP de Minas Gerais, órgão governamental responsável pelas parcerias público privadas. É a responsável pelo primeiro contrato de PPP com uma unidade penal, foi o contrato de concessão do Complexo Penitenciário Público Privado (CPPP), em Ribeirão das Neves (Minas Gerais, s.d.).

O contrato foi assinado em 2009, entre a Secretaria de Estado de Defesa Social (Seds) e a Concessionária Gestores Prisionais Associados S/A – GPA, tendo como interveniente-anuente a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sede). O contrato tem prazo de 27 anos, podendo ser prorrogado até o limite de 35 anos (Minas Gerais, s.d.).

O modelo de PPP do Complexo Penal é inédito no país. O parceiro privado é responsável pela construção e operação dos serviços de manutenção e de assistência ao preso, enquanto o Estado cuida da fiscalização desses serviços e da segurança das Unidades (Minas Gerais, s.d.).

O projeto prevê a disponibilização de 3.360 vagas, entre regime fechado e aberto. Dentre os serviços que devem ser prestados pelo Parceiro Privado estão: atenção médica de baixa complexidade interna ao complexo; educação básica e média; treinamento profissional e cursos; recreação esportiva; alimentação; assistência jurídica e psicológica; vigilância interna; gestão do trabalho de preso (Minas Gerais, s.d.).

Com base nas informações mencionadas, verifica-se que as PPPs possuem respaldo jurídico sólido e representam um investimento de grande potencial.

2.1 Responsabilidade civil do Estado à luz da LEP e da CF/88

A responsabilidade civil do Estado na execução penal é um tema de grande relevância jurídica e social, especialmente à luz da LEP. O autor Avena (2019, p. 152) esclarece sobre essa responsabilidade:

[...]Frise-se que, em qualquer das hipóteses elencadas, “a execução indireta será realizada sob supervisão e fiscalização do poder público” (§ 1º). A mesma lei, ainda, ao inserir na LEP o art. 83-B, vedou, nos estabelecimentos penais de todo o país, a delegação de funções que digam respeito à atividade-fim dos estabelecimentos penais, referindo que são indelegáveis as funções de direção, chefia e coordenação no âmbito do sistema penal, bem como todas as atividades que exijam o exercício do poder de polícia, e notadamente classificação de condenados; aplicação de sanções disciplinares; controle de rebeliões e transporte de presos para órgãos do Poder Judiciário, hospitais e outros locais externos aos estabelecimentos penais.

As obrigações contratuais nas PPPs do sistema prisional delimitam de forma precisa a atuação da empresa parceira, contrariando a crítica doutrinária de que haveria delegação da execução penal ao setor privado (De Oliveira, 2022, p. 47)

Nakamura (2020, p. 278) esclarece sobre a concessão de atividade exclusiva do Estado para uma empresa de iniciativa privada:

Assim, em tese, toda atividade estatal, mesmo que não se configure como serviço público em sentido estrito, poderia ser delegada à iniciativa privada mediante a contratação de uma concessão administrativa, desde que houvesse a efetiva gestão desta atividade. Os “serviços públicos”, em sentido amplo, passíveis de

contratação de concessões administrativas são aqueles em que não existe a cobrança de tarifa ou contraprestação do usuário. Serviços como educação, saúde e gestão de estabelecimentos prisionais poderiam ser contratados mediante Parcerias Público-Privadas (PPPs), na modalidade Concessão Administrativa.

A análise evidenciou que programas oferecidos pelo CPPP, estão sob supervisão estatal e em conformidade com a Lei de Execução Penal, revelando um indicativo positivo de eficiência (De Oliveira, 2022, p. 48).

Considera-se que a implantação de unidades prisionais por meio de PPPs representa um passo inicial relevante para a melhoria do sistema penitenciário, especialmente diante das recorrentes queixas relacionadas à falta de estrutura e às dificuldades de manutenção nas unidades tradicionais (Pereira, 2019, p.112).

2.2 Impacto da gestão privada na ressocialização dos detentos

O autor Buch (2023, p. 122) destaca que “não se “ressocializa” quem nunca teve oportunidade para crescer e viver como cidadão, sujeito de direitos e deveres, com inclusão social e econômica, em solidariedade.”

Mendes *et al* (2024, p.16), ressalta que o sistema carcerário é um fracasso atestado por todos, mas que também é aceito por todos. Mesmo com leis que visam garantir a ressocialização do preso, a violação das leis e princípios constitucionais são vícios de um sistema falho que não implementa mudanças concretas. Por fim, Mendes *et al* (2024, p.16) conclui:

Assunto mostrado do artigo, a população carcerária é cada vez mais numerosa, sendo necessário uma aplicação das parcerias público-privadas do sistema prisional como uma medida alternativa para “desafogar” os presídios emancipados. Além disso, as empresas privadas estabelecem práticas de gestão eficazes com instalações seguras que respeitam a dignidade dos detidos, cumprindo simultaneamente os requisitos legais.

Por outro lado, Mendes *et al* (2024, p.14), alerta sobre as questões trabalhistas:

Por fim, a privatização dos presídios pode representar uma ameaça aos direitos trabalhistas e à estabilidade dos empregos no setor penitenciário. Com empresas privadas visando maximizar seus lucros, trabalhadores prisionais podem enfrentar pressão para reduzir custos com pessoal, resultando em salários mais baixos, condições de trabalho precárias e diminuição dos benefícios trabalhistas.

Outro fator importante sobre a relação do trabalho com as PPPs é o Pacto de São José da Costa Rica. Incorporado ao ordenamento jurídico brasileiro por meio do Decreto Legislativo nº 27, de 1992, estabelece expressamente em seu artigo 6º que o trabalho do preso não pode ser colocado à disposição de agentes privados, vedando essa prática no âmbito dos direitos humanos (Nakamura, 2020, p. 294).

Conforme a Lei de Execução Penal, o trabalho do preso está diretamente vinculado ao regime disciplinar. Assim, o trabalho possui uma função disciplinar e está inserido no âmbito do poder de polícia do Estado, o qual é indelegável. Por esse motivo, o trabalho do preso deve ser organizado pelo Poder Público, seja de forma direta ou por meio de convênios (Nakamura, 2020, p. 295).

Após a adoção do modelo de Parceria Público-Privada (PPP) no Complexo Penitenciário Ribeirão das Neves, observou-se uma melhora significativa na qualidade dos serviços prestados à sociedade e nos resultados relacionados à ressocialização dos

apenados, destacando-se o uso intensivo de tecnologias, especialmente nos processos de fiscalização da unidade (Pereira, 2019, p. 111).

O CPPP conta com uma estrutura administrativa central responsável pela assistência material, além de unidades de saúde, como centro médico e odontológico, que asseguram o acesso à saúde. O local também dispõe de escolas para atividades educacionais e galpões industriais que viabilizam oportunidades de trabalho aos apenados (De Oliveira, 2022, p.47).

Pereira (2019, p. 114) destaca que as Parcerias Público-Privadas representam uma alternativa viável para enfrentar os desafios do sistema penitenciário:

Ainda é considerada como melhor solução para desafogar o sistema penitenciário e promover a reintegração social dos detentos, pois são medidas como essa que permitem que o apenado busque novos horizontes e renove a esperança de reconstrução de sua vida.

Considerando que a precariedade da infraestrutura é uma das causas do colapso no sistema prisional, observa-se que as instalações do CPPP representam um avanço em termos de modernização (De Oliveira, 2022, p. 48).

Pereira (2019, p.112) complementa que “as implantações de Unidades Penitenciárias no modelo PPP podem ser consideradas o primeiro passo para uma melhora no sistema penitenciário”.

Diante das informações anteriormente apresentadas, que refletem a realidade atual, as Parcerias Público-Privadas demonstram um potencial significativo para ampliar as oportunidades de ressocialização. Apesar de possíveis riscos inerentes, configuram-se como uma alternativa promissora.

2.3 Custos e benefícios das PPPs na administração penitenciária

Uma das vantagens dessa modalidade é a combinação da capacidade de investimento e inovação do setor privado, Mendes *et al* (2024, p.2), salienta sobre essa vantagem:

A privatização dos presídios tende a introduzir uma competição saudável entre as empresas que administram essas instituições, incentivando a busca por melhores práticas e resultados. Isso poderia levar a melhorias na qualidade dos serviços oferecidos aos detentos, bem como na reintegração desses indivíduos à sociedade após o cumprir suas penas.

Meyer (2021, p. 51) destaca o crescimento das PPPs e sua importância:

Ao longo dos anos, o uso das PPPs também se disseminou por diversas áreas de atuação da administração pública. Diferentes modelos de PPP multiplicaram-se em diferentes países no intuito de garantir o atingimento dos objetivos do governo e atender demandas da sociedade.

Na parceria do CPPP de Ribeirão das Neves/MG, o parceiro privado é o responsável pela construção e operação dos serviços de manutenção e de assistência ao preso, enquanto o Estado cuida da fiscalização desses serviços e da segurança das Unidades (Minas Gerais, s.d.).

Considerando que apenados cumprem pena em espaços de 30 centímetros quadrados e que é comum presos se revezarem para dormir, ou amarrarem seus corpos a grades, já que não há espaço interno da cela (Porto, 2008, p. 32).

A Parceria Público-Privada no sistema prisional pode ampliar oportunidades de melhoria, oferecendo ao Poder Judiciário subsídios para revisão de práticas e promovendo maior eficiência e modernização, como exemplifica o projeto pioneiro de Minas Gerais (Pereira, 2019, p. 113).

Diante do cenário crítico do sistema prisional, relatado anteriormente, é crucial que o Estado adote medidas inovadoras para sua melhoria, visto que sua incapacidade de cumprir seu papel é evidente.

3 POSSÍVEIS BENEFÍCIOS OU RETROCESSOS DA FUNÇÃO DA PENA DIANTE DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

De acordo com a Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/1984), a execução penal tem como finalidade não apenas cumprir as determinações da sentença ou decisão criminal, mas também promover a reintegração social do condenado e do internado (Avena, 2019, p. 1).

O artigo 104 da LEP estabelece que as cadeias públicas devem obedecer a critérios específicos, como celas individuais, sanitário, lavatório, ventilação adequada, iluminação natural e uma área mínima de seis metros quadrados. No entanto, na realidade brasileira, tais normas raramente são cumpridas, sendo comum a presença de celas coletivas sem condições mínimas de salubridade (Avena, 2019, p. 173).

Embora o modelo de presídio público-privado ainda seja recente, ele se apresenta como uma alternativa eficaz para enfrentar os problemas do sistema penitenciário atual, ao priorizar a ressocialização dos apenados e contribuir para a redução da reincidência, especialmente por meio da educação e do trabalho (Pereira, 2019, p. 113 e 114).

O autor Pereira (2019, p.113) também ressalta possíveis problemas que podem surgir com a adoção das PPPs:

Há muitos problemas que devem ser enfrentados pela Parceria Público-Privada, principalmente no que se refere às principais preocupações da sociedade atualmente, que são: a possibilidade do cometimento de crimes de corrupção, com o superfaturamento nos contratos de gestão prisional; além da possibilidade de endurecimento das normas penais, com a finalidade de aumentar a quantidade de presos e com isso aumentar o lucro das empresas, caracterizando dessa forma a industrialização de presos.

Nakamura (2020, p. 296) alerta sobre os riscos das PPPs: “O contrato de uma Parceria Público-Privada no sistema prisional é de grande risco para o interesse público e pode ocasionar situações em que o parceiro público não tem como controlar a execução do contrato pelo parceiro privado”.

Fato é que não existe uma saída totalmente segura e eficaz, mas cabe destacar que a avaliação das circunstâncias das condições degradantes dos apenados é urgente (Buch, 2023, p. 116).

3.1 Violação da dignidade da pessoa humana

O princípio da dignidade da pessoa humana é um valor fundamental, previsto no Art. 1, inciso III da CF/88. Reconhece o valor inerente de todos os seres humanos (CF/88).

O autor Bitencourt (2017, p. 64) destaca sobre a falha do sistema, em não reabilitar e sim reforçar valores negativos nos apenados:

[...] Apesar da deficiência dos dados estatísticos, é inquestionável que a delinquência não diminui em toda a América Latina e que o sistema penitenciário tradicional não consegue reabilitar o delinquente; ao contrário, constitui uma realidade violenta e opressiva e serve apenas para reforçar os valores negativos do condenado.

Cabe destacar que muitos dos presos são oriundos de classes sociais baixas e, em sua maioria, são negros, o que reflete o caráter seletivo do sistema punitivo, conforme relata Buch (2023, p.141):

De acordo com dados oficiais divulgados ano após ano pelo Conselho Nacional de Justiça, é possível extrair que a maioria das pessoas que estão inseridas no sistema prisional são pessoas pobres, em grande parte negras e envolvidas em delitos patrimoniais e/ou narcotráfica.

Eugenio Raúl Zaffaroni *et al* (2006, p. 68) complementa sobre a discriminação no sistema prisional:

Surgiu suspeita de que os sistemas penais selecionam um grupo de pessoas dos setores mais humildes e marginalizados, os criminaliza e os mostra ao resto dos setores marginalizados como limites de seu “espaço social”. [...].

A análise das citações dos autores, em conjunto com a definição do Princípio da Dignidade Humana apresentada no primeiro parágrafo, revela a violação deste princípio fundamental. A ineficácia do sistema prisional, que não ressocializa e, ao invés disso, potencializa a má conduta (Bitencourt, 2017, p. 64), aliada à discriminação racial e socioeconômica (Bitencourt, 2017, p. 64; Buch, 2023, p. 141), evidencia a incapacidade do sistema em garantir a dignidade dos detentos.

3.2 Possíveis melhorias com a inclusão PPPs no sistema prisional

O Autor Avena (2019, p.152) esclarece que em qualquer hipótese elencada, “a execução indireta será realizada sob supervisão e fiscalização do poder público (§ 1º LEP)”.

Diante da incapacidade do Estado em atender adequadamente a população carcerária, torna-se necessária a melhoria do sistema prisional, sendo a delegação de algumas funções à iniciativa privada uma alternativa já testada em outros países e em fase inicial no Brasil (Santos, 2017, p. 63).

Nucci (2024, p. 55) destaca a importância de regras claras quanto às parcerias:

Segundo cremos, há de se editar lei específica para reger tal situação. Antes disso, não se pode tolerar que a iniciativa privada assuma a direção de um estabelecimento penal, contrate funcionários e administre o trabalho do preso, bem como conduza as anotações em seu prontuário. As regras precisariam ser bem claras e discutidas com a sociedade e com a comunidade jurídica antes de qualquer implantação arrojada nesse sentido.

Santos (2017, p. 65), reforça a necessidade de melhorias no sistema prisional e destaca que as PPPs podem contribuir significativamente nesse processo:

Delegar parte do serviço público para construção e administração do presídio é abrir espaço para que os direitos individuais dos condenados sejam de fato garantidos, bem como uma chance efetiva de resolver os problemas nos

presídios, tais como superlotação, degradação das condições de alojamento, falta de higiene, condições deficientes de trabalho, deficiências no serviço médico.

O referido autor (2017, p.64) ainda complementa: “É um desafio a ser tentado, e que tem muitas chances de ser um sucesso, desde que haja interesse do poder público em fiscalizar”.

Diante do exposto, fica evidente que as Parcerias Público-Privadas não se propõem a substituir o Estado, mas sim a atuar como aliadas na busca por soluções para o sistema prisional, sem excluir a responsabilidade estatal.

3.3 Críticas ao encarceramento em massa e suas alternativas

O encarceramento em massa tem sido amplamente criticado por sua ineficácia na redução da criminalidade e pelo agravamento das condições do sistema prisional, como aponta Porto (2024, p.13):

O desafio de devolver aos condenados os hábitos de sociabilidade através da técnica de isolamento vem, ao longo dos anos no Brasil e no mundo, gerando intermináveis debates sobre os meios de tornar eficaz a prisão.

Em relação a criminalidade, Nucci (2024, p. 134) enfatiza que as pessoas erraram, muitas delas em decorrência de inúmeras falhas de responsabilidade do Estado. O que as leva ao mundo do crime e conseqüentemente a condenações, necessitando de reeducação.

Neste sentido, se o Estado cumprisse seu papel buscando políticas públicas de prevenção à criminalização, não teríamos tantos detentos dependentes da proposta de ressocialização estatal.

Outro ponto relevante refere-se à quantidade de presos provisórios, que evidencia a morosidade do sistema judicial, que tem um impacto direto na superlotação das prisões brasileiras. Pois muitos dos indivíduos detidos preventivamente poderiam aguardar seus julgamentos em liberdade, no entanto, permanecem ocupando espaço nas unidades prisionais, conforme destaca Mendes *et al* (2024, p.14).

Conforme dados do CNJ (2025, web), o número de presos provisórios no Brasil é de 221.054, representando 34% do total de detentos.

Gráfico 2 – Total de presos no Brasil
Total de presos no Brasil

Fonte: Levantamento do CNJ com Tribunais de Justiça (Janeiro/2017)

Wagner Ulisses/Arte CNJ

Fonte: CNJ (2025)

Cabe destacar a morosidade do andamento processual. De acordo com dados divulgados pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ, 2025, web), o tempo médio entre o início do processo e o primeiro julgamento, na Justiça Estadual, é de 947 dias.

Em face do relato apresentado, as soluções propostas consistem em políticas públicas de prevenção à criminalidade, celeridade e uma análise mais criteriosa do sistema judiciário no que tange à determinação de prisões, notadamente as preventivas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise apresentada neste artigo destaca as falhas estatais no sistema prisional brasileiro, no qual a superlotação se mantém como um problema constante desde os primeiros estabelecimentos prisionais. A função da pena prevista na LEP e os direitos básicos vigentes na CF/88 não estão sendo cumpridos. O Estado tem negligenciado direitos básicos relacionados ao princípio da dignidade humana, e nada tem sido feito. A inobservância da função da pena, prevista na LEP, e a violação dos direitos básicos assegurados pela CF/88 são evidentes. O Estado negligencia a dignidade humana dos apenados, sem que haja qualquer ação efetiva.

No entanto, essa responsabilidade não recai apenas sobre o poder público, mas também sobre a sociedade, que muitas vezes fecha os olhos para essa realidade, sustentando a visão de que quem comete um crime merece qualquer tipo de punição, independentemente das condições desumanas a que sejam submetidos. Este artigo também aborda a descriminalização no sistema prisional, revelando a desproporcionalidade racial e de classe, reflexo da desigualdade estrutural que limita o acesso à educação e ao emprego, impulsionando a criminalidade como meio de sobrevivência.

Neste estudo, procedeu-se à análise de um único caso de PPP, modalidade de parceria inovadora que, por romper com o padrão estatal, pode acarretar riscos. Contudo, ante a situação crítica e o descontrole do sistema carcerário, impõe-se a necessidade de explorar soluções para mitigar a sobrecarga. A análise do Complexo Penitenciário Público-Privado de Ribeirão das Neves/MG como estudo de caso revela o potencial das PPPs para otimizar a gestão prisional, promovendo a redução de custos, melhorias estruturais e a ampliação das oportunidades de reintegração social por meio de trabalho e estudo.

Ao longo desta pesquisa, constatou-se a harmonia entre a Lei nº 11.079/2004, que regula as PPPs, a Lei de Execução Penal (LEP) e a Constituição Federal de 1988 (CF/88), evidenciando a ausência de conflito legal na implementação de parcerias público-privadas. Embora as PPPs ofereçam benefícios, é preciso reconhecer os riscos, como a corrupção, que pode se intensificar com a participação de empresas privadas no sistema penal. No entanto, a administração estatal também está sujeita a esse risco, o que reforça a necessidade de vigilância e controle em ambos os modelos de gestão.

Embora não se possa afirmar que a PPP seja uma solução totalmente eficaz, pois temos apenas um caso analisado, esse único caso apresenta resultados positivos para os detentos e para as contas públicas, não devendo ser descartada a possibilidade da adoção do sistema que ele representa. Por outro lado, é necessário romper com esse paradigma social e reconhecer que o simples ato de prender não tem sido eficaz. Se a privação de liberdade fosse realmente um meio de correção eficaz, os índices de criminalidade não continuariam tão elevados. A elevada quantidade de presos provisórios,

referida neste estudo, contribui de forma significativa para o fenômeno do encarceramento em massa, em decorrência da morosidade do andamento processual.

O dever do Estado não se limita a encarcerar, mas sim a promover políticas que evitem o ingresso de indivíduos no sistema prisional. Com base nos resultados obtidos, conclui-se que as Parcerias Público-Privadas representam uma alternativa viável diante da crise do sistema carcerário; no entanto, os dados disponíveis ainda são insuficientes para atestar sua plena eficácia. Contudo, as PPPs se apresentam como uma proposta promissora e de considerável valor. A necessidade de melhorias urgentes no sistema prisional é medida que se impõe. Direitos são constantemente violados pelo Estado, que falha em cumprir com suas responsabilidades legais.

REFERÊNCIAS

AVENA, Norberto. **Execução Penal**. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2019. E-book. ISBN 9788530987411. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530987411/>. Acesso em: 14 set. 2024.

BITENCOURT, Cezar Roberto. **Falência da pena de prisão: causas e alternativas**. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2017.

BRASIL, **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 15 mar.2025.

BRASIL, **Lei nº 11.079, De 30 De Dezembro de 2004**, institui normas gerais para licitação e contratação de parceria público-privada no âmbito da administração pública. Disponível em https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/lei/l11079.htm. Acesso em: 15 mar. 2025.

BUCH, João Marcos. **Execução penal aplicada: anotações para redução de danos**. 2. ed. São Paulo: GHOSTRI, 2023.

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Instituição pública que visa aperfeiçoar o trabalho do Judiciário brasileiro. Disponível em: https://www.cnj.jus.br/inspecao_penal/mapa.php. Acesso em: 16 mar.2025.

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Instituição pública que visa aperfeiçoar o trabalho do Judiciário brasileiro. Disponível em: <https://www.cnj.jus.br/levantamento-dos-presos-provisorios-do-pais-e-plano-de-acao-dos-tribunais/>. Acesso em: 16 mar.2025.

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Instituição pública que visa aperfeiçoar o trabalho do Judiciário brasileiro. Disponível em: <https://justica-em-numeros.cnj.jus.br/painel-estatisticas/>. Acesso em: 06 jun.2025.

DE OLIVEIRA, Guilherme Lacerda et al. **Parceria público-privada no sistema prisional: uma análise acerca do complexo penitenciário público-privado de Ribeirão das Neves/MG**. 2022.

INSTITUTE FOR CRIMINAL POLICY RESEARCH. World Prison Brief. Disponível em: <https://www.prisonstudies.org/>. Acessado em: 15 mar. 2025.

MENDES, Raianne dos Santos; LEONARDO, Thiago Antonio Santos. **A possibilidade da privatização dos presídios como solução para os problemas de superlotação.**

Disponível em: <https://revistajrg.com/index.php/jrg/article/view/1114/947>. Acesso em: 18 set. 2024.

MEYER, Bernardo. **Parcerias Público Privadas: Uma estratégia governamental.** São Paulo: Grupo Almedina, 2021. E-book. ISBN 9786587019123. Disponível em:

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786587019123/>. Acesso em: 11 set. 2024.

MINAS GERAIS. Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias. Complexo Penal. Disponível em:

<http://www.ppp.mg.gov.br/projetos/contratos-assinados/complexo-penal>. Acesso em: 30. Mar. 2025.

NUCCI, Guilherme de S. **Curso de Execução Penal.** Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2024. E-book. ISBN 9788530994891. Disponível em:

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530994891/>. Acesso em: 20 set. 2024.

NAKAMURA, A. L. dos S. Parcerias Público-Privadas no Sistema Prisional. **Cadernos do Programa de Pós-Graduação em Direito – PPGDir./UFRGS**, [S. l.], v. 15, n. 1, 2020.

DOI: 10.22456/2317-8558.96580. Disponível em:

<https://seer.ufrgs.br/index.php/ppgdir/article/view/96580>. Acesso em: 1 jun. 2025.

PEREIRA, Elvis da Cunha. **Complexo penal De Ribeirão Das Neves/MG: primeira experiência brasileira de parceria público-privada no sistema prisional.** 2019.

PORTO, Roberto. **Crime organizado e sistema prisional.** Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2008.

SANTOS, Wilquer Coelho dos. **Parceria público-privada no sistema penitenciário brasileiro.** 2017. 69 f. Monografia (Graduação) - Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais, Centro Universitário de Brasília, Brasília, 2017.

DA (DES) NECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA PARA ANULAÇÃO DE ACORDO SIMULADO

Fernando Garcia¹

Resumo. O artigo tratará de forma breve da discussão sobre a necessidade ou não de a parte intentar ação autônoma para anulação de acordo submetido ao crivo do Poder Judiciário. Identificará a existência da Legislação Federal. Exporá a jurisprudência sobre o tema no âmbito do STJ e de alguns dos Tribunais de Justiça do País. Explanará a vantagem de não ter a parte que recorrer a uma ação autônoma e a desvantagem de ser obrigado a fazê-lo.

Palavras-chave: Ação Judicial. Acordo. Anulação. Autonomia. Vantagens. Desvantagens.

Abstract. The article will briefly discuss whether or not it is necessary for the party to file an autonomous action for the annulment of an agreement submitted to the Judiciary. It will identify the existence of the Federal Legislation. It will expose the jurisprudence on the subject within the scope of the STJ and some of the Courts of Justice in the country. It will explain the advantage of not having the party resort to an autonomous action and the disadvantage of being forced to do so.

Keywords. Lawsuit. Agreement. Annulment. Autonomy. Advantages. Disadvantages..

INTRODUÇÃO

O objetivo do estudo é o de verificar a necessidade de a parte ser obrigada a intentar ação autônoma para anulação de acordo submetido ao crivo do Poder Judiciário, bem como, explanar as diversas vertentes e visões sobre o assunto.

Foi utilizado o método científico dedutivo, *que “corresponde à atividade mental que parte de um suposto racional - a regra ou princípio geral - e, seguindo o critério de coerência, extrai consequências, princípios específicos”* (Nader, 1991, p. 15).

Além disso, abordaremos aspectos da posição já existente da legislação, doutrina e da jurisprudência sobre o tema.

O tema é relevante pois há resistência do Poder Judiciário em anular a transação no bojo do próprio processo, remetendo as partes à propositura de outra ação externa para atingir tal intento.

1 DA REGULAMENTAÇÃO SOBRE A TRANSAÇÃO E A SIMULAÇÃO DO ACORDO NO CÓDIGO CIVIL

1.1 Da Transação

A transação ocorre quando os interessados previnem ou terminam o litígio mediante concessões mútuas, conforme prescrevem os artigos 840 e seguintes do Código Civil Brasileiro

Art. 840. É lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões mútuas. (Grifo nosso).

Art. 841. Só quanto a direitos patrimoniais de caráter privado se permite a transação.

1. Advogado graduado pela UEM-Universidade Estadual de Maringá/PR; formado pela Escola de Magistratura de Maringá; Pós-graduado em Direito Empresarial pela Universidade Presbiteriana Mackenzie/SP; atuou como Consultor Jurídico no Banco Itaunibanco S/A e Banco do Estado do Paraná S/A, e-mail: garciafmgarcia@ibest.com.br, telefone: 47-99773-9727.

Art. 842. A transação far-se-á por **escritura pública**, nas obrigações em que a lei o exige, **ou por instrumento particular**, nas em que ela o admite; se recair sobre direitos contestados em juízo, será feita por escritura pública, ou por termo nos autos, **assinado pelos transigentes e homologado pelo juiz**. (Grifo nosso).

Art. 843. A transação interpreta-se restritivamente, e por ela não se transmitem, apenas se declaram ou reconhecem direitos.

Art. 844. A transação não aproveita, nem prejudica senão aos que nela intervierem, ainda que diga respeito a coisa indivisível.

§ 1º Se for concluída entre o credor e o devedor, desobrigará o fiador.

§ 2º Se entre um dos credores solidários e o devedor, extingue a obrigação deste para com os outros credores.

§ 3º Se entre um dos devedores solidários e seu credor, extingue a dívida em relação aos co-devedores.

Art. 845. Dada a evicção da coisa renunciada por um dos transigentes, ou por ele transferida à outra parte, não revive a obrigação extinta pela transação; mas ao evicto cabe o direito de reclamar perdas e danos.

Parágrafo único. Se um dos transigentes adquirir, depois da transação, novo direito sobre a coisa renunciada ou transferida, a transação feita não o inibirá de exercê-lo.

Art. 846. A transação concernente a obrigações resultantes de delito não extingue a ação penal pública.

Art. 847. É admissível, na transação, a pena convencional.

Art. 848. Sendo nula qualquer das cláusulas da transação, nula será esta.

Parágrafo único. Quando a transação versar sobre diversos direitos contestados, independentes entre si, o fato de não prevalecer em relação a um não prejudicará os demais.

Art. 849. A transação só se anula por dolo, coação, ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa. (Grifo nosso).

Parágrafo único. A transação não se anula por erro de direito a respeito das questões que foram objeto de controvérsia entre as partes.

Art. 850. É nula a transação a respeito do litígio decidido por sentença passada em julgado, se dela não tinha ciência algum dos transatores, ou quando, por título posteriormente descoberto, se verificar que nenhum deles tinha direito sobre o objeto da transação. (Grifo nosso).

Notadamente, a transação é instrumento de grande valia para a obtenção de resultados mais rápidos, seja extrajudicialmente ou judicialmente.

No entanto, o uso malicioso desse instituto deve ser coibido.

Indagamos: Por que não permitido sua anulação no bojo do próprio processo em que foi homologado? Não seria mais célere e menos dispendioso às partes?

1.2 Da Simulação do acordo

É possível identificar situações em que as partes podem firmar acordo simulado, visando seus interesses e até tentar prejudicar terceiros.

Sob a vigência do Código Civil Anterior (Lei Federal número 3.071/1916), a simulação era considerada como vício de consentimento, tal qual, o dolo, o erro ou coação etc., gerando tão somente nulidade relativa.

Atualmente, o Código Civil em vigor (Lei Federal 10.406/15) não considera a simulação mais como vício de consentimento, mas como um vício social, portanto, mais grave e que gera nulidade absoluta.

Ensina Barros Monteiro (1985, p. 207):

Urde-se a simulação com mais frequência do que se pensa; com ela tropeçamos a todo instante, sob as roupagens mais diferentes. A própria *causa simulandi* tem as

mais diversas procedências. Ora visa burlar a lei, ora a fraudar o fisco, ora a prejudicar credores, ora guardar em reserva determinado negócio.

A simulação tem seu conceito jurídico estabelecido nos artigos 167 e 168 do Código Civil, que determinam:

Art. 167. É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se válido for na substância e na forma. (Grifo nosso).

§ 1º Haverá simulação nos negócios jurídicos quando:

I - Aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais realmente se conferem, ou transmitem; (Grifo nosso);

II - Contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira; (Grifo nosso).

III - os instrumentos particulares forem antedatados, ou pós-datados. (Grifo nosso)

§ 2º Ressalvam-se os direitos de terceiros de boa-fé em face dos contraentes do negócio jurídico simulado.

Art. 168. As nulidades dos artigos antecedentes podem ser alegadas por qualquer interessado, ou pelo Ministério Público, quando lhe couber intervir.

Parágrafo único. As nulidades devem ser pronunciadas pelo juiz, quando conhecer do negócio jurídico ou dos seus efeitos e as encontrar provadas, não lhe sendo permitido supri-las, ainda que a requerimento das partes. (Grifo nosso).

O parágrafo único do artigo 168 do Código Civil menciona a obrigação de o juiz reconhecer a nulidade quando esta estiver provada no processo em que se firmou a transação, ficando vedado o suprimento judicial, ainda que as partes concordem em manter o negócio.

2 A DOCTRINA, LEGISLAÇÃO E A JURISPRUDÊNCIA SOBRE O TEMA

2.1 A doutrina

Apenas como incursão histórica, Humberto Teodoro Jr. (1988, p. 350), ainda sob a égide do antigo Código de Processo Civil (Lei Federal 5.869/73) mencionava:

Se, após a transação, uma parte se arrependeu ou se julgou lesada, nova lide pode surgir em torno do negócio jurídico transacional. Mas a lide primitiva já está extinta. Só em outro processo, portanto seria possível rescindir-se a transação por vício de consentimento.

Antes mesmo da promulgação dos Códigos de Processo Civil e Código Civil atuais já existia a discussão sobre qual ação deverá ser utilizada para anular o acordo judicial.

Havia disposição sobre o assunto nos artigos 485, VIII e 486, do Código de Processo Civil anterior (1973).

Art. 485. A sentença de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

I - se verificar que foi dada por prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;

II - proferida por juiz impedido ou absolutamente incompetente;

III - resultar de dolo da parte vencedora em detrimento da parte vencida, ou de colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei;

IV - ofender a coisa julgada;

V - violar literal disposição de lei;

VI - se fundar em prova, cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou seja provada na própria ação rescisória;

VII - depois da sentença, o autor obtiver documento novo, cuja existência ignorava, ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;

VIII - houver fundamento para invalidar confissão, desistência ou transação, em que se baseou a sentença;

IX - fundada em erro de fato, resultante de atos ou de documentos da causa;

§ 1º Há erro, quando a sentença admitir um fato inexistente, ou quando considerar inexistente um fato efetivamente ocorrido.

§ 2º É indispensável, num como noutro caso, que não tenha havido controvérsia, nem pronunciamento judicial sobre o fato.

Art. 486. Os atos judiciais, que não dependem de sentença, ou em que esta for meramente homologatória, podem ser rescindidos, como os atos jurídicos em geral, nos termos da lei civil.

Tais ações eram utilizadas para desfazer a decisão judicial.

A questão foi debatida pelo STJ, em julgado que constou do informativo n. 513:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. DE SENTENÇA QUE HOMOLOGA TRANSAÇÃO.

Os efeitos da transação podem ser afastados mediante ação anulatória sempre que o negócio jurídico tiver sido objeto de sentença meramente homologatória. Se a sentença não dispõe nada a respeito do conteúdo da pactuação, não avançando para além da mera homologação, a ação anulatória prevista no art. 486 do CPC é adequada à desconstituição do acordo homologado. AgRg noResp 1.314.900-CE, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 18/12/2012.

A solução sobre tal discussão gravitou sobre o conteúdo da decisão prolatada no acordo.

Caso fosse uma decisão meramente homologatória, sem adentrar ao mérito, deveria ser utilizada a ação anulatória.

No entanto se a decisão além da homologação, adentrasse o mérito, a ação competente para sua anulação seria a rescisória.

Assumpção (2016, p. 1575), ao tratar do tema esclarece que ante a controvérsia havia três correntes, dispondo a primeira:

A forma de desconstituição de mérito homologatória de renúncia, transação e reconhecimento jurídico do pedido, transitada em julgado, era extremamente polemica sob a égide do CPC/1973, em razão da aparente duplicidade do tema nos artigos 485, VIII e 486 do diploma processual revogado.

Para parcela da doutrina, seria cabível a ação anulatória nos casos de vícios no negócio jurídico homologado, ainda que existisse sentença de mérito homologatória transitada em julgado; enquanto a ação rescisória seria utilizada no caso de vício na própria sentença homologatória, e não no negócio jurídico homologado (Informativo 513/STJ, 4ª Turma AgRg no Resp. 1.314.900-CE, rel. Min. Luís Felipe Salomão, j. 18.12.2012, Dje. 04/02/2013).

Por sua vez, a segunda corrente entendia:

A sentença que acolhia ou rejeitava o pedido com fundamento em renúncia, transação ou reconhecimento do pedido seria rescindível (art. 485, VIII, do CPC/1973, mas a sentença que apenas homologasse o ato da parte ou das partes seria anulável (Art. 486 do CPC/1973). (Informativo 513/STJ, 4ª Turma, /agr. na Rcl. 10.805/RS, Ministro Luiz Felipe Salomão, j. 04/02/2013, Dj 07/02/2013.

Ainda a terceira corrente doutrinária defendesse que “o meio de impugnação adequado dependia do trânsito em julgado da decisão judicial; havendo o trânsito em

julgado, seria cabível a rescisória, não havendo, caberia a anulatória, em aplicação por analogia do artigo 352 do CPC/1973.” (Assunção, 2016. p. 1575), Assunção (2016, p. 1575), ainda ensina:

O novo Código de Processo Civil resolveu este impasse ao passar a prever expressamente no §4º, do artigo 966 que os atos de disposição de direitos, praticados pelas partes ou por outros participantes do processo e homologados pelo juízo, bem como os atos homologatórios praticados no curso da execução, estão sujeitos à anulação, nos termos da lei. A previsão legal se coaduna com a jurisprudência majoritária do Superior Tribunal de Justiça a respeito do tema (STJ, 3ª Turma, AgRg. No Resp 1.152.702/MT, relator Min. Ricardo Villas Boas Cueva, j. 15/05/2014, DJe. 27.05.2014; STJ, 4ª Turma Resp. 1.150.745/MG, rel. Min. Marco Buzzi, j. 11.02.2014, DJe. 19.02.2014; STJ Corte Especial, Ag. Rg na Pet. 9.274/BA, J. 07/082013, Dj. 13.08.2013.

Alvim e Conceição (2019, p. 1) discorrem sobre a possibilidade da utilização de ação rescisória ou anulatória:

Embora a disciplina da ação anulatória tenha se mantido no mesmo capítulo destinado à ação rescisória (o que não se justifica), a redação do art. 966, § 4º afasta de vez a posição no sentido de que se teria encampado o posicionamento no sentido de que o meio adequado para impugnar os atos de disposição de direitos - reconhecimento jurídico do pedido, renúncia à pretensão e transação - homologados em juízo é a *ação rescisória*, até porque *nada* se diz a respeito no art. 966, I a VIII.

Não se justifica, dessa forma, à luz do art. 966, § 4º, do CPC/15, que, na doutrina e jurisprudência, ainda haja vozes que pretendam manter a *discussão*, insistindo no cabimento da *ação rescisória* porque se estaria em face de *sentença de mérito*, nos termos do art. 487 do mesmo diploma legal. **Nada se diz, na lei, quanto à impossibilidade de sentenças de mérito ficarem sujeitas à ação anulatória!** (Grifo nosso).

Atualmente, Vital (2025, p. 1), menciona o voto do Ministro Relator Marco Antonio Belize, da Terceira Turma do STJ, no RESP 2.064.264:

A ação anulatória está intimamente ligada à ação originária em que se deu a homologação. Isso implica fazer da anulatória uma sentença acessória da homologatória, pois há um liame jurídico entre ambas.

A anulação do acordo homologado por determinado Juízo na ação originária não pode ser determinada por outro Juízo, diverso daquele, de mesmo grau e sem nenhuma vinculação hierárquica, se a decisão homologatória ainda estiver vigente, sob pena de se subverter a lógica do ordenamento jurídico processual”, concluiu o relator.

A ação acessória será proposta no juízo competente para a ação principal.

Podemos observar que há quem sustente que a ação anulatória é acessória a ação principal na qual foi firmado o acordo simulado e deverá ser proposta no mesmo dessa, bem como posicionamento no sentido de que a ação anulatória é cabível de sentença simplesmente homologatória sem trânsito em julgado como naquelas em este já ocorreu.

2.2 A jurisprudência

Em recentes decisões o Tribunal de Justiça de Santa Catarina pronunciou-se sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO. DETERMINAÇÃO DE RATEIO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ENTRE OS ANTIGOS E NOVOS PROCURADORES DA PARTE RÉ. RECURSO DO ANTIGO PROCURADOR DA REQUERIDA. SUSCITADA A NULIDADE PARCIAL DO ACORDO. PLEITO DE ANULAÇÃO DA CLÁUSULA QUE ESTABELECEU A RESPONSABILIDADE DE CADA PARTE DE ARCAR COM OS HONORÁRIOS DE SEU PRÓPRIO ADVOGADO. TESE DE QUE O DISPOSITIVO VISA LESAR O PROCURADOR QUE PATROCINOU OS INTERESSES DA RÉ POR ANOS. INSUBSISTÊNCIA. VALIDADE DA DISPOSIÇÃO. DIREITOS DISPONÍVEIS. AUSÊNCIA DE MÁCULA. INSURGÊNCIA CONTRA A DETERMINAÇÃO DE RATEIO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ENTRE OS ADVOGADOS. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO DIREITO DO APELANTE À TOTALIDADE DO ENCARGO. NÃO ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS ARBITRADOS EM SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POSTERIORMENTE SUBSTITUÍDA POR SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA. VERBA HONORÁRIA EXTINTA POR OCASIÃO DA HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO QUE ATRIBUIU A CADA PARTE O DEVER DE ARCAR COM A REMUNERAÇÃO DE SEUS ADVOGADOS. SENTENÇA INÓCUA QUANTO AO RATEIO DE VERBA HONORÁRIA INEXISTENTE. DECISÃO CASSADA DE OFÍCIO, NO PONTO. ADEMAIS, **PEDIDO DO APELANTE QUE NÃO PODE SER DEDUZIDO NOS PRÓPRIOS AUTOS. NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO AUTÔNOMA DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE.** RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE CASSADA. (Grifo nosso). (TJSC, Apelação n. 0000436-91.2014.8.24.0076, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Osmar Nunes Júnior, Sétima Câmara de Direito Civil, j. 06-02-2025).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PLEITO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTE DE VÍCIO CONSTRUTIVO. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO. RECURSO DA AUTORA. MÉRITO. ALEGADA NULIDADE DA TRANSAÇÃO POR DOLO DA RÉ. **ANULAÇÃO DE SUPOSTO VÍCIO NA SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA QUE DEVE SER ANALISADA POR MEIO DE DEMANDA AUTÔNOMA, A TEOR DO § 4º DO ART. 966 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ADEMAIS, INADIMPLENTO DOS TERMOS DA TRANSAÇÃO QUE, POR SI SÓ, É INCAPAZ DE COMPROVAR O AGIR DOLOSO DA REQUERIDA, AINDA MAIS QUANDO PREVISTA PENA CONVENCIONAL A INCIDIR DIANTE DESSE FATO.** SENTENÇA MANTIDA. SEM FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Apelação n. 5001904-88.2021.8.24.0066, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Marcos Fey Probst, Sexta Câmara de Direito Civil, j. 26-03-2024). (Grifo nosso).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ADIMPLENTO CONTRATUAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO DA PARTE AUTORA. **ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES LITIGANTES HOMOLOGADO POR SENTENÇA COM FULCRO NOS ARTS. 487, III, "B", E 924, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PETITÓRIO DA EXEQUENTE REQUERENDO A DESCONSIDERAÇÃO DA COMPOSIÇÃO EM RELAÇÃO AOS HONORÁRIOS. DEFENDIDA NECESSIDADE DE ANULAÇÃO DO ACORDO POR ERRO SUBSTANCIAL QUANTO AO OBJETO (ARTS. 138 E 139, I, DO CÓDIGO CIVIL). IMPOSSIBILIDADE. POSSIBILIDADE DE NULIDADE APENAS MEDIANTE COMPROVAÇÃO DO VÍCIO DE CONSENTIMENTO. MATÉRIA QUE DEVE SER DEBATIDA EM AÇÃO AUTÔNOMA. EXEGESE DO ART. 966, §4º, DA LEI PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS RECURSAIS. INVIABILIDADE DE MAJORAÇÃO.** RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A decisão de homologação do acordo celebrado entre as partes constitui título executivo judicial e, por essa razão, eventual desconstituição somente é possível mediante cabal demonstração do vício de consentimento alegado (no caso, erro substancial - arts.

138 e 139, I, do CC), **o que deve ser objeto de ação própria (CPC, art. 966, §4º)**. (TJSC, Agravo de Instrumento n. 4017173-62.2019.8.24.0000, de Rio do Sul, rel. Robson Luz Varela, Segunda Câmara de Direito Comercial, j. 18-02-2020). (Grifo nosso). (TJSC, Apelação n. 0000188-28.2020.8.24.0008, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Rejane Andersen, Segunda Câmara de Direito Comercial, j. 31-05-2022). (Grifo nosso).

Verifica-se que as decisões do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, mencionam a necessidade de propositura de ação própria ou autônoma para desconstituir o acordo simulado homologado.

Coletamos, também, alguns julgados do Tribunal de Justiça do Paraná:

Agravo de instrumento. Nominada Ação Declaratória c.c. reparação de danos decorrente de transação judicial por homologação. Pretensão inicial de nulidade do instrumento de distrato celebrado entre as partes e o reconhecimento da unicidade contratual de contratos de representação comercial por simulação. Decisão que rejeitou a preliminar que pretendia o reconhecimento da ocorrência da coisa julgada acerca de instrumento de distrato celebrado entre as partes e homologado judicialmente. **Entendimento de que, na dicção do artigo 966, §4º, do Código de Processo Civil, a pretensão anulatória é o meio adequado para obter-se a desconstituição do negócio jurídico chancelado judicialmente por sentença meramente homologatória, que não dispõe sobre o conteúdo da avença.** Insurgência de uma das rés. Oposição de embargos de declaração na origem que deduziu pretensão subsidiária de reconhecimento da decadência por alegada decorrência do prazo de 04 (quatro) anos prevista no artigo 178, inciso II, do Código de Processo Civil. Rejeição pelo Juízo da origem. Possibilidade de apreciação pelo Tribunal 'ad quem'. Matéria de ordem pública. Não acolhimento. **Possibilidade de discutirem-se os termos de acordo homologado judicialmente por meio de ação declaratória de nulidade.** Inexistência de ofensa à coisa julgada. Artigo 966, §4º, do Código de Processo Civil. Condições da ação e interesse de agir que devem ser aferidos a partir das alegações deduzidas na inicial – causa de pedir e pedido. Princípio da asserção. Inteligência do §3º do artigo 485 do Código de Processo Civil. Princípio da primazia do julgamento de mérito. Inaplicabilidade dos prazos prescricionais e decadenciais em demanda declaratória de nulidade. Inteligência dos artigos 167 e 169 do Código Civil. Decisão agravada mantida. Recurso conhecido e não provido.1. Conforme assentado pela teoria da asserção, os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, a existência coisa julgada, bem como o interesse de agir deve ser aferida a partir das alegações da parte autora, avaliando a causa de pedir e o pedido.2. Os fatos alegados pela parte autora podem ser suficientes para que se presuma a veracidade das informações trazidas sobre a nulidade do negócio jurídico simulado, com base na “teoria da asserção”.3. O princípio da primazia do julgamento de mérito consiste em ato no qual o julgador concede às partes oportunidade para que façam a sua correção, possibilitando a análise do mérito e a consequente solução do conflito por meio da decisão judicial. Assim, se a parte autora pretende a declaração de nulidade do acordo homologado pelo Poder Judiciário por ter sido celebrado com intuito de fraudar lei imperativa, o direito de ação não se submete aos prazos prescricionais ou decadenciais por essência, eis que, nos termos dos artigos 167 e 169 do Código Civil, o negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo.4. **Segundo a jurisprudência pacífica do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “a pretensão de discutir os termos do acordo homologado judicialmente deve ser veiculada em ação anulatória” (STJ, 4ª Turma, AgInt no AREsp 1262499/SP, Relª. Ministra Maria Isabel Gallotti, julgamento em 28.03.2019).** Previsão expressa do artigo 966, §4º, do Código de Processo Civil. Precedentes.5. A decadência pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição, haja vista, tratar-se de questão de ordem

pública, podendo até mesmo ser levantada em sede de embargos de declaração. Precedentes desta Corte Estadual.6. Nos termos dos artigos 167 e 169, ambos do Código Civil, o negócio jurídico nulo (simulado) não é suscetível de confirmação e nem convalesce pelo decurso do tempo. Por ser causa de nulidade absoluta e porque ofende a ordem pública, é insuscetível de prescrição ou de decadência. Precedentes.7. Recurso conhecido e não provido. (TJPR - 19ª Câmara Cível - 0082451-61.2023.8.16.0000 - Londrina - Rel.: JOSE AMERICO PENTEADO DE CARVALHO - J. 26.06.2024). (Grifo nosso).

Direito civil e processual civil. Apelação cível. Sentença de homologação de acordo. Pretensão de revisão de transação e devolução de valores pagos indevidamente. Impossibilidade. Recurso não provido. I. Caso em exame1. **Apelação cível interposta contra sentença que homologou transação entre as partes e julgou extinto o cumprimento de sentença em razão do pagamento, com a alegação de que o valor pago pelo executado foi superior ao devido, requerendo a revisão do acordo e a devolução em dobro do montante pago a mais.** II. **Questão em discussão2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a revisão da transação homologada, em razão de alegação de erro material nos cálculos que resultaram em pagamento indevido por parte do executado.** III. **Razões de decidir3. O acordo celebrado entre as partes não pode ser rescindido unilateralmente, conforme o art. 849 do CC.**4. **O aludido excesso nos valores acordados não caracteriza erro substancial que justifique a intervenção do Judiciário sobre a transação válida celebrada entre as partes.**5. **Não há falsa representação da realidade pelo executado, pois já havia discussão anterior na execução a respeito dos cálculos da dívida.**6. **Ainda que houvesse defeito no negócio jurídico celebrado, a anulação de uma transação deve ser feita em ação própria, não sendo cabível a revisão por esta via.** IV. **Dispositivo e tese 7.** Apelação cível conhecida e não provida. Tese de julgamento: **A celebração de transação entre as partes gera efeitos vinculantes, não sendo possível a rescisão unilateral do contrato, mesmo antes da homologação judicial, salvo em casos de dolo, coação ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa, para os quais é possível sua anulação em ação própria.** Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 849 e 940; CPC/2015, art. 494. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.062.295/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 08.08.2023; STJ, AgInt no REsp n. 1.793.194/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 05.12.2019; STJ, AgInt no AREsp n. 2.141.778/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 04.12.2023; STJ, AgInt no AREsp n. 1.763.324/SC, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 30.08.2021; Súmula nº 182/STJ; Súmula nº 83/STJ. (TJPR - 8ª Câmara Cível - 0027570-54.2011.8.16.0001 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR LUCIANO CARRASCO FALAVINHA SOUZA - J. 26.05.2025). (Grifo nosso).

Por sua vez, o Tribunal de Justiça do Paraná, nas decisões acima tem, também, a posição de haver a necessidade de propositura de ação autônoma com o fito de anular acordo judicial simulado.

No entanto, segundo Vital (2025, p. 1), o Relator do Recurso Especial número Nº 1.076.571 - SP (2008/0165413-0), no Superior Tribunal de Justiça, o então Ministro Napoleão Nunes Maia Filho (já aposentado), lembrou que a simulação, com o CC/2002, passou a ser considerada causa de nulidade do negócio jurídico e que, segundo a jurisprudência do STJ, a nulidade absoluta é insanável, de forma que poderá ser declarada de ofício.

Na aludida decisão do Superior Tribunal de Justiça, ficou estabelecido:

RECURSO ESPECIAL Nº 1.076.571 - SP (2008/0165413-0) RECURSO ESPECIAL – AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE CUMULADA COM AÇÃO

CONDENATÓRIA – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA FIRMADO COM CLÁUSULA DE RETROVENDA – AO CONCLUIR QUE O NEGÓCIO JURÍDICO FOI CELEBRADO NO INTUITO DE GARANTIR CONTRATO DE MÚTUO USURÁRIO E, PORTANTO, CONSISTIU EM SIMULAÇÃO PARA OCULTAR A EXISTÊNCIA DE PACTO COMISSÓRIO, O TRIBUNAL DE ORIGEM PROCEDEU À REFORMA DA SENTENÇA PROFERIDA PELO MAGISTRADO SINGULAR, JULGANDO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS VEICULADOS NA DEMANDA – PACTO COMISSÓRIO -VEDAÇÃO EXPRESSA – ARTIGO 765 DO CÓDIGO CIVIL 1916– NULIDADE ABSOLUTA – **MITIGAÇÃO DA REGRA INSERTA NO ARTIGO 104 DO DIPLOMA CIVILISTA (1916) -POSSIBILIDADE DE ARGUIÇÃO COMO MATÉRIA DE DEFESA– INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA.** Ação de imissão de posse cumulada com ação condenatória ajuizada pelo promissário comprador em face de um dos alienantes, visando à desocupação do imóvel, bem assim ao ressarcimento dos prejuízos experimentados (aluguéis). Sentença de procedência reformada pelo Tribunal de origem, **ao reputar demonstrada a simulação e o pacto comissório firmado entre as partes e, portanto, a nulidade do compromisso de compra e venda com cláusula de retrovenda,** julgando improcedentes os pedidos veiculados na demanda 1. A ausência de debate, pelas instâncias ordinárias, do conteúdo normativo dos dispositivos apontados como violados impede o conhecimento das teses recursais subjacentes, porquanto não configurado o necessário prequestionamento. Incidência do óbice inserto na Súmula 211/STJ. 2. É nulo o compromisso de compra e venda que, em realidade, traduz-se como instrumento para o credor ficar com o bem dado em garantia em relação a obrigações decorrentes de contrato de mútuo usurário, se estas não forem adimplidas. Isso porque, neste caso, a simulação, ainda que sob o regime do Código Civil de 1916 e, portanto, concebida como defeito do negócio jurídico, visa encobrir a existência de verdadeiro pacto comissório, expressamente vedado pelo artigo 765 do Código Civil anterior (1916). 2.1 Impedir o devedor de alegar a simulação, realizada com intuito de encobrir ilícito que favorece o credor, vai de encontro ao princípio da equidade, na medida em que o "respeito aparente ao disposto no artigo 104 do Código Civil importaria manifesto desrespeito à norma de ordem pública, que é a do artigo 765 do mesmo Código", que visa, a toda evidência, proteger o dono da coisa dada em garantia (Cf. REsp nº 21.681/SP, Rel. Ministro Eduardo Ribeiro, Terceira Turma, DJ 03/08/1992). 2.2 **Inexiste para o interessado na declaração da nulidade absoluta de determinado negócio jurídico, o ônus de propor ação ou reconvenção, pois, tratando-se de objeção substancial, pode ser arguida em defesa, bem como pronunciada ex officio pelo julgador.** (Grifo nosso). 3. Recurso especial conhecido em parte e, na extensão, não.

Segundo o relator, "Logo, se o juiz deve conhecer de ofício a nulidade absoluta, sendo a simulação causa de nulidade do negócio jurídico, sua alegação prescinde de ação própria" (Vital, 2023, p. 1).

Destacou, ainda, que o "novo código adotou a teoria das nulidades (artigos 168, parágrafo único, e 169), de acordo com a qual nem o juiz nem as partes, ainda que por expresse requerimento, podem confirmar o negócio jurídico nulo." (Vital, 2023, p.1).

Assim, das decisões retro mencionadas, do Superior Tribunal de Justiça (STJ) sobre o foro competente, para anulação do acordo judicial, há o entendimento de que o próprio juiz da ação originária em que ocorreu o acordo, poderá desfazê-lo, no bojo dos próprios autos, onde foi homologada a decisão, sendo, portanto, o juízo competente e, até seria desnecessária a propositura de nova ação anulatória que intente anular o acordo simulado em outro juízo.

No RESP 2064264-PA, extraído do Site Jus Brasil, em 24/07/2025, o Relator, Ministro Marco Aurélio Belizze, pontuou que se os atos de simulação foram praticados nos autos originários em que se celebrou ou se submeteu o acordo à homologação, o pedido

de sua anulação possui um caráter acessório ao acordo levado ao crivo e aprovação do Judiciário, o que justificaria que poderia ser declarada a nulidade nos mesmos autos.

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. COMPETÊNCIA. JUÍZO QUE PROFERIU A SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA QUE SE PRETENDE DESCONSTITUIR. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO ABSOLUTAMENTE COMPETENTE. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.

1. O propósito recursal consiste em definir: i) a competência para processar e julgar a ação anulatória de sentença homologatória de acordo; ii) verificar se houve decisão surpresa e ofensa ao princípio da adstrição; e iii) se estão presentes os pressupostos para concessão da tutela provisória de urgência.

2. O cabimento da ação anulatória está restrito ao reconhecimento de vícios de atos praticados pelas partes ou por outros participantes do processo, ou seja, não se busca a desconstituição de um ato propriamente estatal. A despeito disso, a ação anulatória está intimamente ligada à ação originária em que se deu a homologação, o que implica a acessoriedade daquela em relação a esta, pois há um liame jurídico entre as ações, consubstanciado no fato de a existência da ação anulatória depender da higidez da sentença homologatória.

3. Afirmada a acessoriedade entre as ações, torna-se inafastável a aplicação da regra do art. 61 do CPC/2015, o qual determina que "a ação acessória será proposta no juízo competente para a ação principal".

4. A sentença homologatória que se pretende desconstituir foi proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível de Campo Grande/MS, enquanto a presente ação anulatória foi distribuída ao Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Marabá/PA, ou seja, em comarca localizada em outro Estado da Federação e totalmente diversa daquela em que situado o Juízo absolutamente competente. Acórdão recorrido cassado, com a remessa dos autos ao Juízo da ação originária.

5. Prejudicada a análise das demais questões suscitadas no recurso especial.

6. Recurso especial conhecido e provido.

Assim, seguindo tal entendimento, não haveria a necessidade de propositura de ação autônoma para declaração de nulidade do acordo simulado.

3 DA DIFICULDADE DA REALIZAÇÃO DA PROVA PARA ANULAR O ACORDO SIMULADO

O ônus da prova cabe a quem alega a simulação, portanto, somente com prova cabal da realização de simulação, nas hipóteses legais do artigo 167, §1º, incisos I, II e III, do Código Civil, o negócio jurídico(acordo) entabulado, poderá ser anulado.

Como provar a interposição de pessoas no negócio; que o instrumento foi firmado efetivamente em data posterior aquela inserida no contrato ou no acordo, ou, ainda, que foi prestada declaração inverídica no acordo?

Percebe-se das hipóteses acima, que os operadores do direito encontram sérias dificuldades em fazer prova convincente de que ocorreu a simulação.

As jurisprudências Estaduais colacionadas no item 2.2 deste trabalho, atestam tal fato.

No entanto, Neves (2016, p. 741), ao comentar o artigo 446, do Código de Processo Civil dispõe que tal dispositivo é mais um que trata dos fatos que podem ser demonstrados exclusivamente com prova testemunhal:

É lícito à parte provar com testemunhas:

I - Nos contratos simulados, a divergência entre a vontade real e a vontade declarada;

II - Nos contratos em geral, os vícios de consentimento.

No entanto, o Judiciário tem optado em direcionar tais alegações de simulação para as instâncias ordinárias, havendo a necessidade de propositura de outra ação específica de anulação do acordo.

4 DOS ÍNDICES DE CONCILIAÇÃO E ACORDOS HOMOLOGADOS PELOS TRIBUNAIS DO PARANÁ E DE SANTA CATARINA

Seguem dados históricos obtidos no site do TJPR, emitidos pelo Núcleo de Estatística, demonstrando a busca pela transação e que a quantidade de sentenças homologatórias no Estado do Paraná é superior às demais sentenças.

TJPR

Índice de Conciliação

Índice de Conciliação: corresponde à divisão do total de sentenças homologatórias de acordo realizadas em relação ao total de sentenças proferidas no período-base de cálculo. Somente é contabilizada uma sentença por processo, a que ocorrer primeiro.

Audiências Conciliatórias 2023

Sentenças Homologatórias x Sentenças

Fonte: Painel de Estatísticas do Poder Judiciário – CNJ
<https://painel-estatistica.stg.cloud.cnj.jus.br/estatisticas.html>

TJSC

Seguem dados históricos obtidos no site do TJSC, emitidos pelo Núcleo de Estatística, demonstrando a busca pela transação e que a quantidade de sentenças homologatórias no Estado de Santa Catarina é superior aos Estados de mesmo porte.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Verificamos que há a necessidade de mudança estrutural no pensamento dos operadores do Direito de forma que implementem uma justiça mais célere e menos dispendiosa as partes.

Esclarecemos que no passado houve grande controvérsia sobre o tema.

Identificamos que o Superior Tribunal de Justiça já tem decidido, no sentido de possibilitar que a anulação do acordo simulado ocorra no bojo do próprio processo em que este foi firmado e submetido a homologação.

No entanto, detectamos que no âmbito Estadual, têm-se decidido no sentido de direcionar à parte para promover a anulação do ato mediante a propositura de nova ação, denominada ação de anulação de acordo judicial.

Ressaltamos que na prática, a realização da prova de simulação de acordo tem se mostrado difícil e, ainda, que se consiga provar, a parte deverá intentar outra ação visando a anulação do acordo simulado.

Confirmamos que houve evolução da ciência jurídica (doutrina, jurisprudência e legislação), no sentido de que, inicialmente, somente se admitia a ação anulatória para sentenças ainda não transitadas em julgado e que deveriam ser propostas em juízo distinto e que, caso se tratasse de transação homologada e transitada em julgado caberia a ação rescisória, para atualmente, admitir-se somente a ação anulatória para ambos os casos e sua propositura no mesmo juízo no qual foi firmado o acordo.

Finalmente, entendemos que o procedimento de se exigir ação autônoma para anulação de acordo, somente acarreta mais demora e custos para a parte prejudicada, o que não se coaduna com o princípio da celeridade, previsto no artigo 4º, do Código de Processo Civil.

REFERÊNCIAS

ALVIM, Teresa Arruda; CONCEIÇÃO, Maria Lúcia Lins. **Transação homologada: Anulatória ou rescisória?** Disponível em:

<https://www.migalhas.com.br/depeso/287442/transacao-homologada--anulatoria-ou-rescisoria>. Acesso em 28/07/2025.

BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. **Institui o Código Civil**, Brasília, DF, jan. de 2002. Disponível em: [L10406compilada \(planalto.gov.br\)](http://L10406compilada(planalto.gov.br)). Acesso em: 19/07/2025.

BRASIL, **Lei número 5.689/73. Código de Processo Civil**. Disponível em: <https://corpus927.enfam.jus.br/legislacao/cpc-73#:~:text=LEI%20N%20o%205.869%2C%20DE%2011%20DE%20JANEIRO,nacional%2C%20conforme%20as%20disposi%C3%A7%C3%B5es%20que%20este%20C%C3%B3digo%20estabelece>. Acesso em: 28 de julho de 2025.

FACHINI, Tiago. Disponível em: <https://www.projuris.com.br/ccc/cc-comentado-transacao-art-840-ao-art-850/>, Acesso em 16/07/2025.

MONTEIRO, Whashington de Barros, **Curso de Direito Civil**. Parte Geral. 1985. Editora Saraiva. P. 207.

MOREIRA, Barbosa. **Comentários ao CPC**. Forense, V. V, p.1600, nota de rodapé.

NADER, Paulo, **Introdução ao Estudo do Direito**. Editora Forense. 1985. p. 22.

NEVES, Daniel Amorim Assumpção. **Novo CPC Comentado**. 2016.p. 1.575.

Disponível:<https://www.stj.jus.br/publicacaoainstitucional/index.php/informjurisdata/article/view/4013/4236>. Acesso em 25/07/2025.

THEODORO JR., Humberto. **Curso de Direito Processual Civil**. 1985. p. 350.

O ANTROPOCENO E O DIREITO: UM OLHAR SOBRE AS CONTRIBUIÇÕES DA DOUTRINA JURÍDICA LATINO-AMERICANA¹

Leura Dalla Riva²
Mayra Angelica Rodriguez Avalos³

Resumo: Esta pesquisa tem como objetivo verificar, por meio de uma revisão bibliográfica de estudos selecionados e doutrinas de diversos países latino-americanos, como o conceito de "Antropoceno" tem sido juridicamente elaborado na região, com um foco especial nos contextos brasileiro e mexicano. Através do estudo desenvolvido, identificou-se vários autores que defendem novos princípios desenvolvidos em resposta à crise climática, bem como a importância do reconhecimento dos direitos da natureza e do estabelecimento de cooperação internacional, indo além da ideia de proteger o meio ambiente para a fruição dos direitos humanos e passando a reconhecer que o modelo deve ser alterado para conceber a natureza como sujeito de direitos.

Palavras-chave: Antropoceno; América Latina; Doutrina jurídica; Brasil; México.

Abstract: This research aims to verify, through a bibliographical review of selected studies and doctrines from various Latin American countries, how the concept of the "Anthropocene" has been legally elaborated in the region, with a special focus on the Brazilian and Mexican contexts. The study identified several authors who advocate new principles developed in response to the climate crisis, as well as the importance of recognizing the rights of nature and establishing international cooperation, going beyond the idea of protecting the environment for the enjoyment of human rights and recognizing that the model must be changed to conceive of nature as a subject of rights.

Keywords: Anthropocene; Latin America; Legal doctrine; Brazil; Mexico.

INTRODUÇÃO

O conceito de Antropoceno surgiu no início dos anos 2000 e rapidamente se tornou um tema central nos estudos ambientais. A ideia destaca o impacto significativo da humanidade sobre o planeta, ao ponto de ser considerada uma força geológica capaz de modificar o curso natural da Terra, substituindo o período do Holoceno, vigente há milhares de anos. Embora inicialmente concebido como uma unidade geológica de tempo, o conceito foi amplamente incorporado por diversas áreas do conhecimento, inclusive no Direito.

Na América Latina, assim como em outras regiões do mundo, o tema do "Antropoceno" também vem sendo incorporado nos debates no âmbito jurídico. Nesse contexto, o objetivo desta pesquisa foi analisar como o conceito de Antropoceno tem sido tratado juridicamente na região. Para isso, foi realizada uma investigação bibliográfica, buscando contribuições jurídicas de autores ou publicações latino-americanas que abordassem o conceito de Antropoceno. Como se demonstrará, no campo das ciências humanas e sociais, a maioria desses trabalhos provém da sociologia, da antropologia ou da filosofia. No que diz respeito especificamente à doutrina jurídica, encontram-se alguns estudos recentes no continente. Optou-se por realizar um recorte geográfico na análise

1. Este artigo é uma tradução e adaptação inédita de pesquisa publicada originalmente em italiano na Revista DPCE online (Dalla Riva; Rodriguez Avalos, 2024).

2. Professora do Curso de Direito da Faculdade IELUSC (Joinville/SC, Brasil). Doutora em Diritto comparato e processi di integrazione pela Università degli studi della Campania Luigi Vanvitelli (Unicampania, Itália).

3. Doutora em Diritto comparato e processi di integrazione pela Università degli studi della Campania Luigi Vanvitelli (Unicampania, Itália).

no que diz respeito aos contextos brasileiro e mexicano, uma vez que esses países têm produzido contribuições importantes sobre o tema.

1 O ANTROPOCENO NA DOCTRINA JURÍDICA LATINO-AMERICANA

A ideia do "Antropoceno" foi apresentada por Paul J. Crutzen e Eugene F. Stoermer em 2000 e se tornou um dos temas mais influentes nos estudos ambientais das últimas décadas (Moore, 2016). O conceito marca a emergência da humanidade como uma "força geológica em escala planetária", capaz de substituir o Holoceno, que definiu a história da Terra nos últimos 11.700 anos (Crutzen, 2002). Embora tenha sido proposto como uma unidade temporal geológica, os estudos sobre o Antropoceno foram adotados por diversas áreas do conhecimento.

Inicialmente, Paul Crutzen sugeriu que o Antropoceno teria começado com a queima em larga escala de carvão, iniciada pela Revolução Industrial no século XVIII. No entanto, foi principalmente a partir do início do novo milênio que o debate se ampliou e surgiram diversas divergências na comunidade científica sobre o reconhecimento do Antropoceno e sobre seu possível "ponto de partida" (Labate, 2021, p. 13-14). Atualmente, ainda não há um consenso sobre o tema, mas recentemente novas evidências geológicas têm fortalecido a teoria de que o Antropoceno começou com o período da "Grande Aceleração", nos anos 1950 (McCarthy, 2023; Steffen, 2015).

Em primeiro lugar, é importante esclarecer o que se entende por "América Latina" nesta pesquisa. Como bem aponta Lucio Pegoraro, há palavras que possuem um conteúdo histórico etnocêntrico. Para o autor, esse é o caso da expressão "América Latina", que ele define como "uma palavra da colonização, que apaga do léxico da história o que existia antes da conquista" (Pegoraro, 2021, p. 8). Apesar da ausência de um critério único e universalmente aceito para definir o termo, esta pesquisa adota a abordagem segundo a qual ele se refere a todos os países do continente americano, com exceção dos Estados Unidos, do Canadá e das ex-colônias não ibéricas nas regiões central e meridional (Bagni, 2021, p. 35).

Um dos aspectos interessantes da doutrina latino-americana sobre o Antropoceno é que, embora existam diversos autores da região que escrevem sobre o tema, observa-se que as publicações se concentram em determinados países. Dessa forma, as análises produzidas, mesmo quando abordam países específicos, nem sempre são publicadas diretamente nesses países. Isso pode ser observado em duas importantes contribuições de doutrina jurídica: "*Antropoceno: sustentabilidad o extinción ¿Fin de la modernidad capitalista?*" e "*El nuevo paradigma ecológico en el derecho ambiental. Perspectivas desde Costa Rica y El Salvador*". Ambos os textos contêm ensaios relevantes que fornecem uma visão ampla sobre a realidade ambiental na era do Antropoceno.

Nesse sentido, a primeira das obras mencionadas refere-se especificamente à tese segundo a qual "o Antropoceno é um novo 'modelo cultural' em pelo menos quatro áreas relevantes para a teoria social: a questão da temporalidade, a natureza da subjetividade e o papel dos 'agentes' (ou atores) nos processos sociais, o problema do conhecimento e, por fim, uma nova compreensão da governança global" (Padilla, 2021, p. 439). É exatamente nesse ponto que a adoção desse conceito na esfera jurídica se torna importante.

Na literatura especializada da região, há menções à "nova alteridade" (Sagot Rodriguez, 2019, p. 52) na realidade jurídica, especialmente após a promulgação da Constituição do Equador de 2008 que reconhece a Pachamama como sujeito jurídico.

Isso representa um afastamento do modelo ambiental antropocêntrico desenvolvido a partir da Conferência de Estocolmo de 1972, avançando para um paradigma jurídico que equilibra a proteção dos direitos da humanidade e os direitos reconhecidos à Natureza. Dessa forma, a adoção de novas abordagens para lidar com a crise ambiental e os ensaios elaborados por especialistas tornam-se fundamentais para repensar as estruturas sociais, econômicas e, naturalmente, jurídicas, a fim de responder aos desafios impostos pela era do Antropoceno.

Nesse sentido, Álvaro Sargot Rodríguez (2019), ao analisar o contexto costarriquenho na segunda das obras mencionadas, destaca que o reconhecimento dos direitos da Natureza representa um avanço em direção a outro paradigma, o ecocêntrico. Com isso, ocorrerá uma mudança na ética para gerar maior eficácia na legislação de proteção aos ecossistemas, buscando eliminar os impactos negativos do Antropoceno – ou do “Capitaloceno”, como alguns o denominam (Moore, 2016) – sobre o planeta. O autor ressalta que as decisões da Corte Constitucional da Costa Rica seguiram a linha de garantir os direitos humanos ambientais, com base no princípio de que os direitos humanos estão ligados ao desfrute e ao benefício de um meio ambiente saudável. Embora não considere essa abordagem equivocada, ele aponta que a ideia de domínio e supremacia da humanidade sobre os ecossistemas ainda persiste no imaginário coletivo (Sagot Rodríguez, 2019, p. 70).

Por sua vez, os autores Alberto Coddou Mc Manus e Francisco Tapia Ferrer, em seu artigo publicado na Colômbia, *“La política constitucional del Antropoceno” en el proceso constituyente chileno*, concentram-se na análise das discussões que ocorrem naquilo que definem como “momentos constitucionais”. Nessas ocasiões, questões relevantes como as mudanças climáticas e a perda da biodiversidade tornam-se de interesse constitucional (Masnus, Ferrer, 2022, p. 22).

Os autores descrevem o processo de consolidação do constitucionalismo ambiental e apresentam as bases para o desenvolvimento de um “constitucionalismo no Antropoceno”. Eles argumentam que, apesar dos avanços do *constitucionalismo ambiental*, esse modelo ainda não teria desenvolvido uma perspectiva sistêmica ou o nível de urgência necessário para lidar com fenômenos climáticos que já não afetam apenas as “gerações futuras”, mas também as gerações atuais. Nesse sentido, ao refletirem sobre as políticas constitucionais estabelecidas durante o processo constituinte chileno de 2022, os autores buscam oferecer uma visão do constitucionalismo que possa enfrentar os desafios urgentes desta nova era geológica. Para isso, propõem um modelo que combine legitimidade democrática, coesão social e eficácia, protegendo não apenas os interesses das gerações presentes e futuras, mas também garantindo a continuidade da democracia constitucional (Masnus, Ferrer, 2022, p. 22).

Mc Manus e Tapia Ferrer (2022, p. 29) destacam que – assim como apontam outros autores citados neste texto – o Antropoceno é uma era marcada por desafios complexos e difíceis, pois envolve tanto posturas individuais quanto coletivas que exigem o que eles definem como “sacrifícios” pela humanidade. No entanto, esses desafios devem ser enfrentados por meio de instituições políticas que envolvam toda a sociedade. Os autores ressaltam que essas propostas exigem que as premissas constitucionais sejam desenvolvidas com uma perspectiva sistêmica. Isso porque, embora o constitucionalismo ambiental já incluísse disposições para lidar com a crise ambiental de sua época, tais medidas se mostraram ineficazes diante da realidade atual.

Dessa forma, eles propõem partir das premissas fundamentais do quadro epistemológico do *“constitucionalismo do Antropoceno”*, abordando o fenômeno a partir de

uma perspectiva transnacional. Isso significa ir além dos compromissos estabelecidos nas Constituições dos Estados no exercício de sua soberania, promovendo uma abordagem jurídica que compreenda a interconexão global da crise ambiental e suas implicações para a governança planetária (Masnus, Ferrer, 2022, p. 30).

Outro ponto que se destaca é a necessidade de abordar a questão em instâncias especializadas, onde se evidencie a importância de impor restrições justificadas a diversas atividades humanas. No entanto, tais limitações devem ser fundamentadas de maneira clara e legítima. Para os autores, o constitucionalismo do Antropoceno ressalta a urgência de incluir na regulamentação constitucional uma abordagem que trate da relação entre os seres humanos e o meio ambiente sob uma dupla perspectiva. Por um lado, é necessário definir a distribuição das competências institucionais; por outro, deve-se garantir o grau de coesão e solidariedade social necessário para enfrentar os desafios comuns dessa nova era geológica. Isso demanda inovações constitucionais no âmbito jurídico, a fim de criar mecanismos eficazes para responder às transformações ambientais e sociais do Antropoceno (Masnus, Ferrer, 2022, p. 20-51).

Na Argentina, destaca-se a contribuição teórica de Gonzalo Sozzo, intitulada "*Derecho Privado para el Antropoceno: rediseñar los modos de vida*", publicada em 2023. Nesse trabalho, o autor propõe uma reflexão sobre questões que precisam ser repensadas após a pandemia de Covid-19, analisando o impacto do Antropoceno no campo jurídico e questionando como o direito pode responder a essa nova realidade. Para Sozzo (2023), a normalização dos desastres naturais, pandemias e eventos climáticos extremos evidencia a insuficiência de um paradigma de proteção da natureza que, ao mesmo tempo, mantém modos de vida incompatíveis com a sustentabilidade.

Nesse contexto, o direito – e, em particular, o direito privado – desempenha um papel fundamental, pois foi a ele que a modernidade atribuiu a função de estruturar as instituições e as regras que regem a vida cotidiana dos indivíduos. Assim, o direito privado pode contribuir para redefinir os limites da ação humana, promovendo uma transição ecológica por meio de sua função como arquitetura institucional. Essa transformação permitiria a adaptação das relações sociais a um modelo mais sustentável, no qual a regulação jurídica possa auxiliar na mitigação dos impactos ambientais gerados pela era do Antropoceno (Sozzo, 2023).

Sozzo faz amplo uso da teoria dos limites planetários, publicada por Johan Rockström e seu grupo de pesquisadores do Stockholm Resilience Centre em 2009. Essa teoria define os limites dentro dos quais a humanidade poderia operar com segurança, considerando as interações entre o sistema humano e o sistema ambiental da Terra. No entanto, muitos desses limites já foram ultrapassados ou estão prestes a ser transgredidos pelas sociedades humanas (Rockström, 2009). Atualmente, sabe-se que seis dos nove limites planetários já estão muito além dos níveis operacionais seguros para a manutenção da vida humana. Isso significa que a estabilidade dos ecossistemas essenciais para o funcionamento do planeta está ameaçada, o que reforça a necessidade urgente de reavaliar as estruturas jurídicas e institucionais que regulam a relação entre a sociedade e o meio ambiente (Rockström, 2023).

A contribuição de Sozzo no campo jurídico se destaca no contexto argentino especialmente porque a doutrina nas ciências sociais (cfr. Svampa, 2019; Araoz, 2023) tem trabalhado amplamente com o conceito de Capitaloceno, desenvolvido por Jason Moore como uma crítica ao conceito de Antropoceno (Moore, 2016). O Capitaloceno enfatiza que a crise ambiental não é apenas resultado da ação humana em geral, mas sim do modelo econômico capitalista e das suas dinâmicas de exploração da natureza e

do trabalho. Nesse sentido, a proposta de Sozzo pode fomentar um debate relevante na Argentina, conectando o direito a outras áreas do conhecimento. Sua abordagem permite que o direito dialogue com perspectivas críticas sobre a crise ecológica, promovendo reflexões interdisciplinares e incentivando inovações jurídicas que levem em conta tanto os desafios ambientais quanto as relações socioeconômicas subjacentes.

2 O ANTROPOCENO NA DOUTRINA JURÍDICA BRASILEIRA

No Brasil, o conceito de *Antropoceno* tem sido incorporado às pesquisas em diversas áreas do direito desde o início do novo milênio. No entanto, houve uma expansão mais evidente do tema nos últimos anos, com contribuições de autores como José Rubens Morato Leite, Ingo Sarlet, Tiago Fensterseifer, Flávia Alvim de Carvalho, Patrick Ayala, entre outros. Esses estudiosos (e outros) têm explorado a interseção entre direito e meio ambiente, analisando como a era do *Antropoceno* desafia paradigmas jurídicos tradicionais e exige novas abordagens normativas para enfrentar a crise ecológica. Suas pesquisas refletem sobre a necessidade de um direito ambiental mais robusto, capaz de responder aos impactos socioambientais e promover um modelo de governança sustentável para lidar com os desafios impostos pelas mudanças climáticas e a degradação dos ecossistemas.

Nesse sentido, um dos contributos mais importantes até agora foi resumido na obra *“Direito e sustentabilidade na era do Antropoceno: retrocesso ambiental, balanço e perspectivas”*, coordenada por José Rubens Morato Leite e Heline Silvini Ferreira no âmbito do Instituto *“O Direito por um Planeta Verde”*, em 2018. Nos diversos capítulos, os autores relacionam o conceito de Antropoceno com outros temas, como a resolução de controvérsias entre Estados e investidores estrangeiros na busca pelo melhor padrão de proteção ambiental, o colonialismo biocultural, a agroecologia, os direitos dos animais, o direito à cidade, os princípios ambientais, entre outros (Ferreira; Leite, 2018).

No mesmo volume, no capítulo *“A instrumentalização do animal não humano como paradigma influenciador na jurisprudência brasileira: avanços ou estagnação?”*, de Cristian Graebin, o autor destaca o Antropoceno como fonte de reflexão sobre o direito ambiental, defendendo que os conceitos jurídicos devem ser redefinidos para considerar os aspectos temporais não apenas no presente, mas em um *“período longissimi temporis”*, pois o Antropoceno demonstra que pequenas ações no presente podem ter grandes consequências no futuro (Graebin, 2018, p. 144).

No capítulo *“A inconvenção legitimada do colonialismo biocultural dos conhecimentos tradicionais associados à biodiversidade na era do antropoceno: um estudo a partir do caso da rã-kambo”*, de João Paulo Rocha de Miranda, o autor discute a afirmação do Antropoceno como uma nova era geológica e suas evidências, buscando conectar o conceito à ideia de *“modernidade (pós)líquida”*. Miranda destaca que, embora ainda não haja conclusões do grupo de trabalho sobre o Antropoceno, instituído em 2009 pela União Internacional das Ciências Geológicas, é evidente que os seres humanos estão alterando o planeta e seus processos geológicos globais a longo prazo em um ritmo acelerado. Nesse sentido, segundo o autor, diversos indícios apontam para uma assinatura específica da Era Antropocênica, em especial a presença de *“tecnofósseis”* – novos minerais e materiais que estão se espalhando rapidamente em escala global, como o alumínio elementar, o cimento e o plástico – além dos combustíveis fósseis e dos resíduos de pesticidas, chumbo, nitrogênio e fósforo no solo, devido ao aumento do uso de fertilizantes (Miranda, 2018, p. 144).

Sarlet e Festerseifer, por sua vez, trouxeram uma das contribuições mais importantes da doutrina brasileira no que se refere a uma “virada ecocêntrica” do direito e do Estado constitucional diante dos novos desafios do Antropoceno. Os autores discutem a necessidade de “um novo pacto ou contrato político-constitucional no Antropoceno”, argumentando que, apesar dos avanços jurídicos e teóricos significativos na proteção ambiental e das tentativas de relativizar a concepção cartesiana que marcou o direito moderno, em aproximadamente cinco décadas de direito ambiental (desde o início dos anos 1970), esse modelo não se mostrou capaz de conter o impacto humano sobre o planeta, equilibrar os eixos que caracterizam o conceito de desenvolvimento sustentável (ecológico, social e econômico) ou garantir a integridade ecológica em níveis local, regional, nacional ou global (Sarlet, Festerseifer, 2021).

Patryck de Araújo Ayala também é outro autor brasileiro que merece destaque, pois, ao teorizar a existência de um direito fundamental à integridade dos sistemas socioecológicos dentro de um constitucionalismo climático, enfatiza que, no Antropoceno, o direito deve observar e dialogar com a ciência para enfrentar os problemas causados pelas atividades humanas. Segundo o autor, “o direito deve entender o que é e o que pode ser a natureza. Normalmente, temos normas socialmente instituídas que definem o que é o meio ambiente, mas que não correspondem à realidade do que é a natureza” (Ayala, 2022).

Seguindo a linha de outros autores brasileiros, como José Rubens Morato Leite, Ingo Sarlet e Thiago Festerseifer, Ayala defende que o direito, na era do Antropoceno, deve deixar de ignorar as leis da natureza e adaptar-se para compreender e refletir, por meio de processos normativos, a ciência do sistema terrestre. Assim, ele propõe a incorporação da natureza no direito como um valor fundamental, transformando-o em um *direito ecológico* (Ayala, 2022).

No âmbito do direito constitucional comparado, também se incluem pesquisas sobre o novo constitucionalismo latino-americano que envolvem o contexto do Antropoceno. Nesse sentido, Dirley da Cunha Júnior e Lázaro Alves Borges realizam um estudo comparativo entre Brasil e Equador sobre o direito dos animais no contexto da Suprema Corte brasileira e da Corte Provincial equatoriana, partindo da contextualização do Antropoceno como o período em que as atividades humanas, incluindo o consumo de outras espécies animais, estariam alterando o tempo geológico (Cunha Jr., Borges, 2021).

Ainda no âmbito comparativo, a obra “A proteção jurídica internacional do bioma Pantanal na era do Antropoceno à luz das constituições do Brasil, Bolívia e Paraguai” propõe uma interessante interlocução entre a proteção do bioma do Pantanal em nível internacional e os dilemas e desafios característicos do Antropoceno. O estudo enfatiza que se trata da “maior planície alagável continental do mundo e que sofre as consequências desta era geológica”, buscando identificar quais são os mecanismos disponíveis para a proteção desse bioma dentro do quadro constitucional do Brasil, Paraguai e Bolívia (Campello, 2021).

No campo do direito ambiental, também se discutem o Antropoceno e temas como os princípios ambientais, o direito dos animais, o direito das catástrofes, a proteção dos biomas e a responsabilidade civil. Nesse contexto, insere-se a obra “*Tutela do meio ambiente e emergência de novos princípios no Antropoceno*”, de Lívia Gaigher Bósio Campello, Rafaela de Deus Lima e Thais Fajardo Nogueira Uchôa Fernandes. Nela, as autoras analisam as implicações jurídicas do reconhecimento do Antropoceno como uma nova era geológica e a necessidade de novas respostas jurídicas para os desafios contemporâneos, de modo que “as instituições e o ordenamento jurídico, construídos na

era do Holoceno, caracterizada pela estabilidade, sejam repensados em prol da construção e fundamentação de um paradigma jurídico mais ecológico, capaz de responder eficazmente às exigências econômicas e socioambientais presentes e futuras” (Campello; Lima; Fernandes, 2022).

Segundo as autoras, além disso, a base de princípios já consolidados pelo direito ambiental deve ser fortalecida e reinterpretada à luz da nova era geológica, com particular ênfase no princípio da cooperação, solidariedade e criação de ações multiníveis e multilaterais em nível internacional, tendo em vista a natureza transfronteiriça dos problemas ambientais contemporâneos (Campello; Lima; Fernandes, 2022).

Entre os novos princípios para a era do Antropoceno, baseados em várias propostas de outros teóricos internacionais e nacionais, as autoras defendem o reconhecimento do seguinte: a) o princípio da biofilia: consiste na valorização das formas de vida e na proteção dos processos ecossistêmicos; b) o princípio da previsão: complementar à precaução e à prevenção, busca compreender quais serão as necessidades futuras e atuar de forma a satisfazê-las; c) o princípio da suficiência: repensar os atuais modelos de meios de produção e consumo para evitar excessos e operar dentro dos limites planetários; d) o princípio da resiliência: salienta a necessidade de compreender as interligações dos elementos que compõem o ambiente, conduzindo, conseqüentemente, ao alargamento da visão e das práticas conservacionistas que visam a conservação e adaptação ambiental; e) o princípio da justiça para os seres humanos e para a Natureza: impõe uma nova interpretação do que se entende por justiça no Antropoceno, enfatizando a necessidade de que ela seja transfronteiriça, intergeracional e que também se aplique à Natureza (Campello; Lima; Fernandes, 2022).

Também envolvendo o conceito de Antropoceno com princípios ambientais, Marcus Mauricius Holanda e Rogério da Silva e Souza abordam o Antropoceno como “o período do poder humano na terra” e buscam destacar “os custos do Antropoceno sobre a natureza” a partir de um estudo do princípio ambiental da proibição de retirada na América Latina (Holanda; Souza, 2023).

No campo do direito internacional, juristas brasileiros têm contribuído para “*O Sistema Internacional no Antropoceno*”, no qual Eduardo Viola e Larissa Basso (2016), da Universidade de Brasília, analisam aspectos no contexto do Antropoceno como: ameaças à segurança, interesse nacional e aprofundamento da governança global. Outro tema que envolve o Antropoceno no campo do direito brasileiro é o direito dos desastres. Nesse sentido, Evilhane Jum Martins e Ediani da Silva Ritter (2022) analisam o direito de desastres como uma contribuição que fornece uma base para o enfrentamento das conseqüências das mudanças climáticas no Antropoceno.

Ainda no contexto brasileiro, destaca-se a obra “*Reflexões decoloniais sobre como ressignificar o humano no Antropoceno*” de Flávia Alvim de Carvalho, na qual a autora reflete sobre a ressignificação das relações entre humanos e não-humanos no contexto do Antropoceno por meio do reconhecimento de laços de solidariedade e parentesco e sobre como a teoria da sociedade global de risco, o reconhecimento do ecocídio como crime pelo ordenamento jurídico internacional e a literatura indígena podem ser relacionadas na busca de segurança para as gerações futuras a partir de práticas de respeito aos ecossistemas da Terra (Carvalho, 2023). Segundo a autora:

O Antropoceno representa, portanto, o fracasso do pensamento ocidental que ostenta a razão e o individualismo em favor de interesses distantes do coletivo, como a propriedade privada. Ao separar os seres humanos da natureza e tentar dominá-la, produzimos um banquete de conseqüências; hoje

vivemos sob a ameaça de nossas próprias escolhas, que refletem o que Ulrich Beck chama de 'irresponsabilidade organizada' (Carvalho, 2023).

Impulsionados pelos desafios impostos pela pandemia de Covid-19, especialmente no contexto brasileiro severamente afetado, vários autores passaram a relacionar o direito fundamental ao saneamento e à saúde básica com o Antropoceno. É o caso, por exemplo, do estudo: "*A necessária concretização do direito fundamental ao saneamento básico na era do antropoceno como condição de possibilidade à existência saudável e digna*", de Thaís Freire de Vasconcellos, apresentado como trabalho de conclusão de curso de Direito da Universidade Federal Fluminense (UFF).

Outra publicação interessante é o texto "*Dez notas sobre as ruínas do Antropoceno*" que apresenta contribuições de profissionais de diversas áreas (como antropologia, artes, direito, turismo, biologia, literatura, etc.), dentre as quais o jurista Emanuel Fonseca Lima chama a atenção para a necessidade de "questionar o antropocentrismo", apresentando uma posição crítica em relação aos cursos de direito no Brasil que sempre reproduzem uma posição antropocêntrica em relação ao meio ambiente, embora em outros países já existam movimentos jurídicos que se concentram em outras perspectivas, como a Constituição do Equador de 2008 e as decisões judiciais na Colômbia que reconheceram posições biocêntricas ou ecocêntricas (Lima, 2021).

Há também contribuições da Economia (Jeziorny, Solanich, 2023) envolvendo o conceito de Antropoceno na academia brasileira. Vale ressaltar que José Eli da Veiga, renomado engenheiro agrônomo e economista brasileiro amplamente utilizado por juristas por seu trabalho sobre "sustentabilidade", produziu um interessante volume intitulado "*O Antropoceno e a ciência do Sistema Terra*" (Veiga, 2019).

Por fim, o artigo "*Un sujeto posindividual: contribuciones para un derecho quimérico en el antropoceno*" escrito por uma antropóloga e advogada, Bianca de Gennaro Blanco e Bárbara D. Lago Modernell (2022), no qual os autores argumentam que as concepções jurídicas modernas do indivíduo não são suficientes para enfrentar os desafios do Antropoceno. Nesse sentido, os autores propõem um diálogo entre o direito e outras ciências, como a biologia, utilizando a "teoria da simbiogênese", especialmente em sua confluência com as orientações socioambientais do novo constitucionalismo latino-americano, para propor uma unidade evolutiva simbiótica capaz de fornecer soluções para os problemas socioambientais contemporâneos.

Em suma, há contribuições muito importantes na doutrina brasileira que buscam analisar o direito como um todo à luz dos novos desafios do Antropoceno, enfocando a necessidade de um novo paradigma ecológico, como Rubens Morato Leite, Ingo Sarlet, Tiago Fensterseifer, Flávia Alvim de Carvalho, entre outros, bem como outras contribuições que utilizam o conceito de Antropoceno como contextualização para abordar questões jurídicas específicas. De modo geral, o tema parece estar cada vez mais presente nos debates jurídicos brasileiros.

3 O ANTROPOCENO NA DOUTRINA JURÍDICA MEXICANA

Quanto ao contexto mexicano, encontra-se interessante literatura especializada que, como vários autores desta região do mundo, incorpora o conceito acadêmico do Antropoceno jurídico, um espaço de reflexão e análise sobre soluções para a crise ecológica.

Nesse sentido, Juan Humberto Urquiza García (2023) ressalta a importância dos espaços universitários para pesquisa e disseminação da cultura do cuidado com a

natureza, dadas as condições de sua deterioração acelerada, ocasionada pelo modelo econômico industrial, que exigem novas diretrizes que incorporem seu cuidado na definição de desenvolvimento e governança. Para o autor, portanto, não basta inserir novos termos como o Antropoceno, é necessária uma ação informada, na qual os espaços universitários desempenham um papel importante, especialmente quando esses estudos estão entrelaçados com análises jurídicas que sustentam as mudanças necessárias para enfrentar a crise climática.

Víctor Collí Ek (2023), por sua vez, destaca que o Antropoceno é o nome dado à era atual, para enfatizar que a humanidade está tendo um efeito substancial e irreversível no planeta Terra, cujos efeitos sobre os direitos humanos estão se tornando latentes.

Carla D. Aceves Ávila aponta que propõe uma reflexão sobre a mudança no paradigma jurídico ambiental em função da mudança nas condições ambientais, levando em consideração que o problema da sustentabilidade na norma jurídica é um desdobramento recente, especialmente desde a Revolução Industrial, quando a relação social com elementos e serviços ambientais entrou em crise. levando ao desenvolvimento das primeiras normas jurídicas voltadas para a regulação da conduta humana em sua interação com a natureza, que hoje levam a falar em direito e política ambiental com o reconhecimento dos direitos ambientais e até mesmo com debates sobre o reconhecimento dos direitos da natureza. Portanto, ele acredita que o direito e a política ambiental devem se tornar um guardião social devido à sua natureza e funcionalidade social, pois permitem que as empresas se orientem no estado do direito ambiental por meio de princípios e valores essenciais para a tomada de decisões desafiadoras nessa área (Aceves-Avila, 2020, p. 45).

A autora retoma a proposta teórica de Christofer Stone, que já em 1972 se propunha a reconhecer o direito dos objetos ambientais de se defenderem como ponto de partida para o cuidado do meio ambiente, mesmo que no debate retomado anos depois diante da crise ambiental, ele continuasse a se basear na abordagem antropocêntrica (Aceves-Avila, 2020). Nesse sentido, o Equador será o primeiro estado cuja constituição sancionou o reconhecimento da natureza como sujeito jurídico de direitos em 2008, caminho que também foi empreendido pela Bolívia em 2010, quando promulgou a Lei 71 sobre os direitos da Mãe Terra, tentando gerar, a partir da esfera jurídica, uma transformação nas pessoas em direção a um estilo de vida holístico.

Posições como as apresentadas nas constituições andinas denotam mudanças de paradigma na relação entre humanidade e natureza com a inclusão de valores de outras formas de conhecimento. Aceves Ávila (2020, p. 51-52) enfatiza que os valores ecológicos denotam uma relação socioambiental respeitosa entre a humanidade e os objetos ambientais, que deve ser reconhecida e valorizada tanto por meio de regulamentações ambientais quanto por meio de todo o sistema cultural.

Com a incerteza e instabilidade das mudanças climáticas e a possibilidade do Antropoceno, é importante estabelecer novos princípios jurídicos ambientais para o Antropoceno que respondam à realidade que enfrentamos. Nesse sentido, Aceves Ávila (2020) destaca a proposta de Robinson para o Antropoceno, que sugere que as pessoas devem aderir a práticas que promovam o bem-estar e a felicidade ao invés de poder e riqueza, que devem ser a base de normas jurídicas que permitam a evolução da segurança ecológica, da ordem social e do reconhecimento dos direitos humanos e dos direitos ambientais (Aceves-Avila, 2020).

O documento destaca, portanto, uma série de princípios que contribuem para esse objetivo, tais como: a) Cooperação, baseada na reciprocidade, promovendo não apenas

uma visão social coletiva, mas também integradora e holística entre a humanidade, outras espécies e ecossistemas; b) Biofilia, que promove e motiva conscientemente a visão de resiliência das condições de vida e saúde de toda a vida; c) Resiliência, através da qual a natureza e as pessoas podem se recuperar das perturbações do Antropoceno, com o fortalecimento de regulamentações e instituições ambientais, como o princípio da precaução da avaliação de impacto ambiental; d) Justiça para os seres humanos e para a natureza, que sublinha a defesa em igual medida dos direitos humanos e dos direitos da natureza, independentemente dos benefícios que traga para a humanidade; e) Suficiência, que propõe a defesa dos direitos humanos e dos direitos da natureza, independentemente dos benefícios que traga à humanidade; f) Sustentabilidade, que propõe a defesa em igual medida dos direitos humanos e dos direitos da natureza, independentemente dos benefícios que traga à humanidade (Aceves-Avila, 2020, p. 64).

No texto "*Um novo paradigma jurídico e epistemológico como resposta aos novos desafios apresentados pelo Antropoceno ao direito ambiental internacional*", a brasileira Flávia Alvim de Carvalho e o mexicano José Luiz Quadros de Magalhães, no qual os autores apresentam reflexões sobre o Sistema Mundo Moderno e os desafios colocados pelo Antropoceno ao universo jurídico, com foco no direito ambiental internacional e apresentando alternativas políticas ecocêntricas, epistemológicas e decoloniais que permitem o direito de proteger a natureza, priorizando o equilíbrio entre a civilização e os ecossistemas da Terra. Para os autores:

O Antropoceno, ou 'Era da Solidão', reflete a posição centralizada do ser humano em relação ao todo, deixando a natureza, subjugada pela perspectiva econômica e técnica da modernidade mecanicista, como propriedade, objeto e matéria-prima". Para Faccendini, essa corrente remete à concepção de que a natureza nada mais é do que uma loja de departamentos a serviço da humanidade, como se estivéssemos em um shopping ou supermercado, onde podemos nos servir à vontade, preocupando-nos apenas com as necessidades de nossa espécie (Carvalho; Magalhães, 2022).

A intervenção humana, que se tornou desproporcional na modernidade, levou à atual crise planetária; os autores, Flávia Alvim de Carvalho e José Luiz Quadros de Magalhães, aludem justamente ao termo Antropoceno usado pelo químico atmosférico Paul Crutzen, que indica as mudanças provocadas no mundo pelo ser humano que não nos permitem mais permanecer no Holoceno. Diante dessa situação, o mundo jurídico não pode ficar inerte, razão pela qual o mundo acadêmico tem apresentado propostas legais para enfrentá-la. Uma proposta nesse sentido é o paradigma jurídico ecocêntrico citado pelos autores, que propõe uma alteração ontológica da compreensão humana da natureza e da relação com ela, na qual a humanidade se assume como cidadã de uma comunidade ampliada (Carvalho; Magalhães, 2022).

Citando Teresa Vicente Giménez, os autores apontam que as questões de justiça levantadas pelo Antropoceno contribuem para o desenvolvimento das novas teorias de justiça em andamento, as da justiça climática, ecológica e global. De acordo com essas teorias que desafiam os esquemas teóricos, os movimentos de justiça ambiental que inicialmente lutaram contra a poluição tóxica e o racismo ambiental lançarão luz sobre outras concepções e oferecerão razões para mudanças legislativas profundas (Giménez Vicente apud Carvalho; Magalhães, 2022). Em suma, os autores vinculam o conceito de Antropoceno ao "pensamento antropocêntrico" como um modelo característico dessa época. Nesse sentido, seria necessário um novo paradigma jurídico ecocêntrico para

encontrar respostas aos desafios que o Antropoceno coloca ao direito ambiental contemporâneo (Carvalho; Magalhães, 2022).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir da pesquisa realizada, pode-se perceber que, dentro das ciências sociais, vários estudos foram realizados nos campos da sociologia e da antropologia, enquanto um número menor foi realizado no campo do direito envolvendo o tema “Antropoceno”. No entanto, o Antropoceno vem sendo incorporado às pesquisas jurídicas do continente, especialmente nos últimos anos. Nesse sentido, foram encontradas pesquisas relevantes como o livro *"Derecho Privado para el Antropoceno: rediseñar los modos de vida"* publicado em 2023 por Gonzalo Sozzo, a contribuição *"La política constitucional del Antropoceno"* de Alberto Coddou Mc Masnus e Francisco Tapia Ferrer, ou das várias obras dos autores brasileiros José Rubens Morato Leite, Ingo Sarlet, Tiago Fensterseifer, Patryck de Araújo Ayala e Flavia Alvim de Carvalho, bem como dos autores mexicanos Juan Humberto Urquiza García e Carla D. Aceves Ávila.

O presente artigo não teve como objetivo exaurir a análise das contribuições existentes sobre o tema no continente, mas tão somente realizar um panorama geral de como a questão vem sendo incorporada pelos autores em diferentes países, especialmente no Brasil e no México.

Em suma, percebe-se que o conceito de Antropoceno parece ser utilizado principalmente como contextualização de outras questões jurídicas, geralmente de natureza ambiental. Um aspecto marcante é que poucos dos autores encontrados discutem o status do reconhecimento do Antropoceno na geologia como uma nova era geológica. A maioria das pesquisas encontradas usa o conceito como algo que já foi amplamente reconhecido, embora ainda esteja aguardando uma decisão da geologia.

Observou-se ainda que em países como o México, há poucos autores nacionais que escrevem sobre o assunto, geralmente autores que vêm de outros lugares e publicam em periódicos mexicanos. Já no Brasil, existem vários autores nacionais que publicaram em revistas ou livros brasileiros sobre o tema. Por fim, um ponto muito interessante é que tanto os autores brasileiros quanto os mexicanos falam sobre novos princípios desenvolvidos especificamente para responder à situação de crise climática no Antropoceno e a importância de reconhecer os direitos da natureza e estabelecer cooperação internacional, além da ideia de proteger o meio ambiente para usufruir dos direitos humanos, se não reconhecer que o modelo deve mudar para pensar que a natureza deve ser protegida por si mesma.

REFERÊNCIAS

ACEVES-ÁVILA, C. D. Los nuevos principios del derecho ambiental como guardagujas del Antropoceno, en S. PENICHE CAMPS, M. A. BERGER GARCÍA, C. D. ACEVES ÁVILA (coordinadores), **Gobernanza ambiental y el nexos agua, energía y alimentos: aproximaciones desde el occidente de México**, Centro de Ciencias Económico-Administrativas, Universidad de Guadalajara, Zapopan, 2020.

ARAOZ, Horacio Machado. El extractivismo y las raíces del “Antropoceno”. Regímenes de sensibilidad, régimen climático y derechos de la Naturaleza. **Rev. Direito Práx.** 14 (01), Jan-Mar 2023.

AYALA, Patryck. O direito fundamental à integridade dos sistemas socioecológicos em um constitucionalismo climático. **Public Law Journal**. Vol. 9 No. 3 dezembro 2022

BAGNI, Silvia. *Le forme di Stati in America Latina*. In: Silvia BAGNI; Serena BALDIN (a cura di). **Latinoamérica**. Viaggio nel costituzionalismo comparato dalla Patagonia al Río Grande. Giappichelli, Torino, 2021.

CAMPELLO, L. G. B.; TURINE, J. A. V.; FERREIRA, R. de O. A Proteção Jurídica Internacional Do Bioma Pantanal Na Era Do Antropoceno À Luz Das Constituições Do Brasil, Bolívia E Paraguai. **Revista Direitos Culturais**, 16(39), 101-119, 2021.

CAMPELLO, Lívia Gaigher Bósio; LIMA, Rafaela de Deus; FERNANDES, Thais Fajardo Nogueira Uchôa. Tutela do meio ambiente e emergência de novos princípios no antropoceno. **Revista Catalana de Dret Ambiental**, Vol. XIII Núm. 1 (2022):1 – 39.

CARMAN, M; BERROS, M. V.; MEDRANO, C. Presentación del Dossier #14 La irrupción política, ontológica y jurídica de los no-humanos en los mundos antropocénicos, **Revista Quid 16**, N. 14 - 2020- 2021, 1-14.

CARVALHO, F. A. de.; MAGALHÃES, J. L. Quadros de. Un nuevo paradigma jurídico y epistemológico como respuesta a los nuevos desafíos presentados por el Antropoceno al derecho ambiental internacional, **Anuario Mexicano de Derecho Internacional**, v. XXII, Ciudad de México, 2022, 45-70.

CARVALHO, Flávia Alvim de. Reflexões decoloniais sobre como ressignificar o humano no antropoceno. In: **ANAIS DO XCIDIL**, as fronteiras em direito & literatura: narrativas insurgentes e inquietações contemporâneas. 2022.

COLLÍ EK, V. Antropoceno, derechos y crisis climática, **Revista Hechos y Derechos**, Instituto de Investigaciones Jurídica de la UNAM, 2023.

CRUTZEN, Paul J. 2002 Geology of mankind. *Nature* 415, 23. Disponível em: <https://www.nature.com/articles/415023a>. Acesso em: 19 ago. 2023; ZALASIEWICZ, Jan et al. The Anthropocene: a new epoch of geological time? **The Royal Society Publishing**, *Phil. Trans. R. Soc. A* 369, 835–841, 2011.

CUNHA JÚNIOR, D. da.; BORGES, L. A.. Novo Constitucionalismo Latino-Americano No Antropoceno: Uma Experiência Comparada Brasil E Equador. **Revista Brasileira De Direito Animal**, 16(1), 2021.

DALLA RIVA, Leura; RODRIGUEZ AVALOS, Mayra Angelica. L'antropocene nella dottrina giuridica dell'America Latina: uno sguardo ai contributi di Brasile e Messico. **Revista DPCE online**, Itália, v. 64 n°. 2 (2024). Disponível em: <https://www.dpceonline.it/index.php/dpceonline/article/view/2180>. Acesso em: 05 mar. 2025.

FERREIRA, Heline Sivini; LEITE, José Rubens Morato. Direito e Sustentabilidade na Era do Antropoceno – Retrocesso Ambiental, Balanços e Perspectivas. **Série Prêmio José Bonifácio de Andrada e Silva**, Vol. 3. São Paulo: Inst. O direito por um Planeta Verde, 2018.

GENNARO BLANCO, Bianca de; LAGO MODERNELL, Bárbara D. Un sujeto posindividuo: contribuciones para un derecho quimérico en el antropoceno. **Pléyade (Santiago)** [online]. 2022, n. 29, p. 66-87.

GRAEBIN, Cristian. A instrumentalização do animal não humano como paradigma influenciador na jurisprudência brasileira: avanços ou estagnação? In: FERREIRA, Helene Sivini; LEITE, José Rubens Morato. Direito e Sustentabilidade na Era do Antropoceno – Retrocesso Ambiental, Balanços e Perspectivas. **Série Prêmio José Bonifácio de Andrada e Silva**, Vol. 3. São Paulo: Inst. O direito por um Planeta Verde, 2018.

HOLANDA, Marcus Mauricius; SOUZA, Rogério da Silva e. **A crise climática e o custo do antropoceno ao meio ambiente ecológico diante da proibição do retrocesso ambiental na América Latina**. https://red-idd.com/files/2021/2021GT04_010.pdf. 07 set. 2023.

JEZIORNY, D.; SOLANICH, H. T. C. A América Latina no Antropoceno: continuidade ou ruptura?. **Revista De Gestão E Secretariado** (Management and Administrative Professional Review), 14(4), 6533–6553. <https://doi.org/10.7769/gesec.v14i4.2064>, 2023.

LABATE Caio Morello; CORVISIER Camila Monteiro. Figurações no Antropoceno. **Avesso: Pensamento, Memória e Sociedade**. V. 2, n. 2, 2021.

LIMA, Emanuel Fonseca. *Nota #9*. Questionar o antropocentrismo. In: Salvador Schavelzon et. al. **Dez notas sobre as ruínas do Antropoceno**. Uma busca por um solo comum entre diversos campos do saber. Revista digital de tecnologias cognitivas, n. 24, 2021.

MARTINS, Evilhane Jum; RITTER, Ediani da Silva. Reconfigurações socioambientais no antropoceno: perspectivas do direito dos desastres a partir da gestão de riscos. In: **6º Congresso Internacional de Direito e Contemporaneidade**. Universidade Federal de Santa Maria, 2022. <https://www.ufsm.br/app/uploads/sites/563/2022/11/4.7.pdf>. 08 set. 2023.

MASNUS, A. Coddou Mc; FERRER, F. Tapia. La política constitucional del Antropoceno, **Estudios constitucionales - cecoch**, número especial, 2021-2022, 20-51.

MCCARTHY Francine MG et al. The varved succession of Crawford Lake, Milton, Ontario, Canada as a candidate Global boundary Stratotype Section and Point for the Anthropocene series. **The Anthropocene Review**, Vol. 10(1) 146–176, Abr. 2023;

MIRANDA, João Paulo Rocha de. A inconvenção legitimização do colonialismo biocultural dos conhecimentos tradicionais associados à biodiversidade na era do antropoceno: um estudo a partir do caso da rã-kambo. In: FERREIRA, Helene Sivini; LEITE, José Rubens Morato. Direito e Sustentabilidade na Era do Antropoceno – Retrocesso Ambiental, Balanços e Perspectivas. **Série Prêmio José Bonifácio de Andrada e Silva**, Vol. 3. São Paulo: Inst. O direito por um Planeta Verde, 2018.

MOORE, Jason. (ed.). **Anthropocene or Capitalocene?** Nature, History, and the Crisis of Capitalism. Oakland: PM Press, 2016

PADILLA, L. A. **Antropoceno: sustentabilidad o extinción ¿Fin de la modernidad capitalista?**, Universidad de la Paz, Guatemala, 2021.

PEGORARO Lucio. Comparare l'America latina (e in America latina). Introduzione critica. In: Silvia BAGNI; Serena BALDIN (a cura di). Latinoamérica. **Viaggio nel costituzionalismo comparato dalla Patagonia al Río Grande**. Giappichelli, Torino, 2021.

ROCKSTRÖM Johan *et al.* A Safe Operating Space for Humanity. **Nature** **461**, September 24, 2009

ROCKSTRÖM Johan *et al.* **Earth beyond six of nine planetary boundaries**. Sci. Adv v. 9, EADH 2458, 2023. Disponível em: <https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.adh2458>. Acesso em: 18 sep. 2023.

SAGOT RODRÍGUEZ, La nueva otredad: los ecosistemas como sujetos reconocidos jurídicamente, en A. SAGOT RODRÍGUEZ, El nuevo paradigma ecológico en el derecho ambiental. **Perspectivas desde Costa Rica y El Salvador** 51-86, 2019.

SARLET, Ingo; FENSTERSEIFER. **Direito Constitucional Ecológico**. Constituição, direitos fundamentais e proteção da Natureza. 7. Ed. Thomson Reuters, 2021

SOZZO, Gonzalo. **Derecho privado para el Antropoceno**: residenar los modos de vida. Santa Fe: Universidad Católica de Santa Fe, 2023.

STEFEEEN, Will *et al.* The trajectory of the Anthropocene: The Great Acceleration. **The Anthropocene Review**, Vol. 2(1) 81–98, 2015.

SVAMPA, Maristella. **Antropoceno Lecturas globales desde el Sur**. Editorial Cartonera de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba. 2019;

URQUIZA GARCÍA, J. H. Universidad hoy, un debate impostergable: los grandes problemas nacionales, la crisis ambiental y la ciudadanía. **Resonancias Blog del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM**. 2023.

<https://www.iis.unam.mx/blog/universidad-hoy-un-debate-impostergable/>. Acesso em: 28 fev. 2025.

VEIGA, José Eli da. **O Antropoceno E A Ciência Do Sistema Terra**. São Paulo, SP: Editora 34, 2019.

VIOLA, Eduardo; BASSO, Larissa. O Sistema Internacional no Antropoceno. **Rev. bras. Ci. Soc.** 31 (92), 2016.

O CREDENCIAMENTO COMO PROCEDIMENTO AUXILIAR DAS LICITAÇÕES E DAS CONTRATAÇÕES REGIDAS PELA LEI N° 14.133, DE 1° DE ABRIL DE 2021

Francieli Cristini Schultz¹
Paula Padilha Penteado Klein²
Fernanda Guimarães Ritzmann Vieira³

Resumo: O presente artigo analisa o credenciamento como procedimento auxiliar previsto na Lei n° 14.133/2021, regulamentado pelo Decreto n° 11.878/2024, trazendo conceitos normativos previstos na novel legislação. Aborda a prática já adotada pela Administração Pública antes mesmo da edição da Lei n° 14.133/2021 e do Decreto n° 11.878/2024, avaliando o contexto histórico do instituto. Estuda hipótese do credenciamento como inexigibilidade de licitação e o papel dos tribunais de contas na uniformização de entendimentos. Examina detalhadamente as três hipóteses do art. 79 da lei: contratação paralela e não excludente; contratação com seleção a critério de terceiros; e contratação em mercados fluidos. São destacadas algumas das suas aplicações práticas, vantagens e desafios, bem como as exigências de transparência, isonomia e objetividade. O estudo enfatiza a relevância do credenciamento para ampliar a cobertura de serviços, reduzir custos e aumentar a celeridade administrativa. Conclui-se que o credenciamento, aplicado com rigor técnico e foco no interesse público, é instrumento valioso para uma Administração moderna, flexível e orientada a resultados.

Palavras-chave: Direito Administrativo. Licitações e Contratos Administrativos. Procedimentos auxiliares. Credenciamento.

Abstract: This article analyzes accreditation as an auxiliary procedure provided for in Law No. 14.133/2021, presenting normative concepts established in the new legislation. It addresses the practice already adopted by the Public Administration even before the enactment of Law No. 14.133/2021, assessing the historical context of the institute. The study examines the possibility of accreditation as a case of non-requirement of bidding and the role of audit courts in standardizing interpretations. It thoroughly analyzes the three scenarios in Article 79 of the law: parallel and non-exclusive contracting; contracting based on selection by third parties; and contracting in fluid markets. The article highlights some of its practical applications, advantages, and challenges, as well as the requirements for transparency, equal treatment, and objectivity. The study emphasizes the relevance of accreditation to expand service coverage, reduce costs, and increase administrative efficiency. It concludes that, when applied with technical rigor and a focus on the public interest, accreditation is a valuable instrument for a modern, flexible, and results-oriented Administration.

Keywords: Administrative Law. Public Procurement and Administrative Contracts. Auxiliary Procedures. Accreditation process.

INTRODUÇÃO

O presente trabalho tem por objetivo a avaliação dos Credenciamentos, a partir da edição da Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021, a nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, e do Decreto n° 11.878, de 09 de janeiro de 2024, que regulamenta o art.

1. Procuradora do Município de Joinville. Pós-graduada em Direito Público Aplicado pelo Centro Universitário Una e Direito Tributário pela UNIDERP. Graduada em Direito pela UNIVALLI. Defensora da Fazenda Pública e representante da Procuradoria-Geral do Município na Junta de Recursos Administrativos-Tributários do Município de Joinville – JURAT. E-mail: francielic@joinville.sc.gov.br Lattes: <http://lattes.cnpq.br/7006237799461443>.

2. Procuradora do Município de Joinville. Pós-graduada em Direito Processual Civil e em Direito Ambiental pela UNINTER. Graduada em Direito pela Universidade Federal do Paraná – UFPR. E-mail: paula.penteado@joinville.sc.gov.br Lattes: <http://lattes.cnpq.br/0117479812237345>.

3. Procuradora do Município de Joinville. Pós-graduada em Direito Processual Penal pela Universidade da Região de Joinville - UNIVILLE. Graduada em Direito pela Faculdade de Direito de Joinville - ACE. <http://lattes.cnpq.br/1647925199227927>.

79 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, para dispor sobre o procedimento auxiliar de credenciamento para a contratação de bens e serviços, no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional.

Toda a pesquisa será desenvolvida a partir do estudo da doutrina e dos precedentes do Tribunal de Contas da União e do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina relacionados à matéria, até então localizados, permitindo o conhecimento da atual conjuntura acerca do tema.

O Credenciamento, já utilizado antes mesmo da edição da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, despontou classificado como instrumento auxiliar das licitações e contratações, ao lado da pré-qualificação, do procedimento de manifestação de interesse, do sistema de registro de preços e do registro cadastral.

Tal procedimento possibilita que a Administração estabeleça relação jurídica com todos os interessados que atendam a requisitos predefinidos para a prestação de determinados serviços ou fornecimento de bens, especialmente em situações nas quais não seja possível, ou recomendável, selecionar um único contratado por meio de procedimento competitivo tradicional.

A prática do credenciamento, antes da nova lei, encontrava respaldo sobretudo na jurisprudência do Tribunal de Contas da União (TCU), sendo considerada hipótese de inexigibilidade de licitação pela inviabilidade de competição.

Sua utilização mostrou-se especialmente relevante em contextos que demandam a formação de redes amplas de prestadores de serviço, como no setor de saúde, transporte, educação e arrecadação de tributos, em que a pluralidade de fornecedores atende melhor ao interesse público do que a contratação exclusiva de um único interessado.

A previsão expressa do credenciamento na Lei nº 14.133/2021, bem como a definição conceitual contida em seu art. 6º, XLIII, conferiram maior clareza e segurança jurídica ao instituto.

Além disso, foi editado o Decreto nº 11.878, de 09 de janeiro de 2024, que regulamenta o art. 79 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, para dispor sobre o procedimento auxiliar de credenciamento para a contratação de bens e serviços, no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional.

A institucionalização do credenciamento como procedimento auxiliar não apenas reconhece e legitima uma prática administrativa já consagrada no Brasil, mas também reforça a busca por maior eficiência nas contratações públicas.

Ao permitir que todos os interessados que atendam aos requisitos possam se credenciar e, eventualmente, ser contratados, o credenciamento contribui para ampliar a rede de fornecedores e de prestadores de serviços disponíveis, garantindo flexibilidade operacional e potencial redução de custos transacionais para o Estado.

Sob a perspectiva jurídica, o credenciamento insere-se no rol das hipóteses de inexigibilidade de licitação, conforme expressamente previsto no art. 74, IV, da Lei nº 14.133/2021.

Trata-se, portanto, de contratação direta amparada na inviabilidade de competição, mas que se distingue de outras modalidades de inexigibilidade pelo seu caráter não excludente: ao invés de selecionar um único prestador de serviços ou fornecedor, a Administração admite a participação de todos os que satisfaçam as condições previamente estabelecidas.

Essa peculiaridade altera substancialmente a lógica tradicional da licitação, na medida em que elimina a disputa competitiva para priorizar a amplitude e a disponibilidade de interessados em contratar com a Administração.

A relevância do estudo sobre o credenciamento na vigência da nova Lei e de seu Decreto regulamentador tem grande importância para o Direito Administrativo por diversos fatores.

Primeiramente, por ser um instrumento que oferece respostas ágeis a demandas específicas da Administração, em especial em setores sensíveis ou dinâmicos, nos quais a contratação centralizada ou restritiva poderia comprometer a prestação do serviço público.

Em segundo lugar, pela necessidade de consolidar boas práticas e evitar desvios que possam comprometer a isonomia entre os fornecedores ou gerar questionamentos jurídicos.

Por fim, pela importância de alinhar a prática administrativa às inovações legislativas, garantindo que o credenciamento seja utilizado de forma compatível com seus fundamentos normativos.

Este artigo, portanto, tem como objetivo examinar o credenciamento como procedimento auxiliar previsto na Lei nº 14.133/2021 e regulamentado pelo Decreto nº 11.878/2024, abordando seu conceito, fundamentos, hipóteses de cabimento e natureza jurídica como hipótese de inexigibilidade de licitação.

Ao proporcionar uma visão abrangente e fundamentada sobre o credenciamento, pretende-se contribuir para o debate acadêmico e para a qualificação das práticas administrativas, colaborando para uma gestão pública mais eficiente, transparente e alinhada aos preceitos da legalidade e do interesse público.

1 DO CREDENCIAMENTO COMO PROCEDIMENTO AUXILIAR, PREVISTO NA LEI Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021, REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº 11.878, DE 09 DE JANEIRO DE 2024

A contratação pública, como atividade típica da Administração, desempenha papel estratégico na consecução das políticas públicas e na materialização das finalidades constitucionais do Estado.

Trata-se de função administrativa que, por envolver dispêndio de recursos públicos, exige observância estrita a princípios como legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, previstos no art. 37 da Constituição Federal.

Nesse cenário, o regime jurídico das licitações e contratos administrativos constitui um dos pilares do Direito Administrativo contemporâneo, sendo constantemente atualizado para acompanhar as transformações econômicas, tecnológicas e sociais.

A promulgação da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, conhecida como Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, representa um marco nesse processo de modernização normativa.

A nova legislação substituiu, após um período de transição, diplomas normativos tradicionais como a Lei nº 8.666/1993, a Lei do Pregão (Lei nº 10.520/2002) e parte do Regime Diferenciado de Contratações Públicas (Lei nº 12.462/2011), consolidando um sistema único.

Entre as inovações introduzidas, destaca-se a incorporação formal dos chamados *procedimentos auxiliares*, disciplinados em capítulo próprio, concebidos para conferir maior agilidade, transparência e racionalidade às contratações.

Dentre esses procedimentos auxiliares, elencados no art. 78 da Lei nº 14.133/2021, figura o credenciamento, instrumento que, embora já fosse amplamente utilizado pela Administração antes mesmo de previsão legal expressa, passa a contar com definição normativa precisa e regramento específico.

O Credenciamento é espécie de chamamento público e universal, mediante o qual visa a Administração estabelecer relação jurídica com todos os interessados em prestar certos tipos de serviços, ou fornecer certos tipos de bens, quando impossível, ou justificadamente não recomendável, a escolha de um único particular.

Trata-se, portanto, de uma forma não competitiva de seleção, na qual todos os que preencherem as condições participam do cadastro, e não apenas um vencedor, como ocorre nas licitações tradicionais.

O procedimento, já muito utilizado antes mesmo da edição da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, emergiu classificado como instrumento auxiliar das licitações e contratações, senão vejamos:

Art. 78. São procedimentos auxiliares das licitações e das contratações regidas por esta Lei:

I - credenciamento;

II - pré-qualificação;

III - procedimento de manifestação de interesse;

IV - sistema de registro de preços;

V - registro cadastral.

§ 1º Os procedimentos auxiliares de que trata o **caput** deste artigo obedecerão a critérios claros e objetivos definidos em regulamento.

§ 2º O julgamento que decorrer dos procedimentos auxiliares das licitações previstos nos incisos II e III do **caput** deste artigo seguirá o mesmo procedimento das licitações.

Definindo o Credenciamento, o art. 6º, XLIII da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, dispôs:

Art. 6º Para os fins desta Lei, consideram-se:

(...)

XLIII - credenciamento: processo administrativo de chamamento público em que a Administração Pública convoca interessados em prestar serviços ou fornecer bens para que, preenchidos os requisitos necessários, se credenciem no órgão ou na entidade para executar o objeto quando convocados;

Segundo o Tribunal de Contas da União (2024, p.626 e 627):

Esse procedimento auxiliar é adotado quando se constata, na fase de planejamento da contratação, que a abordagem mais vantajosa para a administração consiste em permitir que uma gama de fornecedores se qualifique para fornecer os bens ou serviços desejados, em virtude da inviabilidade ou ineficácia de selecionar um único fornecedor por meio de disputa, de modo a atender adequadamente ao interesse público.

Portanto, o processo de credenciamento é adotado quando não é viável ou adequado realizar uma licitação para selecionar o fornecedor. Contudo, é importante ressaltar que o credenciamento não obriga a administração pública a realizar a contratação[2], mas em o fazendo, deverá contratar todos os credenciados.

(...)

O credenciamento ora analisado é um chamamento público, em que os interessados são credenciados junto à Administração de forma que todos possam

ser contratados, observados critérios previamente estabelecidos, por meio de inexigibilidade de licitação.

Sobre o procedimento auxiliar, ensina Justen Filho (2021, p.1129):

Credenciamento é ato administrativo unilateral, emitido em virtude do reconhecimento do preenchimento de requisitos predeterminados por sujeitos interessados em futura contratação, a ser pactuada em condições predeterminadas e que independem de uma escolha subjetiva por parte da Administração.

Para Niebuhr (2021, p.48 e 49):

Outra hipótese de inexigibilidade de licitação pública relaciona-se ao denominado credenciamento, porquanto todos os interessados em contratar com a Administração Pública são efetivamente contratados, sem que haja relação de exclusão. Como todos os interessados são contratados, não há que se competir por nada, forçando-se reconhecer, por dedução, a inviabilidade de competição e a inexigibilidade de licitação pública.

(...)

Agora, com o credenciamento, todos aqueles que pretendem contratar com a Administração são contratados, por efeito do que falta o objeto da disputa. Em resumo: a inexigibilidade consagrada no inciso I do artigo 74 funda-se no fato de que só uma pessoa pode ser contratada; já a inexigibilidade que ocorre com o credenciamento pressupõe que todos os interessados sejam contratados.

Desse modo, o credenciamento traduz-se em um ato administrativo unilateral em que a Administração estabelecerá o objeto e as condições da futura contratação, bem como formulará os requisitos a serem preenchidos pelos interessados em contratar, com o fim único de permitir que a Administração disponha da maior rede possível de prestadores de serviços ou fornecedores de bens.

Mas não é só. O Credenciamento ganhou regulamento específico na Lei Federal Licitatória, contendo, em linhas gerais, as mesmas orientações que já vinham sendo repassadas aos gestores públicos pelos órgãos de controle:

Art. 79. O credenciamento poderá ser usado nas seguintes hipóteses de contratação:

I - paralela e não excludente: caso em que é viável e vantajosa para a Administração a realização de contratações simultâneas em condições padronizadas;

II - com seleção a critério de terceiros: caso em que a seleção do contratado está a cargo do beneficiário direto da prestação;

III - em mercados fluidos: caso em que a flutuação constante do valor da prestação e das condições de contratação inviabiliza a seleção de agente por meio de processo de licitação.

Parágrafo único. Os procedimentos de credenciamento serão definidos em regulamento, observadas as seguintes regras:

I - a Administração deverá divulgar e manter à disposição do público, em sítio eletrônico oficial, edital de chamamento de interessados, de modo a permitir o cadastramento permanente de novos interessados;

II - na hipótese do inciso I do caput deste artigo, quando o objeto não permitir a contratação imediata e simultânea de todos os credenciados, deverão ser adotados critérios objetivos de distribuição da demanda;

III - o edital de chamamento de interessados deverá prever as condições padronizadas de contratação e, nas hipóteses dos incisos I e II do caput deste artigo, deverá definir o valor da contratação;

- IV - na hipótese do inciso III do caput deste artigo, a Administração deverá registrar as cotações de mercado vigentes no momento da contratação;
- V - não será permitido o cometimento a terceiros do objeto contratado sem autorização expressa da Administração;
- VI - será admitida a denúncia por qualquer das partes nos prazos fixados no edital.

Contudo, o legislador optou por remeter a disciplina detalhada de seus procedimentos a regulamento, o que se concretizou com a edição do Decreto nº 11.878, de 9 de janeiro de 2024.

Tal Decreto regulamenta o art. 79 da nova lei e estabelece parâmetros para a condução do credenciamento no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional.

Muito embora a norma regulamentadora se aplique de forma cogente tão somente à Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, vem sendo adotado como parâmetro para atuação de outros entes e/ou órgãos da Administração por todo o país, por força do que estabelece o art. 187 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021:

Art. 187. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão aplicar os regulamentos editados pela União para execução desta Lei.

O Decreto nº 11.878, de 09 de janeiro de 2024, por sua vez, trouxe as seguintes definições:

Art. 2º Para fins do disposto neste Decreto, considera-se:

- I - credenciamento - processo administrativo de chamamento público em que o órgão ou a entidade credenciante convoca, por meio de edital, interessados em prestar serviços ou fornecer bens para que, preenchidos os requisitos necessários, se credenciem no órgão ou na entidade para executar o objeto quando convocados;
- II - credenciado - fornecedor ou prestador de serviço que atende às exigências do edital de credenciamento, apto a ser convocado, quando necessário, para a execução do objeto;
- III - credenciante - órgão ou entidade da administração pública federal responsável pelo procedimento de credenciamento;
- IV - edital de credenciamento - instrumento convocatório que divulga a intenção de compra de bens ou de contratação de serviços e estabelece critérios para futuras contratações; e
- V - Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF - ferramenta informatizada, integrante do Sistema de Compras do Governo Federal - Compras.gov.br, disponibilizada pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, para cadastramento dos licitantes ou fornecedores de procedimentos de contratação pública promovidos pelos órgãos e pelas entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional.

O Decreto nº 11.878/2024 sistematizou práticas já consolidadas e introduziu regras operacionais que buscam uniformizar e padronizar o credenciamento, garantindo sua conformidade com os princípios da publicidade, da isonomia e da seleção da proposta mais vantajosa para a Administração.

Entre suas disposições, destacam-se: a exigência de edital de chamamento público amplamente divulgado; a possibilidade de cadastramento permanente durante a vigência do edital; a definição das hipóteses de utilização; e a necessidade de critérios objetivos para distribuição de demanda, quando não for possível contratar simultaneamente todos os credenciados.

A Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, que instituiu a Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, e o Decreto nº 11.878, de 09 de janeiro de 2024 vieram, portanto, preencher lacuna legislativa que, na prática do Direito Administrativo, era suprida por princípios constitucionais, regulamentações infralegais e jurisprudência.

A entrada em vigor da nova lei federal licitatória e do Decreto nº 11.878, de 09 de janeiro de 2024, neste cenário, trouxe maior segurança jurídica aos gestores públicos, garantindo sólida base legal ao procedimento de credenciamento.

2 DO CREDENCIAMENTO COMO HIPÓTESE DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO.

Muito embora a regra geral para se contratar com a Administração Pública seja a realização de licitação, a própria Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 traz algumas hipóteses, em casos excepcionais, nas quais não é necessária a realização do procedimento licitatório.

Tratam-se dos casos de dispensa e de inexigibilidade de licitação, devidamente insertos nos arts. 74 e 75, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, respectivamente.

O credenciamento é hipótese de inexigibilidade de licitação, por inviabilidade de competição, conforme previsão expressa no caput do art. 74 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, uma vez que todos os possíveis interessados poderão se credenciar e serem contratados pela administração, senão vejamos:

Art. 74. É inexigível a licitação quando inviável a competição, em especial nos casos de:

(...)

IV - objetos que devam ou possam ser contratados por meio de credenciamento;

Versando sobre o Credenciamento como hipótese Inexigibilidade de Licitação, leciona Justen Filho (2021, p. 1133):

A contratação fundada em processo de credenciamento configura uma hipótese de inviabilidade de competição, tal como formalmente reconhecido no art. 74, inc. IV, da Lei 14.133/2021.

Deve-se ter em vista que não existe uma única modalidade de credenciamento. Daí se segue que a inviabilidade de competição se caracteriza sob aspectos também diversos.

Há inexigibilidade de licitação, no exemplo dos serviços médicos acima fornecido, não em virtude da ausência de exclusão, mas pela circunstância de que cada paciente tem o direito de escolher o profissional com quem consultará. A existência de uma relação de confiança entre o paciente e o médico torna inviável a competição entre o paciente e o médico torna inviável a competição entre os interessados.

Mais ainda, anote-se que o ponto fundamental reside não na impossibilidade de limitação do número de credenciados. Quando se alude à ausência de exclusão, toma-se em vista as contratações propriamente ditas. Não existe ausência de exclusão quando se promove o credenciamento de milhões de pessoas e se contratam apenas algumas.

Legalmente qualificada, portanto, a hipótese de credenciamento como inexigibilidade de licitação, nos termos do que estabelece o art. 74, IV da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

Desse modo, como hipótese de inexigibilidade de licitação, o credenciamento somente terá cabimento quando as necessidades da administração não puderem ser

atendidas com a deflagração de um procedimento concorrencial que terá como vencedor um único licitante.

Há, portanto, que se comprovar a inviabilidade de competição, ou seja, que as necessidades da Administração somente poderão ser satisfeitas pelo maior número possível de interessados que preencham as condições mínimas definidas em edital.

Desse modo, ainda que ausente previsão expressa, antes mesmo da edição da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, o Credenciamento já vinha sendo amplamente reconhecido como hipótese de inexigibilidade de licitação pelo Tribunal de Contas da União e Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina.

Em decisões históricas, as Cortes destacavam, como requisitos essenciais, a contratação de todos que atendessem aos requisitos, a garantia de igualdade de condições e a demonstração clara da inviabilidade de atendimento por meio de licitação.

Posteriormente à edição da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, o Tribunal de Contas da União, na oportunidade do julgamento do processo nº 018.515/2014-2, sob a relatoria do Min. Antônio Anastasia, proferido na sessão de 16.3.2022, assim decidiu:

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação em face de indícios de irregularidades relacionadas ao procedimento versado no Edital 2013/16655, sob a responsabilidade do Banco do Brasil S/A (BB), voltado ao credenciamento de sociedades de advogados para prestação de serviços advocatícios e técnicos de natureza jurídica.

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em:

9.1 nos termos do art. 113, § 1º, da Lei 8.666/1993, c/c arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal, conhecer das representações versadas neste processo, para, no mérito, considerá-las, de forma conjunta, parcialmente procedentes, tendo em vista que os procedimentos questionados, à época em que praticados, careciam de adequado embasamento legal, sendo posteriormente elididos pela evolução jurisprudencial e dos marcos legais aplicáveis à espécie;

9.2 tornar insubsistentes a determinação descrita no subitem 9.2 do Acórdão 532/2015-TCU-Plenário, a recomendação expedida no subitem 9.2 do citado Acórdão 1366/2018-TCU-Plenário e a determinação exarada no subitem 9.2 do Acórdão 2249/2018-TCU-Plenário;

9.3. nos termos do art. 241, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal, determinar o acompanhamento do certame versado no Edital 2020/03120, sob a responsabilidade do Banco do Brasil S/A, e das contratações dele advindas;

9.4 dar ciência deste Acórdão aos seguintes destinatários, informando que o teor integral de suas demais peças (Relatório, Voto) poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos:

(TCU, Plenário, Acórdão nº 533/2022, Processo nº 018.515/2014-2, Relator: Min. Antônio Anastasia, Sessão 16 mar. 2022).

Importa registrar, pela sua relevância para o estudo da matéria, as seguintes passagens extraídas do voto do Exmo. Sr. Dr. Min. Benjamin Zymler, acerca do caso sob julgamento:

(...)

3. O credenciamento tradicional é um processo administrativo de chamamento de interessados quando, em vez de se ter um vitorioso na licitação - aquele que assinará o contrato -, a Administração se vê diante de uma situação concreta em que ela pode "dividir um bolo em fatias" e distribuí-las de forma objetiva. Logo, não há competição porque todos, de algum modo, serão contratados para executar uma parte do objeto.

(...)

5. O credenciamento não estava expressamente previsto na Lei 8.666/1993, sendo que a doutrina e a jurisprudência admitiam o seu uso com base no art. 25 da Lei 8.666/1993, que tratava dos casos de inexigibilidade de licitação. Sua essência, seria, pois, a contratação de todos os participantes que atendessem aos critérios estabelecidos em edital (ausência de exclusão entre as contratações). Nessa situação, a inviabilidade de competição não decorreria da ausência de possibilidade de competição, mas sim da ausência de interesse da Administração em restringir o número de contratados.

(...)

17. O fato é que, desde então, o entendimento do TCU e a legislação muito evoluíram acerca desse tema. Igualmente, evoluiu também o instituto do credenciamento.

18. Como já dito, o TCU já tinha o entendimento de que, embora não estivesse previsto nos incisos do art. 25 da Lei 8.666/1993, o credenciamento era admitido "como hipótese de inexigibilidade inserida no caput do referido dispositivo legal, porquanto a inviabilidade de competição configura-se pelo fato de a Administração dispor-se a contratar todos os que tiverem interesse e que satisfaçam as condições por ela estabelecidas, não havendo, portanto, relação de exclusão. Para a regularidade da contratação direta, é indispensável a garantia da igualdade de condições entre todos os interessados hábeis a contratar com a Administração, pelo preço por ela definido".

19. Foram várias as oportunidades em que o TCU, antes do presente feito, já havia tratado do assunto credenciamento, tais como:

a) Decisão 104/1995-Plenário (relator Ministro Adhemar Ghisi): considerou legítimo o credenciamento de profissionais e empresas prestadoras de serviço médico;

b) Acórdão 1.751/2004 (relator Ministro Marcos Vinícios Vilaça): credenciamento de agentes fiduciários pela Caixa Econômica Federal - agente fiduciário é profissional que representa a comunhão de debenturistas, com deveres e poderes específicos para defender os direitos e interesses dos representados;

c) Acórdão 2.731/2009-Plenário (relator Marcos Bemquerer Costa): examinou a legalidade de licitação realizada pelo Departamento de Polícia Federal para contratação dos serviços de administração e gerenciamento de manutenção de veículos;

d) Acórdão 351/2010-Plenário (relator Ministro Marcos Bemquerer Costa): requisitos a serem observados na hipótese de credenciamento, a saber: contratação de todos os que tiverem interesse e que satisfaçam as condições fixadas pela Administração, não havendo relação de exclusão; garantia da igualdade de condições entre todos os interessados hábeis a contratar com a Administração, pelo preço por ela definido; e demonstração inequívoca de que as necessidades da Administração somente poderão ser atendidas dessa forma, cabendo a devida observância das exigências do art. 26 da Lei 8.666/1993, principalmente no que concerne à justificativa de preços;

e) Acórdão 141/2013-Plenário (relator Ministro Walton Alencar Rodrigues): decidiu que o credenciamento, como hipótese de inexigibilidade de licitação, não podia ser mesclado às modalidades licitatórias previstas no art. 22 da Lei 8.666/1993, por não se coadunar com procedimentos de pré-qualificação nem com critérios de pontuação técnica para distribuição dos serviços; e

f) Acórdão 1.215/2013-Plenário (relator Ministro Aroldo Cedraz): determinou ao Ministério da Saúde que formulasse regulamentação disciplinando o credenciamento de prestadores de serviços de saúde privados em complementação ao SUS, a ser utilizada por estados e municípios nos casos em que a oferta de serviços de saúde fosse menor do que a demanda, considerando o ordenamento jurídico vigente.

20. Fica explícito, pois, que a prática administrativa e o TCU, na sua jurisprudência, elegeram o credenciamento como uma das hipóteses de inexigibilidade de licitação baseadas no caput do art. 25 da Lei 8.666/1993

(esse caput trazia exemplos, mas não impedia que outras hipóteses de inexigibilidade pudessem ser utilizadas pelo gestor).

21. Nesse sentido, é importante ressaltar a tendência do TCU em respaldar soluções inovadoras eficazes, como foi o caso dos diversos credenciamentos realizados. E a importância das deliberações desta Corte de Contas, abonando a utilização desse instrumento, é refletida justamente em sua positivação na lei.

22. Como é sabido, a nova lei de licitações trouxe, expressamente, o credenciamento como hipótese de contratação direta por inexigibilidade de licitação, além das três já constantes da Lei 8.666/1993. O credenciamento passou, assim, a ser empregado nas seguintes hipóteses de contratação (art. 79 da Lei 14.133/2021):

I - paralela e não excludente: caso em que é viável e vantajosa para a Administração a realização de contratações simultâneas em condições padronizadas;

II - com seleção a critério de terceiros: caso em que a seleção do contratado está a cargo do beneficiário direto da prestação; e

III - em mercados fluidos: caso em que a flutuação constante do valor da prestação e das condições de contratação inviabiliza a seleção de agente por meio de processo de licitação.

23. As duas primeiras hipóteses estão associadas a uma visão tradicional de credenciamento: expansão horizontal do número de credenciados.

24. Já a terceira, a contratação em mercados de preços fluidos, parece-me bem distinta e despreendida da visão anterior, na medida em que abre a possibilidade de contratação de bens em mercados fluidos, o que permite antever a utilização de um sistema de e-marketplace público formado por fornecedores credenciados. A inexigibilidade decorre, neste caso, da dinâmica existente em mercados concorrenciais com oscilação acentuada de preços em razão da lei da oferta e da procura.

25. Observa-se, portanto, que o credenciamento trazido pela Lei 14.133/2021 acabou por admitir uma dimensão mais ampla do que aquela concebida pela jurisprudência e pela prática administrativa.

(...)

28. A meu ver, foi a jurisprudência do TCU um dos fatores mais importantes para que o credenciamento pudesse ter a dimensão que tem hoje na Lei 14.133/2021. Há que se reconhecer, por outro lado, que, de forma evolutiva, o credenciamento caminhou para abarcar novas situações.

(TCU, Plenário, Acórdão nº 533/2022, Processo nº 018.515/2014-2, Relator: Min. Antônio Anastasia, Sessão 16 mar. 2022).

Na mesma linha, mais recentemente, o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina:

2. Responder à Consulta, nos seguintes termos:

2.1. O credenciamento não deve ser utilizado em substituição à licitação, pois, em regra, a contratação de objeto (bem ou serviço) sujeito à notória competitividade existente no mercado encontra-se sujeito à regra constitucional do dever de licitar previsto no art. 37, XXI, da Constituição Federal de 1988.

2.2. A contratação realizada diretamente dentre os credenciados poderá ser considerada uma hipótese de inexigibilidade de licitação, nos termos do art. 74, IV, da Lei n. 14.133/2021, quando comprovada a inviabilidade de competição ou quando a disputa entre potenciais fornecedores possa ser considerada inútil ou prejudicial ao atendimento da pretensão contratual da Administração. Ressalta-se que a inviabilidade de competição pode não decorrer, apenas, da ausência de possibilidade de competição, mas também da ausência de interesse da Administração em restringir o número de contratados.

2.3. Como regra, não é possível o uso de credenciamento para aquisição de materiais de construção, ressalvadas as situações em que comprovadamente os

preços de determinados bens estejam sujeitos a mercado fluído ou à contratação paralela e não excludente.

2.4. Para os casos em que a Administração não possua condições de objetivamente definir com precisão os quantitativos reais que poderão ser adquiridos, recomenda-se o uso do procedimento auxiliar denominado Sistema de Registro de Preços ou da pré-qualificação, procedimento seletivo prévio à licitação, convocado por meio de edital, destinado à análise das condições de habilitação, total ou parcial, dos interessados ou do objeto pretendido. (TCE/SC, Plenário, Decisão nº 414/2024, Processo nº @CON 23/00467466, Relator: Cleber Muniz Gavi, Sessão 15 mar. 2024).

Desse modo, consoante as previsões legais já mencionadas, doutrinas e jurisprudências referenciadas, é inexigível a licitação sempre que as contratações decorrerem de procedimento de Credenciamento, em razão da ausência de competição entre os interessados em contratar com a administração.

3 DAS HIPÓTESES DE CONTRATAÇÃO POR CREDENCIAMENTO PREVISTAS NA LEI Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021.

De acordo com o art. 79 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, são hipóteses de contratação por credenciamento:

Art. 79. O credenciamento poderá ser usado nas seguintes hipóteses de contratação:

- I - paralela e não excludente: caso em que é viável e vantajosa para a Administração a realização de contratações simultâneas em condições padronizadas;
- II - com seleção a critério de terceiros: caso em que a seleção do contratado está a cargo do beneficiário direto da prestação;
- III - em mercados fluidos: caso em que a flutuação constante do valor da prestação e das condições de contratação inviabiliza a seleção de agente por meio de processo de licitação.

As mesmas hipóteses foram previstas no Decreto nº 11.878, de 09 de janeiro de 2024, que regulamenta o art. 79 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, para dispor sobre o procedimento auxiliar de credenciamento para a contratação de bens e serviços, no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional.

Versando sobre as hipóteses de contratação por intermédio do Credenciamento, ensina Niebuhr (2021, p. 48 e 49):

O credenciamento está previsto no artigo 79 da Lei n. 14.133/2021e tem como objetivo a contratação de licitantes previamente credenciados pela Administração Pública após chamamento público prevendo as condições padronizadas de contratação. Existem três hipóteses em que será possível realizar a contratação por credenciamento, conforme o caput do artigo 79:

1. paralela e não excludente: caso em que é viável e vantajosa para a Administração a realização de contratações simultâneas em condições padronizadas;
2. com seleção a critério de terceiros: caso em que a seleção do contratado está a cargo do beneficiário direto da prestação;
3. em mercados fluidos: caso em que a flutuação constante do valor da prestação e das condições de contratação inviabiliza a seleção de agente por meio de processo de licitação.

A seguir, são analisadas de forma individualizada cada uma das hipóteses de contratação pela via do Credenciamento.

3.1 Contratação paralela e não excludente (art. 79, I da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021)

A hipótese de contratação paralela e não excludente ocorre quando é viável e vantajosa para a Administração a realização de contratações simultâneas com diversos fornecedores, todos submetidos a condições padronizadas.

Nessa modalidade, não há exclusão entre os contratados: todos os que atenderem aos requisitos estabelecidos no edital devem ser credenciados e contratados, cabendo à Administração definir, se necessário, critérios objetivos para distribuição da demanda.

De acordo com o que estabelece o inciso II, do Parágrafo único, do art. 79 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, quando não for possível contratar imediatamente todos os credenciados, deverão ser adotados mecanismos objetivos de distribuição de demanda, de modo a evitar discricionariedade excessiva e a assegurar isonomia entre todos os interessados.

Situações típicas dessa hipótese incluem credenciamento de clínicas ou laboratórios para realização de exames médicos, postos de combustíveis para fornecimento de combustível a veículos oficiais, ou instituições financeiras aptas a arrecadar tributos.

Em todos esses casos, a Administração busca garantir ampla rede de atendimento, com a contratação simultânea de múltiplos prestadores.

3.2 Contratação com seleção a critério de terceiros (art. 79, II da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021)

Nesta hipótese, a seleção do prestador não é feita diretamente pela Administração, mas pelo beneficiário/usuário final do serviço.

O edital de credenciamento estabelece as condições padronizadas de contratação e habilitação, mas a escolha de qual prestador atenderá cada demanda cabe ao usuário final.

Tal modelo é particularmente útil em serviços nos quais a confiança pessoal, a proximidade geográfica ou a preferência subjetiva do beneficiário, desempenham papel relevante para a escolha como, por exemplo, na escolha de médicos por pacientes em programas de saúde, ou de cursos financiados com recursos públicos.

O inciso III, do Parágrafo único, do art. 79 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, reafirma essa possibilidade, determinando que, mesmo quando a escolha final é feita por terceiros, todos os credenciados devem atender às mesmas condições de contratação e preços previamente fixados.

3.3 Contratação em mercados fluidos (art. 79, III da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021)

A hipótese de contratação nos casos de existência de mercados fluidos aplica-se quando o valor e as condições do objeto variam constantemente, inviabilizando a fixação prévia e estável de preços e termos em um procedimento licitatório tradicional.

Nessas situações, a Administração credencia todos os interessados que atendam aos requisitos e, no momento da contratação, registra as cotações vigentes no mercado.

Assim, garante-se flexibilidade para contratar ao preço mais atualizado e competitivo, sem necessidade de promover licitações repetidas.

O inciso IV, do Parágrafo único, do art. 79 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, determina que, nesses casos, a Administração registre formalmente as cotações de mercado vigentes no ato da contratação, assegurando transparência e controle da execução dos recursos públicos.

Exemplos de mercados fluidos incluem a contratação de serviços de transporte aéreo e rodoviário, com forte oscilação sazonal ou aquisição de combustíveis em cenários de alta volatilidade de preços.

3.4 Da orientação do Tribunal de Contas da União e do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina acerca de cada uma das hipóteses de cabimento da contratação por Credenciamento

Sobre as hipóteses de contratações passíveis de utilização do credenciamento, o Tribunal de Contas da União (2024, p.627 e 628), esclarece:

São previstas três hipóteses de contratações passíveis de utilização do credenciamento[7]:

- a. paralela e não excludente: caso em que é viável e vantajosa para a Administração a realização de contratações simultâneas em condições padronizadas;
- b. com seleção a critério de terceiros: caso em que a seleção do contratado está a cargo do beneficiário direto da prestação;
- c. em mercados fluidos: caso em que a flutuação constante do valor da prestação e das condições de contratação inviabiliza a seleção do fornecedor por meio de processo de licitação.

A situação paralela e não excludente trata do caso em que a contratação de vários fornecedores ou interessados em prestar os serviços é interessante para a Administração. É hipótese em que se contratam por inexigibilidade, por exemplo, leiloeiros oficiais, serviços de manutenção veicular, de produtores rurais para fornecimento de hortifrutigrangeiros, prestação de serviços de pagamento da folha salarial por instituições bancárias[8]. Nessa hipótese, quando o objeto não permitir a contratação imediata e simultânea de todos os credenciados, deverão ser adotados critérios objetivos de distribuição da demanda[9].

A hipótese de seleção a critério de terceiros é aquela em que a seleção do contratado está a cargo do beneficiário direto da prestação. É o caso, por exemplo, de serviços médicos e de exames laboratoriais[10] e serviços bancários, cabendo ao beneficiário a escolha do prestador que melhor lhe convier. Recentemente, órgãos e entidades têm realizado credenciamentos para serviços de gerenciamento de vale alimentação e vale refeição.

Nas hipóteses de contratação paralela e não excludente e de contratação com seleção a critério de terceiros, além de definir os valores fixados para a contratação, o edital poderá prever índice de reajustamento dos preços, quando couber[11].

A situação de mercados fluidos abarca, por exemplo, a aquisição de passagens aéreas[12], caso em que há grande variação dos preços praticados de acordo com a dinâmica do mercado e é vantajoso para a Administração escolher entre as várias companhias aéreas credenciadas.

Nessa hipótese, a Administração deverá registrar as cotações de mercado vigentes no momento da contratação (preço do dia)[13]. Além disso, o edital poderá, quando couber, fixar percentual mínimo de desconto sobre essas cotações[14].

Com o objetivo de fornecer orientações aos seus entes jurisdicionados, o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina (2024, p. 01), editou a Nota Técnica NTC-12/2024, assim ementada:

Nota técnica. Licitações e contratações. Procedimento de credenciamento de leiloeiros. Jurisprudência dos tribunais de contas. Com o objetivo de orientar e disseminar boas práticas, a Nota Técnica traz subsídios às unidades jurisdicionadas para a realização de procedimentos de credenciamento de leiloeiros.

Do corpo da referida Nota Técnica, extraem-se as seguintes orientações do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina (2024, p. 03 à 05):

2.1.1. Hipóteses de cabimento (art. 79 da Lei n. 14.133/2021)

a) Contratação paralela e não excludente

O credenciamento poderá ser usado nos casos em que é viável e vantajosa para a Administração a realização de contratações simultâneas em condições padronizadas (art. 79, I, da Lei n. 14.133/2021).

Nessa hipótese, a Administração possui interesse em firmar, simultaneamente, contratações com todos aqueles que queiram e que preencham os requisitos definidos por ela para tanto, não havendo exclusão entre os interessados, porque todos podem ser credenciados e potencialmente contratados, em igualdade de condições.

Nesse caso, o credenciamento de um interessado não exclui o credenciamento de outros, pois todos aqueles que atenderem às exigências da Administração poderão ser contratados, o que, portanto, inviabiliza a competição,² podendo-se citar, como exemplo, a contratação de tradutores juramentados para atender às demandas internas dos órgãos de tribunais e a contratação de leiloeiros oficiais.

b) Contratação com seleção a critério de terceiros

O credenciamento poderá ser utilizado, também, nos casos em que a seleção do contratado ficará a cargo do beneficiário direto da prestação (art. 79, II, da Lei n. 14.133/2021), isto é, nos casos em que a escolha de quais credenciados irão executar o objeto do credenciamento será feita por terceiro, segundo seus critérios e não da própria Administração. Dessa forma, a Administração credencia todos os interessados, sem relação de exclusão.

Nestes casos, busca-se selecionar particulares que prestem serviços de natureza pública à população, de modo que todos credenciados ofertam igualmente o serviço, cabendo ao cidadão a escolha do fornecedor com o qual irá contratar. Pode-se citar, como exemplo, os casos de credenciamento de laboratórios para realização de exames clínicos e demais serviços para municípios, cuja escolha de qual laboratório será utilizado fica a cargo do próprio cidadão, destinatário do serviço, de acordo com seus critérios e preferências.

Assim, tanto nos casos de contratações paralelas e não excludentes, bem como nos casos em que a escolha do contratado será feita por terceiros beneficiados da contratação, a Administração não pretende excluir nenhum dos credenciados, tampouco avaliar suas propostas sob o ponto de vista econômico, já que o preço será fixado pela Administração contratante.

c) Contratação em mercados fluidos

O credenciamento poderá ser utilizado, ainda, nos casos de contratação em mercados fluidos, isto é, casos em que a flutuação constante do valor da prestação e das condições de contratação inviabiliza a seleção de fornecedor/prestador de serviços por meio de processo de licitação tradicional.

O mercado fluido é compreendido como “aquele sem preços previamente definidos, ou seja, preços dinâmicos, que são variáveis com base na oferta e demanda”⁵. Nessa modalidade, embora haja a possibilidade de competição, a fluidez dos preços, que são alterados por diversas variáveis, a torna inviável, como são os casos de serviços de transporte aéreo, rodoviários, táxis, além de produtos agrícolas sazonais, combustíveis, insumos para enfrentamento de pandemia, entre outros.

Dessa forma, a Administração pode credenciar os interessados e, quando houver demanda, solicitar a eles uma cotação de preços para a execução do objeto, a partir das quais o contratado será escolhido.

Tais orientações devem servir de norte para a atuação dos agentes públicos que pretendam utilizar-se da ferramenta do Credenciamento, garantindo, dessa forma, a prevenção de litígios junto aos órgãos de controle.

3.5 Quadro comparativo entre as hipóteses de cabimento da contratação por Credenciamento

De modo a facilitar a compreensão das principais diferenças entre as hipóteses de contratação pela via do Credenciamento, trazemos, a seguir, quadro comparativo:

Hipótese	Previsão Legal	Principais características
Paralela e não excludente	Art. 79, I, da Lei nº 14.133/2021.	Contratação de todos os credenciados com condições uniformes. Critérios objetivos de distribuição.
Seleção a critério de terceiros	Art. 79, II, da Lei nº 14.133/2021.	Escolha do usuário entre credenciados. Condições padronizadas permanecem válidas.
Mercados fluidos	Art. 79, I, da Lei nº 14.133/2021.	Contratação em ambiente dinâmico com registro da cotação vigente. Pode haver desconto mínimo previsto.

4 DAS VANTAGENS E DESAFIOS DO CREDENCIAMENTO

O credenciamento, quando adotado corretamente, elimina a necessidade de repetição de certames para objetos de natureza rotineira ou que demandam fornecimento contínuo, reduzindo tempo e custos operacionais, trazendo maior agilidade e eficiência às contratações públicas.

Além disso, estimula a pluralidade de fornecedores e prestadores de serviço, na medida em que admite o credenciamento de todos aqueles que atendam às exigências do edital, ampliando o universo de interessados em contratar com a Administração.

Permite que a Administração possa atender demandas variáveis, acionando fornecedores e prestadores de serviço conforme critérios objetivos (ordem de chamada, rodízio, localização, especialidade), gerando maior flexibilidade operacional às contratações.

O Credenciamento também pode contribuir com a redução do risco de desabastecimento ou descontinuidade na prestação de serviços, na medida em que a existência de múltiplos credenciados pode diminuir o impacto de eventual inexecução contratual por um único fornecedor ou prestador de serviço, preservando a continuidade do serviço ou fornecimento.

Com o cadastro ativo de fornecedores e prestadores, é possível prever prazos de atendimento, custos médios e capacidades de entrega, fortalecendo o planejamento setorial, o que pode contribuir significativamente com o planejamento orçamentário e financeiro da Administração.

Por outro lado, há desafios e pontos de atenção que devem ser observados na adoção dos procedimentos de Credenciamento.

De acordo com o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina (2024, p. 08):

O parágrafo único do art. 79 da Lei n. 14.133/2021 determina que os procedimentos de credenciamento serão definidos em regulamento específico. Dessa forma, cada unidade gestora deverá regulamentar os procedimentos de credenciamento no âmbito de seu município.

Portanto, é recomendável que os órgãos editem seus próprios regulamentos acerca do Credenciamento, com o objetivo de garantir maior transparência e segurança quanto aos procedimentos utilizados.

As condições para o credenciamento devem ser objetivas e previamente estabelecidas em edital, assegurando a padronização das exigências direcionadas a todos os interessados. Falhas na definição podem gerar insegurança jurídica, questionamentos administrativos ou judiciais.

O credenciamento requer acompanhamento contínuo e permanente para assegurar a inclusão de todos os novos interessados que preencham as exigências do Edital. Tal exigência demanda um olhar atento da gestão para a verificação de documentos e atualização permanente da “lista de credenciados”.

Necessário, igualmente, o monitoramento do desempenho dos credenciados, a fim de assegurar a manutenção do cumprimento das exigências editalícias.

Ademais, a ampla participação demanda mecanismos eficazes de avaliação de desempenho e penalização de prestadores que não atendam aos padrões estabelecidos, sob pena de comprometer a eficiência do sistema. Trata-se, em verdade, da necessidade de se manter um controle de qualidade ativo.

A falta de ampla divulgação pode restringir o alcance do credenciamento, contrariando princípios constitucionais e a determinação de publicação no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP). A ampla divulgação dos Editais garante a transparência e publicidade dos Credenciamentos.

Finalmente, em situações com múltiplos credenciados, a definição dos critérios de distribuição deve ser transparente e isonômica. O Decreto nº 11.878/2024 prevê alternativas como rodízio, sorteio ou proximidade geográfica, mas sua aplicação requer cuidado para evitar questionamentos. Ou seja, os critérios de escolha e distribuição da demanda devem ser claros e objetivos.

O credenciamento, sob a ótica da Lei nº 14.133/2021 e do Decreto nº 11.878/2024, é um mecanismo valioso para contratações ágeis e inclusivas, especialmente para objetos que demandam múltiplos fornecedores e prestação de serviços contínua.

Suas vantagens tais como agilidade, previsibilidade, pluralidade de fornecedores e redução de riscos o tornam instrumento estratégico para a gestão pública.

Seus desafios, contudo, sobretudo a padronização de critérios, a gestão do cadastro de credenciados e a manutenção da qualidade, exigem planejamento criterioso, regulamentação interna adequada e práticas de governança que assegurem transparência e isonomia.

Por outro lado, quando corretamente implementado e monitorado, o credenciamento não apenas cumpre os princípios da nova lei, como também contribui para a eficiência, competitividade e segurança jurídica nas contratações públicas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo do credenciamento como procedimento auxiliar, previsto na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e regulamentado pelo Decreto nº 11.878, de 9 de janeiro de 2024, revela não apenas a consolidação legislativa de uma prática já difundida na Administração Pública, mas também a modernização e ampliação de suas hipóteses de aplicação, reforçando sua utilidade como instrumento de contratação pública célere, transparente e juridicamente segura.

Historicamente, o credenciamento vinha sendo utilizado pela Administração, especialmente nas áreas de saúde e serviços continuados, sob o fundamento da inexigibilidade de licitação decorrente da inviabilidade de competição.

O Tribunal de Contas da União e o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, já haviam consolidado entendimento de que, desde que observados os princípios da isonomia, publicidade e impessoalidade, a contratação de todos os interessados que atendessem às condições previamente fixadas era plenamente legítima.

A positivação do instituto no texto da nova Lei de Licitações e Contratos representa, portanto, um avanço normativo que uniformiza a prática e a submete a regras procedimentais claras.

O art. 79 da Lei nº 14.133/2021, ao estabelecer as três hipóteses de credenciamento, contratação paralela e não excludente, contratação com seleção a critério de terceiros e contratação em mercados fluidos, ampliou consideravelmente o campo de utilização do instituto.

Essa ampliação responde a demandas contemporâneas da Administração, que precisa lidar com a pluralidade de fornecedores e prestadores de serviços, a liberdade de escolha do usuário final e a volatilidade de determinados mercados.

A regulamentação pelo Decreto nº 11.878/2024, por sua vez, fornece balizas operacionais importantes, definindo etapas, critérios de habilitação, formas de divulgação, regras para reajuste e descredenciamento, bem como o uso de sistemas informatizados.

A primeira hipótese, de contratação paralela e não excludente, prevista no inciso I do art. 79, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, garante que todos os interessados aptos possam ser contratados simultaneamente, o que assegura máxima abrangência na prestação de serviços e evita situações de exclusividade indesejada.

Nesse modelo, é essencial que o edital preveja critérios objetivos para a distribuição de demandas, de modo a evitar favorecimentos ou distorções. A experiência prática demonstra que essa modalidade é particularmente eficaz em setores onde há grande número de fornecedores com capacidade equivalente.

A segunda hipótese, da seleção a critério de terceiros, prevista no inciso II do art. 79, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, introduz elemento democrático e participativo na escolha do prestador, permitindo que o beneficiário final - seja paciente, estudante ou outro usuário - indique o credenciado de sua preferência.

Essa lógica é especialmente aplicável em políticas públicas que buscam conciliar eficiência administrativa com autonomia do cidadão. Entretanto, para que o modelo funcione adequadamente, é imprescindível que as condições contratuais sejam uniformes para todos os credenciados, evitando-se distorções e preservando-se a isonomia.

Já a terceira hipótese, voltada a mercados fluidos, prevista no inciso III do art. 79, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, visa enfrentar um desafio peculiar, lidar com setores em que preços e condições variam rapidamente, inviabilizando processos licitatórios convencionais.

Aqui, a Administração se vale de registros de cotações atualizados no momento da contratação, podendo ainda estipular descontos mínimos sobre esses valores. Trata-se de modelo adequado, por exemplo, para aquisição de passagens aéreas.

Contudo, exige estrutura administrativa ágil e sistemas tecnológicos integrados, capazes de acompanhar variações de mercado em tempo real.

Do ponto de vista jurídico, a consagração do credenciamento como procedimento auxiliar fortalece a segurança jurídica da Administração e dos fornecedores e prestadores

de serviço, na medida em que estabelece regramento próprio e uniforme, com respaldo na lei e no decreto regulamentador.

Essa previsibilidade reduz riscos de questionamentos e amplia a confiança dos particulares em participar desses certames.

Não obstante, a correta utilização do credenciamento demanda atenção a alguns pontos críticos. Em primeiro lugar, é fundamental que a Administração demonstre, no processo administrativo, a inviabilidade de competição para fins de licitação, requisito que, embora mais simples no credenciamento paralelo, pode exigir maior fundamentação nas hipóteses de mercados fluidos.

Em segundo lugar, a definição de requisitos e condições deve ser suficientemente rigorosa para assegurar qualidade e segurança, mas não tão restritiva a ponto de inviabilizar a participação de potenciais interessados, sob pena de ferir o princípio da competitividade.

O credenciamento também impõe um desafio adicional à gestão contratual, a manutenção de um fluxo contínuo de habilitação e contratação, já que a chamada pública tende a permanecer aberta de forma permanente e periódica.

Isso exige da Administração um acompanhamento constante, não apenas no momento da habilitação, mas também na execução contratual, incluindo fiscalização de prazos, qualidade do serviço e adimplemento de obrigações.

No campo jurisprudencial, os Tribunais têm reafirmado que o credenciamento não pode ser utilizado para restringir a participação ou criar barreiras artificiais, devendo ser garantida a ampla publicidade, clareza de regras e objetividade de critérios.

Essas orientações, incorporadas ao texto legal e regulamentar, elevam o padrão de governança e transparência, prevenindo desvios e garantindo que o credenciamento seja efetivamente instrumento de ampliação de acesso e não de favorecimento.

Sob a perspectiva do interesse público, o credenciamento se revela mecanismo flexível e adaptável, apto a atender a múltiplas realidades administrativas e setoriais.

Sua correta aplicação pode resultar em significativa ampliação de cobertura de serviços, redução de custos operacionais e maior celeridade na resposta às demandas da sociedade.

Ao mesmo tempo, a simplicidade do procedimento não pode ser confundida com ausência de controle, ao contrário, exige monitoramento rigoroso e uso criterioso de ferramentas de gestão e fiscalização.

Assim é que, com vistas ao aperfeiçoamento do instituto, os órgãos e entidades da Administração devem investir na capacitação de seus agentes, na modernização de sistemas eletrônicos e na elaboração de editais que incorporem boas práticas e experiências bem-sucedidas.

Em síntese, a institucionalização do credenciamento na Lei nº 14.133/2021 e sua regulamentação pelo Decreto nº 11.878/2024 representam um marco no direito administrativo brasileiro, alinhando prática e norma, doutrina e jurisprudência.

Trata-se de ferramenta que, se bem empregada, harmoniza eficiência, transparência e controle, servindo não apenas à Administração, mas sobretudo ao cidadão, destinatário final da ação estatal.

Assim, conclui-se que o credenciamento, longe de ser mera formalidade procedimental, é expressão de uma Administração Pública moderna, aberta e orientada para resultados, que reconhece a diversidade de fornecedores e de prestadores, e a dinamicidade dos mercados, sem abrir mão dos princípios constitucionais que regem a gestão pública.

Seu êxito depende, contudo, da capacidade dos gestores e operadores do direito de aplicá-lo com rigor técnico, responsabilidade e foco no interesse público, transformando-o de instrumento jurídico em verdadeiro vetor de políticas públicas eficazes e inclusivas.

REFERÊNCIAS

- BRASIL. **Lei nº. 14.133, de 1º de abril de 2021**. Lei de Licitações e Contratos Administrativos. Disponível em <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm>. Acesso em: 10 jul. 2025.
- BRASIL. **Decreto nº. 11.878, de 09 de janeiro de 2024**. Regulamenta o art. 79 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, para dispor sobre o procedimento auxiliar de credenciamento para a contratação de bens e serviços, no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional. Disponível em <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2024/decreto/d11878.htm>. Acesso em: 10 jul. 2025.
- BRASIL. Tribunal de Contas da União. **Licitações & contratos: orientações e jurisprudência do TCU**. 5. ed. Brasília: TCU, Secretaria-Geral da Presidência, 2024. Disponível em: <<https://licitacoescontratos.tcu.gov.br/wp-content/uploads/sites/11/2024/09/Licitacoes-e-Contratos-Orientacoes-e-Jurisprudencia-do-TCU-5a-Edicao-29-08-2024.pdf>>. Acesso em: 30 jul. 2025.
- BRASIL. Tribunal de Contas da União. **Acórdão nº 3.567/2014-Plenário**. Relator: Ministro José Mucio Monteiro. Sessão de 2014. Disponível em: <<https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/>>. Acesso em: 30 jul. 2025.
- BRASIL. Tribunal de Contas da União. **Acórdão nº 2.504/2017 – Primeira Câmara**. Relator: Ministro Augusto Sherman. Sessão de 2017. Disponível em: <<https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/>>. Acesso em: 30 jul. 2025.
- BRASIL. Tribunal de Contas da União. **Acórdão nº 2.977/2021 – Plenário**. Relator: Ministro Weder de Oliveira. Sessão de 2021. Disponível em: <<https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/>>. Acesso em: 30 jul. 2025.
- BRASIL. Tribunal de Contas da União (TCU). **Acórdão nº 533/2022 – Plenário**. Processo nº 018.515/2014-2. Relator: Ministro Antônio Anastasia. Sessão de 16 mar. 2022. Disponível em: <<https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/>>. Acesso em: 06 ago. 2025.
- FILHO, Marçal Justen. **Comentários à Lei de Licitações e Contratações Administrativas: Lei 14.133/2021**. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021.
- NIEBUHR, Joel de Menezes. **Nova Lei de Licitações e Contatos Administrativos**. 2. ed. Curitiba: Zênite, 2021.
- TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA (TCE/SC). **Prejulgado nº 579, Processo nº 202232190, Plenário**. Relator: Conselheiro Clóvis Mattos Balsini. Sessão de 24 ago. 1998. Situação: em vigor. Disponível em: <<https://www.tcsc.tc.br/>>. Acesso em: 06 ago. 2025.
- TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA (TCE/SC). **Prejulgado nº 1.788, Decisão nº 689/2006, Processo nº 504196502, Plenário**. Relator: Conselheiro

Salomão Ribas Junior. Sessão de 20 mar. 2006. Situação: reformado pela Decisão nº 916/2017, em 13 dez. 2017. Disponível em: <<https://www.tcesc.tc.br/>>. Acesso em: 06 ago. 2025.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA (TCE/SC). **Prejulgado nº 1.994, Decisão nº 1.887/2009, Processo nº 900138599, Plenário**. Relator: Conselheiro Luiz Roberto Herbst. Sessão de 3 jun. 2009. Situação: em vigor. Disponível em: <<https://www.tcesc.tc.br/>>. Acesso em: 06 ago. 2025.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA (TCE/SC). **Decisão nº 414/2024 – Plenário**. Processo nº @CON 23/00467466. Relator: Conselheiro Cleber Muniz Gavi. Sessão de 15 mar. 2024. Disponível em: <<https://www.tcesc.tc.br/>>. Acesso em: 06 ago. 2025.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA (TCE/SC). **Nota Técnica N.TC-12/2024**. Licitações e contratações: procedimento de credenciamento de leiloeiros. Florianópolis: TCE/SC, 2024. Disponível em: <https://www.tcesc.tc.br/sites/default/files/leis_normas/NOTA-TECNICA-N-TC-12-2024-CONSOLIDADA.pdf>. Acesso em: 06 ago. 2025.

RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E RACISMO INSTITUCIONAL NA JURISDIÇÃO PENAL

Maria Arielle da Silva¹
Leandro Gornicki Nunes²

Resumo: Este estudo tem por objetivo investigar como a (i)legalidade do reconhecimento fotográfico contribui para a perpetuação do racismo institucional na jurisdição penal brasileira. Utilizou-se uma metodologia de pesquisa qualitativa e bibliográfica, reunindo conceitos e referências de doutrinas, artigos e jurisprudências. A abordagem é explicativa, buscando demonstrar as relações causais entre as variáveis. O estudo busca evidenciar como o reconhecimento fotográfico, por sua imprecisão, pode perpetuar estereótipos raciais e resultar em condenações injustas devido à falta de regulamentação específica. Por fim, concluiu-se como o racismo institucional influencia no procedimento de reconhecimento fotográfico, utilizando exemplos de casos reais para ilustrar os riscos e consequências dessa prática.

Palavras-chave: Reconhecimento fotográfico. Racismo institucional. Jurisdição penal.

Abstract: This study aims to investigate how the (il)legality of photographic identification contributes to the perpetuation of institutional racism within the Brazilian criminal justice system. A qualitative and bibliographic research methodology was employed, gathering concepts and references from legal doctrines, articles, and jurisprudence. The approach is explanatory, seeking to demonstrate the causal relationships between the variables. The study aims to highlight how photographic identification, due to its inaccuracy, can perpetuate racial stereotypes and lead to wrongful convictions as a result of the lack of specific regulation. Finally, it concludes that institutional racism influences the photographic identification procedure, using real case examples to illustrate the risks and consequences of this practice.

Keywords: Photographic identification. Institutional racism. Criminal jurisdiction.

INTRODUÇÃO

O objeto de estudo deste artigo será o reconhecimento fotográfico e o racismo institucional na jurisdição penal. A escolha do tema se justifica pela necessidade de abordar as falhas e preconceitos presentes nos sistemas de justiça criminal, que se refletem no procedimento de reconhecimento fotográfico. Este procedimento é amplamente criticado por sua imprecisão e potencial para perpetuar estereótipos raciais.

Além disso, serão discutidas as possibilidades de condenações errôneas baseadas em identificações fotográficas falhas. Ao investigar o reconhecimento fotográfico e suas implicações raciais, este artigo pretende contribuir para uma compreensão mais profunda dos mecanismos que perpetuam o racismo institucional e apresentar as reformas necessárias debatidas pela doutrina.

Dentro desse contexto, a questão de pesquisa se insere na análise da convergência entre práticas investigativas e desigualdade racial apontada pela jurisdição penal brasileira. Será demonstrado como o reconhecimento fotográfico pode contribuir para a manutenção do racismo institucional e a necessidade de mudanças nas práticas de reconhecimento para mitigar esses efeitos.

Assim, serão contextualizadas as exigências legais para o reconhecimento de pessoas, conforme delineadas no Código de Processo Penal. Além disso, será destacada a ausência de regulamentação específica para o reconhecimento fotográfico,

1. Acadêmica do Curso de Direito da Universidade da Região de Joinville - Univille.

2. Doutor e Mestre em Direito do Estado pela Universidade Federal do Paraná. Especialista em Direito Penal pela Universidade de Salamanca. Professor de Direito Penal e Criminologia na Universidade da Região de Joinville.

evidenciando as consequências dessa lacuna, como a impossibilidade de aplicação desse método.

Outrossim, buscar-se-á evidenciar as ilegalidades inerentes à realização do procedimento de reconhecimento fotográfico, por meio da análise da visão doutrinária e da posição da jurisprudência dos Tribunais Superiores. Ademais, serão discutidas as ressalvas apontadas pelo Conselho Nacional de Justiça.

Em seguida, será analisada a influência e os efeitos psicológicos dos vieses raciais e do racismo no procedimento de reconhecimento fotográfico, considerando o racismo institucional na jurisdição penal. Serão demonstrados os riscos associados a esses vieses por meio de exemplos reais.

A pesquisa, de abordagem qualitativa, será do tipo bibliográfica, analisando referências sobre o tema em livros, jornais, revistas, internet e outros meios de comunicação pertinentes. Além disso, será explicativa, pois pretende demonstrar as relações causais entre as variáveis. O texto, portanto, buscará construir uma lógica entre as variáveis qualitativas de interpretação, a fim de formar argumentos densos e plausíveis.

1 AS EXIGÊNCIAS LEGAIS PARA O RECONHECIMENTO DE PESSOAS NO PROCESSO PENAL BRASILEIRO

Inicialmente, é necessário analisar como o Código de Processo Penal regulamenta, de maneira lacônica, os critérios para a realização do procedimento de reconhecimento de pessoas e coisas como meio de prova na jurisdição penal em dois dispositivos legais: os artigos 226 e 228, não havendo qualquer previsão para o reconhecimento fotográfico. A aplicação correta desses dispositivos busca evitar erros judiciários.

1.1 Critérios estabelecidos no art. 226 do Código de Processo Penal

O reconhecimento de pessoas é um meio de prova utilizado em investigações criminais e processos judiciais, com o objetivo de confirmar a identidade do autor da infração penal por meio das lembranças da vítima e de testemunhas oculares.

O Conselho Nacional de Justiça (2022, p. 22) define que:

O reconhecimento de pessoas é meio de prova utilizado no processo penal com a finalidade de identificar uma pessoa por meio de um processo psicológico que utiliza como parâmetro comparativo um evento passado.

O artigo 226 do Código de Processo Penal (Brasil, 1941) disciplina as etapas para a realização do reconhecimento de pessoas: em um primeiro momento, a pessoa responsável pelo reconhecimento deve descrever quem será identificado (inciso I); após, a pessoa a ser reconhecida é colocada ao lado de outras com características semelhante, e quem faz o reconhecimento deve apontá-la (inciso II); havendo receio de que a pessoa chamada para o ato possa ser influenciada ou intimidada a não dizer a verdade, a autoridade deve garantir que ela não seja vista pela pessoa a ser reconhecida (inciso III); por fim, um auto detalhada do reconhecimento deve ser elaborado, assinado pela autoridade, pela pessoa que realizou o reconhecimento e por duas testemunhas presenciais (inciso IV).

Observa-se que o procedimento de reconhecimento de pessoas é dividido em etapas específicas e determinadas com o objetivo de garantir a segurança na produção da prova, buscando, em tese, evitar possíveis ilicitudes que possam resultar em uma

condenação injusta. Assim, Nucci (2023, p. 302) defende que “[...] não se trata de um procedimento qualquer, a realizar-se conforme a arbitrária vontade do juiz ou da autoridade policial”.

Outra questão a ser considerada, é a valoração do reconhecimento de pessoas como prova e os diferentes momentos para realização. Conforme Nucci (2023), o reconhecimento realizado na fase policial é uma prova produzida sem contraditório e, devido ao seu valor relativo, necessita de confirmação. Quando realizado em juízo, trata-se de uma prova direta, que ainda requer atenção devido às suas possíveis fragilidades, não sendo suficiente, por si só, como motivação idônea para a condenação.

Considerando que o Código de Processo Penal não menciona explicitamente a irrepetibilidade do procedimento e o lapso temporal seguro permitido entre a data do fato delituoso e a realização do procedimento, a doutrina e a jurisprudência discutem acerca das falhas que o reconhecimento pode gerar:

[...] Segundo estudos da Psicologia moderna, são comuns as falhas e os equívocos que podem advir da memória humana e da capacidade de armazenamento de informações. Isso porque a memória pode, ao longo do tempo, se fragmentar e, por fim, se tornar inacessível para a reconstrução do fato. O valor probatório do reconhecimento, portanto, possui considerável grau de subjetivismo, a potencializar falhas e distorções do ato e, conseqüentemente, causar erros judiciais de efeitos deletérios e muitas vezes irreversíveis. [...]. (HC n. 598.886/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/10/2020, DJe de 18/12/2020.) (Brasil, STJ, 2020).

Acerca da característica de irrepetibilidade, Matida e Cecconello (2024, p. 416) defendem que do “ponto de vista cognitivo, o reconhecimento é um procedimento irrepitível. [...] a determinação dos fatos na justiça criminal depende, em grande medida, da memória humana”.

Para a realização do reconhecimento de pessoas da forma correta, é de fundamental importância observar o procedimento estabelecido legalmente para que possa compor de maneira lícita o conjunto probatório do processo penal.

1.2 Critérios para o reconhecimento fotográfico

Rosa (2019, p. 704) define que o “reconhecimento fotográfico não é previsto em lei e se trata, no fundo, do “jeitinho brasileiro” aplicado ao processo penal”, dessa forma por não ser mencionado na legislação penal, para a sua realização deveria ser utilizado analogicamente o procedimento tipificado nos artigos 226 e 228 do Código de Processo Penal.

Conforme explicam Matida e Cecconello (2024), o *show-up* e o álbum de suspeitos são as duas modalidades para a realização do reconhecimento fotográfico no Brasil. Enquanto o método *show-up* consiste em mostrar uma foto do suspeito para a vítima/testemunha que reconhecerá ou não o investigado, o álbum de fotografias consiste em diversas imagens que serão apresentadas para a pessoa que realizará o reconhecimento.

Matida e Cecconello (2024, p. 418) criticam que no *show-up* a “vítima pode chegar a reconhecer o suspeito como autor do crime simplesmente em razão de apresentar características semelhantes ao autor”, enquanto no álbum de fotografias não há “clareza quanto ao que serve de razão para que alguém passe a compor um álbum de suspeitos” (Matida; Cecconello, 2024, p. 418).

Ainda que parte da doutrina defenda que o reconhecimento fotográfico deve utilizar, por analogia, o procedimento do artigo 226 do Código de Processo Penal, deve-se observar que os procedimentos são distintos e realizados em condições diferentes.

A propósito:

O reconhecimento fotográfico não poderá, jamais, ter o mesmo valor probatório do reconhecimento de pessoa, tendo em vista as dificuldades notórias de correspondência entre uma (fotografia) e outra (pessoa), devendo ser utilizado este procedimento somente em casos excepcionais, quando puder servir como elemento de confirmação das demais provas (Pacelli, 2018, p. 447).

Assim, considerando que a jurisdição penal é responsável por interferir na liberdade dos indivíduos, o ideal seria respeitar a legalidade estrita, a fim de evitar erros judiciais, sobretudo em razão do racismo institucional.

Nesse sentido, assevera George Marmelstein (2022, p. 162):

O que está em jogo não é apenas saber se existem evidências suficientes para condenar um suspeito, mas se essas evidências são confiáveis, tanto em relação às garantias do acusado, quanto ao seu valor probatório.

Choukr (2014, p. 362) destaca que os “meios de provas não podem afrontar a dignidade da pessoa humana”, assim, a ausência de previsão legal para esse meio de prova somada às questões prejudiciais originadas do racismo institucional conduz ao reconhecimento da ilegalidade do procedimento.

2 A ILEGALIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRAFICO

A partir da discussão sobre as exigências legais para o reconhecimento de pessoas no processo penal brasileiro realizada no tópico antecedente, passa-se ao debate das particularidades envolvendo as ilegalidades do reconhecimento fotográfico como meio de prova na jurisdição penal.

2.1 A visão doutrinária acerca do reconhecimento fotográfico

De início, deve-se examinar a visão doutrinária e as diferentes percepções no tocante ao procedimento de reconhecimento fotográfico, começando pelo conceito de prova inominada e os riscos para o jurisdicionado.

2.1.1 Prova ilegal

Conforme explica Nucci (2023, p. 320), o reconhecimento fotográfico tem sido “admitido como prova, embora deva ser analisado com muito critério e cautela”. Por outro lado, destaca-se que “o reconhecimento pessoal é uma prova essencialmente precária, por depender da memória (e sua imensa fragilidade), da capacidade de atenção em situações quase sempre traumáticas e violentas” (LOPES JUNIOR, 2024, p. 581).

Portanto, faz-se necessária a discussão acerca das fragilidades que podem resultar na ineficiência ou até mesmo na ilegalidade do reconhecimento fotográfico, apontadas pela doutrina brasileira.

Choukr (2014) entende que, por mais que tenha sido decidido que o reconhecimento fotográfico é admissível, trata-se de um procedimento precário não previsto em lei, devendo ser utilizado por analogia às regras do artigo 226 do Código de Processo Penal.

Aury Lopes Junior (2024, p. 587) ensina que um exemplo “típico de prova inadmissível é o reconhecimento do imputado por fotografia, utilizado, em muitos casos, quando o réu se recusa a participar do reconhecimento pessoal [...]”.

Considerando que tal meio de prova não está categoricamente disposto na legislação, não deveria ter relevância probatória, ante os riscos de realização de forma iníqua e tendenciosa, sendo absolutamente frágil e não podendo garantir que se chegue a um resultado legítimo e eficaz.

Tourinho Filho (2010, p. 671) ensina que “na verdade não se deve atribuir eficácia a esse reconhecimento, que não é formal, posto não obedecer à disposição do art. 226 do CPP”.

De acordo com Aury Lopes Junior (2024, p. 587), “não pode ser admitida uma prova rotulada de inominada quando na realidade ela decorre de uma variação (ilícita) de outro ato estabelecido na lei processual penal, cujas garantias não foram observadas”.

Os meios de obtenção de provas no processo penal devem buscar enfrentar e evitar violações aos direitos humanos e fundamentais do indivíduo, pois envolvem diretamente os aspectos punitivos do Estado.

Apesar de o reconhecimento fotográfico representar uma interessante ferramenta para a persecução penal (desde que utilizado a partir de um procedimento regulado e padronizado, respeitando os direitos fundamentais das partes), o uso inadequado deste procedimento, somando-se a ausência de protocolos específicos, tem acarretado o aumento de falsos reconhecimentos e conduzido à prisão de diversos inocentes (Melo *et al*, 2022, p. 10.).

Embora seja admitido no processo penal marcado por traços autoritários provenientes de matriz inquisitorial, parte da doutrina não considera como prova legal e, por si só, não é vista como suficiente para resultar em uma condenação.

Choukr (2014, p. 360) explica que a “prova obtida pelo emprego de um determinado meio tem como fim primordial fornecer ao juiz natural [...] os fundamentos de sua convicção para a edição do provimento jurisdicional”.

Além disso, uma condenação criminal exerce um impacto profundo na liberdade, honra e imagem do indivíduo condenado, afetando diretamente seus direitos fundamentais. Por isso, é essencial que o devido processo penal seja conduzido com rigorosa observância da legalidade, garantindo a proteção desses direitos.

Tourinho Filho (2010, p. 671) defende que o reconhecimento fotográfico “é um perigoso meio de prova e que tem dado causa a inúmeros casos de erro judiciário”.

Em 2022 a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro publicou uma pesquisa realizada em processos julgados no TJRJ, entre os meses de janeiro a junho de 2021, acerca dos erros envolvendo o reconhecimento fotográfico e destacou as inconsistências encontradas:

Destaca-se principalmente a inconstância entre o reconhecimento fotográfico em sede policial, criticado como “viciado” ou “induzido” em alguns casos, e o reconhecimento realizado em juízo, demonstrando exemplos significativos de reconhecimento negativo em que há ausência da descrição física do autor ou discrepância entre essa descrição e o réu reconhecido, além dos casos em que a própria vítima assume incerteza ou incapacidade para proceder ao reconhecer em juízo ou realiza reconhecimento incompatível com o realizado em sede policial (Rio de Janeiro, 2022, p. 22).

Ainda que indevidamente recepcionado pela jurisprudência dos tribunais superiores, discute-se que mesmo “a confirmação judicial que aparenta legitimar a ilegalidade encontra-se contaminada” (Rosa, 2019, p. 707).

Pacelli e Fischer (2016, p. 502) descrevem os motivos para o reconhecimento fotográfico ser uma prova absolutamente frágil:

A fotografia está sempre no passado. Mas no passado do fotografado e não no da testemunha. Assim, a diferença que pode haver entre o que ela (testemunha) presenciou e a fotografia que lhe é apresentada em juízo não pode ser aferida e nem controlada. Condições do tempo (clima), da máquina fotográfica, da pose fotografada, e, enfim, a diversidade entre o real, o passado da foto e o passado da memória da testemunha recomendam a imprestabilidade de semelhante meio de prova.

Portanto, tratando-se de uma prova sem previsão legal, o reconhecimento fotográfico passou a ser utilizado com base nas regras estabelecidas pelo artigo 226 do Código de Processo Penal.

2.1.2 As vulnerabilidades do reconhecimento fotográfico

Diversas são as variáveis que permeiam o reconhecimento fotográfico e são debatidas pela doutrina. Segundo descreve Lopes Junior e Correia (2019), o “reconhecimento pessoal é um meio de obtenção de prova bastante útil, mas também extremamente sensível”.

Nas lições de Aury Lopes Junior (2024, p. 581), assim é explicado:

[...] temos ainda no Brasil uma péssima disciplina legal, ausência de protocolos de redução de danos, cultura inquisitória permeando as decisões de juízes e tribunais e, principalmente, práticas policiais muitas vezes erradas, sem as cautelas devidas e, portanto, com altíssimo nível de contaminação e de geração de erro (viés confirmatório).

Considerando os apontamentos realizados pela doutrina, nota-se as críticas acerca das vulnerabilidades geradas pela prática do reconhecimento fotográfico. Segundo Lopes Junior e Correia (2019):

No Brasil, o reconhecimento pessoal falha nas duas dimensões: na legislativa porque nosso CPP disciplina parcamente a matéria; e na dimensão das práticas policiais, por falta de preparo e de agentes capacitados para realizá-lo com o menor nível de contaminação, indução e cautela necessários.

Corroborando com a temática, Rosa (2019, p. 706) alerta sobre o fenômeno conhecido como “foco arma”, explicando que “Não raro a vítima consegue descrever com rigor a cor e os detalhes da arma utilizada, tendo pouca capacidade perceptiva dos demais detalhes da cena (local, roupa e rosto do acusado)”.

Ainda, menciona-se os casos em que a vítima realiza a transferência inconsciente (Lopes Junior, 2024), confundindo o autor do fato com outra pessoa que viu em momento simultâneo ao cometimento do crime:

Outra variável é a transferência inconsciente, quando a testemunha ou vítima indica uma pessoa que viu, em momento concomitante ou próximo àquele em que ocorreu o crime, dentro do crime, geralmente como autor (Lopes Junior, 2024, p. 591).

Considerando todas as inseguranças jurídicas que permeiam o reconhecimento fotográfico, é necessário ressaltar a influência que as heurísticas e vieses, fortemente implementados em uma sociedade com traços marcantes de racismo, produzem na realização desse procedimento.

Cumprido mencionar que os estereótipos raciais acerca das características de um criminoso estão inerentes na sociedade e são reproduzidos no campo investigativo e jurisdicional através de procedimentos que evidenciam as discrepâncias sociais e as vulnerabilidades da população negra:

Ainda que o criminoso nato de LOMBROSO seja apenas um marco histórico da criminologia, é inegável que ele habita o imaginário de muitos (principalmente em países com profundos contrastes sociais, baixo nível cultural e, por consequência, alto índice de violência urbana como o nosso). Assim, um dos estereótipos mais presentes, apontam os autores, é o de que lo que es hermoso es bueno. Um rosto mais bonito e atraente possui – aos olhos de muitos – mais traços de uma conduta socialmente desejável e aceita, do que uma cara feia... (Lopes Junior, 2024, p. 591).

Matida e Ceconello (2021, p. 421) ensinam que “São os estereótipos raciais e sociais que terminam por sedimentar a crença de que a apresentação do álbum com tantos suspeitos já será suficiente para solucionar o caso em questão”.

A construção da jurisdição penal como conhecemos, com traços inquisitórios, busca proteger a branquitude através da regulamentação de procedimentos que fortalecem os aspectos racistas da construção social:

O Direito Penal garante a proteção da propriedade privada, da segurança dos grupos dominantes e as práticas de agentes policiais manifestam essa lógica ao selecionarem negros como inimigos, suspeitos e criminosos antes mesmo de uma sentença condenatória transitada em julgado (BATISTA *et al.*, 2022, p. 95).

Não há dúvidas de que a doutrina majoritária brasileira entende que o reconhecimento fotográfico possui variáveis que acarretam a vulnerabilidade do procedimento, diante da ausência de legislação que defina os critérios para a sua realização.

Na mesma linha, Schiatti Cruz (2022, p. 588) acredita que “[...] é preciso que se tenha a coragem de, doravante, não mais validar qualquer reconhecimento – pessoal ou fotográfico – em desconformidade com o art. 226 do CPP”. No entanto, a prática muitas vezes diverge da teoria, resultando em reconhecimentos que não atendem aos critérios legais e, portanto, comprometem a justiça do processo.

Assim, Lopes Junior (2024, p. 593) defende que “é censurável e deve ser evitado o reconhecimento por fotografia (ainda que seja mero ato preparatório do reconhecimento pessoal), dada a contaminação que pode gerar, poluindo e deturpando a memória”. A contaminação mencionada refere-se à possibilidade de que a exposição prévia a fotografias possa influenciar a memória da testemunha, levando a identificações incorretas.

No mesmo sentido, Tourinho Filho (2010) define que o reconhecimento fotográfico é uma prova manifestamente precária, não sendo mencionada na lei. Assim, é evidente que a doutrina brasileira busca destacar as fragilidades e nulidades jurídicas que podem surgir do reconhecimento fotográfico.

2.2 A posição da jurisprudência

O reconhecimento fotográfico tem sido aceito e legitimado pelos Tribunais Superiores, que têm proferido decisões favoráveis, embora com ressalvas quanto à execução do procedimento. Destaca-se que os tribunais garantem que, isoladamente, o reconhecimento fotográfico não é suficiente para uma condenação.

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO PESSOAL. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. INOBSERVÂNCIA. AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PARA CONDENAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Esta Corte Superior inicialmente entendia que "a validade do reconhecimento do autor de infração não está obrigatoriamente vinculada à regra contida no art. 226 do Código de Processo Penal, porquanto tal dispositivo veicula meras recomendações à realização do procedimento, mormente na hipótese em que a condenação se amparou em outras provas colhidas sob o crivo do contraditório." 2. Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa." [...] (AgRg no HC n. 884.712/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 12/8/2024.) (BRASIL, STJ, 2024).

Entretanto, é necessário discutir se a mera observância do regramento do art. 226 do CPP é capaz de dirimir os efeitos e riscos do procedimento em uma realidade na qual o racismo institucional está presente.

Conforme Batista *et al.* (2022, p. 102) define, o racismo institucional constitui a essência da jurisdição, pois:

Cada lei criada com o argumento de ampliar a segurança acaba por encarcerar, aprisionar e excluir a população negra, o que fica evidenciado pelo encarceramento em massa, a realidade do sistema criminal de justiça brasileiro.

Ratificando tal entendimento, o Supremo Tribunal Federal reforça a impossibilidade de utilizar o reconhecimento fotográfico como único fundamento para condenação, considerando a fragilidade do procedimento.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. AUTORIA DELITIVA. CONDENAÇÃO LASTREADA UNICAMENTE EM RECONHECIMENTO FOTOGRAFICO. AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO, PARA ABSOLVER O PACIENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] (RHC 228580 AgR-AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 02-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-11-2023 PUBLIC 09-11-2023) (Brasil, STF, 2023).

Ainda, o STF (2023), no julgado supramencionado, fortalece o entendimento acerca da impossibilidade de ter apenas o reconhecimento fotográfico como base para a condenação, principalmente quando não observado o regramento do art. 226 do CPP e estiver acompanhado de provas frágeis e insuficientes.

Assim, verifica-se que os tribunais reconhecem e validam o reconhecimento fotográfico como meio de prova na jurisdição penal, devendo observar o procedimento conforme o descrito no artigo 226 do Código de Processo, entretanto, mera irregularidade pode não ser capaz de gerar a nulidade do ato.

2.3 Posição do Conselho Nacional de Justiça

Em 2022 o Conselho Nacional de Justiça, através do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas, instituiu o Grupo de Trabalho “Reconhecimento de Pessoas”, com coordenação do Ministro Rogério Schietti Cruz.

Durante a pesquisa, o Conselho Nacional de Justiça (2022, p. 23) explicou que “Na disciplina processual penal brasileira o modo de reconhecimento de uma pessoa está previsto no art. 226 do CPP [...]” e, de maneira parcial, concluiu “[...] que, se estritamente observado, o procedimento é bastante apto a atenuar e a controlar os riscos de falso reconhecimento” (Conselho Nacional de Justiça, 2022, p. 23).

Ainda, na mesma pesquisa, o Conselho mencionou os riscos envolvidos do procedimento quando se considera a variável do componente racial, vez que o racismo intrínseco no corpo social aumenta as chances de erros e reconhecimentos falhos em razão dos estereótipos enraizados.

Outra variável de grande importância é o componente racial. Estudos já demonstraram que há maiores chances de equívocos no reconhecimento de pessoas quando o reconhecedor e a pessoa a ser reconhecida pertencem a grupos raciais distintos, pois, tendencialmente, as pessoas estão mais familiarizadas com os traços fisionômicos de pessoas que integram o grupo étnico-racial de pertença (Conselho Nacional de Justiça, 2022, p. 23).

A referida instituição esclarece a urgente necessidade de discutir a influência da raça na realização do reconhecimento fotográfico, destacando que “[...] os erros cometidos mostram a reprodução do racismo estrutural tendo em vista que a identificação por parte da vítima fica suscetível à influência do estigma construído historicamente sobre a população negra” (Conselho Nacional de Justiça, 2022, p. 32).

Para além disso, o CNJ também destacou outras questões que podem acarretar a fragilidade do procedimento

Para além da não observância das diretrizes legais para a realização do reconhecimento, é possível destacar o sugestionamento das vítimas por parte das autoridades policiais no momento do procedimento, com a apresentação de fotos de redes sociais com baixa resolução, fotos legendadas indicando uma conduta criminosa [...] (Conselho Nacional de Justiça, 2022, p. 35).

Como recomendação, o Conselho Nacional de Justiça (2022, p. 44) apontou para que “a disciplina do reconhecimento fotográfico seja enfrentada com extrema cautela, considerando que se trata de um fator catalisador da prisão de inocentes, com impactos desproporcionais para a população negra”.

Dessa forma, é imperativo reconhecer a necessidade de adoção de protocolos mais seguros e rígidos para as práticas de reconhecimento fotográfico, buscando evitar os erros na jurisdição penal e mitigar questões raciais que aumentam a falibilidade do procedimento.

Entretanto, o Conselho Nacional de Justiça (2022, p. 66) esclarece o seguinte:

Por último, mas não menos importante, é preciso esclarecer que ainda que todas as recomendações sejam escrupulosamente seguidas, mesmo nesta hipótese, não se pode ignorar o fato de que o reconhecimento é prova que tem como matéria prima a memória humana. Nenhum procedimento é capaz de mudar isso. Sendo assim, a decisão condenatória nunca poderá fundamentar-se exclusivamente em um reconhecimento de pessoas, dada a sua insuficiência para, sozinho, alcançar o grau de suficiência exigido pelo processo penal em sua decisão de mérito.

Portanto, nota-se a carência de regulamento a fim de dirimir os riscos inerentes de um reconhecimento fotográfico frágil que pode ser capaz de, por si só, gerar condenações, sem outras evidências substanciais.

3 VIESES DE RAÇA E RACISMO NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO

Após a discussão prévia sobre as ilegalidades e os riscos inerentes à realização do reconhecimento fotográfico sem a observância dos critérios legais, este capítulo tem como objetivo analisar os efeitos desse procedimento, com ênfase nos vieses raciais e no racismo e seus impactos na jurisdição penal brasileira.

3.1 Racismo institucional no reconhecimento fotográfico

É fundamental compreender o conceito e os impactos do racismo institucional na jurisdição penal, analisando as heurísticas e os vieses raciais e suas influências nas decisões judiciais.

3.1.1 O racismo institucional na jurisdição penal

Conforme, Silvio Luiz de Almeida (2019, p. 22) explica, “[...] o racismo é uma forma sistemática de discriminação que tem a raça como fundamento, e que se manifesta por meio de práticas conscientes ou inconscientes [...]”.

O racismo pode se manifestar de diversas maneiras, tanto direta quanto indiretamente, e em diferentes âmbitos da sociedade, gerando consequências significativas para os grupos sociais que são vítimas dessa discriminação. É de suma importância compreender a manifestação do racismo institucional no contexto da jurisdição penal.

De acordo com Batista *et al.* (2022, p. 99), o Código Penal “apesar de não mais criminalizar condutas como a vadiagem e a capoeira, não foi capaz de eliminar o racismo do sistema punitivo brasileiro”, isso porque o racismo está intrínseco nas instituições que representam o Estado.

Para Almeida (2019, p. 25-26), racismo estrutural e racismo institucional descrevem fenômenos distintos, ele afirma que o racismo institucional é “[...] o resultado do funcionamento das instituições, que passam a atuar em uma dinâmica que confere, ainda que indiretamente, desvantagens e privilégios com base na raça”.

Em 2020, a Câmara dos Deputados instituiu a Comissão de Juristas para o Combate ao Racismo com o objetivo de analisar os impactos do racismo no Brasil e aperfeiçoar as legislações com o intuito de combater o racismo estrutural e institucional. O Relatório Final da Comissão de Juristas (Brasil, 2021, p. 493) afirmou que:

[...] décadas de estudos e exemplos cotidianos de abordagens motivadas por filtragem racial denunciam o racismo institucional incrustado nas instituições de segurança pública, muitas vezes mascarado diante da justificativa dos “casos

isolados” ou mesmo da negativa pura e simples, só não menos insistente que a própria realidade.

Na jurisdição penal, o racismo institucional evidencia-se através de práticas e procedimentos, como por exemplo o álbum de suspeitos para realização do reconhecimento fotográfico, que vulnerabiliza determinados grupos étnico-raciais. O Conselho Nacional de Justiça (2022, p. 32) reconheceu os riscos dos álbuns de fotografias utilizados para identificação em reconhecimento fotográfico:

[...] ‘álbuns de suspeitos’ comumente utilizados em procedimentos de reconhecimento extrajudiciais são compostos prevalentemente por fotografias de pessoas que já possuem antecedentes criminais, o que tende a resultar na sobre-representação de pessoas negras nesses acervos, em função da seletividade racial do sistema de justiça criminal, aumentando as chances de reconhecimento positivo - mas não necessariamente verídico - deste grupo.

Outro risco mencionado pelo CNJ (2022) é o chamado ‘*cross racial effect*’, um fenômeno estudado pela Psicologia do Testemunho que explica sobre a realização do reconhecimento de pessoas com traços fisionômicos diferentes e pertencentes a grupos étnico-raciais distintos:

[...] pessoas, de modo geral, têm mais dificuldade em codificar os traços fisionômicos de pessoas que pertencem a grupos raciais distintos por estarem menos familiarizadas com eles. Assim, há maior probabilidade de uma pessoa branca reconhecer equivocadamente uma pessoa negra ou indígena que outra pessoa branca, por exemplo. Como as pessoas negras já são historicamente afetadas de maneira desproporcional pelas políticas de criminalização, as consequências negativas deste fenômeno recaem sobre elas com maior intensidade (Conselho Nacional de Justiça, 2022, p. 32-33).

Fica evidente o racismo institucional como agente fortalecedor da criminalização e marginalização da população negra, mantendo a hegemonia e o domínio das instituições para os brancos. De acordo com Almeida (2019, p. 27-28):

No caso do racismo institucional, o domínio se dá com o estabelecimento de parâmetros discriminatórios baseados na raça, que servem para manter a hegemonia do grupo racial no poder. [...] Assim, o domínio de homens brancos em instituições públicas [...] depende, em primeiro lugar, da existência de regras e padrões que direta ou indiretamente dificultem a ascensão de negros e/ou mulheres, e, em segundo lugar, da inexistência de espaços em que se discuta a desigualdade racial e de gênero, naturalizando, assim, o domínio do grupo formado por homens brancos.

A compreensão do racismo institucional como um fenômeno complexo evidencia como práticas e procedimentos investigatórios aparentemente neutros no processo penal podem perpetuar desigualdades raciais, reforçando estereótipos e marginalização.

3.1.2 Heurísticas e vieses

Sabe-se que nosso cérebro busca atalhos, padrões e coincidências que possam facilitar a chegada a determinadas conclusões, através de operações automáticas que buscam o menor esforço possível. Assim, nascem as heurísticas.

Rosa (2019, p. 146) explica e conceitua as heurísticas no direito como “[...] atalhos simplificadores: julgamentos intuitivos ou imediatos, desprovidos de reflexão, fundados na

experiência (pessoal ou consultada), capazes de promover decisões com base em suposições e conhecimento parcial".

Um exemplo prático do efeito da heurística no direito é o reconhecimento em juízo. Tourinho Filho (2010, p. 673) destaca que "[...] a simples presença daquela pessoa no banco dos réus pode levar, em alguns casos, vítima ou testemunha a ser induzida a fazer uma afirmação [...]".

Alexandre Morais da Rosa (2019, p. 150) explica que "Dependemos das nossas crenças estabelecidas e temos o 'viés de confirmação', a partir do qual tendemos a fazer correlações ilusórias".

Assim, essas heurísticas podem ativar vieses inconscientes que distorcem a realidade e a capacidade de cognição, como, por exemplo, os vieses de raça que podem ocasionar uma série de associações e estereótipos preconceituosos.

Batista *et al.* (2022, p. 102-103) exemplificam a ocorrência dos vieses de raça: "Criou-se o imaginário de que o negro é sempre o suspeito, razão pela qual a política de violência e morte é vista como consequência, por vezes, colateral, da execução de um bom serviço do departamento policial".

O CNJ (2022, p. 50) menciona ainda termos que reforçam os estereótipos raciais que permeiam o conceito de criminoso e são diretamente atribuídos às pessoas negras:

[...] a expressão "pessoa suspeita" não é racialmente neutra, em virtude da prevalência, no imaginário social brasileiro, de estereótipos raciais genderizados que atrelam o homem negro à violência e à criminalidade, convertendo-o na personificação do "suspeito".

Práticas processuais ilegais em investigações criminais, como o reconhecimento fotográfico, perpetuam vieses raciais contra a comunidade negra ao serem legalizadas e aceitas por instituições contaminadas pelo racismo institucional.

3.2 Erros judiciários

A seletividade penal afeta pessoas que possuem determinadas características: jovens, pobres e negros. As inseguranças e injustiças decorrentes do reconhecimento fotográfico estão alinhadas com o racismo enraizado na precariedade do sistema judiciário.

O Conselho Nacional de Justiça, em 2022, analisou e publicou dados referentes à questão do perfil racial das pessoas que participaram de reconhecimentos equivocados destacando que, dentre os analisados:

65,5% foram classificados como negros (somatório de pretos e pardos, conforme critério técnico estabelecido pelo IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), 17,7% como brancos e em 16,8% dos casos não se obteve informação de raça/cor (Conselho Nacional de Justiça, 2022, p. 31).

Esses dados evidenciam o racismo institucional fortemente presente no judiciário brasileiro e as consequências de legitimar condutas ilegais no procedimento investigatório criminal, que vitimizam um retrato marginalizado pela sociedade e perpetuado pelas heurísticas e vieses raciais. Conforme Batista *et al.* (2022, p. 100), "O Estado, enquanto organização política da sociedade capitalista, está diretamente ligado aos conflitos sociais e políticos que se desenvolvem histórica e estruturalmente".

Nesse sentido, alguns casos emblemáticos e exemplificativos devem ser trazidos para a discussão acerca dos riscos envolvendo a (i)legalidade do reconhecimento fotográfico.

Conforme apurado por Salvadori (2018), Bárbara Quirino, a Babi, uma mulher negra, foi reconhecida pelas vítimas, todas brancas, após ter suas fotos, que foram tiradas pela polícia, vazadas em um grupo do *Whatsapp*:

Após ouvir a descrição, o delegado Francisco Solano de Trindade apresentou uma foto da Bárbara — a mesma que a mulher do casal já tinha visto no *Whatsapp*. As vítimas disseram ter reconhecido Bárbara e os outros quatro suspeitos “com 100% de certeza” (SALVADORI, 2018).

A defesa de Bárbara apresentou imagens retiradas das redes sociais, sustentando que, na data dos fatos, ela estava em uma viagem com colegas de trabalho em uma praia do Guarujá (Salvadori, 2018). Após ser condenada em primeira instância a cinco anos e quatro meses de reclusão e permanecer presa por um ano e oito meses, a modelo foi absolvida, pois o desembargador Guilherme Souza Nucci entendeu que não havia provas suficientes para a condenação (Gimenes, 2020).

Batista *et al.* (2022, p. 112) define que para “a mulher negra, a culpa é dada pela cor da pele, a tal ponto que a acusada deve provar a sua inocência, e não o sistema de justiça criminal comprovar a sua culpabilidade”.

O *Innocence Project* Brasil é uma importante organização que busca a absolvição de pessoas inocentes. Conforme explica Verenicz (2024), trata-se de “[...] uma organização que integra uma rede mundial dedicada a reverter erros judiciais e melhorar o sistema prisional”, para isso “[...] usa a tecnologia do DNA para reverter condenações injustas”.

Silvio José da Silva Marques, um homem negro e um dos inocentados com a ajuda do *Innocence Project* Brasil, recebeu uma condenação, de quase 17 anos de prisão por tentativa de latrocínio, baseada exclusivamente no reconhecimento fotográfico realizado pela vítima que havia saído de mais de um mês de coma, sem a observância da regras do Código de Processo Penal (Brasil, *Innocence Project*, 2025).

Conforme consta no site do *Innocence Project* Brasil (BRASIL, 2025), no momento do crime, Silvio “estava treinando em uma academia situada a mais de 30 Km de distância do local dos fatos, [...] nenhuma das 3 testemunhas presenciais do crime o reconheceram”, mas essas provas não foram consideradas durante o seu julgamento. Após 5 anos, 11 meses e 14 dias preso, Silvio foi absolvido pelo Superior Tribunal de Justiça.

O Conselho Nacional de Justiça (2022, p. 50) discorre que “os estereótipos raciais servem à mistificação da realidade social objetiva e à naturalização da atuação racialmente seletiva do sistema de justiça criminal, que passa a ser percebida como normal e inevitável”. Os casos de Bárbara e Silvio demonstram a falibilidade do reconhecimento fotográfico e exemplificam como a comunidade negra é a principal vítima dos estereótipos fortalecidos pelos procedimentos ilegais na jurisdição penal.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente estudo abordou o conceito e a utilização do reconhecimento fotográfico como meio de prova na jurisdição penal brasileira, mesmo sem previsão legal específica. Demonstrou-se que, ao ser aplicado sem critérios objetivos e respaldo normativo, esse

procedimento contribuiu para a perpetuação do racismo institucional, ampliando os riscos de condenações injustas, especialmente para a população negra. A análise evidenciou que, por depender da memória humana, o reconhecimento fotográfico esteve sujeito a vieses inconscientes, apresentando elevado grau de fragilidade e comprometendo a confiabilidade da prova.

Verificou-se como o racismo se manifesta de forma institucional no sistema judiciário criminal brasileiro, sendo reproduzido por práticas investigativas contaminadas, como o reconhecimento fotográfico. A ausência de regulamentação legal, aliada à seletividade penal e aos estereótipos raciais, acentuou a vulnerabilidade de determinados grupos sociais, reforçando desigualdades históricas.

Em um primeiro momento, analisaram-se as exigências legais para o reconhecimento de pessoas previstas nos artigos 226 e 228 do Código de Processo Penal. Diante da inexistência de norma específica para o reconhecimento fotográfico, observou-se que a jurisprudência passou a exigir a aplicação analógica desses dispositivos, comprometendo a validade e a legalidade da prova.

Em seguida, discutiu-se a ilegalidade e a ilicitude desse meio de prova proveniente de um processo penal de matriz inquisitorial. Com a análise doutrinária e jurisprudencial, concluiu-se que, por não observar as garantias legais e ante a inexistência de disposição legal, é um meio de prova precário. A inexistência de regulamentação favoreceu o sugestionamento de vítimas e testemunhas, contribuindo para a ocorrência de erros judiciários.

Por fim, pretendeu-se compreender os efeitos dos vieses raciais e os impactos do racismo institucional no reconhecimento fotográfico. Verificou-se que as heurísticas cognitivas estão diretamente associadas aos vieses da raça, desencadeando estereótipos e associações preconceituosas que levaram a reconhecimentos equivocados. Casos como os de Bárbara Querino e Silvio Marques ilustraram os efeitos de um sistema penal contaminado pelo racismo institucional.

Com isso, concluiu-se que o reconhecimento fotográfico, em virtude da ausência de garantias legais e da influência de fatores subjetivos, contribui para a manutenção do racismo institucional na jurisdição penal brasileira. A pesquisa indicou que a (i)legalidade do procedimento, ao ser tolerada pelo judiciário, reforça práticas discriminatórias.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, Silvio Luiz de. **Racismo estrutural**. São Paulo: Pólen, 2019. 264p.

BATISTA, Waleska Miguel; SANTOS, Julio Cesar Silva; SANTOS, Lídia Carolina Nascimento dos Santos; SILVA, Arielle Luiza Rodrigues da. Sistema de justiça criminal brasileiro e o racismo institucional. **Revista Brasileiro de Sociologia do Direito**, v. 9 n. 2, p. 93-119, 2022. ISSN 2359-5582. Disponível em: <https://doi.org/10.21910/rbsd.v9i2.645>. Acesso em: 02 set. 2024.

BRASIL. Câmara dos Deputados. Comissão de Juristas Combate ao Racismo no Brasil: Relatório Final, 30 de novembro de 2021. Disponível em: <https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/grupos-de-trabalho/56a-legislatura/comissao-de-juristas-combate-ao-racismo-no-brasil/documentos/outros-documentos/relatorio-final>. Acesso em: 20 jan. 2025.

BRASIL. Innocence Project Brasil. **Nossos casos**. Disponível em: <https://www.innocencebrasil.org/nossos-casos>. Acesso em: 4 abr. 2025.

BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. **Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941.** Código de Processo Penal. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del3689.htm. Acesso em: 13 set. 2024.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça (5. Turma). Agravo Regimental no Habeas Corpus 884.712/RS. Roubo majorado. Reconhecimento pessoal. Procedimento previsto no art. 226 do CPP. Inobservância. Ausência de outros elementos para condenação. Agravante: Ministério Público Do Estado Do Rio Grande Do Sul. Relator: Min. Ribeiro Dantas, 1 de julho de 2024. Disponível em: https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=202400057245&dt_publicacao=12/08/2024. Acesso em: 13 set. 2024.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça (6. Turma). Habeas Corpus 598.886/SC. Roubo majorado. Reconhecimento fotográfico de pessoa realizado na fase do inquérito policial. Inobservância do procedimento previsto no art. 226 do cpp. Prova inválida como fundamento para a condenação. Rigor probatório. Necessidade para evitar erros judiciais. Impetrante: Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina. Impetrado: Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz, 27 de outubro de 2020. Disponível em: <https://processo.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/?acao=pesquisar&livre=%28%22HC%22+adj+%28%22598886%22+ou+%22598886%22-SC+ou+%22598886%22%2FSC+ou+%22598.886%22+ou+%22598.886%22-SC+ou+%22598.886%22%2FSC%29%29.prec%2Ctext>. Acesso em: 7 jan. 2025.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal (2. Turma). Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus. Matéria criminal. Roubo majorado. Autoria Delitiva. Condenação lastreada unicamente em reconhecimento fotográfico. Ausência de outro elementos de prova. Inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal. Ordem concedida, de ofício, para absolver o paciente. Agravante: Ministério Público do Estado de Santa Catarina. Relator: Min. Edson Fachin, 2 de outubro de 2023. Disponível: <https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/sjur490799/false>. Acesso em: 13 set. 2024.

CHOUKR, Fauzi Hassan. **Código de Processo Penal: comentários consolidados e crítica jurisprudencial.** 6 ed. São Paulo: Saraiva, 2024.

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ). Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas. **Grupo de trabalho reconhecimento de pessoas.** Disponível em: <https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2023/05/relatorio-gt-reconhecimento-de-pessoas-v5-17-10-2022.pdf>. Acesso em: 02 set. 2024.

GIMENES, Erick. Condenada sem provas e presa por 1 ano e 8 meses, Babiy é inocentada pela Justiça. **Brasil de Fato.** Brasília, 13 maio 2020. Disponível em: <https://www.brasildefato.com.br/2020/05/13/condenada-sem-provas-e-presa-por-1-ano-e-8-meses-babiy-e-inocentada-pela-justica/>. Acesso em: 4 abr. 2025.

LOPES JUNIOR, Aury; CORREIA, Joselton Calmon Braz. Ainda precisamos falar sobre o falso reconhecimento pessoa... **Consultor Jurídico**, 8 nov. 2019. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2019-nov-08/limite-penal-ainda-precisamos-falar-falso-reconhecimento-pessoal/>. Acesso em: 16 set. 2024.

LOPES JUNIOR, Aury. **Direito processual penal**. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2024. E-book. ISBN 9788553620609. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788553620609/>. Acesso em: 27 ago. 2024.

MARMELSTEIN, George. **Testemunhando a injustiça - a ciência da prova testemunhal e das injustiças inconscientes**. Juspodivm, 2022.

MATIDA, Janaina; CECCONELLO, William Weber. Reconhecimento fotográfico e presunção de inocência. **Revista brasileira de direito processual penal**, [S. l.], v. 7, n. 1, p. 409, 2021. DOI: 10.22197/rbdpp.v7i1.506. Disponível em: <https://revista.ibraspp.com.br/RBDPP/article/view/506..> Acesso em: 13 set. 2024.

MELO, Thayná Medeiros; SILVA, Vitória Viana da; CARVALHO, Grasielle Borges Vieira; SILVA, Ronaldo Alves Marinho da Silva. As condenações por reconhecimento fotográfico e a influência da seletividade racial no sistema punitivo brasileiro. **Confluências**, v. 24 n. 1, p. 72-87, 2022. ISSN 1678-7145. Disponível em: <https://periodicos.uff.br/confluencias/article/view/53589>. Acesso em: 04 mar. 2025.

NUCCI, Guilherme de S. **Manual de processo penal**. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2023. E-book. ISBN 9786559647385. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786559647385/>. Acesso em: 02 set. 2024.

PACELLI, Eugênio; FISCHER, Douglas. **Comentários ao código de processo penal e sua jurisprudência**. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2016.

PACELLI, Eugênio. **Curso de processo penal**. 22. ed. São Paulo: Atlas, 2018.

RIO DE JANEIRO. Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro (DPRJ). Diretoria de Estudos e Pesquisas de Acesso à Justiça. **O reconhecimento fotográfico nos processos criminais no Rio de Janeiro**. Disponível em: https://sistemas.rj.def.br/publico/sarova.ashx/Portal/sarova/imagem-dpge/public/arquivos/relat%C3%B3rio_sobre_reconhecimento_fotogr%C3%A1fico_nos_processos_criminais_05.05.22.pdf. Acesso em: 02 set. 2024.

ROSA, Alexandre Morais da. **Guia do processo penal conforme a teoria dos jogos**. 5. ed. Florianópolis: EMais, 2019.

SALVADORI, Fausto. Barbara Querino, a Babi: como a justiça condenou uma jovem negra sem provas. **Ponte**. 19 set. 2018. Disponível em: <https://ponte.org/barbara-querino-a-babi-como-a-justica-condenou-uma-jovem-negra-sem-provas/>. Acesso em: 4 abr. 2025.

SCHIETTI CRUZ, Rogério. Investigação criminal, reconhecimento de pessoas e erros judiciais: considerações em torno da nova jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. **Revista brasileira de direito processual penal**, [S. l.], v. 8, n. 2, 2022. DOI: 10.22197/rbdpp.v8i2.717. Disponível em: <https://revista.ibraspp.com.br/RBDPP/article/view/717..> Acesso em: 13 set. 2024.

TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. **Código de processo penal comentado: volume 1**. 13 ed. São Paulo: Saraiva, 2010.

VERENICZ, Marina. A quem interessa o erro judicial? **CartaCapital**. 16 jun. 2024.
Disponível em: <https://www.cartacapital.com.br/justica/a-quem-interessa-o-erro-judicial/>.
Acesso em: 4 abr. 2024.

UMA ANÁLISE DO COMPLIANCE SOB A ÓTICA ANTIRRACISTA E SEU PAPEL NA CONSTRUÇÃO DE UM AMBIENTE CORPORATIVO MAIS INCLUSIVO

Raquel Silva Valentini¹
Maria Eduarda dos Reis²
Sirlei de Souza³

Resumo: O presente estudo aborda os programas de compliance e integridade como ferramentas estratégicas para a promoção da equidade racial, analisando os limites e as potencialidades das atuais estruturas normativas e corporativas em efetivar compromissos antirracistas. O tema reveste-se de importância, uma vez que possui forte relevância no direito empresarial, na gestão de pessoas e no imperativo social e ético de combate à discriminação. Sendo assim, este artigo tem como objetivo contextualizar o desenvolvimento do compliance para além da esfera anticorrupção, integrando-o às agendas de Diversidade, Equidade e Inclusão (DE&I), e discutir os desafios enfrentados pelas corporações na implementação de um compliance efetivamente antirracista. A metodologia utilizada é dedutiva, pesquisa bibliográfica e documental sobre a temática de estudo. Os dados coletados tiveram tratamento qualitativo. A pesquisa como contribuição, investiga as causas da abordagem superficial contra vieses raciais, atribuindo-a à escassez de diretrizes e à complexidade do racismo estrutural.

Palavras-chave: Compliance Antidiscriminatório. ODS 18. Ambiente Corporativo. Racismo Estrutural.

Abstract: This study examines compliance and integrity programs as strategic tools for promoting racial equity, analyzing both the limitations and potential of current normative and corporate frameworks in enforcing antiracist commitments. The subject is highly relevant, as it intersects corporate law, human resource management, and the social and ethical imperative of combating discrimination. Accordingly, this article aims to contextualize the development of compliance beyond the traditional anticorruption sphere, integrating it into Diversity, Equity, and Inclusion (DE&I) agendas, while discussing the challenges corporations face in implementing genuinely antiracist compliance. The methodology applied is deductive, with the research procedure grounded in bibliographic and documentary review of the theme under study. As a contribution, the research investigates the causes of the superficial approach to racial bias, attributing them to the scarcity of clear guidelines and to the structural complexity of racism.

Keywords: Antidiscrimination Compliance. SDG 18. Corporate Environment. Structural Racism.

INTRODUÇÃO

Este trabalho tem como objetivo analisar o compliance como instrumento estratégico para a promoção da equidade racial, examinando os limites e as potencialidades das estruturas normativas e corporativas na efetivação de compromissos antirracistas. Embora a implementação de programas de compliance tenha ganhado notoriedade no Brasil a partir da Lei Anticorrupção (Lei nº 12.846/2013), inicialmente direcionada à administração pública e à responsabilização de empresas por atos ilícitos, observa-se atualmente uma expansão de sua aplicação como ferramenta de promoção de políticas inclusivas.

Neste contexto, o compliance deixa de ser compreendido apenas como mecanismo de conformidade legal reativa e assume um caráter estratégico e proativo, integrando-se às agendas de Diversidade, Equidade e Inclusão (DE&I). Seu potencial reside na capacidade de traduzir preceitos antirracistas como os estabelecidos na Lei nº

1. Acadêmica do curso de Direito do nono semestre da Universidade da Região de Joinville (UNIVILLE)

2. Acadêmica do curso de Direito do nono semestre da Universidade da Região de Joinville (UNIVILLE)

3. Professora Adjunta do curso de Direito da Universidade da Região de Joinville (UNIVILLE). Doutora em Comunicação e Cultura pela UFRJ.

7.716/1989, no Estatuto da Igualdade Racial (Lei nº 12.288/2010) e em demais marcos legais.

O trabalho estrutura-se em eixos temáticos que examinam o compliance em interface com o ordenamento jurídico brasileiro. Em sua primeira parte, o estudo também aborda o racismo estrutural e a segregação racial no mercado de trabalho, analisando como a estrutura escravista perpetuou e aprofundou o racismo enraizado na sociedade brasileira. Essa herança histórica manifesta-se contemporaneamente por meio de evidentes disparidades salariais, barreiras à ascensão profissional e sub-representação sistemática de pessoas negras em posições de liderança.

O segundo tópico deste trabalho dedica-se à análise do compliance antidiscriminatório como instrumento potencial de promoção da equidade racial, tomando como referência central as contribuições do professor Adilson José Moreira em sua obra "Tratado de Direito Antidiscriminatório". O autor avança significativamente na discussão ao introduzir o conceito de igualdade relacional, propondo que as relações sociais devem eliminar privilégios, dominações e hierarquias arbitrárias. Essa teoria sustenta que a interação entre os indivíduos deve fundamentar-se na reciprocidade e no reconhecimento mútuo da dignidade humana.

Por fim, examina-se de que maneira o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 18 (ODS 18) pode ser instrumentalizado no combate ao racismo estrutural. Ademais, analisa-se como cláusulas internas antidiscriminatórias podem constituir o eixo central de um programa de compliance antirracista. A pesquisa demonstra que o eixo central do compliance antirracista é constituído por normas disciplinares que materializam a transição entre o discurso normativo e a prática organizacional. Essas cláusulas devem tipificar de forma clara condutas discriminatórias como faltas graves, estabelecer ritos de investigação independentes e imparciais, assegurando assim a eficácia e credibilidade do sistema.

Com essa perspectiva, o estudo busca fomentar reflexões críticas sobre um tema de notória relevância no Direito, especialmente em suas disciplinas de Direito Empresarial e do Trabalho.

Quanto à metodologia, adota-se uma abordagem dedutiva, com procedimentos fundamentados em análise bibliográfica. Os dados coletados foram submetidos a uma análise qualitativa, privilegiando a profundidade interpretativa e a contextualização das discussões no marco teórico e jurídico abordado.

1 COMPLIANCE

Conforme destacado por Ricardo Breier (2014) em seu artigo "Atuação de advogado na área de compliance impõe desafios", a importância do Compliance vai além da mera organização para a prevenção de fraudes e corrupção e da implementação de um código de conduta. Um de seus benefícios mais estratégicos é a delimitação da responsabilidade jurídica para todos os níveis hierárquicos da empresa, desde os dirigentes até os funcionários, criando um ambiente de maior segurança jurídica para a organização e seus colaboradores.

Nesse sentido, a efetividade do Compliance está ligado a políticas inclusivas que dependem diretamente da internalização de cláusulas normativas robustas, que transponham para o âmbito organizacional os comandos de marcos legais fundamentais. É essencial que tais dispositivos convertam em obrigações concretas e mensuráveis os preceitos estabelecidos pela Lei nº 9.029/1995 (que veda a discriminação na contratação

e permanência no emprego), a Lei nº 7.716/1989 (que tipifica crimes de preconceito) e o Estatuto da Igualdade Racial (Lei nº 12.288/2010), que impõe a promoção ativa da igualdade.

Destaca-se, ainda, a Lei nº 12.846/2013, popularmente conhecida como Lei Anticorrupção. Esta legislação estabelece a responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas por atos lesivos contra a administração pública nacional ou estrangeira, mas não exclui a responsabilização individual:

Art.3º A responsabilização da pessoa jurídica não exclui a responsabilidade individual de seus dirigentes ou administradores ou de qualquer pessoa natural, autora, coautora ou partícipe do ato ilícito.

A referida Lei, em conjunto com outras normas do ordenamento jurídico brasileiro, impõe às empresas a obrigação de ir além da mera adoção de compromissos abstratos, demandando a efetiva implementação de regras internas vinculantes. Esse arcabouço legal exige a definição clara de condutas vedadas, a tipificação de práticas ilícitas específicas, a previsão de sanções internas proporcionais, o estabelecimento de ritos de apuração ágeis e transparentes, bem como a garantia de proteção expressa contra retaliação para aqueles que reportam irregularidades.

2 RACISMO ESTRUTURAL E A DIVISÃO DO TRABALHO

O racismo estrutural define-se pela naturalização de práticas discriminatórias repetitivas, enraizadas nas heranças históricas do período escravocrata. A abolição formal da escravidão não extinguiu suas consequências, em vez disso, perpetuaram-se estruturas profundas que consolidam e propagam a divisão de classes baseada na raça. Esclarece Silvio de Almeida (2018, p.27):

Nos debates sobre a questão racial podemos encontrar as mais variadas definições de racismo. A fim de apresentar os contornos fundamentais do debate de modo didático, classificamos em três as concepções de racismo: individualista, institucional e estrutural.

Em sua obra, *Racismo Estrutural* (2018), Silvio de Almeida desmonta a noção de racismo individualista, expondo-o como uma visão reducionista que atribui a discriminação a atos pontuais de preconceito, centrados na moralidade do indivíduo, enquanto absolve a sociedade de sua responsabilidade coletiva. Em contraste, o racismo institucional representa um avanço analítico ao evidenciar como vieses discriminatórios estão incorporados em políticas, normas e práticas de organizações, inclusive do Estado, expondo a relação orgânica entre estruturas de poder e a perpetuação das desigualdades raciais.

A contribuição decisiva de Almeida (2018), porém, reside no conceito de racismo estrutural, que reconceitua o fenômeno como um sistema orgânico e histórico, nas fundações econômicas, jurídicas e culturais da sociedade. Essa estrutura, herdada de processos como a escravidão e o colonialismo, opera de forma automatizada e naturalizada, gerando e perpetuando desigualdades raciais mesmo na ausência de intenção explícita, e serve como base interligadora que explica e sustenta as manifestações individual e institucional do racismo. Sobre o racismo como ideologia, acrescenta Faria (2016, p. 25):

A reduzida ou nenhuma importância dada à questão racial, inclusive pelos setores mais progressistas demonstra a força do racismo na sociedade brasileira. Racismo, que pode ser definido como uma ideologia, ou seja, um conjunto de crenças e valores que classifica e ordena os indivíduos em função de seu fenótipo. Na escala de valores proporcionada pelo racismo, o modelo branco europeu ariano assume a posição de destaque, como padrão positivo superior, enquanto, do outro lado, o modelo negro africano se fixa como padrão negativo e inferior.

Sob essa ótica, é possível estabelecer um paralelo entre as relações de trabalho contemporâneas e a persistência da estrutura racial originária do período escravocrata, que continua a limitar o acesso e a ascensão da população negra em espaços profissionais. Essa herança histórica manifesta-se por meio de disparidades salariais, barreiras à promoção e sub-representação em cargos de liderança.

Diante desse cenário, a afirmação da comunidade negra por meio da representatividade torna-se um mecanismo crucial não apenas para romper com estereótipos e invisibilização, mas também para reafirmar práticas antirracistas concretas. A presença e a voz de profissionais negros em posições de destaque desafiam a lógica excludente, reconfiguram narrativas e catalisam transformações institucionais pautadas pela equidade.

Em sua obra “Pequeno Manual Antirracista”, Djamila Ribeiro (2019), uma das principais vozes do movimento negro contemporâneo, relata experiências pungentes de discriminação racial em ambientes corporativos.

Lembro que uma vez, quando trabalhava como secretária numa empresa do porto de Santos, e fiz algo bastante corriqueiro: respondi a um e-mail. Fiquei surpresa ao ver a reação de alguns colegas, que me aplaudiram por eu ter escrito bem um texto. Eu havia cursado três anos de jornalismo, já tinha publicado artigos em revistas e jornais, portanto um e-mail não era motivo para aplausos (Ribeiro, 2019, p.11).

Casos como o da ativista Djamila Ribeiro e inúmeras outras experiências vividas por profissionais negros no ambiente corporativo evidenciam como o racismo opera por meio de uma divisão racializada no mercado de trabalho. Um exemplo emblemático é a problemática das tranças e penteados afrodescendentes, frequentemente alvo de restrições sob a justificativa de políticas de *dress code*.

Embora essas normas existam há um tempo, é por meio de requisições subjetivas, como a associação de tranças a uma imagem não profissional, que se perpetuam mecanismos discriminatórios velados. Apesar de algumas empresas contemporâneas adotarem posturas mais flexíveis em relação à aparência de seus funcionários, o termo “imagem profissional” ainda carrega um viés eurocêntrico profundamente enraizado.

Essa noção associa traços fenotípicos negros como textura do cabelo, cor da pele ou adornos culturais a informalidade ou inadequação ao ambiente corporativo. Sob o disfarce de neutralidade, essas práticas reforçam estereótipos e excluem identidades negras, impondo um padrão estético que deslegitima a diversidade cultural. Essa dinâmica fere a autoestima dos profissionais negros e naturaliza a exclusão, exigindo não apenas tolerância, mas a revisão crítica de políticas organizacionais e o combate ativo aos mecanismos de discriminação racial estrutural.

Em “Americanah”, a renomada autora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie (2014) tece uma narrativa profundamente reflexiva sobre identidade, raça e imigração, acompanhando as jornadas entrelaçadas de Ifemelu e Obinze. A obra não se limita às

relações pessoais, mas avança criticamente sobre as dinâmicas sociais, abordando de maneira incisiva os desafios enfrentados por profissionais negros no mercado de trabalho.

Olhe, eu tenho mais duas pessoas para entrevistar, aviso se escolher você. [...] Depois, Ginka disse: "Você podia ter dito que Ngozi é seu nome tribal e Ifemelu é seu nome da selva, e ainda ter inventado mais um nome e dito que era seu nome espiritual. Eles acreditam em qualquer merda sobre a África. [...] Ifemelu fez entrevistas para vagas de garçoneiro, hostess, bartender e caixa e ficou esperando ofertas de emprego que nunca chegaram, sentindo que a culpa era sua. Tinha de ser ela que estava fazendo algo de errado; mas não sabia o que poderia ser (Adichie, 2014, p. 143-144)

Segundo o site Alma Preta (2024), 65% dos 3,2 milhões de jovens desempregados no Brasil são negros, o estudo do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) reforça que, mesmo com a recuperação econômica pós-pandemia, jovens negros e mulheres continuam enfrentando obstáculos estruturais para ingressar e permanecer no mercado de trabalho.

Esse cenário é agravado pela sub-representação negra em espaços corporativos, que permanecem majoritariamente brancos, ainda que, de acordo com o Ministério da Igualdade Racial (2025), 56% da população brasileira seja negra. A disparidade evidencia como o racismo estrutural limita oportunidades e perpetua desigualdades.

2.1 Compliance antidiscriminatório, uma possibilidade

Em "Tratado de Direito Antidiscriminatório", o professor Adilson José Moreira (2020), referência na área, estabelece as bases para o compliance antidiscriminatório. Sua obra redefine o conceito de igualdade para além da perspectiva formal, articulando-a com as demandas das democracias constitucionais contemporâneas.

Moreira (2020) detalha o direito antidiscriminatório através de múltiplos parâmetros: natureza específica, status jurídico e teórico, funções, objetivos e estrutura normativa. Além disso, explora suas fontes, origens históricas e esferas de aplicação prática. Essa abordagem oferece uma construção de programas de conformidade que combatam efetivamente a discriminação estrutural e promovam inclusão substantiva.

Moreira afirmar que:

Devemos também compreender o Direito Antidiscriminatório como um campo que opera a partir da mesma lógica que regula o nosso sistema constitucional: ele deve ser visto como um sistema aberto de regras e princípios, de normas que possuem diferentes níveis de concretização (Moreira,2020,p.99).

O autor avança na discussão ao introduzir o conceito de igualdade relacional, propondo que as relações sociais devem prescindir de privilégios, dominações ou hierarquias arbitrárias. Esta teoria sustenta que a interação entre indivíduos deve fundamentar-se na reciprocidade e no reconhecimento mútuo da dignidade humana.

O igualitarismo relacional que ora abordamos propõe um modelo de sociedade no qual as instituições sociais criam as mesmas condições para todos os indivíduos, o que impede a criação de hierarquias de status entre eles (Moreira,2020, p. 184).

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), implementou o primeiro Plano de Diversidade, Equidade e Inclusão (DE&I) da instituição (Deliberação nº 442/2024), alinhado à Agenda 2030 da ONU e aos Objetivos do Desenvolvimento

Sustentável - ODS 5 (Igualdade de Gênero), ODS - 10 (Redução de Desigualdades) e ODS 16 (Justiça e Instituições Eficazes), por exemplo. Integrando ainda o Plano Estratégico institucional, reforçando o compromisso com governança ética, sustentabilidade e equidade.

Observa-se a importância de organizações públicas, privadas e órgãos governamentais adotarem progressivamente mecanismos de sustentabilidade e inclusão, alinhados à Agenda 2030 da ONU e aos critérios Environmental, Social, and Governance (ESG), demonstram a preocupação em combater o racismo enraizado.

Além disso, a Thomson Reuters (2022) afirma que a implementação do compliance antidiscriminatório mitiga significativamente os riscos de danos reputacionais causados por ações que contradizem os valores institucionais. Essa postura fortalece a credibilidade perante investidores, potencializando atratividade e valorização econômica ao harmonizar imperativos éticos, sociais, gerenciais e financeiros em uma estratégia integrada.

Em um mercado de trabalho que clama por equidade, a simples existência de normas de compliance não é mais suficiente. Para que se torne uma ferramenta genuína de combate ao racismo, é imperativo que ele transcenda a esfera simbólica e ataque as barreiras mais sutis e profundas que perpetuam a desigualdade. Sabendo disso, é urgente direcionar esses esforços para romper o “teto de vidro”, aquelas barreiras invisíveis que, na ausência de obstáculos formais e explícitos, seguem impedindo a ascensão de profissionais negros e de outras minorias aos mais altos escalões de liderança (Ebradi, 2025).

Como bem ressaltou Comparato (2010), a mera existência de leis e normas, por si só, é incapaz de assegurar a igualdade material no ambiente de trabalho. O que se exige, na prática, é um compromisso efetivo e visceral com os princípios constitucionais de dignidade e não discriminação.

2.2 O objetivo do desenvolvimento sustentável - ODS 18 (Brasil, 2025) e o combate ao racismo

Em setembro de 2023, durante a abertura da 78ª Assembleia Geral da ONU, o Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, anunciou uma proposta ousada do governo brasileiro: a criação de um Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 18 (Brasil, 2025) dedicado à promoção da igualdade étnico-racial.

A iniciativa tem como princípio fundamental a premissa de que a sustentabilidade é indissociável da justiça social. O objetivo central é colocar o combate ao racismo e a superação das desigualdades históricas como uma prioridade explícita e mensurável nas agendas de desenvolvimento, tanto no âmbito global quanto local. Somado a isso, a Agenda 2030 (ONU, 2025), que propôs a criação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), tem servido como um importante marco para que países, de forma soberana e independente, implementem suas metas em seus territórios.

No caso específico da ODS 18, trata-se de uma iniciativa voluntária proposta pelo governo brasileiro. Embora ainda não haja empresas que tenham adotado fielmente as práticas desta proposta específica, as empresas brasileiras vêm demonstrando um comprometimento crescente com os princípios gerais da Agenda 2030 e seus ODS já estabelecidos, como é evidenciado no site do Instituto Legado (2021) (ONU, 2025)

Vale ainda mencionar que uma das metas centrais da ODS 18, conforme é demonstrado pelo Movimento Nacional ODS/SC (Bergmann, 2024), é a eliminação do racismo e da discriminação seja ela direta, indireta ou em suas formas múltiplas e

agravadas, bem como da intolerância correlata, contra povos indígenas e afrodescendentes, especificamente no contexto dos ambientes públicos e privados de trabalho.

Tendo em vista esse contexto, a proposta da ODS 18 (ONU, 2023) consolida-se como um catalisador estratégico, ao oferecer às empresas um referencial robusto para a ação. Ao adotar voluntariamente seus princípios, as organizações têm a oportunidade de internalizar a justiça étnico-racial como parte de sua cultura corporativa, transformando-a em uma vantagem competitiva.

Essa postura não apenas atende às expectativas de um mercado consumidor cada vez mais consciente, como também atrai investidores que valorizam critérios ESG (ONU, 2025). Dessa forma, as empresas passam a cumprir um papel essencial na promoção de uma sociedade mais equitativa e sustentável, alinhando interesse econômico à responsabilidade social.

2.3 Cláusulas internas antidiscriminatórias como eixo central do compliance antirracista

Este tópico visa esclarecer a centralidade das cláusulas internas antidiscriminatórias no desenho de programas de compliance antirracista. Tais dispositivos assumem papel estratégico por funcionarem como eixo estruturante da efetividade das políticas corporativas de diversidade, afastando-as da condição meramente retórica e conferindo-lhes densidade normativa e aderência às exigências jurídicas e organizacionais.

O estudo de Saraiva e Irigaray (2009) demonstra, de forma paradigmática, a fragilidade de políticas de diversidade quando desvinculadas de instrumentos normativos e de responsabilização. Ao analisar filiais brasileiras de uma multinacional, os autores identificaram contradições entre o discurso institucional e o cotidiano laboral, evidenciando que iniciativas meramente formais acabam instrumentalizadas como marketing reputacional, sem impactos concretos sobre desigualdades estruturais.

Do ponto de vista prático, três eixos se destacam. O primeiro diz respeito às cláusulas de recrutamento e seleção isonômicas, que devem ir além da proibição genérica de discriminação. A efetividade dessas cláusulas depende da incorporação de critérios objetivos nos processos seletivos, da vedação a exigências indiretamente excludentes, como requisitos de “boa aparência” e da previsão de medidas afirmativas quando constatada a sub-representação racial.

A literatura jurídica e organizacional tem sustentado que tais práticas não violam a igualdade formal, mas a realizam de forma substantiva, sobretudo à luz da Convenção Interamericana contra o Racismo, recentemente internalizada no ordenamento brasileiro (Costa, 2022). Isso significa que cláusulas bem formuladas têm o poder de redesenhar processos seletivos de forma a enfrentar desigualdades estruturais que a mera neutralidade formal perpetua.

O segundo eixo refere-se às cláusulas de desenvolvimento e promoção, voltadas a corrigir o padrão recorrente de exclusão de pessoas negras em cargos de liderança. Essas cláusulas ganham densidade quando estabelecem metas de representatividade em níveis estratégicos, programas de mentoria e acesso equitativo a formações de alto nível. A experiência comparada e estudos recentes indicam que tais medidas produzem ganhos apenas quando associadas a mecanismos de responsabilização direta da alta direção, como a vinculação de bônus e avaliações de desempenho ao cumprimento de metas de diversidade (Quartucci; Branco, 2024). No Brasil, a baixa adesão a esse modelo, onde

apenas cerca de 20% das empresas analisadas o praticam, mostra que a ausência de responsabilização fragiliza a eficácia das políticas e mantém a diversidade confinada à esfera simbólica.

Por fim, o terceiro eixo é constituído pelas normas disciplinares antirracistas, que representam o ponto de convergência entre a retórica normativa e a prática cotidiana. As cláusulas devem tipificar de forma inequívoca faltas graves ligadas a discriminação racial, estabelecer ritos de investigação independentes e definir prazos claros de apuração.

Além disso, precisam estar articuladas a instâncias de supervisão de alto nível, vinculando conselhos e comitês de auditoria à governança da agenda de diversidade (Quartucci; Branco, 2024). Quando desenhadas dessa forma, funcionam como mecanismos de responsabilização corporativa, assegurando que o racismo no ambiente de trabalho seja tratado não como questão de opinião ou de gestão reputacional, mas como violação grave a direitos fundamentais, sujeita a sanções concretas.

A esses elementos soma-se a importância de canais de denúncia desenhados para assegurar confiança, anonimato e proteção contra retaliações. Pesquisas nacionais apontam que a previsão expressa dessas garantias amplia significativamente a disposição dos trabalhadores em relatar condutas ilícitas, transformando os canais em engrenagens de governança essenciais ao combate de práticas discriminatórias (Silva; Melo; Sousa, 2016). A adoção de instâncias de apuração independentes e rotinas de auditoria reforça a transparência e a imparcialidade do sistema, aproximando o programa de integridade das melhores práticas internacionais (Goldschmidt; Prado; Rocha, 2024).

Em síntese, a centralidade das cláusulas internas antidiscriminatórias reside em sua capacidade de reduzir ambiguidades, orientar a conduta de gestores e empregados e converter compromissos formais em resultados verificáveis. Ao conjugar dever legal, gestão de riscos e justiça organizacional, tais dispositivos consolidam-se como instrumentos decisivos para enfrentar a persistência do racismo estrutural.

Não se trata apenas de uma exigência de governança, mas de reconhecer que as empresas, pela posição que ocupam na economia e na vida social, desempenham papel essencial na construção de uma sociedade mais igualitária. Sua relevância, por vezes pouco considerada nas discussões mais amplas sobre justiça social, reforça a ideia de que a promoção da equidade racial no ambiente corporativo é também um imperativo ético e democrático.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O percurso desenvolvido ao longo do artigo evidenciou que o racismo estrutural permanece como uma barreira central à igualdade no mercado de trabalho brasileiro, sustentando disparidades salariais, bloqueios de ascensão e formas veladas de exclusão. Esse diagnóstico, ancorado nas contribuições de autores como Silvio Almeida (2018) e Djamila Ribeiro (2019), demonstra que a superação do problema exige muito mais do que políticas simbólicas ou ajustes cosméticos nas práticas empresariais.

Nesse contexto, o compliance antidiscriminatório desponta como instrumento normativo e organizacional capaz de alinhar o direito à prática corporativa. Conforme destacado, sua eficácia depende de uma concepção de igualdade substantiva, que se distancia da mera formalidade jurídica para estruturar mecanismos concretos de inclusão, em sintonia com a agenda constitucional e com as diretrizes da legislação antirracista. A experiência recente de órgãos públicos e de iniciativas vinculadas à Agenda 2030 reforça

que a adoção de planos de diversidade e inclusão, quando efetivamente implementados, contribui para reposicionar o papel das instituições diante da sociedade.

A proposta do ODS 18, apresentada pelo governo brasileiro, acrescenta uma camada internacional de legitimidade a esse esforço, tornando o combate ao racismo um vetor de sustentabilidade e desenvolvimento. Ainda que voluntária, a adesão a esse referencial indica o potencial de vincular justiça racial à lógica dos investimentos, ao mesmo tempo em que responde às pressões de consumidores e investidores por práticas éticas e transparentes.

Por fim, o exame das cláusulas internas antidiscriminatórias demonstrou que elas representam o núcleo do compliance antirracista, pois transformam intenções em obrigações, expectativas em resultados e compromissos em práticas. Quando redigidas de forma robusta, associadas a canais de denúncia confiáveis e a mecanismos de responsabilização, tais cláusulas reduzem o espaço para arbitrariedades e impedem que a diversidade se resuma a um discurso performático. Assim, pode-se concluir que a construção de um ambiente corporativo inclusivo depende da articulação entre diagnóstico histórico, desenho normativo e práticas de governança que, juntas, conferem densidade e efetividade ao combate ao racismo no âmbito corporativo.

REFERÊNCIAS

ADICHIE, Chimamanda Ngozi. **Americanah**. São Paulo: Companhia das Letras, 2014.

ALMEIDA, Silvio. **O que é racismo estrutural?** Belo Horizonte: Letramento, 2018. p. 27. (Feminismos Plurais).

BREIER, Ricardo. Atuação de advogado na área de compliance impõe desafios.

Consultor Jurídico (ConJur), 7 fev. 2014. Disponível em:

https://www.conjur.com.br/2014-fev-07/ricardo-breier-atuacao-advogado-area-compliance-impoe-desafios#_ftn3_4026. Acesso em: 25 ago. 2025.

BRASIL. **Lei nº 7.716, de 5 de janeiro de 1989**. Define os crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 6 jan. 1989. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7716.htm. Acesso em: 25 ago. 2025.

BRASIL. **Lei nº 9.029, de 13 de abril de 1995**. Proíbe a exigência de atestados de gravidez e esterilização, e outras práticas discriminatórias, para efeitos admissionais ou de permanência da relação jurídica de trabalho, e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 14 abr. 1995. Disponível em:

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9029.htm. Acesso em: 19 ago. 2025.

BRASIL. **Lei nº 12.288, de 20 de julho de 2010**. Institui o Estatuto da Igualdade Racial; altera as Leis nos 7.716, de 5 de janeiro de 1989, 9.029, de 13 de abril de 1995, 7.347, de 24 de julho de 1985, e 10.778, de 24 de novembro de 2003. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 21 jul. 2010. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12288.htm. Acesso em: 5 ago. 2025.

BRASIL. **Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013**. Dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira, e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 2 ago. 2013. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm. Acesso em: 2 ago. 2025.

BRASIL. Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). ANTT publica **Plano de Diversidade, Equidade e Inclusão de 2024**. Brasília, DF: ANTT, 29 jul. 2024. Disponível em: <https://www.gov.br/antt/pt-br/assuntos/ultimas-noticias/antt-publica-plano-de-diversidade-equidade-e-inclusao-de-i>. Acesso em: 10 ago. 2025.

BRASIL. Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. **Hub Igualdade Racial: População**. Brasília, DF: MMFDH. Disponível em: <https://www.gov.br/igualdaderacial/pt-br/composicao/secretaria-de-gestao-do-sistema-nacional-de-promocao-da-igualdade-racial/diretoria-de-avaliacao-monitoramento-e-gestao-da-informacao/hub-igualdade-racial/populacao>. Acesso em: 20 ago. 2025.

BRASIL. Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial e dos Povos Indígenas. Secretaria Nacional de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. **Brasil propõe ODS 18 para combate ao racismo e promoção da igualdade racial**. Brasília, DF, 18 set. 2023. Disponível em: <https://www.gov.br/igualdaderacial/pt-br/assuntos/ods18>. Acesso em: 2 ago. 2025.

BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. **Boletim sobre a desigualdade racial no mercado de trabalho (2019–2024)**. Brasília, DF: MTE, 2024.

COMPARATO, Fábio Konder. **A afirmação histórica dos direitos humanos**. 7. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva Educação, 2010.

COSTA, I. O. Reserva de vagas para pessoas negras em empresas privadas: uma política empresarial lícita à luz da Convenção Interamericana contra o Racismo. **Revista do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região**, Belo Horizonte, v. 68, n. 105, p. 321-331, 2022.

ESTUDO: 65% dos 3,2 milhões de jovens desempregados são negros. **Alma Preta**, Cotidiano, 25 ago. 2025. Disponível em: <https://almapreta.com.br/sessao/cotidiano/estudo-65-dos-32-milhoes-de-jovens-desempregados-sao-negros/>. Acesso em: 15 ago. 2025.

FARIA, Lindbergh. **CPI Assassinato de Jovens: relatório final**. 2016. Disponível em: <https://www12.senado.leg.br/noticias/arquivos/2016/06/08/veja-a-integra-do-relatorio-da-cpi-do-assassinato-de-jovens>. Acesso em: 20 jul. 2025.

FIQUEI sem reação: jovem negra é demitida de empresa por usar tranças. **Alma Preta**, Cotidiano, 25 ago. 2025. Disponível em: <https://almapreta.com.br/sessao/cotidiano/fiquei-sem-reacao-jovem-negra-e-demitida-de-empresa-por-usar-trancas/>. Acesso em: 8 ago. 2025.

HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN. **Diversihub**. O que é racismo estrutural? 2021. Disponível em: <https://diversihub.einstein.br/etnias/o-que-e-racismo-estrutural/>. Acesso em: 25 ago. 2025.

MOREIRA, Adilson José. **Tratado de Direito Antidiscriminatório**. 1. ed. São Paulo: Editora Contracorrente, 2023.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS – ONU. A importância do ODS 18 para as empresas: igualdade étnico-racial como pilar da sustentabilidade. **Pacto Global Brasil**, São Paulo, 22 nov. 2023. Disponível em: <https://www.pactoglobal.org.br/noticia/a-importancia-do-ods-18-para-as-empresas-igualdade-etnico-racial-como-pilar-da-sustentabilidade/>. Acesso em: 5 ago. 2025.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS – ONU. ESG Entenda o significado da sigla ESG (Ambiental, Social e Governança) e saiba como inserir esses princípios no dia a dia de sua empresa. Disponível em: <https://www.pactoglobal.org.br/esg/>. Acesso em 5 ago 2025.

QUARTUCCI, G. M.; CASTELO BRANCO, M. E. M. A. D. O impulso “ESG” e a diversidade e inclusão nas empresas mais sustentáveis da Bolsa de Valores brasileira. **Revista Contabilidade, Gestão e Governança**, Brasília, v. 27, n. 2, p. 157-186, 2024. DOI: <https://doi.org/10.51341/cgg.v27i2.3171>.

RIBEIRO, Djamila. **Pequeno manual antirracista**. 1. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2019. p. 11.

ROSA, A. R. Relações raciais e estudos organizacionais no Brasil. **Revista de Administração Contemporânea**, Curitiba, v. 18, n. 3, p. 240-260, 2014.

SANTOS, Heitor Marques. Relações raciais no processo de recrutamento e seleção no mercado de trabalho: Indicação, Fit Cultural, Dress code e vieses subjetivos como mecanismos discriminatórios. 2025. **Dissertação (Mestrado em Psicologia) – Programa de Pós-Graduação em Psicologia, Universidade Federal de Santa Catarina**, Florianópolis, 2025. Disponível em: <https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/265523/PPSI1155-D.pdf?sequence=-1&isAllowed=y>. Acesso em: 23 ago. 2025.

SARAIVA, L. A. S.; IRIGARAY, H. A. R. Políticas de diversidade nas organizações: uma questão de discurso?RAE – **Revista de Administração de Empresas**, São Paulo, v. 49, n. 3, p. 337-348, 2009.

SILVA, G. R.; MELO, H. P. A.; SOUSA, R. G. A proteção do anonimato e a eficácia do compliance: um estudo experimental sobre a influência do canal de denúncia anônima na comunicação de problemas de compliance no Brasil. *In: Congresso USP de Controladoria e Contabilidade*, 16., 2016, São Paulo. Anais [...]. São Paulo: USP, 2016.

SILVA, João. O papel do compliance antidiscriminatório na superação do teto de vidro: desafios e perspectivas para a inclusão de minorias em organizações corporativas. **eBradi**, 25 ago. 2025. Disponível em: <https://www.ebradi.com.br/blog/o-papel-do-compliance-antidiscriminatorio-na-superacao-doteto-de-vidro-desafios-e-perspectivas-para-a-inclusao-de-minorias-em-organizacoes-corporativas/>. Acesso em: 25 ago. 2025.

SILVEIRA, M. L.; ALBERTON, A.; GHEDINI, T. Diversidade e inclusão nas Big Four: a abordagem dos vieses inconscientes. **Revista Eletrônica de Ciência Administrativa**, Curitiba, v. 22, n. 3, 2023. DOI: <https://doi.org/10.21529/RECADM.2023017>.

THOMSON REUTERS. **Sobre Nós**. Disponível em: <https://www.thomsonreuters.com.br/pt/sobre-nos.html>. Acesso em: 5 ago. 2025.

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO (Paraná). Os canais de denúncias como mecanismos para a aplicação do compliance nas relações trabalhistas. **Revista do TRT da 9ª Região**, Curitiba, 2024. Disponível em: <https://revista.trt9.jus.br>. Acesso em: 25 ago. 2025.